

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
Departement 1
Schulische Heilpädagogik PSS

Masterarbeit

Die Bedeutung der „emotionalen Schulreife“ beim Übertritt in die 1. Klasse

Wie emotional unreife Kinder von ihren Lehrpersonen
wahrgenommen und unterstützt werden

Bild: Martina Giannini

Eingereicht von Beatrice Böhler-Bosshard

Begleitende Mentorin: Waltraud Sempert

Expertin: Christa Scherrer

Juni 2014

Abstract

Die „emotionale Schulreife“ ist im Gegensatz zu anderen Kompetenzbereichen schwer messbar und deshalb auch schwer zu beurteilen. Dies führt in der Schulreifebeurteilung oft zu Unsicherheiten und Kopfzerbrechen, ob ein Kind welches als emotional unreif beurteilt wird, eingeschult werden soll oder nicht.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage welche Bedeutung die „emotionale Schulreife“ für die Bewältigung des Übergangs in die 1. Klasse und den Umgang mit den dort gestellten Anforderungen hat. Dabei wird das Ziel verfolgt, verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der „emotionalen Schulreife“ darzustellen und somit mehr Klarheit für die Beurteilung der „emotionale Schulreife“ zu schaffen.

Auf der Basis, der durch die Literatur gewonnenen Erkenntnissen, wurden Interviewfragen für Lehrpersonen ausgearbeitet. Diese geben einen Einblick, wie emotional unreife Kinder im Anfangsunterricht wahrgenommen werden, wie man ihnen begegnet, sie fördert und wie sie sich weiter entwickeln.

Die Ergebnisse zeigen, dass emotional unreife Kinder, oft nur dank grossem Einsatz von Lehrpersonen, Eltern und dem Kind selber, am Unterricht teilhaben können und die momentanen Möglichkeiten nach dem Kindergarten für solche Kinder, eine unbefriedigende Situation darstellen.

Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass es offenbar zwei Gruppen von Kindern gibt, welche im Anfangsunterricht ähnliche Merkmale zeigen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2.	Ausgangslage.....	3
2.1.	Ziel dieser Arbeit.....	4
2.2.	Fragestellung	4
Teil I	Theoretische Grundlagen	5
3.	Das Konstrukt „Schulreife“	5
3.1.	„Schulreife“, „Schulbereitschaft“ und „Schulfähigkeit“ im Wandel der Zeit	5
3.1.1.	„Schulfähigkeit“ vor dem 20. Jahrhundert	5
3.1.2.	„Schulreife“ als biologischer Entwicklungszeitpunkt	6
3.1.3.	Eigenschaftstheoretischer Ansatz.....	7
3.1.4.	Lerntheoretischer Ansatz	8
3.1.5.	Ökologisch-systemischer Ansatz.....	9
3.1.6.	Das ökologisch-systemische Modell nach Bronfenbrenner.....	9
3.1.6.1.	„Schulreife“ aus ökologisch-systemischer Perspektive	10
3.1.7.	Neuere theoretische Ansätze der „Schulfähigkeit“	12
3.2.	„Schulreife“ im Transitionsansatz.....	13
3.3.	„Schulreife“, „Schulbereitschaft“ oder „Schulfähigkeit“? Diskussion über die Begrifflichkeiten.....	16
3.3.1.	„Reifung“ aus entwicklungspsychologischer Sicht	17
3.3.2.	„Schulreife“: Begründung des Begriffes	20
3.3.3.	Definition „Schulreife“	20
3.4.	Gesetzliche Rahmenbedingungen als Grundlage für die Einschulung.....	21
3.4.1.	Das Alter bei Schuleintritt.....	21
3.4.2.	Möglichkeiten nach der obligatorischen Kindergartenzeit	22
3.5.	Beurteilung von „Schulreife“	23
3.5.1.	Subjektive Vorstellungen und Einflüsse bei der Schulreifebeurteilung.....	24
3.5.1.1.	Die subjektive theoretische Einstellung von Fachpersonen über „Schulreife“ ..	24
3.5.1.2.	Die Subjektive Sicht von Fachpersonen auf die relevanten Schulreifekriterien	25
3.5.1.3.	Die Subjektive Vorstellung von Fachpersonen gegenüber der zukünftigen Institution Schule	26
3.5.2.	Schulreifetests und ihre Funktion heute.....	27
3.5.3.	Schulreifekriterien	29
3.5.3.1.	„Emotionale Schulreife“	30
3.5.3.2.	Soziale „Schulreife“	30
3.5.3.3.	Motorische „Schulreife“.....	31
3.5.3.4.	Kognitive „Schulreife“.....	31
3.5.3.5.	Motivationale „Schulreife“	32
3.6.	Schlussfolgerung	33
4.	„Emotionale Schulreife“ genauer betrachtet	36
4.1.	Emotionale Kompetenz/ („Schulreife“)	37
4.1.1.	Klärung der Begrifflichkeiten Rund um Emotionale Kompetenz	37

4.1.1.1.	Kompetenz.....	37
4.1.1.2.	Emotionen.....	38
4.1.1.3.	Emotionale Kompetenzen eine Definition	42
4.1.2.	Entwicklung emotionaler Kompetenz.....	43
4.1.2.1.	Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz bei Kindern	44
4.1.2.2.	Entwicklungsaspekte	46
4.1.2.3.	Einflussfaktoren/Komponenten der emotionalen Selbstregulation.....	46
4.1.3.	Emotionale Kompetenz im Alter von 4-8 Jahren.....	48
4.1.3.1.	Emotionverständnis	49
4.1.3.2.	Emotionsausdruck	50
4.1.3.3.	Emotionsregulation	51
4.1.4.	Auswirkung emotionaler Kompetenz	54
4.1.4.1.	Emotionale Kompetenz und ihre Auswirkung aufs Lernen	54
4.1.4.2.	Emotionale Kompetenz und ihre Auswirkung im sozialen Bereich	55
4.1.5.	Anforderung des Übertritts an die emotionale Kompetenz	56
4.1.5.1.	Risiko und Schutzfaktoren.....	57
4.1.6.	„Emotionale Schulreife“	59
4.1.6.1.	Emotionale Kompetenz und „emotionale Schulreife“	59
4.1.6.2.	Kriterien der „emotionalen Schulreife“ in Bezug auf die Transitionsbewältigung	60
4.2.	Schlussfolgerung	63
4.3.	Definition: „Emotionale Schulreife“	65
Teil II Anlage, Durchführung und Auswertung der Untersuchung.....		66
5.	Qualitatives Forschungsdesign	66
5.1.	Zugang zum Feld	67
5.1.1.	Sampling.....	67
5.1.2.	Stichprobe.....	68
5.2.	Datenerhebung	68
5.2.1.	Das Leitfadeninterview	68
5.2.1.1.	Entwicklung der Interviewfragen.....	70
5.2.1.2.	Beschreibung der Interviewfragen.....	71
5.3.	Datenauswertung.....	72
5.3.1.	Transkription.....	72
5.3.1.1.	Transkriptionskriterien	73
5.3.2.	Qualitative Inhaltsanalyse	74
5.3.2.1.	Induktives-deduktives Kategoriensystem	75
5.3.2.2.	Ablauf des Auswertungsverfahrens.....	76
5.3.2.3.	Aufbauschema der Inhaltsanalyse	76
5.4.	Kritik der Forschungsmethode und des Interviews.....	84
6.	Ergebnisse der Studie	85
6.1.	Subjektive Einstellung der Lehrperson gegenüber „Schulreife“	85
6.1.1.	Schulreifekriterien	85
6.1.2.	Umweltfaktoren.....	85
6.1.3.	Stellenwert der „emotionalen Schulreife“	85
6.2.	„Emotionale Schulreife“	86
6.2.1.	Subjektive Definition	86
6.2.2.	Merkmale	87

6.2.3.	<i>Auswirkungen</i>	88
6.2.4.	<i>Einstellung der Lehrperson</i>	88
6.2.5.	<i>Einstellung zu Massnahmen</i>	89
6.2.6.	<i>Massnahmen</i>	90
6.2.7.	<i>Weitere Entwicklung</i>	91
6.3.	Transition	91
6.3.1.	<i>Bewältigung des Übergangs</i>	91
6.3.2.	<i>Anforderungen</i>	92
6.3.3.	<i>Ressourcen</i>	92
6.3.4.	<i>Risikofaktoren</i>	92
6.4.	Kooperation	93
6.4.1.	<i>Zusammenarbeit Kindergarten und Schule</i>	93
6.4.2.	<i>Zusammenarbeit Schule und Eltern</i>	93
6.4.3.	<i>Gestaltung des Übergangs</i>	93
6.4.4.	<i>Gestaltung des Anfangsunterrichts</i>	94
6.5.	Einschulung in Zukunft	94
6.5.1.	<i>Meinung und Gedanken zu früher eingeschulter Kindern</i>	94
6.5.2.	<i>Meinung und Gedanken zu der Anpassung der Schule</i>	95
6.5.3.	<i>Ängste</i>	95
7.	Rückblick und Diskussion der Ergebnisse	95
7.1.	Beantwortung der Hypothesen	95
7.1.1.	<i>Hypothese 1</i>	95
7.1.2.	<i>Hypothese 2</i>	98
7.1.3.	<i>Weitere Fragestellungen</i>	99
7.1.4.	<i>Hypothese 3</i>	101
7.1.5.	<i>Hypothese 4</i>	102
7.2.	Wichtige Erkenntnisse aus der Studie	104
7.3.	Beantwortung der Forschungsfrage	104
7.4.	Zielerreichung und ein Blick in die Zukunft	105
8.	Evaluation Praxisbezug	106
9.	Schlusswort und Dank	107
10.	Literaturverzeichnis	108
11.	Abbildungsverzeichnis	113
12.	Tabellenverzeichnis	113
13.	Anhang	114

1 Einleitung

Jährlich beschäftigt die Beurteilung von „Schulreife“ Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen, Eltern und weitere Fachpersonen. Besonders schwierig scheint dabei die Beurteilung der „emotionalen Schulreife“ zu sein. Bringt das Kind im emotionalen Bereich genügend Kompetenzen mit um in der Schule bestehen zu können?

Mit den Einschulungsempfehlungen von Erzieherinnen, hat sich zuletzt Manja Plehn auseinandergesetzt, in ihrem 2012 erschienenen Buch zeigt sie den Einfluss subjektiver Theorien von Erzieherinnen bei der Einschulungsempfehlungen (Plehn, 2012).

Da die emotionale Schulreife sich nicht durch einen Test messen lässt, unterliegt sie besonders den Beobachtungen und subjektiven Wahrnehmung der Kindergartenlehrperson.

Wie aber erleben 1.Klasslehrpersonen Kinder welche emotional nicht reif für die Schule sind? Und welche Bedeutung wird der „emotionalen Schulreife“ zugeschrieben?

Pohlmann-Rother, Kratzmann & Faust, haben die „Schulfähigkeit“ aus der Sicht von Eltern ErzieherInnen und Lehrkräften dargestellt, die emotionale „Schulfähigkeit“, stellt aber nur einen unscheinbaren Teil dieser Untersuchung dar (vgl.Pohlmann-Rother, Kratzmann & Faust, 2011). Im Gegensatz dazu, schreibt Krenz in seinem Buch, der „emotionalen Schulreife“ eine besondere Bedeutung zu (vgl. Krenz, 2012).

Diese Arbeit will der Frage nach der Bedeutung der „emotionalen Schulreife“, auf den Grund gehen, in dem sie die „emotionale Schulreife“ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Somit soll sie dazu beitragen, die Einschulungsentscheidung für alle Beteiligten in Bezug auf „emotionale Schulreife“ zu erleichtern.

In der theoretischen Auseinandersetzung wird ein umfassendes Verständnis von „Schulreife“ dargestellt werden. Kapitel 3, befasst sich mit dem Verständnis des Konstrukts „Schulreife“. Anhand von historischen gesellschaftlichen Faktoren, subjektiven Vorstellungen von Lehrpersonen sowie Beurteilungskriterien von „Schulreife“, wird versucht, das heutige Verständnis von „Schulreife“ zu erörtern, damit der Begriff „Schulreife“ für diese Arbeit definiert werden kann.

Anschliessend, wird der Begriff „emotionale Schulreife“ näher untersucht, in dem der Frage nachgegangen wird, was genau die „emotionale Schulreife“ ist, durch welche Faktoren diese Beeinflusst wird und welche Auswirkungen sie, in Bezug auf Lernen und Schule, haben kann. Ebenso werden Zentrale Begriffe wie „Emotionen“, „Kompetenz“,

„Fähigkeiten und Fertigkeiten“ und „ Emotionale Kompetenz“ definiert. Auf Grund der aus der Literatur herausgearbeiteten Erkenntnisse, werden Hypothesen und Fragestellungen formuliert.

Kapitel 4, beinhaltet die qualitative Untersuchung dieser Arbeit. Sie soll durch die Befragung von Lehrpersonen aufzeigen, wie die „emotionale Schulreife“ in der Schulpraxis verstanden wird, welchen Stellenwert sie besitzt, wie sich Kinder welche als „emotional unreif“ erlebt werden im Unterricht behaupten und wie Lehrpersonen solchen Kindern begegnen.

Ich wünsche dem Leser eine emotionale Reise rund um gängige aber oft nicht ganz klare Begrifflichkeiten. Vorbei an Theorien, welche sich in der Praxis noch nicht komplett durchsetzen konnten, hinein in die emotionale Kompetenz von Schulanfängern, durch die Meinungen und Ansichten von Lehrpersonen, bis hin zu der Bedeutung der „emotionalen Schulreife“.

2. Ausgangslage

Die „Schulreife“ oder die „Schulbereitschaft“ der Kindergartenkinder beschäftigt jedes Jahr zahlreiche Kindergartenlehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Eltern, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Als Kindergärtnerin wünschte ich mir einen Test, der eindeutige Ergebnisse über die „Schulreife“ eines Kindes liefert und mir die Entscheidung für oder gegen eine Einschulung erleichtern würde. Diesen Test gibt es allerdings bis heute nicht. Die Mehrheit der Kinder bringen zum Ende der Kindergartenzeit die erwarteten Kompetenzen mit, die aus ihnen ein „schulreifes“ Kind macht. In fast jeder Klasse befindet sich jedoch eine Minderheit an Kindern, die ihren Eltern und dem Fachpersonal Sorgen bereiten. Es sind nicht unbedingt die mathematischen oder sprachlichen Kompetenzen, die Kopfzerbrechen bereiten, da diese mit Tests klar nachweisbar sind. Vielmehr erschweren Defizite im emotionalen und sozialen Bereich die Entscheidung, ob ein Kind „schulreif“ ist oder nicht.

Ein Kollege berichtete im heilpädagogischen Fachaustausch über einen Fall und fragte nach unserer Meinung. Das Kind sei kognitiv schon so weit, die Kindergärtnerin mache sich aber Sorgen, dass das Kind mit dem Übertritt in die 1. Klasse emotional überfordert sei, da es noch sehr stark an sie als Kindergärtnerin gebunden sei. Wir diskutierten, konnten aber keinen eindeutigen Tipp für die Kindergärtnerin formulieren.

Desgleichen sprach mich eine besorgte Mutter an: „Sag mal ..., was findest du? Die Kindergärtnerin hat gesagt, dass mein Sohn emotional nicht so weit für die 1. Klasse sei. Er kann aber schon viele Buchstaben schreiben, die hat er sich selbst beigebracht. Aber weisst du, er kann halt nicht still sitzen und macht nur das, was ihn interessiert. Sonst verweigert er die Aufgaben. Findest du, er sollte noch ein Jahr im Kindergarten bleiben?“ Ich versuchte der Mutter die verschiedenen Möglichkeiten und deren Vor- und Nachteile aufzuzeigen, eine klare Antwort gab es aber auch in diesem Fall nicht.

Offenbar besteht rund um die emotionale und soziale „Schulreife“ eine grosse Verunsicherung. Die Wichtigkeit mathematischer und sprachlicher Vorläuferfertigkeiten ist mehrheitlich bekannt. Warum besteht im emotionalen und sozialen Bereich nicht genauso Klarheit? Dazu kommt die Tatsache, dass durch die Verschiebung des Stichtages die Kinder im Kanton Zürich, wie bereits in anderen Kantonen auch, früher in den Kindergar-

ten eintreten sollen. Dies weckt die Vermutung, dass sich die Bedeutung der „Schulreife“, insbesondere der „emotionalen Schulreife“, verändern und die Fachpersonen und Eltern weiterhin beschäftigen wird.

2.1. Ziel dieser Arbeit

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, ein umfassendes Verständnis zu schaffen, wie der Begriff der „emotionalen Schulreife“ verstanden werden muss. Die Autorin möchte herausfinden, was hinter diesem Begriff steht, welche Faktoren ihn beeinflussen und wie sich Kinder, die als emotional unreif beurteilt werden, in der Schule entwickeln. Erleben die Lehrpersonen der 1. Klasse diese Kinder gleich wie die Kindergartenlehrpersonen Oder stellt die „emotionale Schulreife“ in der 1. Klasse überhaupt kein Problem dar? Ist die „emotionale Schulreife“ tatsächlich ein so zentrales Kriterium, um ein Kind ein drittes Jahr im Kindergarten zu behalten?

Es ist ein grosses Anliegen, mit dieser Arbeit ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, wie Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrpersonen und Eltern bei der Beurteilung von „Schulreife“ die „emotionale Schulreife“ gewichten sollten.

2.2. Fragestellung

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Bedeutung hat die „emotionale Schulreife“ beim Übertritt in die 1. Klasse?

Teil I Theoretische Grundlagen

3. Das Konstrukt „Schulreife“

In diesem Kapitel steht der Begriff „Schulreife“ im Zentrum. Um die Bedeutung der emotionalen Reife beim Schulübertritt zu beurteilen, muss zuerst erläutert werden, welches aktuelle Verständnis der „Schulreife“ die subjektiven Ansichten über „Schulreife“ prägen und wie diese die heutige Bewertung in der Praxis beeinflussen.

Als Erstes soll ein Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze zur „Schulreife“ geschaffen werden, und mögliche Tendenzen in die Gegenwart abgeleitet werden. Ebenso wird aufgrund der beschriebenen theoretischen Vorstellungen der Begriff „Schulreife“ für diese Arbeit begründet und definiert. Anschliessend werden gesetzlich verankerte Rahmenbedingungen in Bezug auf die „Schulreife“ zusammengefasst, welche die Basis für die Beurteilung darstellt, und deren Veränderung mögliche Auswirkungen auf die Schulpraxis und die „emotionale Schulreife“ haben. Zum Schluss wird auf die Beurteilung von „Schulreife“ und auf die Faktoren, welche die Beurteilung beeinflussen, eingegangen. Dabei steht die subjektive Sicht der Kindergartenlehrpersonen im Mittelpunkt.

3.1. „Schulreife“, „Schulbereitschaft“ und „Schulfähigkeit“ im Wandel der Zeit

Die Begriffe „Schulreife“, „Schulbereitschaft“ oder „Schulfähigkeit“ werden in der Praxis häufig synonym verwendet. Bei einer genaueren Betrachtung dieses Begriffes kann festgestellt werden, dass sie auf unterschiedlichen theoretischen und gesellschaftlichen Vorstellungen beruhen. Die Auffassung über die Einschulung, und somit auch über die Begrifflichkeiten, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und ist von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Normen geprägt. Eine einheitliche Begriffsdefinition konnte bis heute nicht festgelegt werden, obwohl in der heutigen deutschen Literatur der Begriff „Schulbereitschaft“ dominiert. Ebenso kann bei der kontroversen Diskussion in der Pädagogik und der Psychologie ebenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass hinter diesen Begriffen die gleiche theoretische Vorstellung vermutet werden kann (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 17).

3.1.1. „Schulfähigkeit“ vor dem 20. Jahrhundert

Burgener (1996) beschreibt die ersten Schulreifeuntersuchungen durch Wickram im 16. Jahrhundert. Bereits in jener Zeit gab es Vorstellungen davon, über welche Fähigkeiten

ein Kind verfügen sollte, wenn es in die Schule eintritt. Das Thema der Einschulung beschäftigt die Menschen also bereits seit Jahrhunderten (vgl. Burgener, 1996, S. 21).

„Die Aufnahme in die Schule wird vor dem 20. Jahrhundert in erster Linie von *allgemeinen kognitiven (Vernunft und Verstand)* und *sprachlichen Fähigkeiten* sowie dem *Lebensalter* abhängig gemacht. Diese Kriterien spielen auch heute noch eine wesentliche Rolle bei der Feststellung von Schulfähigkeit.“ (Kammermeyer, 2000, S. 18).

3.1.2. „Schulreife“ als biologischer Entwicklungszeitpunkt

Der Begriff „Schulreife“ wurde in den 1950er Jahren durch Artur Kern (1966) definiert. Er ging davon aus, dass ein Schulversagen bei Schulbeginn nicht auf Begabungsmangel, sondern auf eine verzögerte Entwicklung zurückzuführen sei. Er vertrat die Meinung, dass die geistige und seelische Entwicklung der Menschen durch vorbestimmte Phasen linear verläuft. Dabei muss eine Phase zuerst abgeschlossen sein, um die Nächste zu erlangen. So definierte er auch die „Schulreife“ als ein Reifungsprozess, der vor Schuleintritt abgeschlossen werden muss (vgl. Kern, 1966, S. 15 ff.). „Schulreife will besagen, dass das Kind in einem bestimmten Stadium des Wachstums fähig ist, den Forderungen einer Schule, in unserem speziellen Fall der Volksschule, zu entsprechen.“ (Kern, 1966, S. 22). Kerns Meinung nach war die Leistungsfähigkeit eines Kindes weniger vom Alter als von der körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung abhängig. Demnach stellte er die Theorie auf, dass, wenn die Einschulung vom Reifungsprozess abhängig wäre, jedes Kind, welches die sogenannte „Schulreife“ erlangt hat, die Chance hätte, die Grundschule erfolgreich zu durchlaufen. Dabei schloss er Kinder mit extrem niedriger Begabung aus dieser Theorie aus (vgl. Kern, 1966, S. 69 ff.). Mit dieser Behauptung initiierte er die Diskussion um die kindgerechte Einschulung, welche bis heute noch aktuell ist. Dies hatte zur Folge, dass das Einschulungsalter zweimal heraufgesetzt wurde. Ebenso setzte Kern „[...] mit seiner Sichtweise den Grundstein für die Schulreifeuntersuchungen, was vor allem bei Schulverwaltungen grossen Anklang fand.“ (Burgener, 1996, S. 23). Kern ging davon aus, dass die unterschiedlichen Kompetenzen im Gleichschritt heranreifen. Somit kann man aufgrund nur eines Kriteriums auf die „Schulreife“ eines Kindes schliessen. Zentrale Kennzeichen zur Beurteilung von „Schulreife“ waren unter anderem die visuelle Gliederungsfähigkeit und der Zahnwechsel als Merkmale des körperlichen Reifungsstandes. Neben der Reife und der Begabung beschrieb Kern auch den Einfluss der charakterlichen Grundverfassung, welche ansatzweise dem emotional-sozialen Bereich entspricht.

„Es ist einleuchtend, dass das zaghafte, ängstliche Kind in der Auseinandersetzung mit der „Welt“ lange nicht so vorankommen kann, wie das aktiv draufgängerische, ehrgeizige, überall sich durchsetzende Kind; das sensible, fein besaitete, nervöse wird der „Gegenstandswelt“ und „unfreundli-

chen“ Umwelt immer mehr verfallen sein, als das robust-vitale und wird sich darum so lange wie möglich vor Zusammenstößen hüten; es schreckt vor den Gefahren und Drohungen der undurchschaubaren Welt zurück, es scheut die Auseinandersetzung. Wahre Entwicklung ist aber nur in der Auseinandersetzung mit der Um- und Mitwelt möglich.“ (Kern, 1966, S. 74 f.).

Griebel & Niesel (2011) sind jedoch der Meinung: „Empirische Untersuchungen zeigen allerdings, dass Fähigkeiten, welche für die Schule wichtig sind, sehr viel stärker durch Umweltfaktoren als durch interne Faktoren (Reifung) beeinflusst werden.“ (Griebel & Niesel, 2011, S. 125). Ebenso zeigte sich, dass die „Schulfähigkeit“ entscheidend mit dem Elternhaus zusammenhängt, und dass die „Sitzenbleiberquote“ durch das Erhöhen des Schulalters nicht reduziert werden konnte (vgl. Griebel et al, 2011, S. 125). „Dennoch sind heute viele Fachkräfte und Eltern überzeugt, dass ein höheres Alter den Übergang in die Schule erleichtert und machen sich dementsprechend Sorgen, wenn das Schuleintrittsalter gesenkt wird.“ (Griebel & Niesel, 2011, S. 125).

3.1.3. Eigenschaftstheoretischer Ansatz

Später wurde der Begriff „Schulreife“ durch „Schulfähigkeit“ abgelöst. Der Bezeichnung „Schulfähigkeit“ liegt eine eigenschaftstheoretische Sichtweise zugrunde. Aus dieser Perspektive wird „Schulfähigkeit“ so verstanden, dass jeder Mensch über relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten, insbesondere im kognitiven Bereich verfügt, welche den Verlauf der Entwicklung bestimmen. Sie wird also vorwiegend auf die Fähigkeiten eines Kindes begrenzt, die durch Tests gemessen werden können. Weist ein Kind die von der Schule geforderten Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten auf, kann es als schulfähig betrachtet werden (vgl. Plehn 2012, S. 23). „Schulreife- bzw. Schulfähigkeitstests, die aufgrund dieser theoretischen Vorstellungen konzipiert wurden, haben nahezu ausschliesslich das Ziel der *Selektion*.“ (Kammermeyer, 2000, S. 19). Im Gegensatz zu Kerns Schulreife-tests beschränken sich diese Tests nicht mehr nur auf ein Merkmal, sondern basieren auf unterschiedlichen, vorwiegend kognitiven Schulfähigkeitskriterien wie Gliederungsfähigkeit, Mengenerfassung, Wahrnehmung (Formdifferenzierung) Sprache, Gedächtnis und Konzentration (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 20). „Wenn von solchen Leistungen auf „Schulfähigkeit“ geschlossen wird, bedeutet dies, dass es weitgehend vorbestimmt ist, was ein Kind in der Schule leisten wird und dass dies nur wenig verändert werden kann.“ (Kammermeyer; 2000, S. 20).

3.1.4. Lerntheoretischer Ansatz

In den reifungs- und eigenschaftstheoretischen Ansätzen spielten Lernprozesse und Umweltfaktoren eine geringe Rolle. In dieser Hinsicht vollzog sich im Laufe der sechziger Jahre ein Paradigmenwechsel. Kemmler und Heckhauser (1962) sowie Nickel (1969) konnten nachweisen, dass zentrale Merkmale der Reifetheorie durch Üben gefördert werden können. Das Lernen und somit die kognitive Förderung rückte verstärkt in den Vordergrund. Die sogenannte „Schulfähigkeit“ wurde im Zusammenhang mit den Umweltfaktoren gesehen, welche das Kind optimal förderten und fähig für die Schule machten (vgl. Plehn, 2012, S. 24). Welche Lernvoraussetzungen ein Kind für die Schule mitbringen sollte, wurde zudem von den Anforderungen und den Lernzielen der abnehmenden Schule bestimmt. „Schulfähigkeit“ konnte also nicht mehr als absoluter Begriff betrachtet werden, sondern musste von den jeweiligen Voraussetzungen der Schule abhängig gemacht und somit zu einem, je nach Kontext, veränderbaren Begriff werden (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 20). Je nachdem, wie gut ein Kind auf die Schule vorbereitet wurde und welche Anforderungen in der Schule an das Kind gestellt wurden, ist dieses „schulfähig“ und kann dem Unterricht folgen oder eben nicht. Der Begriff der „Schulfähigkeit“ ist entsprechend stark von der Schule und der Lehrperson abhängig und bietet nicht für alle Kinder die gleiche Ausgangslage. Bei der Schulfähigkeitsdiagnostik steht dementsprechend nicht mehr die Frage der Selektion im Zentrum, sondern die Frage danach, wie die Eigenschaften und Fähigkeiten eines Kindes durch äussere Einflüsse positiv verändert und optimiert werden können, damit es den Anforderungen der Schule entspricht (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 21).

In der Schulfähigkeitsdiagnostik wurden die kognitiven Merkmale einbezogen, jedoch wurden auch die nicht-kognitiven Fähigkeiten sowie das Urteil der Lehrperson verstärkt berücksichtigt. Mit der Beachtung der nicht-kognitiven Fähigkeiten wurde der Begriff der „Schulbereitschaft“ eingeführt. Dabei fanden das Interesse und die Einstellung des Kindes der Schule und der schulischen Inhalte gegenüber sowie die ihm zur Verfügung stehenden sozialen Kompetenzen und die motivationale und emotionale Stabilität mehr Beachtung (vgl. Daseking, Oldenhage & Petermann, 2008, S. 84).

„Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ werden entsprechend nach wie vor als Eigenschaften des Kindes beurteilt, welche durch Tests festgestellt und gezielt gefördert werden können. Die Schule stellt dabei einen unveränderbaren Wert dar, und die Passung des Kindes an die Schule steht im Vordergrund.

3.1.5. Ökologisch-systemischer Ansatz

Die bisher beschriebenen Ansätze basieren ausschliesslich auf einer individuumzentrierten Ansicht. Der ökologisch-systemische Ansatz weist ein komplexeres Verständnis von „Schulfähigkeit„ auf. Er basiert auf der ökologischen Betrachtungsweise nach Bronfenbrenner (1981), welcher der Umwelt eine zentrale Bedeutung in der menschlichen Entwicklung zuschreibt.

3.1.6. Das ökologisch-systemische Modell nach Bronfenbrenner

„Aus ökologischer Perspektive umfasst die Umwelt mehr als die augenblickliche, direkt auf die sich entwickelnde Person einwirkende Situation mit Objekten, auf die sie reagiert, und Leuten, mit denen sie interagiert.“ (Bronfenbrenner, 1981, S. 23).

„Man muss sich die Umwelt aus ökologischer Perspektive topologisch als eine ineinander geschachtelte Anordnung konzentrischer, jeweils von der nächsten umschlossenen Struktur vorstellen.“ (Bronfenbrenner, 1981, S. 38).

Sie umfasst vier Systemebenen: das Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem. *Mikrosysteme* werden als Lebensbereiche verstanden, in denen eine Person aktiv beteiligt ist und direkt mit anderen Personen interagieren kann. Sie umfassen Tätigkeiten, Rollen und zwischenmenschliche Beziehungen, welche das Individuum beeinflussen und durch das Individuum beeinflusst werden (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 38). Für das Kind stellen Familie, Schulklasse und Nachbarschaft verschiedene Mikrosysteme dar.

Ein *Mesosystem* umfasst mehrere Mikrosysteme und deren gegenseitige Wechselwirkungen (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 41).

Das *Exosystem* eines Kindes könnte der Arbeitsplatz des Vaters oder die Schulklasse der älteren Geschwister darstellen.

„Unter Exosystem verstehen wir einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden.“ (Bronfenbrenner, 1981, S. 42).

Das *Makrosystem* bezieht sich auf die Gesamtgesellschaft und somit auf die Ähnlichkeit von Kultur, Weltanschauungen und Ideologien der Mikro- Meso- und Exosysteme. Nach Bronfenbrenner (1981), findet ein Übergang zwischen den Systemen statt, wenn eine Person ihre Position durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereichs oder beidem verändert. Solche ökologischen Übergänge sind einerseits die Folge biologischer oder umweltbedingter Veränderungen, andererseits ein Anstoss für neue Entwicklungsprozesse (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S. 43).

3.1.6.1. „Schulreife“ aus ökologisch-systemischer Perspektive

Nickel übertrug in den 1980er Jahren das ökologische Modell von Bronfenbrenner (1981) auf die Einschulung und schuf so ein bis heute dominierendes ökopsychologisch-systemisches Schulreifemodell (vgl. Plehn, 2012, S. 26). Dabei griff er den umstrittenen Begriff der „Schulreife“ wieder auf. Er vertritt die Meinung, dass es wichtiger ist, den Begriff neu zu definieren als ihn lediglich umzubenennen, ohne dabei die inhaltlichen Aspekte ins Zentrum zu stellen. Seiner Meinung nach muss „Schulreife“ nicht zwingend mit der überholten Reifungstheorie in Verbindung gebracht werden. Kammermeyer (2000) widerspricht Nickels Argumentation und ist der Meinung, dass der Begriff „Schulreife“ zu Verwirrung führt und es sinnvoller ist, ihn durch den Begriff „Schulfähigkeit“ zu ersetzen, wenn er nicht im Zusammenhang mit einer reifungstheoretischen Vorstellung steht (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 24).

Neben der persönlichen Lernvoraussetzung des Kindes werden im ökologisch-systemischen Schulreifemodell auch Lernbegebenheiten sowie Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Elternhauses und der Schule berücksichtigt, welche das Kind positiv unterstützen (vgl. Daseking et al., 2008, S. 85).

„Dabei stellt sich das Konstrukt „Schulreife“ aus ökologisch-systemischer Perspektive als Produkt einer Wechselwirkung von drei Teilsystemen dar: Schule, Schüler und Ökologie, letztere bezogen auf ihre familiäre, vorschulische und schulische Ausprägung.“ (Nickel, 1990, S. 220).

Das Teilsystem „Schüler“ beinhaltet die körperlichen und kognitiven sowie die psychischen und sozialen Voraussetzungen des Schülers. Unter dem Teilsystem „Schule“ wird das Schulsystem, also die Stellung der Primarstufe im Gesamtsystem, die allgemeinen Anforderungen wie Lehrpläne und Richtlinien sowie spezielle Unterrichtsbedingungen, welche durch die Organisation des Lernens und des Unterrichtstils geprägt sind, verstanden. Im Teilsystem „Ökologie“ werden schulische Faktoren wie personelle und materielle Ausstattung, vorschulische Begebenheiten wie Struktur und pädagogische Konzeptionen sowie familiäre Faktoren wie soziale Situation und Anregung durch die Familie zusammengefasst.

Nach ökologisch-systemischer Ansicht sind alle drei Teilsysteme gleichberechtigt, was bedeutet, dass Schüler, Schule und Ökologie gleichermaßen für die Passung von Kind und Schule im Sinne von „Schulreife“ oder „Schulbereitschaft“ verantwortlich sind (vgl. Nickel, 1990, S. 220 f.).

„Dabei kommt es ganz wesentlich darauf an, dass sich diese drei ökologischen Bereiche gegenseitig unterstützen und fördernd integrieren. Denn nur bei einem integrativen Zusammenwirken aller ökologischen Bereiche ist ein bruchloser gleitender Übergang möglich. Er soll durch gemein-

same Anstrengungen und Abstimmungen von Lehrern, Eltern und Vorschulerzieher im Sinne eines *begleiteten ökologischen Übergangs* gestaltet werden.“ (Nickel, 1990, S. 221).

Nickel (1990) betont, dass das Problem der „Schulreife“ immer auch auf einem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund als vorgegebene Rahmenbedingungen gesehen werden muss. Massgebend dafür, wie „Schulreife“ aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet wird, sind Wertvorstellungen, soziale und ökonomische Strukturen sowie die vorherrschenden Einstellungen zum Leistungsverhalten.

Abbildung 1: Das ökologisch-systemische Schulreifemodell
nach Nickel (1990, S. 221)

Mit dieser Vorstellung definiert Nickel den Begriff „Schulreife“ neu und versteht darunter ein interaktionistisches, ökopyschologisches Konstrukt. „Schulreife“ ist also nicht mehr nur durch die Eignung des Kindes definiert, sondern ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Schule, Schüler, Ökologie und der gesamtgesellschaftlichen Situation (vgl. Nickel, 1990, S. 221 f.).

Stellt man also die Frage nach der „Schulreife“, muss nicht nur nachgedacht werden, ob das Kind „reif“ für die Schule ist, sondern auch, ob Schule und Gesellschaft „reif“ für das Kind ist. „Die Erarbeitung von „Schulfähigkeit“ kann somit auch im Sinne einer Passung als gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und Schule gesehen werden.“ (Kammermeyer; zitiert nach Daseking et al., 2008, S. 86). Somit bekommt die Schuleingangsdiagnostik eine neue Bedeutung. Sie wird aus ökopyschologisch-systemischer Sicht als Entscheidungshilfe vor der Einschulung sowie als permanente Entscheidungshilfe im Sinne von Förderdiagnostik gesehen. Dabei sollen neben individuumzentrierten Tests auch Beobachtungen und schulische sowie ökologische Faktoren berücksichtigt

werden, um das Kind vor, während und nach dem Schuleintritt optimal unterstützen zu können (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 25).

3.1.7. Neuere theoretische Ansätze der „Schulfähigkeit“

In den letzten Jahren fanden domänenspezifische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulunterricht vermehrt Beachtung. Dieser Trend ist auf neuere nationale und internationale Forschungen zurückzuführen, welche ein bestimmtes vorschulisches Wissen und entsprechende Kompetenzen, insbesondere lernzielnahe Kompetenzen für den Erwerb von Schriftsprache und Mathematik und späteren schulischen Leistungen als wesentlich erachten. Diese empirisch belegten Kenntnisse haben Einfluss auf die Vorschulpädagogik, in dem zurzeit viele Erfassungsmethoden und Förderprogramme zu mathematischen Vorläuferfertigkeiten sowie zur phonologischen Bewusstheit, welche als zentrale Vorläuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb erachtet wird, in vielen Kindergärten eingesetzt werden (vgl. Plehn, 2012, S. 35 ff.). Im Gegensatz zu lernzielnahen Kompetenzen sind die Ansichten über lernzielferne Kompetenzen kontrovers. Plehn (2012) bezieht sich auf verschiedenen Studien, welche widersprüchliche Ergebnisse in Bezug auf das sozio-emotionale Verhalten liefern. Während die einen das sozio-emotionale Verhalten für spätere schulische Ergebnisse als nicht signifikant bezeichnen, zeigt sich bei Anderen, das sich vorschulisches Sozialverhalten, insbesondere Hyperaktivität/Impulsivität, Ängstlichkeit/Depression, auf die Entwicklung des Rechnens und Schreibens auswirken. Zusätzlich sollen feinmotorische Fähigkeiten sowie das Allgemeinwissen starke Prädiktoren für die spätere Schulleistung darstellen. Laut Plehn scheint insgesamt das Zusammenwirken aller vorschulischen Fähigkeiten für den Erfolg in der 1. Klasse relevant zu sein (vgl. Plehn, 2012, S. 36).

Nach neueren theoretischen Ansätzen aus den USA wird „Schulfähigkeit“ als soziokulturelles Konstrukt betrachtet. „Schulfähigkeit“ und Schulerfolg werden nicht mehr nur auf kindbezogene Aspekte zurückgeführt. Im gegenwärtigen Verständnis von „Schulfähigkeit“ werden ökologische, interaktionistische und soziokulturelle Ansichten integriert. Als ökologische Perspektive wird auf die ökologische Systemtheorie von Bronfenbrenner (1981) zurückgegriffen, in dem sich die Entwicklung des Kindes, Aspekte der Familie sowie vorschulischer Bildungseinrichtungen, Schule und dem weiteren Umfeld gegenseitig beeinflussen. Somit setzt sich die „Schulfähigkeit“ aus drei Komponenten zusammen: Der „Schulfähigkeit“ des Kindes, der „Kindfähigkeit“ der Schule und familiäre und

gesellschaftliche Unterstützung und Dienstleistungen (vgl. Plehn, 2012, S. 33). „Schulfähigkeit“ muss aus dieser Perspektive auch als soziales Phänomen betrachtet werden.

„Sie ist situationsspezifisch, muss im Kontext lokalgeschichtlicher, demographischer und erzieherischer Trends gesehen werden und hängt mit interpersonalen Beziehungen und Werten zusammen.“ (Kammermeyer, 2000, S. 26).

Für „Schulfähigkeit“ gibt es also keine allgemeingültige Definition. Vielmehr wird dieser Begriff von subjektiven Vorstellungen der Personen in einem bestimmten sozialen Umfeld bestimmt und gegenseitig beeinflusst. So entwickelt jede Schule oder Region ihre eigene „Schulfähigkeitsphilosophie“, womit der Begriff „Schulfähigkeit“ als ein relativer Begriff verstanden wird (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 26).

In Deutschland wurden in mehreren Bundesländern Modellversuche gestartet, welche auf einer ökologisch-systemischen Vorstellung beruhen. In diesen Modellversuchen wurde auf die Schulfähigkeitsdiagnostik im Sinne von Selektion verzichtet. Somit wurden alle Kinder eingeschult. Einschulungsverfahren sollten in diesem Zusammenhang als Diagnostik verstanden werden, auf deren Basis detaillierte Informationen über Stärken und Schwächen von Kindern erfasst und pädagogische Massnahmen eingeleitet werden können. Die Erarbeitung der „Schulfähigkeit“ wird unter diesem Verständnis zur Aufgabe der Schule gemacht. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Forderung nach einem solchen Schulmodell nur vor dem Hintergrund einer Reform des Schulanfangs umsetzbar ist (Kammermeyer, 2000, S. 46 ff.). Auch die Grundstufe, die 2 Jahre Kindergartenzeit und die 1. Klasse vereint, war ein Schritt, den Schulübergang fließend zu gestalten, wobei die individuelle Förderung im Zentrum stand und Schulreife diagnostik im Sinne von Selektion keine Bedeutung hatte.

3.2. „Schulreife“ im Transitionsansatz

Unser Leben ist von Übergängen (Transitionen) bestimmt, welche durch Ereignisse, Wendungen oder Brüche im Leben ausgelöst werden (vgl. Burgener, 1996, S. 11). In der Bildungsforschung ist das Interesse an Übergängen, wie dies zum Beispiel der Übergang vom Kindergarten in die Schule darstellt, stärker ins Zentrum gerückt. Es wird angenommen, dass diese Schnittstellen den Erfolg in der kommenden Phase massgeblich beeinflussen (vgl. Rath, 2011, S. 10). Die heutige Transitionsforschung bezieht anthropologische, soziologische, pädagogische und psychologische Erkenntnisse mit ein und ist somit eine interdisziplinäre Forschungsrichtung geworden (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 13).

Das Transitionskonzept nimmt in erster Linie Bezug auf das ökologische Modell der Systemebenen von Bronfenbrenner (1981), welche die soziologische Betrachtungsweise von Übergängen darstellt. Aus soziologischer Sicht bildet ein Mensch mit einem anderen ein Beziehungsgeflecht. Tritt einer aus diesem Geflecht heraus, um in ein anderes zu treten, verändert er das alte sowie das neue Beziehungsgeflecht. Die Veränderung ist dabei als Wechselwirkung zu sehen. Solche Bildungsübergänge werden begleitet von sozialer Angst vor Degradierung und Unterlegenheit teilweise. Elder (1985) betrachtet die Übergänge wie Bronfenbrenner im sozialen Kontext, er berücksichtigt aber die historischen Erfahrungen jeder einzelnen am Übergang beteiligten Person. Somit können auch persönliche Erfahrungen seitens der Eltern, Geschwister oder Lehrpersonen in Bezug auf Schule einen beachtlichen Einfluss auf die Einschulung eines Kindes haben (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 17). Man unterscheidet zwischen gesellschaftlichen Transitionen, zum Beispiel der Übergang vom Kindergarten in die Schule, welcher mehr oder weniger verbindlich ist, oder persönliche Transitionen wie das Eingehen einer Partnerschaft oder die Geburt eines Kindes usw. Beim Übergang vom Kindergarten in die Schule muss berücksichtigt werden, dass diese gesellschaftliche Transition nicht vom Interesse des Kindes ausgeht, sondern die Entscheidung der Erwachsenen ist. Dennoch haben sie einen nachhaltigen Einfluss auf die Veränderung des Beziehungsgeflechts und auf die Identitätsentwicklung des Kindes (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 18). In Bezug auf die Bewältigung des Übergangs könnte diese Tatsache einen entscheidenden Einfluss haben.

Aus anthropologischer Sicht steht die Bedeutung von Übergangsritualen im Zentrum. Rituale geben Sicherheit und Orientierung, was gerade bei Schwellenphasen, die eine emotionale Sensibilität mit sich bringen, auch in der heutigen Zeit von Wichtigkeit ist (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 14 f.).

„In seiner Kulturtheorie vergleicht Bourdieu Interaktionen des Alltagslebens mit einem Spiel. Was erlaubt und was nicht erlaubt ist, bestimmen die Regeln des jeweiligen Spielraumes. Spielräume können z. B. die Familie, der Kindergarten und die Schule sein. Ein Akteur kann Zugang zu einem neuen Feld erwerben „... Wichtig sind sein Interesse für das neue Feld und der Glaube an den Wert des dortigen „Spiels“.“ (Griebel & Niesel, 2011, S. 15-16).

Beim Betreten eines neuen Spielraumes findet ein Übergang statt, welcher Bourdieu als Krisensituation darstellt. In solchen Krisensituationen kann der Akteur auf vorgängige Erfahrungen zurückgreifen, um diese Krise zu bewältigen. Dieses Bewältigungskapital kann bei weiteren Übergängen wirksam eingesetzt werden. Bewältigungsriten sowie die

Erwartungen an das neue Spielfeld, welches vom Schulkind ausgeht, sind für die Transitionsforschung von Bedeutung (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 17).

Die Entwicklungspsychologie geht im Zusammenhang mit Transitionen von relativ stabilen, linear verlaufenden Phasen aus, an deren Ende verschiedene neue Phänomene auftreten. Diese neuen Phänomene lösen eine vorhersehbare Entwicklungskrise aus, welche eine entscheidende und starke Veränderung der Persönlichkeit und der Psyche des Kindes zur Folge hat (vgl. Griebel et al., 2011, S. 20). „Die Krise des Kindes im siebten Lebensjahr markiert den Übergang vom Kindergartenalter zum Schulalter“ (Griebel et al., 2011, S. 20). Aus entwicklungspsychologischer Sicht werden Transitionen im Bildungsbereich als wichtige Impulse für die Entwicklung betrachtet. Veränderungen im Sinne vom Übertritt in die Grundschule werden aus dieser Perspektive als horizontale Übergänge, Transfers oder Umstiege bezeichnet. Von Transition wird dann gesprochen, wenn eine solche Veränderung die Entwicklung des Kindes und der Familie entscheidend beeinflusst (vgl. Griebel et al., 2011, S. 33).

„Nicht ein Wechsel im pädagogischen Setting, wobei von Curricula und nicht von Philosophien ausgegangen wird, sondern nur ein Wechsel in Bezug auf nachhaltige Veränderungen im Erleben und Verhalten im Sinne von Entwicklung wird als biographische Transition in der entwicklungspsychologischen Tradition betrachtet“ (Griebel et al., 2011, S. 33).

Filipp (1995) beschreibt Bildungsübergänge als normative kritische Lebensereignisse. Sobald ein neues Ereignis eintritt, wird die Beziehung zwischen Person und der Umwelt aus dem Gleichgewicht gebracht und stellt einen Konflikt dar, der wieder ins Gleichgewicht gebracht werden muss. In solchen Situationen ist die betroffene Person emotional belastet. Lebensereignisse, z. B. der Schuleintritt, werden als kritische Übergänge angesehen, da sie einerseits Entwicklungschancen für persönliches Wachstum bergen, andererseits stellen sie ein Risiko für negative Entwicklungen dar. Negative Entwicklungen entstehen dann, wenn das Gleichgewicht nicht in einer dienlichen Zeit wieder hergestellt werden und somit die emotionale Belastung reguliert werden kann. In diesen Situationen werden individuelle Bewältigungskompetenzen gefordert. In diesem Zusammenhang ist die subjektive Einschätzung des Ereignisses zentral. Wird ein Ereignis als kritisch/belastend wahrgenommen, bleibt der Stressfaktor hoch; wird es aber als erfreulich/herausfordernd, als zu bewältigen und kontrollierbar empfunden, bleibt der Stressfaktor eher gering (vgl. Griebel et al., 2011, S. 27 f.).

„Kritische Lebensereignisse werfen die Frage nach Risiko- und Schutzfaktoren für die erfolgreiche Wiederherstellung des Wohlbefindens im Laufe der Bewältigung auf. Daraus ableiten lassen sich pädagogische Massnahmen zur Unterstützung der Übergangsbewältigung“ (Griebel et al., 2011, S. 36).

In der Stresstheorie nach Lazarus (1995) kommt es bei der Bewältigung auf das Ausmass und die Dauer einer Veränderung an, und ob sie vom einzelnen erwünscht und als kontrollierbar erlebt wird. Ebenso ist es von Bedeutung, über welche Ressourcen zur Bewältigung der Betroffene verfügt (vgl. Griebel et al., 2011, S. 28). „Reichen die Ressourcen zur Bewältigung nicht aus, entstehen Überforderung und Stress“ (Griebel et al., 2011, S. 28). Lazarus (1995) berücksichtigt neben den individuellen und sozialen Ressourcen des Kindes auch die Motivation für Veränderungen seitens des Kindes, aber auch seitens der Eltern. Wichtige Faktoren sind in diesem Zusammenhang also nicht nur stressauslösende Faktoren, sondern auch positive wie Vorfreude und Neugier, welche im Zusammenhang mit der Veränderung im sozialen System verbunden sind (Griebel et al., 2011, S. 36).

Der Begriff Transition kann also folgendermassen definiert werden:

„Transitionen sind Lebensereignisse, die Bewältigung von Diskontinuität auf mehreren Ebenen erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biographische Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden.“ (Griebel et al., 2011, S. 38).

3.3. „Schulreife“, „Schulbereitschaft“ oder „Schulfähigkeit“? Diskussion über die Begrifflichkeiten

In der deutschen Literatur von heute wird vorwiegend der Begriff „Schulfähigkeit“ verwendet. Dennoch konnte sich dieser Begriff in der Praxis sowie in der Literatur nicht vollständig durchsetzen. Bei Diskussionen über „Schulreife“ mit Kindergärtnerinnen/Kindergärtnern und Lehrpersonen im Umfeld der Autorin dieser Arbeit kann keine Irritation beim Verwenden des Begriffes „Schulreife“ festgestellt werden; ebenso wird dieser Begriff nach wie vor aktiv von den Pädagogen verwendet. Auch Plehn (2012) stellte in ihrer Untersuchung fest, dass „Schulreife“ in der Praxis weiterhin als Synonym für „Schulbereitschaft“ verwendet wird (vgl. S. 144). Daraus und aus der theoretischen, langjährigen Diskussion um die Begrifflichkeiten lässt sich schliessen, dass sich der Begriff „Schulreife“ in der Praxis hartnäckig hält. Trotz aller Bemühungen ist es nicht gelungen, weder den Begriff zu ersetzen noch die Gesellschaft dazu zu bewegen, einen einheitlichen Begriff und ein einheitliches Verständnis dafür zu erlangen.

„Schulreife“, „Schulfähigkeit“ und „Schulbereitschaft“ stellen nach Meinung der Verfasserin Begrifflichkeiten dar, welche durchaus synonym verwendet werden können, da sie alle Kinder zentriert, und aus ökologisch-systemischer Perspektive verstanden werden

können. Demnach stimmt die Autorin der Auffassung von Nickel zu, dass es zentraler sei, den Inhalt dieser Begriffe zu verändern und in der subjektiven Vorstellung der Gesellschaft zu verankern, als neue Begriffe zu kreieren, welche dann synonym verwendet werden (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 24). Der Begriff „Schulreife“ mag für einige veraltet sein. Ebenso mag es provozierend wirken, wenn die Verfasserin sich entgegen der Tendenz in der deutschen Literatur auf die neue, ökologisch-systemische Definition von „Schulreife“ nach Nickel stützt und diesen Begriff in dieser Arbeit verwendet. Dennoch stellt der Begriff „Reife“ aus verschiedenen Perspektiven einen passenden Begriff dar.

3.3.1. „Reifung“ aus entwicklungspsychologischer Sicht

Bei der Frage nach „Schulreife“ steht in der heutigen Zeit, wie dies in den folgenden Kapiteln erläutert wird, nach wie vor die Passung des Kindes im Zentrum. Es geht dabei darum, ob das Kind das notwendige Entwicklungs- sowie Fähigkeits- und Fertigungsprofil aufweist, um den Erwartungen der 1. Klasse gerecht zu werden und dem Unterricht folgen zu können (vgl. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Welche Bedeutung die Reifung für die Entwicklung dieses Profils und das Lernen im 1. Klasseunterricht hat, soll in diesem Kapitel aus entwicklungspsychologischer Sicht erläutert werden.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird Entwicklung als ein komplexes System von Wechselbeziehungen zwischen Anlage und Umwelt gesehen (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 27 ff.). Die Anlage stellt dabei den Teil des Entwicklungsgeschehens dar, welcher in der menschlichen Grundstruktur vorprogrammiert ist – also die organischen und funktionellen Strukturen, die bei der Geburt angelegt werden und das Wachstum und die körperliche und geistige Entwicklung eines Kindes überhaupt ermöglichen (vgl. Largo, 2006; Schenk-Danzinger, 2006).

„Die organischen und funktionellen Strukturen schaffen die Grundvoraussetzung, damit sich Fähigkeiten und Verhaltensweisen ausbilden können. Sie allein bringen aber weder Fähigkeiten noch Verhaltensweisen hervor. Dazu ist die Umwelt nötig.“ (Largo, 2006, S. 69).

Die Umwelt umfasst die sozialen, epochalen und erzieherischen Bedingungen, welche den Entwicklungsprozess beeinflussen und zur Entfaltung der Anlage beitragen. Ebenso beeinflusst die Auseinandersetzung mit lernmässigen Herausforderungen, also das zur Verfügung stehende Lernangebot, die Entwicklung (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 27 f.). Sie trägt einerseits durch die Befriedigung körperlicher und psychischer Grundbedürfnisse, andererseits durch das Ermöglichen von Erfahrungen, welche das Kind zum

Aufbau seiner Fähigkeiten und seines Wissens benötigt zur Entwicklung bei (vgl. Largo, 2006, S. 77). Da jedes Kind über eine einzigartige Anlage verfügt, und deren Entfaltung wesentlich durch Umwelteinflüsse beeinflusst wird, muss die Entwicklung als individueller Prozess verstanden werden, welcher durch die Reifung angetrieben wird.

„Von *Reifung* spricht man immer dann, wenn spezifische organische Veränderungen spezifische Fähigkeiten möglich machen, ohne dass vorhergegangene Lernprozesse notwendig waren. *Reifung und Lernen sind allerdings sehr eng miteinander verknüpft*. Auch Fertigkeiten, die primär durch Reifungsvorgänge möglich werden, werden sofort nach ihrem Auftreten durch Lernprozesse aufgefangen.“ (Schenk-Danzinger, 2006, S. 35).

Largo (2006) beschreibt das Kind als aktives und selektives Wesen, welches sich aus sich heraus entwickelt und seine Entwicklungen und Neigungen nach seinem Entwicklungsstand richtet (vgl. Largo, 2006, S. 91).

„Der Mensch erfasst immer nur einen Teil des Reizangebotes seiner Umwelt. Die Auslese ist einerseits durch die Struktur und Reife der kognitiven Funktionen, andererseits durch Interesse gesteuert. Diese können mit individuell-genetischen Faktoren oder mit einer besonderen Umweltorientierung im Zusammenhang stehen.“ (Schenk-Danzinger, 2006, S. 33).

„Das Kind ist kein Gefäß, das sich mit beliebigem Inhalt bzw. Erfahrungen füllen lässt.“ (Largo, 2006, S. 91)

Im Zusammenhang mit Lernen stellt die Reifung die Grundlage für die weitere Entwicklung dar.

Man spricht von sogenannten sensiblen (kritischen) Phasen, in denen die momentane Phase der Reifung eine optimale Lernbedingung für bestimmte Angebote schafft. Werden diese sensiblen (kritischen) Phasen nicht genutzt und kein passendes Lernangebot zur Verfügung gestellt, können entsprechende Prozesse nicht nur verlangsamt werden, sondern es kann zu einer mangelnden Entwicklung führen (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 36 f.). Sicher ist auch,

„[...] dass viele Leistungen vor einem bestimmten Zeitpunkt nicht zustande kommen, auch wenn man versucht, sie durch Training zu erreichen. Die Reifung bietet dazu noch keine Voraussetzung: Das Kind ist unreif und daher überfordert. Bei zu frühen Angeboten mit der Zielsetzung „Lernen“ ergeben sich bei noch fehlenden Reifungsvoraussetzungen Überforderungssituationen mit negativen Folgen für die Entwicklung in den entsprechenden Bereichen, aber insbesondere für die Persönlichkeitsentwicklung durch Frustration, Ängste und Störungen in der Entwicklung des Selbstbildes.“ (Schenk-Danzinger, 2006, S. 39 f.)

Der Reifungsprozess eines Kindes muss also soweit fortgeschritten sein, dass es fähig ist, vom Lernangebot zu profitieren. Largo (2006) meint dazu:

„Das Kind kann nur so viel von der Umwelt aufnehmen, wie es ihm von seinem Entwicklungsstand her möglich ist. Ein Angebot, das über seine Bedürfnisse hinausgeht, bleibt ungenutzt und behindert gar seine Entwicklung.“ (Largo, 2006, S. 91)

Damit wird der Umwelt eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Kindes zugeschrieben. Ihre Aufgabe ist es, die Reife des Kindes zu erkennen und das passende Angebot zur Verfügung zu stellen.

Die fortschreitende Reifung ermöglicht weitere Lehrvorgänge, welche mit der Zeit Veränderungen in Form von Strukturen im kognitiven, sozialen sowie reaktiven Verhalten manifestieren (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 33). „Für die frühe Kindheit ist vor allem die Reifung des Muskel- und Nervensystems sowie der endogenen Drüsen, die für Triebe und Affekte verantwortlich sind, bedeutsam.“ (Schenk-Danzinger, 2006, S. 35)

Zwar entwickeln sich einige Strukturen wie beispielsweise die des kognitiven und sozialen Verhaltens in jeder Entwicklung in derselben Reihenfolge, aber keinesfalls im gleichen Tempo (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 33). In anderen Bereichen, zum Beispiel dem motorischen Bereich, können die Entwicklungsabläufe stark variieren (vgl. Largo, 2006, S. 34 ff.). Es kann also von einer Vielfalt verschiedenartiger Entwicklungsabläufen ausgegangen werden, welche sich von Kind zu Kind unterscheiden und sich unterschiedlich schnell entwickeln (vgl. Largo, 2006, S. 43). Die Entwicklung verläuft nicht nur bei den einzelnen Kindern unterschiedlich (interindividuell), sondern auch die Fähigkeiten des einzelnen Individuums entwickeln sich sehr unterschiedlich (intraindividuell). So kann ein Kind im Schulalter sehr gute und gute Leistungen im Rechnen und Schreiben aufweisen, hingegen mässige und schwache im Turnen, Zeichnen und Lesen (vgl. Largo, 2006, S. 37). Die intraindividuelle Variabilität sowie die interindividuelle Variabilität führen dazu, dass es kein Entwicklungsmerkmal gibt, welches bei gleichaltrigen Kindern gleich ausgeprägt ist (vgl. Largo, S. 43).

„Die Vielfalt bei Kindern ist in jeder Hinsicht so gross, dass Normvorstellungen irreführend sind. Die Vielfalt in ihrem ganzen Ausmass zu kennen und als biologische Realität zu akzeptieren, ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, den individuellen Bedürfnissen und Eigenschaften der Kinder gerecht zu werden.“ (Largo, 2006, S. 44)

Folglich kann die Entwicklung nicht auf das Alter reduziert werden (vgl. Largo, 2006; Schenk-Danzinger, 2006). Trotz beträchtlicher individueller Unterschiede in einer Altersstufe zeigen altersnahe Gruppen meistens eine ähnliche Struktur im kognitiven und sozialen Verhalten, welche erst bei grösseren Altersspannen deutlich ausgeprägte Unterschiede aufweisen (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 33).

3.3.2. „Schulreife“: Begründung des Begriffes

1. Der Begriff ist in der Praxis nach wie vor akzeptiert, wird aktiv verwendet und hält sich hartnäckig. Eine Begriffsänderung allein kann also die Einstellung von Lehrpersonen, Eltern und Gesellschaft gegenüber „Schulreife“ nicht verändern. Wesentlicher wäre es deshalb, ein einheitliches Verständnis über „Schulreife“ zu schaffen und den Inhalt des Begriffes zu verändern.
2. „Schulreife“ hängt mit Blick auf das Kind mit seiner Entwicklung zusammen. Erst wenn die Reifung die Bedingung fürs Lernen schafft, können Lernangebote der Umwelt genutzt werden. Trotz des Einflusses von der Umwelt und gezielter Förderung kann das Kind nicht entwickelt, sondern lediglich in seiner Entwicklung unterstützt werden.
3. Der Begriff „Reife“ beinhaltet den Zeitfaktor, also auch die Zeit, etwas entstehen zu lassen. Dies gilt einerseits für das Kind, aber auch für die Umwelt und Ökologie. Die Gesellschaft, Schule und die Eltern brauchen Zeit, sich zu entwickeln, sodass sie „reif“ für das Kind und reif für die neue Vorstellung von „Schulreife“ werden. Auch hier soll das aktive Zutun nicht ausgeschlossen werden.

3.3.3. Definition „Schulreife“

Der ökologisch-systemische Ansatz hat sich in der heutigen Praxis noch nicht komplett durchgesetzt. Wie später in Kapitel 3.6 erklärt wird, wird „Schulreife“ nach wie vor kindzentriert beurteilt. Fest steht die Bedeutung der subjektiven Theorien des Umfeldes, welchem ein Kind beim Schulübertritt ausgesetzt ist (vgl. 3.1.7). Da „Schulreife“ in diesem Zusammenhang ein veränderbarer Begriff darstellt, spielen Rahmenbedingungen wie Besonderheiten der Schule, die Lehrperson als Person und ihrer fachlichen Kompetenz und die Einstellung der Familie gegenüber der Schule eine wesentliche Rolle. Unumstritten ist auch, dass das Kind über bestimmte Kompetenzen und Verhaltensmerkmale verfügen muss, welche es unterstützen, nutzbringende Lernerfahrungen zu machen. Diese können durch ein günstiges familiäres Umfeld sowie durch den Kindergarten günstig gefördert und unterstützt werden (vgl. Krenz, 2012, S. 69 ff.). Unter diesen Gesichtspunkten erachtet die Verfasserin die Definition nach Krenz (2012) zeitgemäss:

Definition „Schulreife“

Schulreife „[...] ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche Weiterentwicklungen im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich aufzunehmen und umzusetzen.“ (Krenz, 2012, S. 71).

„Schulreife“ steht immer im Zusammenhang mit den subjektiven Schulreifevorstellungen von Personen eines bestimmten Umfeldes, welchem das Kind ausgesetzt ist (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 26) sowie den „[...] besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den Persönlichkeitsmerkmalen und fachlichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrkräfte.“ (Krenz, 2012, S. 71)

3.4. Gesetzliche Rahmenbedingungen als Grundlage für die Einschulung

In der Schweiz entsteht die Frage nach der Einschulung und der sogenannten „Schulreife“, in dem das Kind ein gesetzlich festgelegtes Alter erreicht hat. Zurzeit ist die Herabsetzung des Einschulungsalters ein aktuelles Thema, ebenso haben verschiedene politische Entscheidungen einen Einfluss auf die Einschulung in Zukunft sowie auf den Anfangsunterricht. Da die gesetzlichen Einschulungsregelungen die Grundlage für die Einschulung darstellen, werden in diesem Kapitel die wichtigsten Rahmenbedingungen erläutert.

3.4.1. Das Alter bei Schuleintritt

Bezüglich der Einschulung gelten in der Schweiz ebenso viele verschiedene Regelungen, wie es Kantone gibt. Durch das *HarmoS-Konkordat*, welches am 1. August 2009 in Kraft getreten ist, wird eine Harmonisierung der obligatorischen Schule angestrebt. Zurzeit sind 15 Kantone diesem Konkordat beigetreten und haben sich verpflichtet, die Inhalte auf das Schuljahr 2015/2016 umzusetzen (vgl. Generalsekretariat EDK, 2007, S. 1 f.). Da die Untersuchung dieser Arbeit auf den Kanton Zürich beschränkt ist, werden nur dafür die gesetzlichen Einschulungsregelungen beschreiben.

Zu den Inhalten von HarmoS gehört unter anderem das Kindergarten-Obligatorium. Diese Bestimmung hat zwar nicht direkt mit dem Übertritt in die 1. Klasse zu tun, hat aber Auswirkungen, welche in Bezug auf den Übertritt berücksichtigt werden müssen. Mit dem in Kraft treten des HarmoS-Konkordats werden in den beigetretenen Kantonen 2 Jahre Kindergarten obligatorisch. Dies bedeutet, dass das Schul-Obligatorium bereits

mit dem Eintritt in den Kindergarten erfolgt. Wird heute von Schuleintritt gesprochen, ist nun nicht mehr der Eintritt in die 1. Klasse, sondern der Eintritt in den Kindergarten gemeint. Folglich erhält auch der Begriff „Schulreife“ eine neue Bedeutung. Dies führt zurzeit zu einem Begriffschaos, da diese Begriffsänderung sich noch nicht durchgesetzt hat. Wird in dieser Arbeit von „Schulreife“, „Schulbereitschaft“ oder „Schuleintritt“ gesprochen, betrifft dies den Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse.

Zum Kindergarten-Obligatorium gehört der einheitliche Stichtag (31. Juli) für den Kindergartenereintritt. Dieser soll im Kanton Zürich vom 30. April auf den 31. Juli angepasst werden. Diese Anpassung soll in mehreren Schritten während sechs Jahren jeweils um einen halben Monat vollzogen werden. Die erste Verschiebung erfolgt im Juli 2014. Dies hat zur Folge, dass die Kinder in Zukunft früher in den Kindergarten bzw. in die 1. Klasse eintreten. Zurzeit tritt ein Kind mit 6 Jahren: 3 Monaten bis 7 Jahre: 2 Monate in die 1. Klasse ein. Zukünftig ist ein Kind beim Eintritt in die 1. Klasse zwischen 6 Jahren: 0 Monaten und 6 Jahre: 11 Monate alt. Kinder, welche in die 1. Klasse übertreten, sind also zukünftig drei Monate jünger (vgl. Pressedienst des Generalsekretariats EDK, 2010, S. 2).

Moser et al. (2003) weisen in ihrer Studie von Zürcher Schülern darauf hin, dass jährlich 2 % der Kinder zu früh und 9 % der Kinder zu spät eingeschult werden. Eine verspätete Einschulung kann ein Indiz dafür sein, dass die Schullaufbahn in einem Schultyp mit niedrigerem Niveau verlaufen wird. Für eine frühzeitige Einschulung kann diesbezüglich keine Prognose gemacht werden. Allerdings wurde festgestellt, dass von den frühzeitig eingeschulenen Kindern 26 %, von den zu spät Eingeschulenen lediglich 4 % eine Klasse repetierten (vgl. Moser et al., 2003, S. 97 ff.).

3.4.2. Möglichkeiten nach der obligatorischen Kindergartenzeit

Nach der obligatorischen Kindergartenzeit wird das Kind in der Regel in die 1. Klasse eingeschult. Ein Kind, welches bereits früher „reif“ für die Schule ist, kann nach einem Kindergartenjahr in die Primarschule übertreten. Sollte ein Kind noch mehr Zeit benötigen, besteht die Möglichkeit eines dritten Kindergartenjahres. Das dritte Kindergartenjahr und die frühzeitige Einschulung gelten als laufbahntscheidend. Ein drittes Kindergartenjahr ist also neu eine Repetition (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 16). Früher bot jede Gemeinde eine sogenannte Einschulungsklasse an. Diese wird mit max. 14 Kindern während eines Jahres geführt. Durch eine gezielte Förderung im kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozialen Bereich werden die Voraussetzungen für

den Übertritt in die 1. Primarklasse geschaffen. Dieses Jahr gilt als Schuljahr und wird nicht als Repetition gesehen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 2). Die Regelung der Einschulungsklassen ist Sache der Gemeinden. Die Tendenz zur Integration führt dazu, dass nur noch in wenigen Gemeinden Einschulungsklassen angeboten werden.

Die Grundstufe, in der 2 Jahre Kindergarten und die 1. Klasse gemeinsam unterrichtet würden und einen fließenden Übergang zwischen Kindergarten und Schule dargestellt hätte, wurde im November 2012 vom Volk abgewiesen.

3.5. Beurteilung von „Schulreife“

Die „Schulreife“ wird grundsätzlich durch die Kindergartenlehrperson vor Eintritt in die 1. Klasse beurteilt, welche im Gespräch mit den Eltern den weiteren Verlauf plant und dabei eine beratende Funktion einnimmt. Bei Unstimmigkeiten zwischen Kindergartenlehrperson und Eltern kann der schulpyschologische Dienst zur Abklärung beigezogen werden. Die abnehmende Lehrperson wird bei der vorgängigen Beurteilung von „Schulreife“ nicht aktiv einbezogen. Ihr Verständnis von „Schulreife“ wird erst nach dem Eintritt in die 1. Klasse relevant, wenn Probleme auftauchen.

In der Praxis stehen bei der Beurteilung von „Schulreife“ nach wie vor das Kind und die zu überprüfenden Schulreifekriterien im Zentrum. Dabei geht es mehrheitlich darum, über eine vorzeitige Einschulung oder Zurückstellung zu entscheiden. In diesem Zusammenhang stellt die Beurteilung von „Schulreife“ ein Selektionsverfahren dar (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 116).

„Die Teilkomponenten Schule und Ökologie sowie die gesamtgesellschaftliche Situation, die im Rahmen der ökosystemischen Perspektive von Schulfähigkeit eine Rolle spielen, werden dabei vorwiegend als relativ unveränderbar angesehen und deshalb kaum berücksichtigt.“ (Kammermeyer, 2000, S. 116)

Kammermeyer (2000) bezieht das zurzeit in der Praxis vorherrschende Verständnis über „Schulreife“ auf das heute nach wie vor selektive Bildungswesen, welches die realen Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen einschränkt und die Umsetzung eines ökologisch-systemischen Schulreifemodells erschwert oder gar behindert (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 117).

Nach neuerem Verständnis von „Schulreife“, in dem dieser Begriff auf subjektiven Vorstellungen des Umfeldes des Kindes beruht, muss davon ausgegangen werden, dass die Beurteilung von „Schulreife“ ebenfalls auf subjektiven Schulreifetheorien beruhen.

„Bei *subjektiven Theorien über Schulfähigkeit* handelt es sich um *Funktionswissen*. Sie beinhalten die Schulfähigkeitskriterien, an denen eine Lehrerin oder eine Erzieherin die Schulfähigkeit eines Kindes erkennt und umfassen deren Gewichtung, Bedingungen und Folgen“ (Kammermeyer, 2000, S. 57).

Bei der Frage nach der Beurteilung von „Schulreife“ geht es einerseits um Schulreifekriterien, welche das Kind erfüllen muss, um den Anforderungen der Schule zu entsprechen. Andererseits geht es darum zu klären, mit welchen Methoden die „Schulreife“ beurteilt wird und welche weiteren Faktoren die Entscheidung über „Schulreife“ beeinflussen.

Da laut Kammermeyer (2000) die Beurteilung von „Schulreife“ auf der individuellen Gewichtung von Schulreifekriterien von Erzieherinnen/Erziehern/Kindergartenlehrpersonen beruht, bilden offenbar subjektive Schulreifetheorien die Basis für die Schulreifebeurteilung (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 57). Welche Kriterien für die Einschulung relevant sind, werden demnach durch die persönliche Einstellung der Erzieherin/Erzieher/Kindergartenlehrperson bestimmt. Diese subjektiven Schulreifetheorien haben beim Entscheid über den Schuleintritt umso mehr Einfluss, wenn man berücksichtigt, dass gegenwärtig kein einheitliches Schuleintrittsverfahren verwendet wird, weder in den einzelnen Gemeinden noch in den einzelnen Kantonen.

Plehn (2012) hat in ihrer Untersuchung das individuelle Schulreifeverständnis von Erzieherinnen untersucht. Im Gegensatz zu den wenigen weiteren Studien über „Schulreife“, welche sich vorwiegend den Schulreifekriterien widmen, stellt sie die subjektiven Theorien der Erzieherinnen ins Zentrum (vgl. Plehn, 2012; Kammermeyer, 2000; Pohlmann-Rother et al. 2011). Ihre Ergebnisse bestätigen weitgehend die Sicht der Autorin dieser Arbeit in Bezug auf die Einschulung in der Schweiz: Aus diesem Grund ist ihre Untersuchung aus Schweizertsicht relevant. Anhand ihrer Ergebnisse werden folgend die Einflüsse subjektiver Theorien über „Schulreife“ von Erzieherinnen/Kindergartenlehrpersonen und ihren Einfluss auf die Beurteilung aufgezeigt.

3.5.1. Subjektive Vorstellungen und Einflüsse bei der Schulreifebeurteilung

3.5.1.1. Die subjektive theoretische Einstellung von Fachpersonen über „Schulreife“

Die subjektive theoretische Vorstellung von „Schulreife“ bildet die Basis dafür, welche Faktoren bei der Beurteilung von „Schulreife“ berücksichtigt werden. Ebenso hängt die Gewichtung dieser Faktoren von dieser Vorstellung ab. Den subjektiven Schulreifetheo-

rien der von Plehn (2012) befragten Erzieherinnen liegt ein lerntheoretisches Verständnis von „Schulreife“ zugrunde. Sie beschreiben die Entstehung und Förderung der „Schulreife“ als ein ausgewogenes Zusammenspiel von Anlage, Reife und Förderung. Der Explorationsdrang des Kindes bildet nach Ansicht der Erzieherinnen den Ausgangspunkt für die Entwicklung von „Schulreife“, welcher durch förderliche Bedingungen des Elternhauses und der Kindertageseinrichtung, also des Umfeldes, beeinflusst und unterstützt wird (vgl. Plehn, 2012, S. 145).

„Die Schulfähigkeit des Kindes und seine Passung zu den erwarteten schulischen Anforderungen stellen damit die zentralen Orientierungspunkte in der Einschulungsberatung dar.“ (Plehn, 2012, S. 105).

„Die Fachkräfte sind bestrebt, mit ihrer Empfehlung individuell für jedes Kind abzuschätzen, ob es aufgrund seines Entwicklungs- und Fähigkeitsprofil erfolgreich in der Schule sein wird. Einerseits versuchen sie dadurch, auf ein homogenes Leistungsniveau der Schulanfängerkinder hinzuwirken, andererseits setzen sie das erforderliche Entwicklungsniveau des Kindes hoch an, um das Risiko einer Klassenwiederholung zu minimieren, da sich diese negativ auf das Selbstbild eines Kindes auswirken kann“ (Plehn, 2012, S. 103).

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Beurteilung von „Schulreife“ heute noch vorwiegend an den Fähigkeiten des Kindes gemessen wird. Dabei spielen offenbar bestimmte Schulreifekriterien eine zentrale Rolle, welche nach Meinung der Erzieherinnen/Kindergartenlehrpersonen die Voraussetzung für einen gelungenen Schulstart sind.

Plehn (2012) erwähnt:

„Die Befragten nennen ein Bündel von Entwicklungsbereichen, in denen ein Kind zur Einschulung ein bestimmtes Niveau erreicht haben muss. Die Kernkategorien betreffen die soziale, emotionale, kognitive, körperlich-motorische Entwicklung des Kindes sowie seine Selbständigkeit und schulbezogene Einstellung.“ (Plehn, 2012, S. 79)

3.5.1.2. Die Subjektive Sicht von Fachpersonen auf die relevanten Schulreifekriterien

In Plehns (2012) Untersuchung wurde deutlich, dass die Erzieherinnen ein ganzheitliches Verständnis von „Schulreife“ aufweisen. Die genannten Entwicklungs- und Kompetenzbereiche werden nach allgemeiner Meinung von den durch Plehn untersuchten Erzieherinnen als gleich wichtig bewertet. Ebenso wurde gesagt, dass ein „schulreifes“ Kind alle Bereiche bis zu einem bestimmten Masse entwickelt haben sollte (vgl. Plehn, 2012, S. 122).

„Schulfähigkeit zeige sich in ihren Augen nicht in einzelnen Kompetenzen, sondern in einer ausgewogenen Entwicklung in allen Schulfähigkeitsbereichen. Die Bereiche hingen sehr eng miteinander zusammen und bedingten sich zum Teil gegenseitig“ (Plehn, 2012, S. 122).

„Insgesamt gehen Erzieherinnen davon aus, dass Kinder, die sozial integriert, emotional stabil sind, bestimmte kognitive Fähigkeiten und eine gewisse Arbeitshaltung mitbringen, die besten Grundlagen für schulisches Lernen haben.“ (Plehn, 2012, S. 156)

Bezüglich der Schulreife Kriterien kann also davon ausgegangen werden, dass ein mehr oder weniger einheitliches Verständnis für die Gewichtung der Kompetenzbereiche vorliegt. Dies könnte auf die Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen zurückzuführen sein. Dies wird daraus geschlossen, dass während der Ausbildung der Verfasserin zur Kindergärtnerin genau dieses ganzheitliche Verständnis vermittelt wurde.

3.5.1.3. Die Subjektive Vorstellung von Fachpersonen gegenüber der zukünftigen Institution Schule

Plehn (2012) stellte fest, dass die subjektive Vorstellung der Erzieherinnen über die zukünftige Institution Schule einen wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung von „Schulreife“ haben. „Die Einflussquellen der subjektiven Schulfähigkeitstheorie sind Vorstellungen und Wissen der pädagogischen Fachkräfte über den Lernort Schule...“ (Plehn, 2012, S. 145). In Bezug auf diese Vorstellung erwähnt Plehn das problematische Schulbild der Erzieherinnen, welches mit hohen Leistungsanforderungen und geringem individualisiertem Lernen begründet wird (vgl. Plehn, 2012, S. 151).

„Die Erzieherinnen schlussfolgern daraus hohe Anforderungen und Leistungsdruck, insbesondere für noch nicht-schulfähige Kinder.“ (Plehn, 2012, S. 102). Diese Schlussfolgerung dürfte die Beurteilung von „Schulreife“ massgeblich beeinflussen. Sie stützt die persönliche Wahrnehmung der Verfasserin von der Situation in der Schweiz, wobei insbesondere die abnehmende Lehrperson mit ihrer Persönlichkeit und Didaktik ein Kriterium darstellt, ob ein Kind als schulreif betrachtet wird oder nicht.

Schule und Lehrperson werden also als unveränderbare Faktoren in der Schulreifebeurteilung gesehen und beeinflussen die Entscheidung über die Einschulung. Diese Tatsache verdeutlicht, dass die „Schulfähigkeit“ eines Kindes vom institutionellen und persönlichen schulischen Umfeld abhängt. Dies bedeutet, dass die Beurteilung von „Schulreife“ variabel ist, und nicht für alle Kinder die gleichen Voraussetzungen darstellen.

Beurteilungsmethoden

Zur Beurteilung von „Schulreife“ wird in der Praxis einerseits auf Beobachtungen der Kindergartenlehrperson zurückgegriffen, andererseits werden nach wie vor Schulreife-tests eingesetzt, welche als veraltet gelten und umstritten sind.

Beobachtungsmethoden

Zur Schulfähigkeitsdiagnose zeigte sich in Plehns (2012) Untersuchung eine starke Heterogenität in den verwendeten Beobachtungs-, Dokumentations- und Beurteilungsvorlagen. Sie erwähnt, dass ein Grossteil der befragten Erzieherinnen nicht-standardisierte Beobachtungsbogen einsetzen, wobei jede einen anderen verwendet. Ebenfalls kritisch zu betrachten sind die von den Erzieherinnen eingesetzten Beobachtungsmethoden. Plehn stellte fest, dass die Schulfähigkeitsbeurteilung mehrheitlich auf unstrukturierten Gelegenheitsbeobachtungen der Erzieherinnen basiert (vgl. Plehn, 2012, S 145).

Allerdings muss gesagt werden, dass kaum „Empirische Kenntnisse zum Beobachtungsverfahren von Kindergartenstätten [...]“ (Plehn, 2012, S. 38) vorliegen.

„Mayr (1999) stellte fest, dass regelmässige gezielte Beobachtung in deutschen Kindergärten im Unterschied zu anderen Ländern kaum stattfindet. Sie komme überwiegend bei besonderen Ereignissen wie Elterngesprächen, Konflikten oder Schulübergang zum Einsatz.“ (Mayr, zitiert nach Plehn, 2012, S. 38)

Dies dürfte für die Situation in der Schweiz ebenfalls zutreffen. Ribeli (2006) beschreibt in ihrer Diplomarbeit die Vernachlässigung der strukturierten Beobachtungen und begründet dieses Phänomen mit einem eventuellen Mangel an theoretischem Hintergrundwissen. Als Hauptursache nennt sie den Zeitmangel für strukturierte Beobachtungen während des Unterrichts (vgl. Ribeli, 2006, S. 29 f.; 45). „Sie haben aber im alltäglichen Kindergartenbetrieb oft zu wenig Zeit, die Aktivitäten anzuleiten, zu begleiten und gleichzeitig in bestimmten Fördersequenzen sorgfältig zu beobachten.“ (Ribeli, 2006, S. 29).

Fairerweise muss gesagt werden, dass Gutjahr (1986) und Kammermeyer (2000) den Erzieherinnen trotz der oben genannten Faktoren eine gute Kompetenz über die Aussage von „Schulfähigkeit“ und Schulerfolg zuweisen konnten (vgl. Plehn, 2012, S. 44). Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Beobachtung der Erzieherinnen blinde Flecken enthalten und ebenfalls einen subjektiven Charakter haben.

3.5.2. Schulfähigkeitsdiagnostik und ihre Funktion heute

Viele Kindergartenlehrpersonen ziehen zur Beurteilung der „Schulfähigkeit“ standardisierte Schulfähigkeitsdiagnostik bei. In einigen Gemeinden ist die Durchführung eines solchen obligatorisch, wobei allen Kindergartenlehrpersonen der gleiche Test vorgegeben wird. Die meisten entscheiden selbst, ob oder welchen Test sie verwenden möchten. Dies weist erneut darauf hin, dass kein einheitliches Verfahren bezüglich der „Schulfähigkeit“ besteht.

Der Test soll die Einschätzungen der Kindergartenlehrpersonen bezüglich der „Schulreife“ ergänzen; er gilt heute in der Schweiz aber nicht mehr als entscheidend, ob ein Kind eingeschult werden soll oder nicht. Ribeli (2006) beschreibt das Bedürfnis von Kindergartenlehrpersonen, den Test trotzdem durchzuführen, nachdem die Gemeinde den Test abgeschafft hatte, da dieser sie bei der Entscheidung zur Schuleinteilung unterstütze (vgl. Ribeli, 2006, S. 31).

Die in der Praxis verwendeten Schulreifetests sind Gruppentests. Burgener (1996) weist darauf hin, dass durch die Durchführung in der Gruppe, gerade im Alter von 5-6 Jahren, die Gefahr gross ist, dass der Test durch äussere Faktoren verfälscht werden könnte. Kinder in diesem Alter lassen sich leicht durch Geräusche, andere Kinder, veränderte Situationen usw. ablenken. Solche Tests können recht zuverlässige Messungen kognitiver Voraussetzungen in Bezug auf den späteren Schulerfolg liefern. Laut Burgener (1996) können sie aber nicht das gesamte Problem der Schuleintrittsfrage erfassen. Motivationale, emotionale und soziale Faktoren, können nur indirekt gemessen werden. Sei dies mit zusätzlichen Beobachtungsbögen, oder unstrukturierten Beobachtungen durch die Kindergartenlehrpersonen während der Durchführung des Tests. Ebenso wurde festgestellt, dass verschiedene Schulreifetests unterschiedliche Gruppen von Kindern als schulreif einstufen (vgl. Burgener, 1996, S. 32). Ausserdem bemerkt Ribeli, dass das Resultat des Tests durch ein Training der bestehenden Aufgaben, im Kindergartenunterricht beeinflusst werden kann (vgl. Ribeli, 2006, S. 15).

Die oben beschriebene Form von Schulreifetests basiert auf dem Verständnis der 70er und 80er Jahre. In dieser Zeit bestand die Ansicht, dass das Kind für die Schule passend gemacht werden muss und somit bei Schuleintritt gewisse Anforderungen erfüllen muss. Die heute noch in der Schweiz verwendeten Schulreifetests, wie zum Beispiel der Horgener-Test, den Ribeli genauer untersucht hat, stammen ebenfalls aus dieser Zeit (vgl. Ribeli, 2006, S. 12 ff.). Sie sind also bereits über dreissig Jahre alt. Hier stellt sich die Frage, ob solche Tests für die Beurteilung der „Schulreife“ in der heutigen Zeit überhaupt noch relevant sind und in der Praxis angewendet werden sollten. Es gibt neuere Verfahren zur Bestimmung der „Schulreife“, welche aber als Einzeltests durchgeführt werden müssen. Diese sind zum Beispiel das Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten (DESK 3-6) nach Tröster et al.(2004), oder die Diagnostischen Einschätzscalen (DES) nach Barth (2005) (vgl. Plehn, 2012, S. 131; S. 41 f.). Der Verfasserin sind keine neueren Gruppentests bekannt, welche in der Schweiz aktuell in der Praxis angewendet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Tests nur bedingt aussagekräftig sind, und wenn überhaupt, nur als Ergänzung zu den Beobachtungen der Kindergartenlehrpersonen angewendet werden sollten. Über die emotionale Reife, worauf in dieser Arbeit gezielt eingegangen werden soll, kann ein Schulreifetest keine Aussagen machen.

3.5.3. Schulreifekriterien

Die Schulreifebeurteilung durch die Kindergartenlehrpersonen basiert auf dem grundlegenden Verständnis der Kindergartendidaktik, dass sich ein Kind ganzheitlich entwickelt und ganzheitlich gefördert werden muss. Demnach werden auch bei der Beurteilung von „Schulreife“ Kompetenzbereiche beigezogen, welche das Kind als Ganzes erfassen. Largo (2007) beschreibt die ganzheitliche Entwicklung anhand der Intelligenzen nach Gardner (1985). Für ihn sind die wichtigsten Bereiche: sprachliche Kompetenz, logisch-mathematische Kompetenz, motorisch-kinästhetische Kompetenz, musikalische Kompetenz, soziale Kompetenz, figural-räumliche Kompetenz (vgl. Largo, 2007, S. 188 ff.). Der Autorin dieser Arbeit fehlt in Largos Darstellung die emotionale Kompetenz. Sie wird jedoch unter der sozialen Kompetenz angedeutet (vgl. Largo, 2007, S. 195). Krenz (2012) weist darauf hin, dass Kinder beim Schulübertritt über bestimmte Kompetenzen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) verfügen müssen, um später in der Schule zu profitieren und teilhaben zu können. Er fasst folgende Kompetenzbereiche für die „Schulfähigkeit“ zusammen: emotionale Kompetenz, soziale Kompetenz, motorische Kompetenz und kognitive Kompetenz (vgl. Krenz, 2012, S. 69). Auch verschiedene Untersuchungen in Bezug auf „Schulreife“ basieren auf Kriterien, welche diesen Kompetenzbereichen zugeordnet werden können (vgl. Kammermeyer, 2000; Plehn, 2012; Pohlmann-Rother, Kratzmann & Faust, 2011).

Die untenstehenden Kompetenzbereiche nach Krenz werden anhand verschiedener Kriterien beschrieben, welche für die Beurteilung von „Schulreife“ relevant sind. Krenz nennt zu allen Kompetenzbereichen, vier Basiskompetenzen, welche in der untenstehenden Darstellung durch Kriterien aus weiterer Literatur ergänzt wurden (vgl. Krenz, 2012; Kammermeyer, 2000, Plehn, 2012; Pohlmann-Rother, Kratzmann & Faust, 2011; Knitsch, 2004).

3.5.3.1. „Emotionale Schulreife“

„Darunter sind alle Kriterien aufgeführt, die den Kindern helfen, gefühlsmässige Verunsicherungen und Irritationen zu überwinden beziehungsweise abzuwehren, um nicht durch emotionale Blockaden beispielsweise wichtige Impulse zu überhören oder sich ihnen gegenüber zu verschliessen.“ (Krenz, 2012, S. 76)

Für Krenz stellt die emotionale Kompetenz die Grundlage für alle anderen Merkmale dar. Nur wer seelisch ausgeglichen und zufrieden ist und über eine weitgehend angstfreie Grundstimmung verfügt, kann Impulse von der Umwelt aufnehmen und seine Fähigkeiten weiter entwickeln (vgl. Krenz, 2012, S. 93). Ebenfalls wird die „emotionale Schulreife“ in verschiedenen Untersuchungen durch Erzieherinnen und Lehrpersonen als wichtig bis sehr wichtig eingestuft (vgl. Pohlmann-Rother, Kratzmann & Faust, 2011; Plehn, 2012).

Kriterien zur Beurteilung „emotionaler Schulreife“

(vgl. Krenz, 2012; Kammermeyer, 2000, Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al, 2011; Knitsch, 2004)

- Belastbarkeit, emotionale Stabilität, mit Anforderungen umgehen können (Leistungsangst)
- Frustrationstoleranz: kleinere oder grössere Enttäuschungen ertragen können
- Selbstvertrauen: Zuversicht in seine eigenen Lernmöglichkeiten besitzen, vor einer Gruppe reden können, Nein-sagen-Können zu Personen und Aktivitäten
- Sich neuen Situationen angstfrei stellen können; Offenheit gegenüber neuen pädagogischen Angeboten

3.5.3.2. Soziale „Schulreife“

Die soziale „Schulreife“ umfasst alle Kriterien, welche dem Kind helfen, sich in der neuen Gruppe zurechtzufinden und Beziehungen mit der neuen Lehrperson sowie den Mitschülern einzugehen. Es beinhaltet aber auch eigene Wünsche zugunsten der Gruppe zurückzustellen und sich an Regeln zu halten, damit der Klassenverband nicht gestört wird (vgl. Krenz, 2012, S. 78).

Kriterien zur Beurteilung sozialer „Schulreife“

(vgl. Krenz, 2012; Kammermeyer, 2000, Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al, 2011; Knitsch, 2004)

- Anderen Menschen zuhören können
- Sich in einer Gruppe auch dann angesprochen fühlen, wenn man nicht persönlich angesprochen wird
- Gruppenfähigkeit: Integration in der Gruppe, Regeln erfassen und einhalten
- Aufbau und Halten von Freundschaften

- Konfliktlösungsfähigkeit: Konstruktives Konfliktlöseverhalten kennen und umsetzen können, Durchsetzungskraft, Kompromissfähigkeit

3.5.3.3. *Motorische „Schulreife“*

Die motorische Kompetenz wird nicht mehr, wie dies in der Reifetheorie der Fall war, vorwiegend am Gestaltwandel festgemacht, obwohl Körpergrösse und Kraft immer noch in Betracht gezogen werden. Viel mehr gewinnen Wahrnehmung, Koordination des Körpers sowie die Regulation körperlicher Impulse an Bedeutung (vgl. Krenz, 2012; Plehn, 2012).

Kriterien zur Beurteilung motorischer „Schulreife“

(vgl. Krenz, 2012; Kammermeyer, 2000, Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al, 2011; Knitsch, 2004)

- Graphomotorik: visuomotorische Koordination, Finger- und Handgeschicklichkeit, Stifthaltung und -führung.
- Eigeninitiatives Verhalten: aktiv am Unterricht teilnehmen
- Selbstregulation: Regulation von Anspannung und Entspannung
- Wahrnehmung: Gleichgewicht, taktile- und kinästhetische Wahrnehmung, Koordination
- Körperliche Konstitution: Körpergrösse und Kraft

3.5.3.4. *Kognitive „Schulreife“*

Die kognitive „Schulreife“ bezieht sich auf ein altersentsprechendes Grundwissen sowie geistigen Funktionen, Intelligenz, Denk- und Merkfähigkeit des Kindes, welche dem Kind helfen bei Schuleintritt an den von der Schule gestellten Anforderungen anzuknüpfen, dem Unterricht zu folgen und sein Wissen zu erweitern. Die kognitive Kompetenz nimmt in der Schulreifediagnostik einen wichtigen Stellenwert ein, und ist in Bezug auf „Schulreife“ der wohl am meisten untersuchte Bereich. Besonders im mathematischen- und sprachlichen Bereich wird die Bedeutung von Vorläuferfertigkeiten auf den Schulerfolg betont. Daraus resultiert eine Vielzahl von Förderprogrammen für den Vorschulbereich (vgl. Krenz, 2012, Plehn, 2012, Kammermeyer, 2000, Griebel & Niesel, 2011). Interessanterweise werden diese schulnahen Kompetenzen durch Kindergartenlehrpersonen sowie Lehrpersonen bezüglich der Schulreifekriterien als wenig wichtig betrachtet (vgl. Plehn, 2012, Pohlmann-Rother et al., 2011).

Kriterien zur Beurteilung kognitiver „Schulreife“

(vgl. Krenz, 2012; Kammermeyer, 2000, Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al, 2011; Knitsch, 2004)

- Konzentrationsfähigkeit: Ausdauer, Aufmerksamkeit

- Gedächtnis/Merkfähigkeit: auditives Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkfähigkeit, visuelles Gedächtnis
Lerninteresse, Neugierdeverhalten
- Denkfähigkeit: logisches/folgerichtiges Denken, Lösungen finden, Gesetzmässigkeiten erkennen, Aufgabenverständnis
- Mengen- und Zahlenwissen: Mengenerfassung, Erkennen von Zahlensymbolen, Zählen bis 20
- Sprache: Wortschatz, Ausdruck, Grammatik, Sprachverständnis, Interesse an der Schrift, phonologische Bewusstheit

3.5.3.5. *Motivationale „Schulreife“*

Neben den von Krenz beschriebenen Schulreifekriterien sind in diversen Untersuchungen und Beobachtungsbögen auch motivationale Kompetenzen beschrieben, welche offenbar für den Schuleintritt als wesentlich erachtet werden (vgl. Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al., 2011; Kammermeyer, 2000). Die motivationalen Kompetenzen umfassen die leistungs- und schulbezogene Einstellung des Kindes, welche ihm hilft, motiviert, offen, interessiert und mit Freude an die Anforderungen der Schule heran zu treten.

Kriterien zur Beurteilung motivationaler „Schulreife“

(vgl. Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al., 2011; Kammermeyer, 2000).

- Arbeitsverhalten: Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft, Selbständigkeit, Neugierde, Lernbereitschaft
- Akzeptanz vorgegebener Leistungsziele
- Freude am Schuleintritt

Zur Beurteilung von „Schulreife“ wird laut Kern (2012) nicht verlangt, dass alle Kriterien zu Hundertprozent erreicht werden müssen. Das Kind soll über die meisten Kompetenzen verfügen, wobei diese nach der Menge (sehr häufig, überwiegend, kaum, sehr wenig) und der qualitativen Prägung (sehr ausgeprägt, ausgeprägt, kaum ausgeprägt, so gut wie nicht ausgeprägt) beurteilt werden. Wenn mehrere Merkmale wenig/kaum oder gering ausgeprägt sind, kann davon ausgegangen werden, dass das Kind einen eher schwierigen Schulstart erleben wird. Wenn nur einzelne Merkmale beeinträchtigt sind, können diese durch Unterstützung des Umfeldes, also Familie und Schule, auch nach der Einschulung positiv verändert werden. Dies bedarf aber einer gezielten und guten Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule (vgl. Kern, 2012, S. 90).

3.6. Schlussfolgerung

In der Theorie scheint die Vorstellung der Wechselwirkungen zwischen Schule, Schüler und Ökologie und der gemeinsamen Verantwortlichkeit für die Passung unumstritten. Es ist anzunehmen, dass allgemein in der Schulpraxis Bemühungen stattfinden, diese Vorstellung umzusetzen, da die Diskussion um die Individualisierung und Integration sowie auch der Inklusion in der Praxis aktuell ist und im Zusammenhang mit der Einschulung bereits Modellversuche durchgeführt wurden. Dennoch stellt sich die Frage, ob sich die heutige Schule der vorherrschenden Auffassung über „Schulreife“ bereits angepasst hat. Betrachtet man den Wandel der Schule in den letzten 10 Jahren, also die Tendenz zur Integration und Individualisierung, liegt nahe, dass dies auch bei der „Schulreife“ berücksichtigt und „Schulreife“ neu definiert werden muss. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, warum die Schulreifefrage im Sinn von Selektion in dieser Zeit noch einen solchen Stellenwert besitzt. Individualisierung und Integration würden im Hinblick auf den Schulübertritt bedeuten, dass alle Kinder, wenn sie das Alter erreicht haben, in die Schule übertreten können, und es die Aufgabe der Schule ist, diese Kinder nach ihren Bedürfnissen zu fördern und im Prozess zur „Schulreife“ zu unterstützen. Die Schulreife diagnostik müsste nach diesem Verständnis als Förderdiagnostik verstanden werden. Die „Schulreife“ hat jedoch seitens des Kindes nach wie vor eine Bedeutung, da es einen Teilfaktor für die Passung zwischen Schule, Ökologie und Kind darstellt. Es ist anzunehmen, dass die verschiedenen Kompetenzen der Kinder unter diesen Aspekten weniger Bedeutung hätten oder anders gewichtet werden müssten.

In Bezug auf die „emotionale Schulreife“ kann vermutet werden, dass eine Schule, welche „Schulreife“ im ökologisch-systemischen Sinne auch als Aufgabe der Schule wahrnimmt, die individuellen Bedürfnisse der Kinder eher berücksichtigt und somit ein Kind, welches emotional Schwierigkeiten hat, besser auffangen und unterstützen kann, im Gegensatz zu einer Schule, welche lediglich von der Passung des Kindes ausgeht. Unter diesem Gesichtspunkt müssen die theoretische Vorstellung der Lehrperson und ihre Erwartungen an die Kinder im Zusammenhang mit der emotionalen Reife berücksichtigt werden, und sie erhält einen wichtigen Stellenwert.

Durch das HarmoS-Konkordat wird das Einschulungsalter drei Monate herabgesetzt. Ein Mensch kann nur immer einen Teil des Reizangebotes seiner Umwelt erfassen, indem er aufgrund der Struktur und Reife der kognitiven Funktionen, und seinem Interesse eine Auslese trifft (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 33). Das Herabsetzen des Einschulungsalters könnte dazu führen, dass viele der jüngeren Kinder aufgrund mangel-

der Reife nicht vom schulischen Angebot profitieren können. Die Tatsache der früheren Einschulung könnte somit auch mögliche Auswirkungen auf die emotionale Reife der zukünftigen Erstklässler haben. Hier drängt sich die Frage auf, wie die Schule dieser Tatsache begegnet, ob allfällige Anforderungen angepasst werden oder ob davon ausgegangen wird, dass die heutigen Kinder einfach früher bereit sind für die schulischen Anforderungen. Nach den Ergebnissen von Moser et al. (2003) zu urteilen, kann davon ausgegangen werden, dass die Verschiebung des Stichtages für die jüngeren Kinder Konsequenzen haben könnte, wenn sich die Schule den Bedürfnissen der Kinder nicht anpasst (vgl. Moser et al., 2003, S. 97 ff.).

Zurzeit bestehen drei Möglichkeiten im Anschluss an den Kindergarten: frühzeitige Einschulung, Einschulung nach 2 Jahren Kindergarten oder ein drittes Kindergartenjahr. Die Möglichkeit der Einschulungsklasse oder der Grundstufe, welche für sogenannte „nicht schulreife“ Kinder oft eine Lösung darstellten, ist bei der Einschulungsfrage keine Option mehr. Es stellt sich die Frage, ob, wenn Kinder emotional noch nicht bereit für die Schule sind, ein drittes Jahr Kindergarten oder die 1. Klasse gewählt wird. Was bedeutet dieser Entscheid für die Entwicklung der betroffenen Kinder und welche möglichen Auswirkungen hat diese Tatsache auf den Anfangsunterricht?

Fragen und Hypothesen, welche sich von diesem Kapitel in Bezug auf die emotionale Reife ableiten lassen:

Hypothese 1

Wenn in der Praxis Schulreife nach wie vor als Passung des Kindes gesehen wird, kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Sichtweise in Bezug auf die emotionale Reife als problematisch erweist, und emotional unreife Kinder nicht durch Anpassungen seitens der Schule durch Individualisierung aufgefangen und unterstützt werden.

Abzuleitende Fragen:

- Welche theoretische Vorstellung von Schulreife vertreten die Lehrpersonen?
- Welchen Stellenwert hat die emotionale Schulreife für Lehrpersonen?
- Welche Einstellungen und Erwartungen haben Lehrpersonen an schulreife Kinder?
- Wie begegnen Lehrpersonen emotional unreifen Kindern?

Hypothese 2

Wenn durch die Verschiebung des Einschulungstages die Kinder jünger werden und sich die Schule den Bedürfnissen der Kinder nicht anpasst, kann dies bezüglich der emotionalen Reife für jüngere Kinder Konsequenzen haben.

Abzuleitende Fragen:

- Wie stellen sich die Lehrpersonen die Integration jüngerer Kinder vor?
- Welche Auswirkungen auf die Schule werden formuliert?
- Kann die subjektive Einstellung der durch Plehn befragten Erzieherinnen über die abnehmende Schule, welche von hohen Leistungsanforderungen und wenig Individualisierung ausgeht und daraus hohe Anforderungen und Leistungsdruck folgern, bestätigt werden?
- Sind mangelnde Individualisierung, hohe Anforderungen und Leistungsdruck mögliche Hürden in Bezug auf emotionale Reife?
- Welche Einschulungsempfehlung geben Lehrpersonen bei emotionaler Unreife?

4. „Emotionale Schulreife“ genauer betrachtet

Emotionen bestimmen unser Befinden und unsere momentane Stimmung oder Grundstimmung. Andererseits sind sie aber auch verantwortlich für unsere Reaktionen, Affekte, unseren sozialen Umgang, und sie helfen oder hindern uns bei der Bewältigung von neuen Situationen und Problemstellungen (vgl. Bundschuh, 2003, S. 21 ff.).

Bei der Frage nach der „emotionalen Schulreife“ stehen nicht Gefühle wie Freude oder Trauer im Zentrum, sondern vielmehr Persönlichkeit und Temperament sowie emotionale Fertigkeiten, welche helfen, Emotionen wahrzunehmen, zu regulieren und sie angemessen anzuwenden, um den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu bewältigen und am Unterricht teilzuhaben und von ihm zu profitieren. Die emotionale Kompetenz soll beim Schulübertritt soweit ausgebaut sein, dass das Kind gefühlsmässige Verunsicherungen und Irritationen überwinden kann, damit es sich gegenüber von Impulsen aus der Umwelt öffnen und seine Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter ausbauen kann. Emotionale Kompetenz sowie eine weitgehend angstfreie Grundstimmung stellen aus verschiedener Sicht die Basis für das Lernen dar (vgl. 3.5.3.1).

Im vorliegenden Kapitel wird der Begriff der „emotionalen Schulreife“ vertieft betrachtet und Begriffe im Zusammenhang mit der „emotionalen Schulreife“ definiert. Es wird aufgezeigt, welche Persönlichkeits- und Umweltfaktoren unter diesem Begriff zusammengefasst werden und wie die emotionale Kompetenz im Zusammenhang mit der „emotionalen Schulreife“ steht. Dies soll zu einem umfassenden Verständnis dieses Begriffs führen. Ebenso wird beschrieben, wie sich die emotionale Kompetenz entwickelt und auf welche emotionalen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen ein Kind im Alter von 5-8 Jahren beim Einschulungszeitpunkt zurückgreifen kann.

Weiter wird der Frage nachgegangen, welche Anforderungen der Übertritt und die Schule an die emotionale Kompetenz stellen und inwiefern diese Kompetenz zum gelungenen Schulstart beitragen und das Lernen beeinflussen kann. Anschliessend werden die Kriterien der „emotionalen Schulreife“ genauer analysiert und deren Auswirkung beschrieben. Am Schluss wird der Begriff „emotionale Schulreife“ unter den in Kapitel 1 und 2 beschriebenen Aspekten definiert.

4.1. Emotionale Kompetenz/ („Schulreife“)

4.1.1. Klärung der Begrifflichkeiten Rund um Emotionale Kompetenz

Viele Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der emotionalen Kompetenz, werden in der Fachliteratur gar nicht oder kontrovers beschrieben. Dieses Kapitel widmet sich diesen Begriffen, sucht für diese Arbeit gültige Definitionen und führt somit hin zur Definition der emotionalen Kompetenz.

4.1.1.1. Kompetenz

„Der Kompetenzbegriff birgt Missverständnisse⁴⁹, da er sowohl alltagssprachlich als auch in anderen Fachdisziplinen in anderem Sinn Gebrauch findet bzw. andere Schwerpunktsetzung erfährt.“ (Fratton-Meusel, 2008, S. 30) Im Zusammenhang mit dem Begriff Kompetenz werden in der Literatur sowie alltagssprachlich vielfach die Begriffe Fähigkeiten und Fertigkeiten verwendet. Oft werden diese Benennungen in einem Atemzug genannt und nicht genau definiert. „Von manchen Autoren wird „Fähigkeit“ und „Kompetenz“ nicht explizit unterschieden.“ (Fratton-Meusel, 2008, S. 29). Bei einer näheren Betrachtung kann festgestellt werden, dass diese Begriffe zwar eng zusammenhängen, sich aber in ihrer Bedeutung unterscheiden. Für diese Arbeit sollen die Begriffe so definiert werden, dass sie im pädagogisch-psychologischen Kontext Sinn machen und zum Verständnis dieser Thesis beitragen.

Die *Fähigkeit* umfasst die geistige und praktische Anlage, welche auch als Stärke, Talent, Begabung oder Geschick bezeichnet werden kann. Sie stellt also die Voraussetzung dar, dass sich durch Erfahrungen und Üben Fertigkeiten und eine umfassende Kompetenz entwickeln können. Verfügt eine Person über gute Fähigkeiten, muss sie sich weniger anstrengen und üben, als wenn sie über geringe Fähigkeiten verfügt (vgl. Duden (o. J.); Fratton-Meusel, 2008; Kossack, (o. J.); Petermann & Wiedebusch, 2008; Saarni, 2002). „Jemand der keinerlei Feinmotorik besitzt, wird in seinem ganzen Leben kein Feinmechaniker werden, da einfach die Grundvoraussetzung fehlt.“ (Kossack, o. J.). Fertigkeiten werden durch Übung auf der Basis vorhergehender Fähigkeiten, Kenntnisse, Reife und Erfahrungen erlernt und erworben. Somit ist eine Fertigkeit nicht ausschliesslich von der Fähigkeit abhängig, sondern kann mehrheitlich durch viel Fleiss erworben werden, wobei die Motivation und der Wille eine zentrale Rolle spielen. Mit Fertigkeit wird ein weitgehend abgeschlossener, automatisierter Prozess bezeichnet (vgl. Duden (o. J.); Kossack, (o. J.); Saarni, 2002;).

Spricht man von Fähigkeiten und Fertigkeiten, so sind damit die Möglichkeiten gemeint, über die eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügt. Diese allein nützen aber nichts, wenn sie nicht gebraucht werden wollen oder können. Dementsprechend hebt sich der Begriff der Kompetenz von den Begriffen Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. Kann man bei gestellten Aufgaben oder Lebenssituationen auf vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen und diese umsetzen, verfügt man über Kompetenz (vgl. Fratton-Meusel, 2008, S. 29).

Definition der Begriffe:

Kompetenz:

Eine Kompetenz umfasst die verfügbaren sowie erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche einem Individuum für eine bestimmte Problemlösung zur Verfügung stehen sowie die Bereitschaft und die Möglichkeit, auf Fähigkeiten und Fertigkeiten zuzugreifen und diese entwicklungsbezogen zu nutzen (vgl. Fratton-Meusel, 2008, S. 30).

Fähigkeiten:

Fähigkeiten sind geistige und physische Anlagen, welche sich durch den Einfluss der Umwelt entfalten, verändern und erweitern können. Sie gelten somit als Voraussetzung, um Fertigkeiten zu entwickeln (vgl. Duden (o. J.); Fratton-Meusel, 2008; Kossack, (o. J.); Petermann & Wiedebusch, 2008; Saarni, 2002).

Fertigkeiten:

Als Fertigkeiten werden weitgehend automatisierte Verhaltensweisen und Kenntnisse bezeichnet, welche durch Erfahrung und Üben erlernt worden sind (vgl. Duden (o. J.); Kossack, (o. J.); Saarni, 2002).

4.1.1.2. Emotionen

„Everybody knows what an emotion is, until asked to give a definition.“ (Fehr and Russell; zitiert nach Holodynski und Friedlmeier 1999, S. 2).

Im täglichen Leben werden wir alle mit Emotionen und deren Umgang konfrontiert. Jeder kennt sowohl positive als auch negative Emotionen und den Begrifflichkeiten wie Liebe, Hass, Angst, Zorn, Freude usw. Sie sind mit unserer Wahrnehmung, unseren

Wünschen, Bedürfnissen, körperlichen Reaktionen, sowie unserem Denken, Vorstellen, Interpretieren und Bewerten abhängig (vgl. Fratton-Meusel, 2008, S. 35). Dementsprechend haben sie einen subjektiven Charakter und werden von jedem Individuum anders wahrgenommen und erlebt. Neben heftigen und aufwühlenden Emotionsregungen werden sie auch nur flüchtig oder unbewusst wahrgenommen, und es fällt oft schwer, sie auszudrücken. Emotionen lassen sich kaum messen und bewerten. Das macht die Forschung auf diesem Gebiet schwierig und führt zu unterschiedlichen Emotionstheorien (vgl. Pontes, 2011, Funke, 2007).

Bis anhin konnte noch keine allgemeine Definition von Emotion gefunden werden. Allerdings scheinen sich zwei allgemeine Kriterien in der Forschung durchsetzen. Einerseits sind sich die Psychologen wohl darüber einig, dass es sich bei Emotionen um innere Prozesse handelt, welche den leib-seelischen Zustand einer Person anzeigen, also das, was ein Mensch innerlich bewegt. Andererseits scheint klar, dass Emotionen aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt sind (vgl. Bundschuh, 2003; Fratton-Meusel, 2008). Emotionen umfassen „[...] Subjektives Erleben, neurophysiologische Erregung, kognitive Bewertung und die Mitteilung an andere Personen, etwa durch Mimik und Gestik.“ (Bundschuh, 2003, S. 25) Sie müssen als etwas sehr Umfassendes verstanden werden. Emotionen werden bei jeder Person individuell durch ein Vorkommnis vom vegetativen Nervensystem und Hormonen freigesetzt, setzen innere Prozesse in Gang und lösen eine Reaktion aus, welche sich mehrheitlich im Verhalten widerspiegelt. Dabei fokussieren sie unsere Aufmerksamkeit und beeinflussen unser Denkvermögen und unsere Selbsteinschätzung (vgl. Bundschuh, 2003; Fratton-Meusel, 2008; Pontes, 2011). „Emotionen werden als Widerfahrnisse erlebt, die einem unvorhergesehen zustossen, die die ganze Person erfassen, die nach Ausdruck drängen und die sich einer direkten, willentlichen Kontrolle entziehen.“ (Holodinski und Friedlmeier, 1999, S. 2). Sie sind als kurzlebige Reaktionen zu verstehen, welche durch einen inneren oder äusseren Anlass ausgelöst werden (vgl. Pontes, 2011). Meistens sind sie objektgerichtet: “[...] man freut sich *über* etwas, ist stolz *auf* etwas, trauert *um* etwas etc.“ (Uni Heidelberg, o. J.).

Da Emotionen üblicherweise dann ausgelöst werden, wenn eine Person ein Ereignis als bedeutend für seine Ziele, Interessen und Bedürfnisse bewertet, stellt das subjektive Erleben im gesamten Prozess einen wichtigen Faktor dar. Sei dies bewusst oder unbewusst (vgl. Bundschuh 2008, S. 34). „Emotionen ermöglichen eine bedürfnis- und situationsgerechte Auswahl von Verhaltensweisen. Sie regulieren Intensität und Ausdauer

der verschiedenen Verhaltensweisen.“ (Funke, 2007, S. 7) Welche Handlung oder Handlungen in einer Situation Vorrang haben, ob eine Handlung ausgeführt wird oder nicht, entscheiden weitgehend die Emotionen (vgl. Bundschuh, 2003, S. 34). Sie sind sozusagen „[...] Verhaltensprogramme, die uns das richtige machen lassen.“ (Uni Heidelberg, o. J.). So können uns Lust und Freude motivieren und uns zeigen, wofür es sich lohnt, unsere Energie und Zeit einzusetzen (vgl. Pontes, 2011). Holodyski und Oerter (2008) definieren Emotionen als handlungsregulierende Systeme (vgl. S. 555).

Definition: Emotionen

Emotionen sind innere Prozesse, welche einen individuellen Erlebniszustand einer Person anzeigen (vgl. Bundschuh, 2003; Fratton-Meusel, 2008). Sie umfassen „[...] subjektives Erleben, neurophysiologische Erregung, kognitive Bewertung und die Mitteilung an andere Personen, etwa durch Mimik und Gestik“ (Bundschuh, 2003, S. 25). Emotionen sind für die situationsgerechte Handlungsplanung verantwortlich und regulieren Intensität und Ausdauer darauffolgender Verhaltensweisen (vgl. Funke, 2007, S. 7).

Viele Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Emotionen werden in der Alltagssprache häufig als Synonyma verwendet. In der Literatur werden Begriffe wie Emotionen, Gefühle, Stimmungen und Affekt teilweise unterschieden. Wie sich die Begriffe voneinander abheben, stellt wie beim Emotionsbegriff eine Herausforderung dar, da auch diese Begrifflichkeiten kontrovers diskutiert werden (vgl. Bundschuh, 2003; Fratton-Meusel, 2008; Pontes, 2011). Dennoch soll unten stehend versucht werden, die Begriffe für diese Arbeit zu definieren. Da im Zusammenhang mit der „emotionalen Schulreife“ und deren Beurteilung die Unterscheidung der verschiedenen Begriffe Sinn zu machen scheint.

Gefühle stellen eine Teilkomponente der Emotionen dar. Sie sind der Teil des subjektiven Empfindens, werden durch die Ichbezogenheit im Innern einer Person ausgelöst und treten als körperliche oder geistige Erscheinungen in einer Person auf. Gefühle können als das bezeichnet werden, was wir bewusst oder unbewusst als „Angst“, „Wut“ oder „Trauer“ erleben (vgl. Bundschuh, 2003; Pontes 2011). Pontes beschreibt die Gefühle als Spitze des Eisbergs, als das, was über dem Wasser sichtbar ist. Der emotionale Prozess, der grössere Teil der Emotionen, bleibt wie beim Eisriesen oft im Verborgenen (vgl. Pontes 2011).

„Gefühle überdauern Situationen und sind zeitlich an sich nicht gebunden. Sie können nebeneinander vorkommen, wie etwa Liebe zur eigenen Familie und Angst vor einem drohenden Ereignis wie z. B. vor möglicher Erkrankung.“ (Bundschuh, 2003, S. 25)

Im Gegensatz zu Gefühlen beziehen „[...]“ sich Stimmungen wie Heiterkeit, Ängstlichkeit oder Niedergeschlagenheit nicht auf Personen oder Dinge. Sie prägen den diffusen, atmosphärischen `Hintergrund`, in dem sich eine Person befindet.“ (Bundschuh, 2003, S. 25). „Stimmungen (*engl. moods*) oder auch Gefühlszustände (*feeling states*) werden oft als kleine, alltägliche, als vorübergehende und auch als *low-level* Emotionen angesehen“ (Isen; zitiert nach Bundschuh, 2003, S. 31). Fratton-Meusel (2008) bezeichnet die soeben beschriebene Stimmung als Hintergrundemotion. Sie hebt den Begriff *Hintergrundemotion* von *Stimmung* ab.

„Mit Letzterem bezeichnet man die Fortdauer einer gegebenen Emotion über einen längeren Zeitraum, Stunden oder Tage, auch häufige Wiederholungen einer bestimmten Emotion können gemeint sein.“ (Damasio; zitiert nach Fratton-Meusel, 2008; S. 38)

Pontes beschreibt Stimmungen als „[...]“ eher länger anhaltende, weniger stark ausgeprägte Zustände, oft ohne erkennbaren Auslöser.“ (Pontes, 2011). Im Duden wird Stimmung als „[...]“ bestimmte augenblickliche Gemütsverfassung, als Meinung oder Einstellung gegenüber etwas oder als Eindruck, Wirkung oder Atmosphäre beschrieben (vgl. Duden). Eine Stimmung bezeichnet also das, was im Hintergrund unbewusst präsent ist und bei einem Vorkommnis, das eine Emotion zur Folge hat, die Auswirkungen der Emotion wesentlich mitbestimmt.

„Emotionen oder Gefühle sind Ausdruck erlebten und gelebtem Leben und lassen sich willentlich und verstandesmäßig nur bis zu einem gewissen Grade beeinflussen. Die positive oder negative Gefühlslage entscheidet häufig, wie eine Situation wahrgenommen und eingeschätzt wird.“ (Bundschuh, 2003, S. 39)

Sind wir in einer entspannten Stimmung, können wir unsere Emotionen besser regulieren, und unsere Reaktionen auf einen bestimmten Reiz werden weniger heftig ausfallen, als wenn wir bereits missgestimmt sind.

Anders als der englischsprachige Begriff „affect“, welcher hauptsächlich als Synonym oder Oberbegriff von Emotionen gebraucht wird, beschreibt der Begriff „Affekt“ in der deutschen Sprache eine kurze und heftige Emotion, welche oft den Verlust der Handlungskontrolle zur Folge hat (vgl. Bundschuh, 2003; Heuken, o. J.). „Affekt“ spielt eher in der Psychiatrie eine Rolle und wird in der gegenwärtigen Emotionspsychologie kaum verwendet (vgl. Bundschuh, 2003, S. 32).

Defintion: Mit Emotion verwandte Begriffe

Gefühle: Gefühle stellen im emotionalen Prozess die subjektive Empfindung dar, welche von einer Person bewusst oder unbewusst z. B. als „Angst“ erlebt wird. Sie sind körperliche oder geistige Erscheinungen, welche im Innern einer Person auftreten, Situationen überdauern und parallel erscheinen können (vgl. Bundschuh, 2003; Pontes, 2011).

Stimmungen: Stimmungen wie „Heiterkeit“ oder „Niedergeschlagenheit“ bezeichnen den unbewussten, diffusen, atmosphärischen Zustand einer Person, welcher mehrheitlich nicht auf ein Objekt bezogen ist. Stimmungen können als „Eindruck“ oder „Wirkung“ einer Situation eher vorübergehend auftreten, oder als „Gemütsverfassung“, „Meinung“ oder „Einstellung“ länger andauern. Stimmungen bilden den Hintergrund, welcher eine wesentliche Auswirkung auf die Emotionen und deren Regulation ausüben kann (vgl. Bundschuh, 2003; Duden, o. J.; Fratton-Meusel, 2008; Pontes, 2011).

Affekt: Affekt beschreibt eine kurze und heftige Emotion, welche oft den Verlust der Handlungskontrolle zur Folge hat (vgl. Bundschuh, 2003; Heuken, o. J.).

4.1.1.3. *Emotionale Kompetenzen eine Definition*

„Emotionale Kompetenz hat sich in den letzten Jahren zu einem ernst zu nehmenden und zentralen Konzept entwickelt, das durch entwicklungspsychologische und klinische Studien deutlich an Aussagekraft zugenommen hat und vor allem im elementarpädagogischen Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 5)

Trotzdem sind sie in der schulärztlichen Schuleingangsuntersuchung gegenüber den kognitiven Fähigkeiten vernachlässigt worden (vgl. Helmsen, Petermann & Wiedebusch, 2009; Petermann & Wiedebusch, 2008). In der Praxis hingegen scheint die emotionale Kompetenz beim Übertritt in die 1. Klasse einen wichtigen Stellenwert einzunehmen, was verschiedene Studien mit Kindergartenlehrpersonen, Lehrpersonen und Erzieherinnen aufzeigen (vgl. 3.5.3.1). Die Erzieherinnen in Plehns Studie vertraten beispielsweise folgende Meinung: „Das Kind muss physisch und emotional in der Lage sein, mit anderen zurecht zu kommen und die Lernangebote zu nutzen, um Basisfähigkeiten und Buchstabenkenntnisse zu erwerben.“ (Plehn, 2012, S. 56).

Saarni (2002) beschreibt die emotionale Kompetenz als Selbstwirksamkeit, die eine Person dazu befähigt, sich in einer emotionsauslösenden Transaktion mit einer anderen Person wie gewünscht zu verhalten (vgl. Saarni, 2002, S. 10).

„Wenn eine Person auf eine emotionsauslösende, soziale Transaktion reagiert und sich erfolgreich ihren Weg durch den interpersonalen Austausch bahnt und dabei gleichzeitig die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert, dann hat diese Person ihr Wissen über Emotionen, Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation in strategischer Weise angewandt.“ (Saarni, 2002, S. 10)

Oder anders formuliert: „Unter emotionalen Kompetenzen wird eine Vielzahl von Fertigkeiten verstanden, die alle den angemessenen Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer betreffen.“ (Helmsen et al., 2009, S. 670). Dabei soll die Situation eingeschätzt, die eigene Körperreaktion wahrgenommen und der Ausdruck der Gefühle so gewählt werden, dass die Reaktion mit der Ausgangssituation übereinstimmt (vgl. Holodynski & Oerter, 2008, S. 555). In Bezug auf emotionale Kompetenzen spielen sowohl Stimmung als auch Temperament und Gesundheitszustand eine Rolle; sie sind dafür verantwortlich, wie in einer bestimmten Situation reagiert wird. Sind wir gesund und in einer ausgeglichenen Stimmung, fällt es uns leichter, den emotionalen Prozess zu regulieren (vgl. Fratton-Meusel, 2008, S. 38).

Definiton: Emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz ist die Befähigung, im emotionalen Prozess eigene Gefühle sowie Gefühle Anderer wahrzunehmen, zu beurteilen und die eigenen emotionalen Reaktionen der Situation entsprechend zu regulieren (vgl. Helmsen, Petermann und Wiedebusch, 2009; Holodynski & Oerter, 2008; Saarni, 2002).

4.1.2. Entwicklung emotionaler Kompetenz

Kinder weisen eine unvermittelte Art auf, wie sie ihre positiven und negativen Emotionen ausleben (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 2).

„So sehr ein Kind vollständig in der Freude über eine neue Entdeckung aufgehen kann, so sehr lässt es sich durch Unbekanntes ängstigen, so dass die Eltern eingreifen müssen, um dem Kind die intensive Angst zu nehmen und es zu beruhigen.“ (Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 2)

Im Gegensatz zu den Kindern erleben Erwachsene weniger und schwächere Emotionen, da sie durch ihre Erfahrungen über verschiedene Strategien verfügen, nicht von negativen Gefühlszuständen überwältigt zu werden oder ihnen auszuweichen (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 2).

„Sie versuchen, ihr Handeln an willentlich gesetzten Zielen auszurichten und stützen sich dabei auf ihr (bewusstes) Wissen und Können, um z. B. Misserfolge zu vermeiden und stattdessen erfolgsversprechende Wege zum Ziel einzuschlagen.“ (Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 2).

4.1.2.1. *Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz bei Kindern*

Der Umgang mit eigenen Gefühlen und mit Gefühlen anderer stellt eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der frühen Kindheit dar. Sie führt im Verlauf der emotionalen Entwicklung zu einer umfassenden Kompetenz und zu Fertigkeiten, um Emotionen bis zum Grundschulalter weitgehend eigenständig regulieren zu können (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14 ff.).

Saarni (2002) hat aus verschiedenen empirischen Untersuchungen acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenzen abgeleitet, welche ein Kind im Verlauf seiner Entwicklung erwirbt, und die stark vom familiären und kulturellen Umfeld geprägt werden. Diese Kompetenzen entsprechen weniger einem fertigen Konzept als einer erweiterbaren Auflistung, welche nicht hierarchisch geordnet ist.

Die 8 Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz angelehnt an Saarni (2002) (vgl. Saarni, 2002; Petermann & Wiedebusch, 2008)

1. Die Fähigkeit, sich über den eigenen emotionalen Zustand bewusst zu sein.

Dies schliesst das Wissen mit ein, dass in einer Situation mehrere Gefühle gleichzeitig erlebt werden können und diese nicht immer bewusst wahrgenommen werden.

2. Die Fähigkeit, Emotionen anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen.

Was bedeutet, anhand der Situation, des Ausdrucksverhaltens und der Kultur die Emotionen zu interpretieren.

3. Die Fähigkeit, das Vokabular und die Ausdruckswörter der Gefühle aus der eigenen Kultur nutzen zu können.

Im Schulalter sollte dem Kind bereits ein differenziertes Vokabular zur Beschreibung komplexer Emotionen zur Verfügung stehen, welches sich mit zunehmendem Alter erweitert.

4. Die Fähigkeit, auf das emotionale Empfinden anderer Personen empathisch zu reagieren.

Was die Anteilnahme am emotionalen Erleben anderer Personen ermöglicht.

5. Die Fähigkeit zu merken, dass ein innerlich erlebter emotionaler Zu-

stand nicht unbedingt dem nach Aussen gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht.

Dies bezieht sich sowohl auf den eigenen Emotionsausdruck als auch auf das Einschätzen des Ausdrucksverhaltens anderer Personen.

6. Die Fähigkeit, belastende Emotionen und Situationen selbst zu regulieren.

Dies setzt Strategien voraus, die helfen, die Intensität und zeitliche Dauer der emotionalen Zustände abzumildern.

7. Die Fähigkeit, den emotionalen Ausdruck der Art und Intensität der Beziehung anzupassen.

„Dies beinhaltet das Wissen darüber, dass soziale Beziehungen zu anderen Personen von der Art und Weise geprägt sind, in der über Emotionen kommuniziert wird.“ (Petermann et al., 2008, S. 16).

8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit.

„Diese ermöglicht es, in sozialen Interaktionen bei anderen Personen erwünschte Reaktionen hervor zu rufen.“ (Petermann et al., 2008, S. 16).

Auch in weiteren Konzepten werden emotionale Kompetenzen beschrieben, die den von Saarni beschriebenen Kompetenzen zugeordnet werden können. So beschreiben Mayer, Caruso & Salovey (2000), die emotionale Intelligenz als Bewertung und Ausdruck von Emotionen im Selbst und bei anderen, als Emotionsregulierung und Anwendung von Emotionen (vgl. Petermann et al., 2008, S. 17).

Zusammenfassung emotionale Kompetenzen bei Kindern

Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass Kinder, welche emotional kompetent sind ...

- eigene Gefühle und Gefühle anderer wahrnehmen und im Kontext der Situation einschätzen und verstehen können.
- über ein der Gesellschaft angepasstes Emotionsvokabular verfügen, welches sie gezielt und der Situation entsprechend anwenden können.
- über Strategien verfügen, eigene positive sowie negative Gefühle zu kontrollieren und der Situation und dem eigenen verfolgtem Ziel entsprechend zu äussern.

„Kinder, welche eine angemessene Kompetenz erworben haben, können auch in anderen Entwicklungsbereichen weitere Kompetenzen ausbilden.“ (Petermann und Wiedebusch, 2008, S. 19).

4.1.2.2. Entwicklungsaspekte

„Emotionale Kompetenz lässt sich als eine von vielen Kompetenzen auffassen, welche im Entwicklungsverlauf erworben werden.“ (Saarni 1997; zitiert nach Saarni 2002) Wie sich emotionale Kompetenzen beim Individuum entwickeln, lässt sich anhand der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung ableiten. Demnach ist auch die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen ein Prozess, welcher bei jeder Person individuell verläuft und nicht durch eine Altersgrenze festgelegt werden kann (vgl. 3.3.1).

4.1.2.3. Einflussfaktoren/Komponenten der emotionalen Selbstregulation

Genetische Disposition

Grundlegend für die emotionale Entwicklung sind genetisch bedingte Dispositionen sowie Körperfunktionen von Temperament und Persönlichkeit (vgl. World Health Organization, 2011, S. 76 ff.). Dem anlagebedingten Naturell, „[...] in bestimmter Art und Weise zu agieren bzw. reagieren, die einen persönlich-individuellen Verhaltensstil charakterisieren“ (World Health Organization, 2011, S. 76). Ebenso bilden emotionale Körperfunktionen, welche im Zusammenhang mit Gefühlen, deren Kontrolle (Affektkontrolle) und Situationsangemessenheit stehen, und Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs, welche die physiologischen und psychologischen Vorgänge betreffen, die die Person antreiben, Bedürfnisse zu befriedigen oder ein Ziel zu verfolgen, die Grundlage aus der sich später Temperaments- und Persönlichkeitsmerkmalen entwickeln können (vgl. World Health Organization, 2011, S. 76 ff.). Die beschriebenen Körperfunktionen sind zwar einerseits anlagebedingt, sind aber keinesfalls unveränderbar, sie beeinflussen sich gegenseitig und müssen immer auch im Zusammenhang mit den Umweltfaktoren gesehen werden, denen das Kind bereits seit Geburt ausgesetzt ist. Günstige Umweltfaktoren können helfen, Strategien zu entwickeln, um ungünstige Charaktereigenschaften zu kompensieren. Eher ungünstige Umweltfaktoren können jedoch dazu führen, dass sich Verzögerungen oder Rückstände bei der Ausbildung der Körperfunktionen im Entwicklungsverlauf manifestieren (vgl. World Health Organization, 2011, S. 73).

Temperament und physiologische Reaktivität

Das Temperament wird als individueller Umgang mit der emotionalen Regulation, Reaktivität und Verhaltenshemmung verstanden (vgl. Griebel & Niesel, 2013, S. 132). Die physiologische Reaktivität ist genetisch bedingt. Sie zeigt sich in der individuellen, unterschiedlichen Erregbarkeit von Personen und der Intensität, wie sie Gefühle erleben (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67).

„Kinder, die eine hohe physiologische Reaktivität aufweisen, haben eine niedrige Schwelle für emotionale Erregung und erleben Emotionen sehr intensiv.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67). Ist die emotionale Erregbarkeit bei einem Kind von vornherein gering, muss das Kind auf weniger Regulationsstrategien zurückgreifen.

Familiäre Einflüsse

Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz basiert auf einer Wechselwirkung zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und Temperament des Kindes sowie dessen Geschlecht (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 85). Das Erziehungsverhalten der Eltern, aber auch von weiteren Bezugspersonen (z. B. Lehrpersonen) wird von kulturellen Vorstellungen über Sozialverhalten, Normen und Wertvorstellungen mitbestimmt (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 20). „Erzieher repräsentieren kulturspezifische Modelle über Emotionen. Die damit verbundenen Umgangsformen mit Kindern nehmen Einfluss auf die Entwicklung der Emotionen und der Bewältigungshandlungen (Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 20). Eltern reagieren auf die physiologische Reaktivität eines Kindes und können diese durch positive oder negative Reaktionen verstärken oder hemmen. Wird ein Kind für sein emotionales Verhalten von seinen Bezugspersonen wertgeschätzt, da sein Verhalten den vorherrschenden Normvorstellungen entspricht, kann sich dies positiv auf das Selbstwertgefühl auswirken. Wird z. B. Schüchternheit als positives Verhalten bewertet (wie z. B. in China), kann schüchternes Verhalten zu einem positiven Selbstbild führen (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 19 f.).

In der Literatur wird betont, dass eine positive Eltern-Kind-Bindung die Entwicklung der physiologischen Reaktivität eines Kindes und der kindlichen Emotionsregulation begünstigt (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999; Montanda, 2008; Petermann & Wiedebusch, 2008).

„Die bisherigen Befunde deuten darauf hin, dass Eltern die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten fördern können, in dem sie durch eine positive Bindung zum Kind, ein positives emotionales Klima in der Familie, den offenen Ausdruck über eigenen Emotionen, häufige Gespräche über Gefühle, einen angemessenen Umgang mit den Gefühlen des Kindes und Hilfen bei der Emotionsregulation das Emotionsverständnis, den sprachlichen Emotionsausdruck und die Emotionsregulationsstrategien ihres Kindes verbessern.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 85).

Risikofaktoren

Kinder machen in den ersten Lebensjahren wichtige Fortschritte im Aufbau ihrer emotionalen Fertigkeiten. Ungünstige Einflüsse können den Erwerb der emotionalen Kompetenz und somit den Umgang mit Gefühlen beeinträchtigen, und bergen das Risiko einer Entwicklung psychischer Störungen. Störungen in der emotionalen Entwicklung können sowohl kindbezogen als auch Risikofaktoren der Eltern sein, welche sich beide negativ auf den Ausdruck, das Verständnis und die Regulation von Emotionen auswirkt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 109 ff.). Eine temperamentbedingte Vulnerabilität (Verletzbarkeit),

„[...] die sich beispielsweise in einem gehemmten Temperament äussern kann, Entwicklungsstörungen (z. B. Autismus) oder Entwicklungsretardierungen (z. B. Down-Syndrom) sowie internalisierende und externalisierende Verhaltensstörungen [...]“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 109)

zählen zu den Risikofaktoren des Kindes.

„Im Hinblick auf den Umgang mit Gefühlen fallen diese Kinder dadurch auf, dass sie weniger Regulationsstrategien kennen und erproben als gesunde beziehungsweise normal entwickelte Kinder“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 109). „Zu den *Risikofaktoren der Eltern* gehören psychische Störungen, beispielsweise die depressive Störung eines Elternteils, oder vernachlässigendes oder misshandelndes Elternverhalten [...]“ (ebd.)

Abbildung 2: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz

(Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 86)

4.1.3. Emotionale Kompetenz im Alter von 4-8 Jahren

Im Hinblick auf die „emotionale Schulreife“ soll in diesem Kapitel der Fokus darauf gelegt werden, über welche emotionale Kompetenz ein Kind im Alter von 4-8 Jahren verfügt, und auf welche Fertigkeiten im Umgang mit Emotionen ein Kind im Einschulungsalter zurückgreifen kann.

Kinder erwerben bis zum Schulfanfang in der Regel eine Bandbreite von Fertigkeiten, welche ihnen helfen, ihre Emotionen weitgehend selbstständig zu regulieren.

„Dazu gehören vor allem Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mündlich oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenständig zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 13).

Ein Kind muss also über entwicklungsbezogene Fertigkeiten im Emotionsverständnis und Emotionsausdruck sowie über Emotionsregulationsstrategien verfügen, um im emotionalen Bereich kompetent zu sein. Um gefühlsauslösende Situationen einzuschätzen, sind das Bewusstmachen und das Verstehen von Emotionen unumgänglich. Nur wer über ein Emotionswissen verfügt und Gefühle wahrnehmen kann, kann in emotionsauslösenden sozialen Transaktionen selbstwirksam handeln (vgl. Friedlmeier 1999; Petermann & Wiedebusch, 2008; Saarni, 2002).

4.1.3.1. *Emotionsverständnis*

„Das Emotionsverständnis von Kindern beinhaltet zum einen ihre Fähigkeit, emotionale Ausdrücke anderer Personen (z. B. an ihrer Mimik oder Gestik) erkennen zu können, und zum anderen ihr Wissen über [...] (die Ursache und weitere Merkmale von Emotionen sowie die Anwendung von Emotionen und Emotionsstrategien).“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 47)

Die Entwicklung des Emotionsverständnisses hängt vom Alter, dem individuellen Entwicklungstempo und der Sprachkompetenz ab (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 48 f.). Petermann & Wiedebusch zitieren Banerjee, laut dem Kinder bei der Entwicklung ihres Emotionsverständnisses drei Entwicklungsphasen durchlaufen. In der ersten Entwicklungsphase

„[...] bildet sich ein grundlegendes Verständnis von mimischen Emotionsausdrücken und Emotionswörtern aus [...], (auf das in der zweiten Phase ein) [...] kognitives Verständnis von Emotionen als subjektiv erlebten Zuständen folgt [...]. (Als Letztes) [...] entwickelt sich die Fähigkeit, dieses kognitive Emotionsverständnis im Alltag anzuwenden.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 50),

Vom Kleinkind bis zum Vorschulalter verbessern sich die Fähigkeiten im Emotionsverständnis massgeblich, sodass im Vorschulalter bereits von einem umfassenden Emotionsverständnis ausgegangen werden kann, welches im Verlauf der Entwicklung immer differenzierter wird.

„Spätestens ab dem Schulalter scheinen Kinder in der Lage zu sein, neben dem mimischen Emotionsausdruck weitere körperliche Anzeichen zu beachten, die auf das Erleben bestimmter Gefühle hinweisen.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 54).

Entwicklung des Emotionsverständnisses nach Denham (1998) (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 50).

- Vorschulkinder erkennen und benennen den Emotionsausdruck anderer Personen
- Sie identifizieren emotionsauslösende Situationen
- Sie erkennen Ursachen für emotionsauslösende Situationen und können Konsequenzen emotionaler Reaktionen ableiten
- Sie brauchen Emotionswörter, um ihre eigenen und die emotionalen Erfahrungen anderer Personen zu beschreiben
- Sie verstehen, dass das emotionale Erleben anderer Personen sich vom eigenen Erleben unterscheiden kann
- Sie lernen Emotionsregulationsstrategien kennen
- Sie kennen soziale Darbietungsregeln für den Ausdruck von Emotionen
- Sie erkennen multiple Emotionen
- Sie verstehen soziale und selbstbezogene Emotionen

4.1.3.2. *Emotionsausdruck*

Ab dem dritten Lebensmonat ist ein Säugling in der Lage, sogenannte primär Emotionen wie Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse zu zeigen. Ab Ende des zweiten Lebensjahres kann ein Kind bereits selbstbezogene und soziale Emotionen, sogenannte sekundäre Emotionen, zum Ausdruck bringen. Zu den sekundären Emotionen zählen Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 33). Der mimische und körperliche Gefühlsausdruck ändert sich mit zunehmendem Alter, indem Kinder lernen, ihre subjektiven Gefühle zu verbergen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 79).

„Durch den Spracherwerb werden Kinder befähigt, ihre eigenen und die Emotionen anderer zu benennen, sowie ihre Bedürfnisse und Gefühle in der sozialen Interaktion mit anderen zu kommunizieren.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 42).

Bis circa zum sechsten Lebensjahr haben Kinder ihr Emotionsvokabular differenziert. Es umfasst Wörter, welche komplexere Emotionen wie eifersüchtig, nervös und empört beschreiben (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 44). Die Entwicklung des Emotionsausdrucks steht im engen Zusammenhang mit der Eltern-Kind-Beziehung und dem elterlichen Umgang mit negativen Emotionen. Ausserdem spiegelt der kindliche Emoti-

onsausdruck den Emotionsausdruck der Eltern wider (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 36).

Emotionsausdruck beim Schulübertritt (im Alter von 4-8 Jahren)

Beim Schulübertritt verfügen Kinder über ...

- die Möglichkeit, ihre Emotionen mimisch sowie körperlich auszudrücken und teilweise zu verbergen.
- ein differenziertes Emotionsvokabular und können komplexere Emotionen beschreiben.

4.1.3.3. *Emotionsregulation*

Temperamentsmerkmale und die Aktivität des Kindes sowie die Unterstützung durch externe Regulation von Bezugspersonen ermöglichen bereits in der frühen Kindheit fortlaufend Erfahrungen, welche im Schulalter zu einer selbstgesteuerten Emotionsregulation führen (vgl. Friedlmeier, 1999, S. 212).

„Mit zunehmendem Alter verstehen es Kinder dann immer besser, sich nicht mehr nur ihren Emotionen hinzugeben, sondern diese auch zu kontrollieren.“ (Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 3)

Um Regulationsstrategien zu entwickeln, müssen Entwicklungsfaktoren wie Reifungsprozesse sowie kognitive und verhaltensbezogene Entwicklungsprozesse gegeben sein (vgl. Friedlmeier, 1999, S. 204). Emotionsregulation kann ein Kind vermutlich nicht aus sich selbst lernen, es bedarf eines kulturellen Kontextes, der vorschreibt, welche emotionalen Fertigkeiten ein Kind erwerben soll, und Bezugspersonen, die den Umgang mit Emotionen in dieser Gesellschaft vermitteln (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 3).

Die Emotionsregulation entwickelt sich vom zweiten bis fünften Lebensjahr von einer interpsychischen zu einer intrapsychischen Emotionsregulation. Die interpersonale Regulation von Emotionen wird im Säuglings- und Kleinkindalter durch die Interaktion mit den Bezugspersonen geübt. Mit zunehmendem Alter braucht das Kind immer weniger die Reaktion des Umfeldes, um seine Emotionen zu regulieren und angemessen auf Situationen zu reagieren (vgl. Holodynski & Oerter, 2008, S. 555 f.). Vorschulkinder regulieren sich selbst unter Anleitung der Bezugsperson, und werden durch die Aufforderung

der Bezugsperson, selbst zu handeln, zur eigenen Handlung unterstützt. (vgl. Holodynski & Oerter, 2008, S. 559). Dieser Übergang

„[...] erfolgt nicht schlagartig, sondern vollzieht sich in mehreren Phasen, in denen das Kind immer mehr Anteile der Regulation, die zuvor die Bezugsperson ausgeführt hat, selbständig ausführt (s. Abb 2). Am Ende dieses Entwicklungsprozesses kann das Kind seine Handlungen mit Hilfe seiner Emotionen und verfügbaren Bewältigungshandlungen ohne Rückgriff auf Unterstützung anderer regulieren.“ (Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 2)

Bereits im Vorschulalter können Kinder auf kognitive Regulationsstrategien, z. B. positive Selbstgespräche, internale Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung der emotionsauslösenden Situationen oder Verleugnung von Gefühlen, zurückgreifen, um ihre Emotionen zu regulieren (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 79). Regulationsstrategien sind die Grundlage für einen kompetenten Umgang mit Emotionen und der emotionalen Selbstregulation. Sie entwickeln sich mit den zunehmenden Fertigkeiten, eigene Emotionen und Emotionen anderer zu verstehen, bis in die mittlere Kindheit (7-12 Jahre), und werden immer vielfältiger (vgl. Friedlmeier, 1999; Petermann & Wiedebusch, 2008)

Abbildung 3: Komponenten der emotionalen Selbstregulation

(Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 44)

Die Nutzung und Auswahl der Regulationsstrategien ist abhängig von der Emotionalität und der physiologischen Reaktivität des Kindes (vgl. 4.1.2). „Kinder die eine hohe physiologische Reaktivität aufweisen, haben eine niedrige Schwelle für emotionale Erregung und erleben Emotionen sehr intensiv.“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67). Ist die

emotionale Erregbarkeit bei einem Kind im Vorherein gering, muss das Kind auf weniger Regulationsstrategien zurückgreifen.

Emotionsregulationsstrategien in der frühen Kindheit Petermann & Wiedebusch (S. 79)
<ul style="list-style-type: none"> • Interaktive Regulationsstrategien <i>im Säuglings- und Kleinkindalter:</i> z. B. eigenständig Kontakt mit Bezugspersonen aufnehmen, um Unterstützung bei der Bewältigung der emotionsauslösenden Situation zu erhalten; <i>im Vorschulalter:</i> z. B. Unterstützung durch Eltern oder Gleichaltrige suchen
<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitslenkung z. B. Aufmerksamkeit von der Erregungsquelle abwenden; Aufmerksamkeit auf einen anderen Stimulus lenken
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstberuhigungsstrategien <i>im Säuglings- und Kleinkindalter:</i> z. B. durch selbstberuhigende Verhaltensweisen wie Saugen oder Schaukeln; <i>im Vorschulalter:</i> durch beruhigende Verhaltensrituale oder Selbstgespräche
<ul style="list-style-type: none"> • Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation z. B. mit zunehmend motorischer Fähigkeit wegkrabbeln oder weglaufen
<ul style="list-style-type: none"> • Manipulation der emotionsauslösenden Situation z. B. durch spielerische Aktivität
<ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Regulationsstrategien <i>im Vorschulalter:</i> z. B. internale Aufmerksamkeitslenkung, positive Selbstgespräche, kognitive Neubewertung der emotionsauslösenden Situation, verleugnen von Gefühlen
<ul style="list-style-type: none"> • Externale Regulationsstrategien z. B. Emotionen körperlich ausagieren
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck im Vorschulalter: z. B. erlebte Emotionen im Ausdruck maskieren

Ein Schulkind sollte sich unter eigener Anleitung regulieren können (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 1999, S. 44). Die Entwicklung der Regulationsstrategien ist zu Beginn der Einschulung noch nicht abgeschlossen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder über Strategien verfügen, bei deren Anwendung aufgrund unterschiedlicher Ent-

wicklung nicht grundsätzlich von einer selbstständigen Regulation ausgegangen werden kann. Auch Kinder, welche die Emotionsregulation beherrschen, suchen in Stresssituationen häufig die Unterstützung einer Bezugsperson (vgl. Friedlmeier, 1999, S. 211).

Emotionsregulation im Alter von 4-8

Bei Schuleintritt ...

- verfügt ein Kind über eine Vielzahl von Emotionsregulationsstrategien

Bei Schuleintritt kann ein Kind ...

- sich unter Anleitung einer Bezugsperson selbstständig regulieren und angemessen handeln.
- zunehmend an sich selbst appellieren und selbstständig handeln
- zwar die grundsätzliche Emotionsregulation beherrschen, in Stresssituationen aber auf Unterstützung der Bezugsperson zurückgreifen

4.1.4. Auswirkung emotionaler Kompetenz

„Emotionale Kompetenzen wirken sich auch auf den Schulerfolg der Kinder aus. Können sie ihre Gefühle regulieren, vorwiegend positive Gefühle zeigen, sich in ihre Mitschülerinnen und Mitschüler hineinversetzen und kooperieren, profitieren auch ihre Schulleistungen davon.“ (Haug & Bensel, 2012, S. 148).

„Kinder, welche eine angemessene Kompetenz erworben haben, können auch in anderen Entwicklungsbereichen weitere Kompetenzen ausbilden.“ (Petermann und Wiedebusch, 2008, S. 19).

Insbesondere für die sozialen und schulischen Fertigkeiten besitzen emotionale Fertigkeiten eine grosse Bedeutung. Mangelnde emotionale Fertigkeiten stellen ein erhöhtes Risiko dar, Verhaltens- und emotionale Störungen zu entwickeln (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2008, S. 19).

4.1.4.1. Emotionale Kompetenz und ihre Auswirkung aufs Lernen

Lern- und Leistungssituationen und deren Auswirkung erzeugen teilweise heftige emotionale Reaktionen. Sie sind begleitet von Hoffnung und Ängsten, die entweder Stolz oder Beschämung zur Folge haben. Emotionen haben Einfluss auf die Motivation, das Lernen, die Leistung sowie auf die Persönlichkeitsentwicklung und die psychische Gesundheit (vgl. Hofmann & Pekrun, 1999, S. 115).

Positive Lern- und Leistungsemotionen haben einen günstigen Einfluss auf das Lernen. Negative Emotionen wie Angst wirken leistungshemmend und können dazu führen, dass Angst auslösende Lernhandlungen möglichst lange herausgeschoben oder vermieden werden. Bei Angst stehen dem Arbeitsgedächtnis nur begrenzte Aufmerksamkeitsres-

sources zur Verfügung. Der Grund dafür liegt darin, dass bei erhöhten negativen Emotionen ein hoher Teil dieser Ressourcen zur Emotionsregulation abgezogen werden, und für die eigentliche Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehen (vgl. Hofmann & Pekrun, 1999, S. 123). Negative Emotionen behindern oder verhindern die Auseinandersetzung mit dem zu lernenden Gegenstand.

Kinder haben den Wunsch, Dinge gut zu können. Dies lässt Leistungsmotivation aufkommen. Leistungsmotivation tritt immer in Begleitung von gemischten Emotionen auf. Auf der einen Seite steht die Angst vor dem Scheitern, auf der anderen Seite die Hoffnung auf Erfolg (vgl. Haug & Bensel, 2012, S. 149). Leistungsmotivation und die darauf folgende Emotionen sowie die Tatsache, dass sich emotionale Ereignisse besonders in unser Gedächtnis einprägen, haben einen grossen Einfluss auf das Leistungshandeln des Kindes und darauf, wie sich das Kind in Zukunft verhalten wird (vgl. Haug & Bensel, 2012; Pontes, 2011). Auch Neugier und Interesse stellen eine Verbindung zur Umwelt her und ermöglichen eine adäquate Entwicklung der Persönlichkeit (Holodynski & Oerter, 2008, S. 541). In der Schule können viele Lern- und Leistungssituationen nicht nach Interesse gewählt oder strukturiert werden. So müssen langweilige und Angst erzeugende Situationen und deren Auswirkung auf die Emotionen bewältigt werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Emotionsregulation (vgl. Hofmann & Pekrun, 1999, S. 121).

Positive Emotionen gegenüber Lernhandlungen oder Lerngegenständen führen zu einem positiven, ausdauernden intrinsisch motivierten Lernverhalten, während sich negative Emotionen schlecht auf die Lern- und Leistungsmotivation auswirken und dazu führen, dass gewisse Handlungen erst gar nicht ausgeführt werden (vgl. Hofmann & Pekrun, 1999, S. 123). Wenn die Verknüpfung von persönlichem Interesse und der schulischen Thematik nicht gelingt, kann dies zu Schulverdrossenheit führen (vgl. Holodynski & Oerter, 2008, S. 545).

4.1.4.2. Emotionale Kompetenz und ihre Auswirkung im sozialen Bereich

Wer seine Gefühle unter Kontrolle hat, und über Strategien für die Bewältigung von Konflikten verfügt, ist im sozialen Umgang erfolgreicher, da er sich im sozialen Kontext der Schule und der Familie angepasster verhält und somit sozial kompetenter erscheint. Dies hat im Zusammenhang mit dem Schulübertritt insofern eine Bedeutung, dass Kinder, welche ihre Emotionen gut regulieren können, sich vermutlich schneller integrieren und somit schneller auf den Schulstoff einlassen können (vgl. Oerter, 2008, S. 259).

Kinder, die über eine unzureichende soziale und emotionale Kompetenz verfügen, sind weniger im Klassenverband integriert, weniger von Klassenkameraden und Lehrern akzeptiert und bekommen weniger positives Feedback vom Lehrer. Das führt dazu, dass diese Kinder weniger gern zur Schule gehen und eine geringere Lernbereitschaft mitbringen. Dies kann wiederum zu schulischen Leistungsdefiziten führen (vgl. Helmsen, Petermann & Wiedebusch, 2009, S. 671).

4.1.5. Anforderung des Übertritts an die emotionale Kompetenz

Wie bereits in Kapitel 3.2 erwähnt, stellt der Übertritt vom Kindergarten in die Schule eine gesellschaftliche Transition dar, welcher laut Burgener (1996) in der Fachliteratur als „harter Übergang“, „kritisches Ereignis“, „kritische Phase“ oder „Problemzone“ bezeichnet wird (vgl. Burgener, 1996, S. 12).

Der Schuleintritt fordert vom Kind grosse Leistungen und bringt viel Veränderung im persönlichen Bereich, im Beziehungsbereich, im institutionellen inhaltlichen Bereich und im didaktisch methodischen Bereich mit sich (vgl. Burgener, 1996, S.12).

Dabei stellen sowohl zukunfts- als auch vergangenheitsgerichtete Faktoren eine hohe Anforderung an die emotionalen Kompetenzen des Kindes.

Der Übertritt bedeutet für das Kind, sich von Freunden und der Kindergartenlehrperson zu verabschieden und zu trennen. Ebenso bedeutet er das Loslassen von vertrauten Dingen: Schulweg, Kindergarten, Räume, Geräusche, Gerüche (vgl. Krenz, 2012, S. 42 f.). „Auch diese gegenständliche und atmosphärische Trennung ist für die Kinder vor allem ein *emotionaler Abbruch* von Gefühlseindrücken und Verbundenheiten.“ (Krenz, 2012, S. 43). Dieser einerseits soziale, aber auch stark gefühlsorientierte Vorgang ist für viele Kinder ein neuartiger Prozess (vgl. Krenz, 2012, S. 42)

Das System Schule stellt eine hohe kognitive, soziale und emotionale Anforderung an das Kind dar. Die Kinder werden zunehmend fremdbestimmt und mit Leistungsanforderungen konfrontiert, denen sie nicht ausweichen können. Diese Anforderungen betreffen neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen auch neue Anforderungen an die emotionalen und sozialen Kompetenzen. Die Einordnung in den Klassenverband und die Fokussierung auf die Lehrperson fordern vom Kind eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit, Frustrationstoleranz, Selbstständigkeit, Impulskontrolle und die Bereitschaft, sich an Regeln und Grenzen zu halten und ihren Bewegungsdrang zu unterbinden. Zudem müssen sie mit dem zunehmenden Vergleichsnormen und Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken

umgehen können, was zu mehr Leistungsmotivation, aber auch zu Selbstwertproblemen führen kann (Giovannini et al., 2005, S. 106).

„Auch die kindgerechteste Schule verlangt in gewissem Masse Triebverzicht und Triebhemmung. Das Kind muss im Stande sein, in Anpassung an die jeweilige Situation auf die unmittelbare Befriedigung individueller Wünsche und Bedürfnisse verzichten zu können.“ (Schenk-Danzinger, 2006, S. 202)

Der Schuleintritt betrifft die ganze Familie, somit stellt er auch für die Eltern eine grosse Herausforderung dar. Massgebend für eine gelungene Transition ist die Art und Weise, wie die Umwelt des Kindes mit dieser Veränderung umgeht. und wie es durch den Kindergarten auf die Schule vorbereitet wird. Die Zusammenarbeit der Kindergartenlehrperson und der abnehmenden Lehrperson kann viel zu einem transparenten Übergang beitragen. Es sollten Überlegungen angestellt werden, wie der Übertritt in die 1. Klasse fließender gestaltet werden könnte und welche Aktivitäten, wie ein vorzeitiger Schulbesuch, den Übertritt positiv beeinflussen können (vgl. Kasten, 2005, S. 244 ff.).

4.1.5.1. Risiko und Schutzfaktoren

Während eines Übergangs befindet sich das Kind in einer höchst empfindlichen Phase, welche die Gefahr von Überforderung beinhaltet. Gelingen Übergänge und wird diese altersspezifische Entwicklungsaufgabe positiv gemeistert, werden in der neuen Bildungseinrichtung soziale Beziehungen und Lernchancen ermöglicht. Das Kind kann sich weiter entwickeln, seine Persönlichkeit stabilisieren und es lernt, Veränderungen und Stresssituationen als Herausforderungen zu begreifen. (vgl. Griebel et al., 2011; Wustmann Seiler, 2012).

In der Resilienzforschung, die sich mit der „[...] psychischen Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann Seiler, 2012, S. 18) auseinandersetzt, werden personale sowie umgebungsbezogenen Faktoren als sogenannte „Schutzfaktoren“ zur Bewältigung von Stresssituationen beschrieben (vgl. ebd., 2012, S. 44 ff.; 115 f.).

Schutzfaktoren des Kindes und die der Umgebung dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind eng miteinander verwoben und stehen in gegenseitiger Wechselwirkung (vgl. 3.1.5).

„Viele Eigenschaften und Merkmale, die allen Anschein nach in der Person des Kindes liegen, bilden sich in Wirklichkeit z. B. aus der kontinuierlichen Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt heraus.“ (Wustmann Seiler, 2012, S. 46).

Personale Schutzfaktoren

Die personalen Ressourcen beinhalten einerseits kindbezogene Faktoren, welche das Kind bereits seit Geburt aufweist (vgl. Wustmann Seiler, 2012, S. 46), und andererseits Resilienzfaktoren, „[...] die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt.“ (ebd. 2012, S. 46).

Personale Ressourcen nach Wustmann Seiler (2012, S. 115)

Kindbezogene Faktoren

- Positive Temperamentseigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen)
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht (in der Kindheit)

Resilienzfaktoren

- Problemlösefähigkeiten
- Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- Positives Selbstkonzept/Selbstvertrauen/hohes Selbstwertgefühl
- Fähigkeit zur Selbstregulation
- Internale Kontrollüberzeugung
- Realistischer Attribuierungsstil
- Hohe Sozialkompetenz: Empathie/Kooperations- und Kontaktfähigkeit (verbunden mit guten Sprachfertigkeiten), soziale Perspektivenübernahme/Verantwortungsübernahme/Humor
- Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z. B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, Entspannungsfähigkeiten)
- Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust)
- Lernbegeisterung, schulisches Engagement
- Optimistische und zuversichtliche Lebenseinstellung
- Religiöser Glaube/Spiritualität (Kohärenzgefühl)
- Talente, Interesse und Hobbys
- Zielorientierung, Planungskompetenz

- Kreativität
- Körperliche Gesundheitsressourcen

Umweltbezogene Schutzfaktoren

Die umgebungsbezogenen Faktoren beinhalten die Beziehung zu mindestens einer Bezugspersonen und Vorbilder für positives Bewältigungsverhalten in der Betreuungsumwelt des Kindes. Bildungsinstitutionen, in denen transparente Regeln und Strukturen, ein wertschätzendes Klima, positive Verstärkung, positive Freundschaften und die Zusammenarbeit mit den Eltern gepflegt und die Förderung der Basiskompetenzen (Resilienz-faktoren) berücksichtigt werden, können in der Übergangssituation als Schutzfaktor wirken (vgl. Wustmann Seiler, 2012, S. 116).

4.1.6. „Emotionale Schulreife“

Wie bereits beschrieben, gilt die emotionale Kompetenz als Grundlage, die Lernen überhaupt erst möglich macht. (vgl. 4.1.4).

„[...] eine seelische Ausgeglichenheit, eine Ausgewogenheit von Spannung und Entspannung, eine hohe seelische Zufriedenheit und eine weitgehend angstfreie Grundstimmung – sorgen im Leben von Menschen dafür, dass sich auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten besser aufbauen und entwickeln können.“ (Krenz, 2012, S. 93)

Um Übergänge wie den vom Kindergarten in die Schule positiv zu bewältigen, wirken personale und umweltbezogene Schutzfaktoren unterstützend; sie können jedoch keine Unverwundbarkeit gegenüber schwierigen Lebensereignissen darstellen, sondern sollten eher als Werkzeug zur Bewältigung verstanden werden (vgl. Wustmann Seiler, 2012, S. 30).

4.1.6.1. Emotionale Kompetenz und „emotionale Schulreife“

Um den Übertritt und den Schulanfang problemlos zu bewältigen, müssen Kinder im emotionalen Bereich über Emotionswissen verfügen, damit sie sich einerseits schnell in die Klasse integrieren können, aber auch Situationen und Reaktionen von neuen Personen einschätzen und verstehen können. Auch die Kompetenz, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken, ist wichtig, um sich in der neuen Situation verstanden zu fühlen, was positive Gefühle auslöst. Die Emotionsregulation stellt beim Schulübertritt auch allgemein beim Lernen wohl die wichtigste Kompetenz dar, da sie das Kind bei der Bewältigung verschiedenster Situationen unterstützt. Sie hilft, sich zu konzentrieren, Frust und Ängste zu regulieren, den kindlichen Bewegungsdrang zu

unterdrücken sowie sich zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken.

4.1.6.2. Kriterien der „emotionalen Schulreife“ in Bezug auf die Transitionsbewältigung

Bei der Beurteilung „emotionaler Schulreife“ werden kindbezogene Kriterien beurteilt, welche einerseits die emotionale Kompetenz, andererseits das Temperament des Kindes und weitere Faktoren wie ein positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen und ein hohes Selbstwertgefühl sowie Erfolgsorientierung, die realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und deren Einsatz, und die Fähigkeit, sich bei Überforderung Hilfe zu holen, berücksichtigen (vgl. Griebel & Niesel, 2011, S. 191; 3.5.3.1).

In verschiedenen Studien werden Belastbarkeit, emotionale Stabilität, Umgang mit Anforderungen, Frustrationstoleranz, Selbstvertrauen, Zuversicht in seine eigenen Lernmöglichkeiten, aber auch die Kompetenz, offen und angstfrei neuen Situationen zu begegnen, als Kriterien für die „emotionale Schulreife“ genannt (vgl. Plehn, 2012; Pohlmann-Rother et al., 2011; Kammermeyer, 2000).

Belastbarkeit, emotionale Stabilität und Umgang mit Anforderungen

Die Belastbarkeit und die emotionale Stabilität sowie der Umgang mit Anforderungen können als personale Ressourcen betrachtet werden. Sie sind vom Temperament des Kindes abhängig und beeinflussen die emotionale Kompetenz und somit die vorhandenen Resilienzfaktoren (vgl. 4.1.5.1). Kinder begegnen in der Schule immer wieder Aufgaben, die für alle Kinder eine Last darstellen können. Die Belastbarkeit entscheidet darüber, wie lange eine Belastung vom Kind Besitz ergreift und es in seinem Lernen hindert. Hält diese Belastung an, kann sie zu Rückzug und Resignation führen. Diese Kinder lassen sich mehr und mehr ablenken und bekommen nur noch wenig vom Unterrichtsgeschehen mit. Ein Kind, das grundsätzlich belastbar ist, verfügt über bessere Konzentrationsfertigkeiten, eine höhere Ausdauer und eine grössere Aufmerksamkeit. Ebenso fällt es ihnen leichter, visuomotorische Koordinationsaufgaben zielgerichteter auszuführen, was in Bezug auf das Schreibenlernen ein wesentlicher Faktor ist (vgl. Kern, 2012, S. 76 ff.).

Frustrationstoleranz

Wie hoch die Frustrationstoleranz beim einzelnen Kind ist, hängt stark mit dessen Reaktivität zusammen (vgl. 4.1.2). Diese beeinflusst die Emotionsregulation und somit die Art und Weise, wie das Kind mit Enttäuschungen und Frust umgeht. Wie stark Situationen als Frust auslösend erlebt werden, können je nach Situation neben Temperamentsmerkmalen auch mit der Problemlösefähigkeit, dem Explorationsverhalten, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und weiteren genannten Resilienzfaktoren in Zusammenhang gebracht werden (vgl. 4.1.2; 4.1.5.1).

Immer wieder treffen Kinder im Schulalltag auf Situationen, in denen sie eigene Bedürfnisse zurückstellen oder Enttäuschungen wegstecken müssen. Sei dies nur, weil sie bei einer Frage, welche sie hätten beantworten können, nicht aufgerufen wurden, oder wenn sie Aufgaben, die sie mit viel Mühe gelöst haben trotzdem, aufgrund der Fehler, noch einmal überarbeiten müssen. Wer Enttäuschungen gut meistern kann, ist auch eher bereit, neue Anstrengungsversuche zu unternehmen, und bringt somit eine grössere Ausdauer mit, um Aufgaben zu Ende zu führen. Auch Enttäuschung kann dazu führen, dass das Kind seine Konzentration auf etwas Angenehmeres richtet und somit die Aufmerksamkeit für die eigentliche Aufgabenstellung verloren geht. Kinder, welche mehrheitlich Enttäuschungen ertragen können, zeigen im sozialen Bereich ein konstruktiveres Konfliktlöseverhalten, im motorischen Bereich eine bessere kinästhetische Wahrnehmung und können im kognitiven Bereich folgerichtig Denken sowie Gesetzmässigkeiten von logischen Zusammenhängen erkennen (vgl. Kern, 2012, S. 77 ff.).

Selbstvertrauen, Zuversicht in die eigenen Lernmöglichkeiten, Durchsetzungsvermögen

Selbstvertrauen basiert auf einer optimistischen, zuversichtlichen Lebenseinstellung, die durch positive Erfahrungen und das Bewusstsein eigener Gefühle und Bedürfnisse, deren Mitteilung und den darauf folgenden Reaktionen der Umwelt aufgebaut und erweitert wird. Auch die Reaktion der Umwelt auf das kindliche Temperament hat einen wesentlichen Einfluss auf das Selbstvertrauen (vgl. Entwicklung emotionaler Kompetenz/Familiäre Einflüsse). Um Zuversicht in seine eigenen Lernmöglichkeiten zu entwickeln, muss das Kind auf positive Lernerfahrungen zurückgreifen können. Ebenso sollte es eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung besitzen, und überzeugt sein, dass es selbst etwas zur Problemlösung beitragen und eigene Lösungswege finden kann (vgl. Personale Schutzfaktoren).

Wer zuversichtlich ist und Vertrauen in seine eigene Person und eigenen Lernmöglichkeiten besitzt, wird bei schwierigeren Aufgabenstellungen nach zwei oder drei Fehlversuchen nicht gleich aufgeben und den Gedanken entwickeln, dass er blöd sei oder dass es beim vierten Mal wohl auch nicht klappen wird. Wer die Überzeugung besitzt, dass man Schwierigkeiten lösen kann, wird eher in der Lage sein, bisherige Fehlversuche zu überdenken und aus so gewonnenen Erkenntnissen Handlungsstrategien entwickeln. Somit ist die emotionale Fähigkeit der Zuversicht die Grundlage für eine kognitive Leistung (vgl. Kern, 2012, S. 76 ff.). Ebenso wird ein Kind, das Vertrauen in seine eigene Person besitzt, soziale Konflikte eher als eine Herausforderung betrachten, beim Lösen emphatischer reagieren und sich weniger angegriffen fühlen. Kinder, welche über Zuversicht verfügen, können

„[...] bei Gesprächen und Informationen besser zuhören; sie erkennen Belastungen schneller und sind eher in der Lage, diese aktiv zu verändern; sie zeigen ein grösseres Neugierdeverhalten und ein höheres Lerninteresse an Dingen, die ihnen bisher unbekannt waren.“(Kern, 2012, S. 99)

Sich neuen Situationen angstfrei stellen können/Offenheit gegenüber neuen pädagogischen Angeboten

Der angstfreie Umgang und die Offenheit gegenüber neuen Situationen sind auf Temperamenteigenschaften und das Bindungsverhalten des Kindes und der damit verbundenen Explorationsfähigkeit zurückzuführen (vgl. 4.1.2). Eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie ein aktives, flexibles Bewältigungsverhalten und eine erfolgreiche Regulation negativer Gefühle, aber auch Neugier und Interesse befähigen das Kind, sich auf neue Situationen einzulassen und mit ihnen umzugehen.(vgl. 4.1.5.1).

Im Schulalltag begegnet das Kind immer wieder unbekannt Situationen. Es begegnet neuen Aufgaben, welche es nicht mit bisherigen Aufgaben in Verbindung bringen kann und muss sich gerade beim Schulübertritt mit einer Neuen Lehrperson, Klasse, Didaktik und Lernumfeld auseinandersetzen. Kinder, welche neuen Situationen angstfrei begegnen, „[...] nehmen sich eher als einen Teil der Gruppe, in der sie sich befinden wahr und fühlen sich damit auch angesprochen.“ (Kern, 2012, S. 97) Sie geben bei Schwierigkeiten nicht so schnell auf und zeigen mehr Eigeninitiative. Aufgrund der Angstfreiheit ist das auditive Kurzzeitgedächtnis sowie die auditive Merkfähigkeit ausgeprägter und das visuelle Gedächtnis kann sich besser entwickeln (vgl. Kern, 2012, S. 97 ff.).

4.2. Schlussfolgerung

Die emotionale Kompetenz, das Temperament des Kindes sowie weitere personelle Ressourcen stellen kindbezogene Kriterien dar, anhand derer die „emotionale Schulreife“ beurteilt wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein Kind, welches im emotionalen Bereich als schulreif bezeichnet wird, den Übertritt vom Kindergarten in die Schule und die damit verbundenen Anforderungen sowie den weiteren Verlauf der Schule positiv bewältigen kann.

Emotionale Kompetenzen sind nicht nur für den erfolgreichen Start in die Schule, sondern für ein erfolgreiches Leben und allgemein fürs Lernen zentral. Da „Emotionen“ und deren Kompetenz schwer messbar und zu beurteilen sind, unterliegt diese Beurteilung ganz besonders der subjektiven Wahrnehmung der Lehrperson (vgl. 3.5). Es gibt zwar Erhebungsverfahren, die über den emotionalen Bereich Auskunft geben. Es mangelt aber an der Normierung dieser Instrumente und einem umfassenden Erprobungsinstrument, das über die wichtigsten emotionalen Fertigkeiten wie Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation Auskunft gibt (vgl. Petermann und Wiedebusch, 2008, S. 204). Bei der Beurteilung sollte der Kontext Familie und Temperament und Persönlichkeit ganz besonders beachtet und hinterfragt werden. Es soll festgestellt werden, ob diese Faktoren das Kind hindern, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten emotionaler Art generell oder vorübergehend zu zeigen. Beispielsweise die Scheidung der Eltern kann ein Kind emotional belasten und es am Lernen hindern, ohne dass das Kind grundsätzlich Defizite im emotionalen Bereich aufweist. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass im Falle einer ADHS oder von Autismus usw. im emotionalen Bereich Defizite auftreten können. Im Zusammenhang mit der Schulreifebeurteilung tritt die Frage auf, welche Möglichkeiten nach dem Kindergarten dem momentanen Bedürfnis des Kindes entsprechen.

Wie bereits beschrieben, stellen emotionale Kompetenzen, welche ein Kind beim Übertritt mitbringt, Ressourcen dar, die dem Kind helfen, den Übertritt zu bewältigen und mit den neuen Anforderungen umzugehen. Da die emotionale Kompetenz die Basis für den Aufbau weiterer Kompetenzen darstellt, ist anzunehmen, dass ein Kind, welches emotional nicht schulreif ist, auch in anderen Bereichen Defizite aufweist, die dazu führen, dass ein Kind als nicht schulreif eingestuft wird. Obwohl viele Kinder beim Schuleintritt als emotional schulreif beurteilt werden, muss vor Augen geführt werden, dass der Schulübertritt für die Kinder eine Stresssituation darstellt, die Rückschritte besonders in der Emotionsregulation zur Folge haben können. Die Kinder sind demgemäß ganz be-

sonders in der Schulanfangszeit auf die Unterstützung von der Lehrperson angewiesen. Deshalb sollte die Gestaltung des Übertritts besonders vorsichtig und gemeinsam von der Kindergarten- und Lehrperson gestaltet werden. Ebenso sollte die Tatsache berücksichtigt werden, dass der Entwicklungsprozess in Bezug auf emotionale Fertigkeiten beim Schulstart noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb sollte in der 1. Klasse sowie in den abnehmenden Klassen der Ausbau emotionaler Fertigkeiten ein fester Bestandteil sein und berücksichtigt werden.

Hypothesen und Fragestellungen, welche sich von diesem Kapitel in Bezug auf die „emotionale Schulreife“ ableiten lassen:

Hypothese 3

Wenn die Kriterien der „emotionale Schulreife“ als Ressourcen und Schutzfaktoren für die Bewältigung des Übertritts verstanden werden, kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, welche als emotional unreif beurteilt werden, grössere Probleme bei der Übertrittbewältigung aufweisen als andere Kinder.

Abzuleitende Fragen:

- Wie bewältigen emotional unreife Kinder den Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse?
- Bringen emotional unreife Kinder Bewältigungsstrategien oder weitere Ressourcen mit, welche ihnen helfen, ihr Defizit zu kompensieren?
- Kann ein Unterschied zu den emotional reifen Kindern festgestellt werden?

Hypothese 4

Wenn der Übergang vom Kindergarten in die Schule sorgfältig und gemeinsam von beiden Institutionen gestaltet wird, die Kinder vom Kindergarten auf die Schule vorbereitet werden und die Schule sich bei der Unterrichtsgestaltung an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, kann davon ausgegangen werden, dass emotional unreifen Kindern der Übertritt besser gelingt.

Abzuleitende Fragen:

- Wie arbeiten Kindergarten und Schule zusammen?
- Wie wird der Übergang vom Kindergarten in die Schule gestaltet?
- Haben Informationen von der Kindergartenlehrperson Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung?

4.3. Definition: „Emotionale Schulreife“

Auf Basis der in der erarbeiteten theoretischen Grundlage (siehe Kapitel xy) wird in diesem Kapitel der Begriff „emotionale Schulreife“ definiert.

Definition: „Emotionale Schulreife“
„Emotionale Schulreife“ ist ein valider Begriff, welcher je nach subjektiver Einstellung der beurteilenden Person kindzentriert oder ökosystemisch verstanden werden kann. Dieser Begriff umfasst bestimmte Persönlichkeits- und Kompetenzmerkmale im emotionalen Bereich, die zur Beurteilung der „emotionalen Schulreife“ beigezogen werden, die das Kind bei der Transaktion in das neue System Schule und den dort gestellten Anforderungen unterstützen sollen.

Teil II Anlage, Durchführung und Auswertung der Untersuchung

5. Qualitatives Forschungsdesign

In der vorliegenden Arbeit steht die subjektive Auffassung der Unterstufenlehrpersonen über die Bedeutung der „emotionalen Schulreife“ im Fokus. Darüber hinaus soll geprüft werden, welche Erwartungen seitens der Lehrpersonen an die Kinder gestellt werden, wie die Lehrpersonen emotional unreife Kinder in ihrem Unterricht erleben und wie sie ihnen begegnen. So soll untersucht werden, ob die oben genannten Hypothesen sowie die Einstellung der Kindergartenlehrpersonen gegenüber der Schule der Wirklichkeit in der Praxis entsprechen und durch die gewonnenen Erkenntnisse die Fragestellung beantwortet werden.

Um das Erfahrungs- und Alltagswissen der Lehrpersonen zu erfassen, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Grundsätzlich geht der qualitative Ansatz davon aus, dass die „Wirklichkeit“ jedes einzelnen Menschen auf eigenen Erfahrungen im Zusammenwirken mit der Umgebung konstruiert wird. Ebenso wird diese „Wirklichkeit“ sozial konstruiert, indem gemeinsam erlebte Erfahrungen bei den Einzelpersonen zu ähnlichen Abbildungen von Erfahrungen führen. Solche Wirklichkeiten können von anderen Menschen übernommen werden, ohne dass diese auf direkte Erfahrungen zurückgreifen können (vgl. Cropley, 2011, S. 7 f.). Dieses Phänomen könnte der Ursprung der subjektiven Wahrnehmung der Kindergartenlehrpersonen von der Schule sein. Es kann ebenfalls vermutet werden, dass solche „geerbten Wirklichkeiten“ die Einstellung der Lehrpersonen prägen.

Der qualitative Ansatz ermöglicht den befragten Personen, ihre persönliche Meinung und ihre Erfahrungen detailliert zu beschreiben und damit subjektive „Wirklichkeiten“ zu erfassen. Ebenso können durch Nachfragen mögliche vertiefende Zusammenhänge besser verstanden werden.

Diese Arbeit soll einen explorativen Charakter haben. So soll bewusst die Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen gewahrt werden. Es wird an vorhandener Literatur, an Studien und Erkenntnissen angeknüpft. Somit basiert die Arbeit auf einem theorie- und hypothesengenerierten Zugang.

5.1. Zugang zum Feld

5.1.1. Sampling

Um beurteilen zu können, welche Bedeutung die „emotionale Schulreife“ beim Übertritt in die 1. Klasse hat, müssen Erfahrungen und Ansichten der Lehrpersonen miteinbezogen werden. Für die Untersuchung wurden dementsprechend erfahrene Unterstufenlehrpersonen gesucht, da davon ausgegangen wurde, dass diese über ein adäquates Wissen über den Untersuchungsgegenstand verfügen (vgl. Cropley, 2011, S. 103).

Zur Auswahl der interviewten Personen wurde die Samplestruktur vorab festgelegt (statisches Sampling). Hiermit wurde das Risiko, dass keine aus dem Sampling resultierenden neuen Erkenntnisse gewonnen werden können, in Kauf genommen. Andererseits ermöglichte dieses Vorgehen eine bessere Vergleichbarkeit unter den befragten Personen und den Untersuchungsgruppen verschiedener Studien. Ebenso konnte mit einem statischen Sampling die Stichprobengrösse sowie das Ende der Untersuchung vorab definiert und besser geplant werden.

Der Forschungsprozess wird als linearer Prozess verstanden (vgl. Flick, 2011, S. 126 ff.). Ein schrittweises Festlegen der Samplestruktur im Forschungsprozess (theoretisches Sampling), welches einen zirkulären Forschungsprozess zur Folge hätte, würde den Rahmen dieser Masterarbeit übersteigen (vgl. Flick, 2011, S. 128; Flick, 2011, S. 155 ff.).

Für die Befragung wurden Unterstufenlehrpersonen gesucht, welche im Kanton Zürich an einer Regelschule tätig sind und ihre Ausbildung im Kanton Zürich absolviert haben. Als weiteres, weit zentraleres Kriterium, sollten die Lehrpersonen mindestens das zweite Mal eine 1. Klasse übernommen haben. Die Suche wurde bewusst auf den Kanton Zürich beschränkt, da in den Kantonen unterschiedliche Schulsysteme sowie verschiedene Ausbildungen der Lehrpersonen walten. Aufgrund der Vergleichbarkeit sollte in diesem Bereich eine möglichst homogene Gruppe gefunden werden. Da bei dieser Untersuchung die subjektive Wahrnehmung sowie die Alltagserfahrungen im Zentrum stehen, müssen die Lehrpersonen über genügend Erfahrungswissen in Bezug auf den Übertritt in die 1. Klasse verfügen. Es wurde davon ausgegangen, dass Lehrpersonen, welche über mehr Praxiserfahrung verfügen, eher in Kontakt mit einem „emotional unreifen“ Kind gekommen sind als solche, mit wenig Praxiserfahrung.

„In qualitativen Studien handelt es sich in erster Linie darum, Gesprächspartner zu finden, die sehr gut in der Lage sind, den Untersuchungsgegenstand zu beleuchten – Ihre Vertrautheit mit dem Gegenstand hat gegenüber der Sampling-Theorie den Vorrang.“ (Cropley, 2011, S. 101)

Auf den Genderaspekt wurde nicht gezielt Rücksicht genommen. Da aber in der Unterstufe vorherrschend Frauen unterrichten, wird eine Untersuchung, an der nur Frauen teilnehmen, als für die Praxis repräsentativ erachtet.

Über die Schulleitungen verschiedener Gemeinden wurden per E-Mail Personen gesucht, welche den oben genannten Kriterien entsprechen. Glücklicherweise konnten auf diesem Weg genügend Lehrpersonen gefunden werden, die sich freiwillig zur Verfügung stellten.

5.1.2. Stichprobe

Für die Stichprobe wurden vier Lehrpersonen ausgewählt, welche den oben genannten Kriterien entsprechen. Eine weitere Lehrperson wurde ausgesucht um den Leitfaden des Interviews zu prüfen, damit er allenfalls überarbeitet und optimiert werden kann. Alle Lehrpersonen sind weiblich und verfügen über 7- bis 30-jährige Erfahrung in der Unterstufe. Alle sind zurzeit in der Regelschule in verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürichs als Klassenlehrperson tätig und haben ihre Ausbildung im Kanton Zürich absolviert. Da sich die Ausbildung im Laufe der Jahre verändert hat, verfügen sie über Ausbildungen am Oberseminar Zürich, am Primarlehrerseminar Zürich, an der Pädagogische Hochschule Zürich sowie im Lehrerseminar Unterstrass – dies entspricht der jeweiligen aktuellen Ausbildung des Kantons Zürich. Da vor allem die Erfahrung das Hauptkriterium der Auswahl war, wurden die Ausbildungskriterien der Lehrpersonen nicht weiter eingeschränkt.

Mit den ausgewählten Probanden wurden im Zeitfenster von zwei Wochen Interviewtermine vereinbart. Die Interviews wurden jeweils in den Schulzimmern der Lehrpersonen durchgeführt, damit die Befragung in ihrer gewohnten Umgebung stattfinden konnte.

„Um authentisch darauf einzugehen, wie Menschen die Wirklichkeit konstruieren, versuchen qualitativ Forschende Daten in einer Umgebung zu erheben, die der tagtäglichen Normalität der zu untersuchenden Situation entspricht.“ (Cropley, 2011, S. 11 f.).

5.2. Datenerhebung

5.2.1. Das Leitfadeninterview

Um Daten seitens der Lehrpersonen zu erhalten, und ihre Erfahrungen und Ansichten zu erfahren, wurden vier Leitfadeninterviews geführt. Das Leitfadeninterview wird zur Analyse subjektiver Ansichten eingesetzt und fokussiert einen bestimmten Erfahrungsbereich. Es setzt eine vorgängige theoretische Auseinandersetzung mit dem Untersu-

chungsgegenstand seitens des Interviewers voraus. Bereits vorliegende Untersuchungen sowie eigene theoretische Vorüberlegungen bilden die Basis, aus der sich die Interviewfragen ableiten lassen (vgl. Friebertshäuser & Langer, 2013, S. 439).

„Für das Leitfaden-Interview wird eine Reihe von Fragen vorbereitet, die das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines Gegenstandes abdecken sollen.“ (Flick, 2009, S. 113). Durch den Leitfaden können mögliche Themenbereiche von vornherein festgelegt werden (deduktive Kategorisierung), was das Vergleichen und Analysieren verschiedener Interviews vereinfacht. Sie sollten so vorstrukturiert sein, dass sie eine Palette von Fragen enthalten, die in jedem Einzelinterview angesprochen werden sollen. Die Reihenfolge ist dabei gleichgültig. Ein Leitfaden kann offene, halbstrukturierte oder strukturierte Fragen enthalten. Offene Fragen, fragen nach einem Stichwort, welches den Befragten zum Erzählen animiert und den Befragten auffordern seine subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen anhand von Beispielen zu schildern (Friebertshäuser et al., 2013, S. 439). Bei halbstrukturierten Fragen wird zusätzlich zum Stichwort ein Themenbereich vorgegeben, auf welchen sich die Antwort beziehen soll. Halbstrukturierte Fragen haben den Vorteil, dass sie dem Interviewten das Abschweifen in ein nicht erwünschtes Themengebiet erschweren. Strukturierte Fragen werden seltener eingesetzt, sie lassen dem Interviewten nur die Möglichkeit, mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. Sie werden vor allem dann verwendet, wenn der Interviewpartner zum Denken angeregt werden soll (vgl. Flick, 2009, S. 114).

Der Leitfaden wurde anhand eines Probeinterviews getestet. So konnten bei der Überarbeitung problematische oder unverständliche Formulierungen verbessert werden (vgl. Friebertshäuser et al., 2013, S. 439).

„Entscheidend für den Erfolg von Leitfaden-Interviews ist, dass der Interviewer an den richtigen Stellen noch einmal nachfragt, weiter in die Tiefe geht und gleichzeitig darauf achtet, dass er alle für das Thema relevanten Fragen im Interview auch stellt.“ (Flick, 2009, S. 14)

Der Aufbau des Interviewleitfadens orientiert sich am problemzentrierten Interview. Mayring (2002) bezieht sich beim problemzentrierten Interview auf Witzel, der diesen Begriff geprägt hat, und fasst darunter offene sowie halbstrukturierte Befragungen zusammen. Diese Art von Befragung soll den Probanden möglichst frei zu Wort kommen lassen, um es einem offenen Gespräch gleichzutun (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Im Zentrum des Interviews steht eine bestimmte Problemstellung, auf die der Interviewer immer wieder zurückführen soll (Gegenstandsorientierung).

In einem ersten Schritt soll die Problemstellung vorgängig durch den Interviewer analysiert und daraus zentrale Aspekte für den Interviewleitfaden abgeleitet werden. Oft wird dabei an einer gesellschaftlichen Problemstellung angesetzt (Problemzentrierung). In der vorliegenden Arbeit stellt die „Bedeutung der emotionalen Reife beim Übertritt in die 1. Klasse“ insofern eine gesellschaftliche Problemstellung dar, dass sie jährlich Kindergartenlehrpersonen, Schulpsychologen und Eltern beschäftigt, und sie offenbar bei Schulübertritt eine mögliche Hürde darstellt.

5.2.1.1. *Entwicklung der Interviewfragen*

Der Interviewleitfaden enthält fünf Fragebereiche, die vorgängig aufgrund theoretischer Erkenntnisse erarbeitet und begründet wurden (vgl.3; 4). Somit stellen sie eine deduktive Kategorisierung dar, welche die Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews bei der Auswertung vereinfacht.

Für die Erstellung des Interviewleitfadens wurden drei verschiedene Fragetypen gewählt. Mayring (2002) beschreibt die *Sondierungsfragen*, die jeweils am Anfang eines Themas stehen und einer offenen Fragestellung entsprechen. Sie dienen einerseits dazu, ins neue Thema einzuleiten, andererseits kann durch die Sondierungsfragen festgestellt werden, welche subjektive Bedeutung dieses Thema für den Befragten hat. Grundsätzlich enthalten die Fragen die Aufforderung, ihre subjektive Sicht auf das Thema zu entfalten und anhand von Beispielen und Erfahrungen darzustellen. Diese Fragen wurden im Leitfaden blau eingefärbt.

Die sogenannten *Leitfragen* stellen diese Fragen dar, welche im Interviewleitfaden aufgrund theoretischer Erkenntnisse oder vorgängig gestellter Hypothesen als zentrale Fragestellungen festgehalten sind und allen Befragten gestellt wurden. Sie haben einen halbstrukturierten Charakter. Diese Fragen sind im Interviewleitfaden fett gedruckt. Ebenso wurden Leitfragen formuliert, welche im Interview dazu dienen sollten, vertieft nachzufragen, aber nur dann gestellt werden sollten, wenn eine Vertiefung notwendig wäre.

Mayring beschreibt als letzten Fragetyp die *Ad-hoc-Fragen*, welche vom Interviewer spontan formuliert und dann eingesetzt werden sollen, wenn im Interview neue Aspekte auftauchen, die im Interviewleitfaden nicht enthalten sind, für die Themenstellung aber relevant sind. Diese Fragen ermöglichen bei der Auswertung die induktive Kategorienbildung (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

5.2.1.2. *Beschreibung der Interviewfragen*

Einleitung

Die verschiedenen Themenbereiche wurden, wenn nötig, kurz eingeleitet (kursiv geschrieben). Mit dieser Einleitung sollte eine theoretische Grundlage geschaffen werden, mit der die interviewte Person ans Thema herangeführt und ihr Klarheit darüber verschaffen hat, warum diese Frage gestellt wurde. Diese Transparenz sollte eine Vertrauensbasis herstellen und mögliche Inputs zum Erzählen bieten.

Themenbereiche

1. „Schulreife“ allgemein

Dieser Themenbereich hat nur im weiteren Sinn mit der Frage nach der Bedeutung der „emotionalen Schulreife“ zu tun. Sie stellt dennoch einen wichtigen Teil dieser Untersuchung dar. Das Ziel dieses Bereiches ist, herauszufinden, ob die „emotionale Schulreife“ beim Übertritt in die 1. Klasse für die Lehrperson überhaupt eine Bedeutung hat, und wie bedeutsam sie im Vergleich zu anderen Schulreifekriterien eingeschätzt wird.

Der Aufbau der Fragen sowie das Ordnen der von der Lehrperson genannten Kriterien orientiert sich stark an Plehn, die in ihrer Untersuchung mit derselben Technik Erzieherinnen über „Schulreife“ befragt hat (vgl. Plehn, 2012, S. 185).

2. Erfahrungen und Einstellung zur „emotionalen Schulreife“

Bei der Frage nach den Erfahrungen mit emotional unreifen Kindern geht es darum herauszufinden, wie die Lehrpersonen Kinder erleben, welche als emotional unreif eingestuft werden. Dabei geht es um die subjektive Sicht der Lehrperson. Es soll aufgedeckt werden, welche Probleme solche Kinder im Anfangsunterricht haben und wie die Lehrpersonen ihnen begegnen. Mit der letzten Frage soll festgestellt werden, ob emotional unreife Kinder nach Einschätzung der Lehrperson mehr von der Schule oder vom Kindergarten profitieren würden.

3. Transition

Der dritte Themenbereich ist von der Transitionstheorie geleitet. Hier geht es darum, mittels der Erzählungen und Einschätzungen der Lehrpersonen festzustellen, ob speziell der Übergang für emotional unreife Kinder schwierig zu bewältigen ist, oder ob die „emotionale Schulreife“ Einfluss auf den weiteren Schulverlauf hat. Ebenso steht die Frage nach den Bewältigungsstrategien im Zentrum.

4. Kooperation

Aufgrund theoretischer Erkenntnisse wird angenommen, ein möglichst fließender und kooperativer Übergang für die Kinder ist einfacher zu bewältigen. Dies könnte auf emotional unreife Kinder besonders zutreffen (vgl. 4.1.5.1; 4.2).

Die Frage nach der Kooperation spricht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten an. Dabei geht es darum, ob und in welcher Form ein Austausch stattfindet und ob die Informationen der Kindergartenlehrperson die Gestaltung des Anfangsunterrichts beeinflussen.

5. Einschulung in Zukunft

Die letzte Frage basiert auf der Tatsache des früheren Einschulungszeitpunktes sowie der Tendenz zur Integration. Hier geht es um mögliche Auswirkungen und Befürchtungen, welche diese Tatsachen in der Praxis mit emotional unreifen Kindern mit sich bringen. Ebenso soll der Frage nachgegangen werden, ob die Lehrpersonen ihren Unterricht diesen Begebenheiten anpassen werden. Die Frage nach Individualisierung kann dadurch eventuell beantwortet werden.

(Leitfaden des Interviews; siehe A1)

5.3. Datenauswertung

„Der Grundgedanke der Auswertung qualitativer Daten ist, dass die Einzelaussagen eines Menschen eigentliche Manifestierungen seines allgemeineren Verständnisses von wie die Welt zusammenhängt darstellen. Die Aufgabe der Auswertung ist, dieses Verständnis der Realität aufzudecken.“ (Cropley, 2011, S. 151).

5.3.1. Transkription

Um das gesprochene Material des Interviews in Form einer Audio-Aufzeichnung analysieren und interpretieren zu können, wurden die Gespräche mittels eines Transkriptionsverfahrens schriftlich festgehalten. Beim Transkribieren werden gesprochene Worte, Laute und Geräusche schriftlich festgehalten und somit für die wissenschaftliche Analyse zugänglich gemacht. Allerdings muss man sich über die Grenzen dieser Methode bewusst sein. Bereits beim Transkribieren gehen verschiedene Informationen verloren, sei es, dass Gesten per Audioaufzeichnung nicht festgehalten werden können oder die Dialekte in Schriftsprache übersetzt werden. Je nach Forschungsgegenstand, Ziel und Fragen der Untersuchung, wird die Genauigkeit der Transkription festgelegt (vgl. Langer, 2013, S. 515 f.). Entscheidend für die Transkriptionsmethode ist auch der Grad von Genauigkeit, den man bei der späteren Inhaltsanalyse berücksichtigen will. „Die Wei-

chen, die hier gestellt werden, bestimmen die Auswertung, also auch Fehler, die dort begangen werden“ (Mayring, 2001, S. 88).

Es soll also bei der Genauigkeit der Transkription genau überlegt werden, welche Elemente für das Beantworten der Fragestellung wirklich relevant sind. Detaillierte Protokolle haben zwar den Vorteil, dass sie möglichst viele Elemente enthalten, sind aber schwer zu lesen und erschweren somit auch die Analyse (vgl. Kuckartz, 2012, S. 136).

5.3.1.1. Transkriptionskriterien

Zu jedem Transkript gehört der Transkriptkopf. Er enthält das Postskriptum, welches über den Gesprächsverlauf und die Eindrücke sowie allgemeinen Angaben zur Aufnahme des Gesprächs und über die interviewte Person beinhaltet. Das weitere Gespräch wurde linear transkribiert und zur Orientierung im Text mit fortlaufenden Zeilennummern sowie der Kennzeichnung der sprechenden Person versehen (vgl. Langer, 2013, S. 521 ff.).

In dieser Arbeit steht die inhaltliche und nicht die sprachliche Ebene im Vordergrund. Deshalb wird von einer zu detaillierten Transkription abgesehen und ein einfaches, relativ gut verständliches Transkriptionssystem gewählt. Die Regeln wurden vorab festgelegt und auf die Fragestellung und das Erkenntnisinteresse abgestimmt. Es wurde wörtlich transkribiert, sodass möglichst wenig inhaltliche Informationen verloren gingen. Für die bessere Verständlichkeit wurde das Schweizerdeutsch in normales Schriftdeutsch übertragen. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass die Satzstellung und der möglichst genaue Wortlaut beibehalten werden (vgl. Mayring, 2002, S. 91). ‚Äh‘ und ‚Hm‘ sowie weitere Lautäusserungen werden ausgelassen, sofern sie inhaltlich nicht relevant sind, oder nicht im Zusammenhang mit einem emotionalen Ausdruck stehen. Lautäusserungen, welche zum Beispiel beim Nachdenken geäußert werden, haben auf der inhaltlichen Ebene keinen Einfluss. Langer und Kuckartz erwähnen, dass sich einfache, übersichtliche Transkriptionsregeln in der Sozialforschung bewährt haben und ausreichen (vgl. Langer, 2013, S. 517; Kuckartz, 2012, S. 136).

Transkriptionskriterien	
I:	= Interviewerin
L:	= Lehrerin
...	= Satz- oder Wortabbruch
<i>Kursiv</i>	= <i>unsichere Verschriftung</i>
„...“	= Direkte Rede
<...>	= gedachte Rede, gedachte Gefühle
{...}	= Dialektausdruck
[...]	= Anmerkungen der Transkriptorin
#	= Unterbruch oder Einwurf der anderen Person

5.3.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Die transkribierten Interviews wurden nach Mayring (2010) mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse wurde ein bedeutungsorientiertes Auswertungsverfahren gewählt, bei dem inhaltliche Aspekte des Textmaterials im Vordergrund stehen. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ (Mayring, 2002, S. 114). Es handelt sich um ein selektives, kategorienbezogenes Verfahren, welches nach expliziten Regeln systematisch abläuft (vgl. Mayring, 2010, S. 12 f.). „Das systematische Vorgehen zeigt sich auch darin, dass eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorgeht.“ (Mayring, 2010, S. 13). Aufgrund der oben genannten Kriterien liegt mit der qualitativen Inhaltsanalyse ein Auswertungsinstrument vor, welches der Fragestellung und Anlage dieser Arbeit entspricht.

Zur Analyse des Materials schlägt Mayring drei geeignete Analysetechniken vor: *Zusammenfassung*, *Explikation* und *Strukturierung* (vgl. Mayring, 2010, S. 65). Bei der strukturierten, qualitativen Inhaltsanalyse wird aufgrund der Fragestellung ein theoretisch begründetes Kategoriensystem entwickelt und an das Material herangetragen. Beim Erarbeiten des Kategoriensystems können formale oder inhaltliche Aspekte sowie bestimmte Typen strukturiert werden. Da in dieser Arbeit der Fokus auf der inhaltlichen Ebene liegt, und bestimmte Themen aus dem Material herausgearbeitet werden sollen, wird hier die inhaltliche Strukturierung gewählt (vgl. Mayring, 2010, S. 94). Diese wird in verschiedenen Forschungsbereichen erfolgreich eingesetzt und kann sowohl induktiven

(aus dem Material entwickelnd) sowie deduktiven (von der Fragestellung oder eigener Überlegungen ausgehend) Charakter haben. In vielen Fällen werden das induktive und das deduktive Vorgehen gemischt.

Mayring beschreibt dafür folgendes Verfahren: Die Kategorien sollen klar definiert werden sowie von der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet sein. Ebenso muss klar feststellbar sein, wann ein Textbestandteil einer Kategorie zugeordnet wird. Nach der Zusammenstellung des Kategoriensystems werden aussagekräftige Textstellen, sogenannte Ankerbeispiele, als Exempel für die Kategorien festgehalten. Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Codierregeln für die eindeutige Zuordnung formuliert.

Das Textmaterial wird mittels des Kategoriensystems bearbeitet, wobei Fundstellen durch Festhalten der Kategoriennummern am Rande des Textes oder verschieden farbige Unterstreichungen bezeichnet werden. Anschliessend werden die Textstellen je nach Ziel der Strukturierung bearbeitet und herausgeschrieben. Das so extrahierte Material wird nach den Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse paraphrasiert und pro Kategorie zusammengefasst (vgl. Mayring, 2010, S. 92 ff.). Bei diesem Verfahren wird in erster Linie jedes Interview für sich analysiert, wobei für alle Interviews das gleiche Kategoriensystem gelten soll. Anhand des zusammengefassten Materials können die Interviews untereinander verglichen werden. Am Schluss werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung „Die Bedeutung der emotionalen Reife beim Übertritt in die 1. Klasse“ interpretiert und die Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien überprüft (vgl. Mayring, 2010, S. 116).

5.3.2.1. Induktives-deduktives Kategoriensystem

Reinhoffer (2008) beschreibt die Chance der Systematik im deduktiven Vorgehen, andererseits die Schwäche der mangelnden Offenheit, welche als Zugang zu subjektiven Theorien und Ansichten der Interviewpartner zentral ist. Diese scheint laut Reinhoffer nur durch induktives Vorgehen umsetzbar zu sein. Allerdings weist dieses System Schwächen bei der Systematik auf (Reinhoffer 2008, S. 127).

Zur Analyse der vorliegenden Arbeit wurde das Kategoriensystem sowohl induktiv als auch deduktiv erarbeitet. Zunächst wurde vorgängig, aufgrund theoretischer Erkenntnisse und Hypothesen, bereits der Leitfaden des Interviews in verschiedene Themenbereiche eingeteilt, auf welche bei der Strukturierung zurückgegriffen werden konnte. Trotz

der theoretischen Herangehensweise sollte bei der Bearbeitung des Materials die Offenheit gegenüber neuen Erkenntnissen und möglichen induktiven Kategorien speziell berücksichtigt werden.

5.3.2.2. *Ablauf des Auswertungsverfahrens*

Das Auswertungsverfahren orientiert sich weitgehend an den Phasen, welche Kuckartz für die inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse vorschlägt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 78 ff.). Einige der Phasen werden in dieser Arbeit jedoch zusammengefasst oder durch Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ersetzt (vgl. Mayring, 2010, S. 67-81). Jede Phase des Ablaufs in dieser Arbeit wird zuerst theoriegeleitet beschrieben und anschliessend die tatsächliche Umsetzung erläutert.

Abbildung 4: Aufbauschema der Inhaltsanalyse

(angelehnt an Kuckartz 2012)

5.3.2.3. *Aufbauschema der Inhaltsanalyse*

Phase 1: Theoretisches Festlegen deduktiver Hauptkategorien

Theoretischer Hintergrund:

Phase 2 nach Kuckartz: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

„Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse werden Textinhalte, bspw. Themen und Subthemen, als Auswertungskategorien verwendet.“

(Kuckartz, 2012, S. 79) Die Hauptthemen können mehr oder weniger von der Forschungsfrage abgeleitet werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79).

Für die Festlegung der Hauptkategorien wurde in einem ersten Schritt deduktiv vorgegangen. Die Hauptkategorien orientieren sich in erster Linie an den Themenbereichen des Interviewleitfadens, welche aufgrund theoretischer Erkenntnisse und der Forschungsfrage erarbeitet und begründet wurden. Folglich wurden folgende Hauptkategorien festgelegt: „Schulreife“ allgemein, „Emotionale Schulreife“, Transition, Kooperation und *Einschulung in Zukunft*. (vgl.5.2.1.1). Kuckartz überarbeitet in der 1. Phase den Text ohne Kategorien mit dem Ziel, den Text zu verstehen, ein Gesamtverständnis zu entwickeln und mögliche Memos festzuhalten (vgl. Kuckartz, 2012, S. 53 ff.). Auf diese Phase wurde an dieser Stelle verzichtet, da durch die Interviewführung und Transkription durch dieselbe Person bereits eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Text stattgefunden hat und die ersten Hauptkategorien bereits feststehen. In der 3. Phase wird Kuckartzs 1. Phase berücksichtigt.

Phase 2: Codieren des Materials anhand der Hauptkategorien und Erstellen von Memos

Theoretischer Hintergrund:

In dieser Phase wurden Elemente der Phase 1, Phase 2 und Phase 3, welche von Kuckartz beschrieben wurden, zusammengefasst.

Phase 1 nach Kuckartz: Initiierende Textbearbeitung

Kuckartz beschreibt in seinem ersten Bearbeitungsschritt die initiierende Textbearbeitung. Ziel dieser Textbearbeitung ist es, sich intensiv mit dem Text auseinanderzusetzen, den Inhalt zu verstehen und ein Gesamtverständnis auf Basis der Forschungsfrage zu erhalten. Dazu soll der Text Zeile für Zeile durchgearbeitet werden. Dabei sollen Auffälligkeiten, Besonderheiten und mögliche, spontane Auswertungsideen markiert werden. Mit welcher Methode der Text bearbeitet wird (mit Leuchtstift, Randbemerkungen usw.), kann je nach Vorlieben gewählt werden, allerdings sollen alle Interviews nach derselben Methode bearbeitet werden. Weiter können Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen während des Durchlesens in Form von Memos am Rand festgehalten werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 53 ff.).

Phase 2 nach Kuckartz: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Während der Bearbeitung der Lektüre kann es vorkommen, dass man auf zunächst nicht erwartete Themen trifft. Kuckartz schlägt in diesen Fällen vor beim Codieren diese Stellen mit Kurzbezeichnungen am Rand zu kennzeichnen. Dabei wird alles Relevante und Auffällige festgehalten. Zu einem späteren Zeitpunkt kann so die Wichtigkeit für die Forschungsfrage nachvollzogen werden. Auf diese Weise können Themen und Subthemen sowohl induktiv als auch deduktiv, anhand eines theoretischen Bezugsrahmens oder des Leitfadens der Studie erarbeitet werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79 f.)

Phase 3 nach Kuckartz: Codieren des gesamten bisher vorhandenem Materials mit den Hauptkategorien

Im ersten Codierungsprozess wird der Text Zeile für Zeile durchgelesen und ganze Textabschnitte werden den thematischen Kategorien zugeordnet. Passagen, welche für die Forschungsfrage nicht relevant sind, werden nicht codiert. In der klassischen Inhaltsanalyse wird davon ausgegangen, dass Textpassagen nur einer Kategorie zugeordnet werden können, dazu müssen diese Kategorien so konstruiert sein, dass sie sich gegenseitig ausschliessen. Kuckartz weist darauf hin, dass eine Textpassage mehrere Themen enthalten und somit auch mehreren Kategorien zugeordnet werden kann. Damit die Textstellen einer Kategorie und Subkategorie zugeordnet werden können, müssen Regeln für das Kategoriensystem sowie für die Codierung definiert und festgehalten werden. Codierregeln geben Hinweise, wie beim Codieren von Textstellen zu den Kategorien vorgegangen werden soll; eine Codiereinheit stellt dabei die Grösse des Textsegmentes dar, welches codiert werden soll. Laut Kuckartz kann in einem Leitfadeninterview die ganze Antwort zu einer betreffenden Frage oder ganze Absätze als Textsegment codiert werden. Dies vereinfacht die Überarbeitung und führt zu überschaubaren Codierregeln (vgl. Kuckartz, 2012, S. 80 ff.).

Wie bereits in Phase 1 erwähnt, wurde auf die initiierende Textbearbeitung als erster Bearbeitungsschritt verzichtet, da bereits eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text stattgefunden hat und die Hauptkategorien durch den Interviewleitfaden bestimmt werden. In Phase 2 wurde der Text neben dem deduktiven Bearbeiten der Hauptkatego-

rien zusätzlich auf Auffälligkeiten und Besonderheiten untersucht und als Randbemerkungen in Form von Memos markiert.

Als Erstes wurde Antwort für Antwort anhand der Theorie festgelegten Hauptkategorien des Interviewleitfadens durchgearbeitet und Fundstellen mit der Farbe der passenden Hauptkategorie gekennzeichnet. Dabei wurden in der Regel ganze Antworten oder Textsegmente codiert. Jeder Abschnitt wurde auf der Suche nach möglichen induktiven Haupt- und Subkategorien sowie Auffälligkeiten und Besonderheiten ein zweites oder drittes Mal bearbeitet, wobei keine neuen Hauptkategorien gefunden wurden. Textstellen, welche in mehrere Kategorien passen, wurden in der Farbe codiert, in der der Hauptzusammenhang aufgrund der Fragestellung liegt. Die weiteren möglichen Kategorien werden in Form von Memos vermerkt und im Memo mit der jeweiligen Farbe codiert.

Regeln für das in der Analyse eingesetzte Kategoriensystem

„Das Kategoriensystem sollte

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts gebildet sein,
- nicht zu feingliedrig und zu umfangreich sein,
- eine möglichst genaue Beschreibung der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, in dem z. B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen [...].“ (Kuckartz, 2012, S. 81)

Die Bildung des Kategoriensystems orientiert sich an den von Kuckartz (2012) aufgestellten Regeln. Allerdings wird an dieser Stelle auf die genaue Definierung der Hauptkategorien verzichtet, da sie bereits für den Leitfaden ausführlich beschrieben wurden (vgl.5.2.1). Ebenso wurde der Leitfaden aufgrund der Fragestellung und der Ziele dieses Projekts erarbeitet, Dementsprechend wird auf eine genaue Erläuterung der Hauptkategorien verzichtet. In der Phase 5 wird erneut auf diese Regeln zurückgegriffen, wobei die Subkategorien genauer definiert werden. In der untenstehenden Tabelle werden den Hauptkategorien Codierfarben zugewiesen, zusätzlich zu den Hauptkategorien mögliche Subthemen vom Interviewleitfaden abgeleitet und in der Liste der Hauptkategorien festgehalten. Die möglichen Subkategorien sollen die Suche nach Textstellen, welche einer Subkategorie entsprechen, vereinfachen.

Thematische Hauptkategorien	
Hauptkategorie	Mögliche Subthemen
„Schulreife“ allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Schulreifekriterien - Stellenwert der „emotionalen Schulreife“ im Zusammenhang mit weiteren Schulreifekriterien
„Emotionale Schulreife“	<ul style="list-style-type: none"> - Definition - Einstellung der Lehrperson - Auswirkungen der emotionalen Unreife aufs Lernen
Transition	<ul style="list-style-type: none"> - Faktoren, welche einem emotional unreifen Kind bei der Transition Schwierigkeiten bereiten - Entwicklung emotional unreifer Kinder
Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit Kindergarten-Schule - Einfluss der Übergabe auf den Anfangsunterricht
Einschulung in Zukunft	<ul style="list-style-type: none"> - Meinung und Gedanken zu früher eingeschulten Kindern

Tabelle 1: Thematische Hauptkategorien
(eigene Darstellung)

Codierregeln

- Grundsätzlich werden ganze Antworten oder Textsegmente in der Farbe der jeweiligen Hauptkategorie codiert.
- „Sofern die einleitende (oder dazwischen geschobene) Interview-Frage zum Verständnis erforderlich ist, wird diese ebenfalls mitcodiert.“ (Kuckartz, 2012, S. 82)
- Neue Haupt- und Subkategorien werden in Form von Memos vermerkt und dort in der Farbe der Hauptkategorie codiert.

Phase 3: Zusammenstellung aller bis anhin gefundenen Haupt- und Subkategorien

Theoretischer Hintergrund:

Phase 4 nach Kuckartz: Zusammenstellung aller in der gleichen Hauptkategorie codierten Stellen

In diesem Schritt werden nach Kuckartz die Hauptkategorien ausdifferenziert.

Dies bedeutet, dass Hauptkategorien, welche für die Studie eine zentrale Bedeutung haben, ausgewählt und darin Subkategorien gebildet werden. Zusätzlich werden alle codierten Textstellen in einer Liste oder Tabelle zusammengestellt, was als „Text-Retrieval“ bezeichnet wird (vgl. Kuckartz, 2012, S. 84).

In dieser Phase wurden alle bis anhin gefundenen Hauptkategorien in einer Tabelle festgehalten und die dazugehörigen Subkategorien zugeordnet. Zu diesem Zeitpunkt fand noch keine Überprüfung der Subkategorien bezüglich der Fragestellung und der Bedeutung für die Schlusserwertung statt. Es ging lediglich um ein Zusammenstellen der bereits gefundenen Kategorien. Die eigentliche Differenzierung fand erst in Phase 5 statt.

*Phase 4: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material und
Phase 5: Ergänzen, überprüfen und definieren der Subkategorien*

Theoretischer Hintergrund:

Phase 5 nach Kuckartz: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

In Phase 5 werden nach Kuckartz Subkategorien am Material gebildet und in einer Liste zusammengestellt. Diese Subkategorien sollen auf ihre Relevanz für die Fragestellung geprüft und deren Inhalt definiert werden. Bei diesem Schritt steht die Frage im Zentrum, was man später im Forschungsbericht beschreiben möchte, oder ob man diese Subkategorie benötigt, um Zusammenhänge mit einer anderen Subkategorie herzustellen. Möglicherweise können Subkategorien auch zusammengefasst werden. Kuckartz weist darauf hin, dass aufgrund der Überschaubarkeit lieber sparsam mit Subkategorien umgegangen werden sollte. Je umfangreicher die Subkategorien sind, desto genauer müssen diese definiert werden. Zum noch besseren Verständnis der Subkategorie und der Definition verwendet Kuckartz stichwortartige Beispiele für genannte Kriterien aus dem Material (vgl. Kuckartz, 2012, S. 83 ff.). Mayring verwendet zur Identifikation der Kategorien sogenannte Ankerbeispiele, welche ganzen Aussagen aus dem Textmaterial entsprechen (vgl. Mayring, 2010, S. 106 f.).

Der Text wurde erneut nach der Suche von induktiven Subkategorien durchgearbeitet und Fundstellen anhand von Memos und Farben am Rand markiert. Alle gefundenen Subkategorien wurden fortlaufend in die Tabelle eingetragen und den Hauptkategorien

zugeordnet. Nun wurden die Subkategorien auf ihre Relevanz in Bezug auf die Fragestellung und für den Schlussbericht überprüft, gekürzt oder zusammengefasst. Die so erhaltenen Subkategorien wurden in einer Tabelle definiert und anhand von Ankerbeispielen identifiziert. Die Ankerbeispiele entsprechen in dieser Arbeit zusammengefassten Textsegmenten, wie sie später in der Auswertung verwendet wurden. Es wurde davon ausgegangen, dass das Zuordnen von Paraphrase zu Paraphrase die Arbeit vereinfacht. (Definition von Subkategorien siehe A2)

Phase 6: Paraphrasieren gefundener Textstellen

Theoretischer Hintergrund:

Schritt 2 des Ablaufmodells zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (2010)

Ziel dieses Schrittes ist es, die Codiereinheiten zusammenzufassen, die Textmenge zu reduzieren und sie somit überschaubar zu machen. „Die einzelnen Codiereinheiten werden nun in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben (paraphrasiert). Dabei werden bereits nicht inhaltstragende (ausschmückende) Textbestandteile fallen gelassen“ (Mayring, 2010, S. 69).

Paraphrasierregeln nach Mayring

- „Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
- Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
- Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform.“ (Mayring, 2010, S. 69)

Kuckartz beschreibt in seiner Phase 4 das „Text-Retrieval“ (vgl. Phase 3). Da es sich bei den codierten Stellen um sehr umfangreiches Material handelt, wurde nicht das ganze Material in eine Tabelle eingefügt. Stattdessen wurden alle Codiereinheiten im Text noch einmal durchgearbeitet und die zentralen Aussagen nach den Paraphrasierregeln von Mayring zusammengefasst (paraphrasiert). Die so erhaltenen Paraphrasen wurden den Haupt- bzw. Subkategorien in einer Tabelle nach den Kriterien der Definition der Subkriterien und deren Ankerbeispiele zugeordnet. Die im Interview markierten Zeilennummern wurden ebenfalls in der Tabelle festgehalten und verweisen auf die Originalaus-

sage im Textmaterial. So können Paraphrasen jederzeit überprüft und nachvollzogen werden.

Phase 7: Reduktion

Theoretischer Hintergrund:

Mayring beschreibt im dritten und vierten Schritt des „Ablaufmodells zusammenfassender Inhaltsanalyse“ die Generalisierung und Reduktion. Die Generalisierung entspricht einer weiteren Reduktion der Paraphrasen nach einem vorbestimmten Abstraktionsniveau. Generalisierungen mit der gleichen Aussage können somit aus dem Material herausgestrichen werden. Die Reduktion stellt ein zweiter Reduzierungsschritt dar, indem Aussagen, welche sich aufeinander beziehen, gebündelt und als neue Aussage wiedergegeben werden. Am Schluss soll überprüft werden, ob diese Aussage dem Sinn des Ausgangsmaterials entspricht (vgl. Mayring, 2010, S. 69).

Auf die Generalisierung als Zwischenschritt von Paraphrasieren und Reduktion wurde in dieser Arbeit weitgehend verzichtet, da bereits bei der Zusammenfassung erste Wiederholungen vermieden wurden. Bei der Reduktion wurden lediglich zentrale Stichworte der Paraphrasen festgehalten. Es kann vorkommen, dass sich Stichworte einer Subkategorie wiederholen, da an verschiedenen Fundstellen die gleiche Aussage gemacht werden kann und somit ähnliche Paraphrasen vorliegen. Das Notieren der Stichworte ermöglicht eine weitere Reduktion, wie dies in der Generalisierung nach Mayring vorgesehen ist. In der Reduktion wurden gleiche Stichworte gestrichen.

Phase 8: Zusammenfassung der Subkategorien

Theoretischer Hintergrund:

Schritt 9 des Ablaufmodells inhaltlicher Strukturierung nach Mayring: Zusammenfassung pro Kategorie und Schritt 10: Zusammenfassung der Hauptkategorie.

Das durch Paraphrasen bearbeitete Material wird zuerst nach Kategorie und anschliessend nach Hauptkategorie zusammengefasst (vgl. Mayring, 2010, S. 98).

Anhand der in der Reduktion erhaltenen Stichworte wurden alle Subkategorien zusammengefasst. Dabei wurde anhand der Paraphrasen sorgfältig überprüft, ob die Stichwor-

te in der Zusammenfassung sinngemäss eingesetzt wurden. Die Hauptkategorien wurden nicht zusammengefasst, da die Analyse in erster Linie dem Vergleich der Interviews dienen soll und bei der Zusammenfassung der Hauptkategorien durch eine weitere Reduktion mögliche, relevante Aussagen verloren gehen könnten. Die Zusammenfassungen der Subkategorien verschiedener Interviews sind nun so bearbeitet, dass sie nebeneinandergelegt, die Aussagen verglichen und im Schlussbericht festgehalten und interpretiert werden konnten.

5.4. Kritik der Forschungsmethode und des Interviews

Da aus der Literatur viele spannende Aspekte in Bezug auf „emotionale Schulreife“ erkannt wurden, war es schwierig, sich bei der Erarbeitung des Interviewleitfadens an die wesentlichen Aspekte zu halten. Dies führte dazu, dass ein fast zu umfangreicher Interviewleitfaden entstanden ist. Die Frage nach der Einstellung zur allgemeinen „Schulreife“ hätte kürzer gehalten werden können, und nahm einen zu grossen Teil im Interview ein. Die Karten, welche die Lehrpersonen ordnen mussten, waren einerseits hilfreich, sodass der Stellenwert der „emotionalen Schulreife“ schnell aufgezeigt werden konnte. Die durch Plehn beschriebenen Kriterien zu den Bereichen, welche auf der Rückseite zum besseren Verständnis notiert waren, können möglicherweise die Lehrpersonen in ihren Aussagen beeinflusst haben.

Bei gewissen Antworten hätte während des Interviews vertieft nachgefragt werden können, was aufgrund mangelnder Erfahrung der Autorin nicht spontan möglich war. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die subjektive Einstellung der Autorin die Gewichtung der Fragen beeinflusst hat.

Die Interviews wurden als sehr angenehm und spannend erlebt und die Lehrpersonen waren motiviert, zu erzählen. Offenbar stellt die „emotionale Schulreife“ ein Thema dar, welches die Lehrpersonen beschäftigt.

Da die Interviews so gestaltet wurden, dass die Lehrpersonen erzählen konnten, wurden wenige Antworten mehrmals genannt, was die Auswertung schwierig machte. Mit Hilfe von themenspezifischen Gruppierungen konnten Übereinstimmungen erzielt werden. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass dadurch möglicherweise das Ergebnis etwas verzerrt wurde, da die Gruppierung der subjektiven Einschätzung der Autorin unterlag.

6. Ergebnisse der Studie

6.1. Subjektive Einstellung der Lehrperson gegenüber „Schulreife“

Der Begriff „Schulreife“ wurde von einer Lehrperson aufgegriffen und reflektiert, wobei sie zu dem Schluss kam, dass der Begriff „Schulreife“ nach wie vor passend ist. Die anderen Lehrpersonen machten keine gezielten Aussagen über diesen Begriff. Er löste während des Interviews aber keine Irritationen aus und er wurde ganz selbstverständlich von den Lehrpersonen verwendet.

6.1.1. Schulreifekriterien

Die Lehrpersonen nannten zur Beurteilung der „Schulreife“ eine Vielzahl verschiedener Kriterien, die das Kind betreffen, wie dies in anderen Studien auch der Fall war (vgl.3.5.3). Dabei fällt auf, dass Kriterien, welche den emotionalen Bereich betreffen, am meisten genannt wurden.

Einerseits wurde die Einstellung gegenüber der Schule, andererseits Kompetenzen im Bereich der Emotionsregulation einen hohen Stellenwert zugeschrieben.

Soziale Aspekte wie Freunde finden und sich auf jemanden einlassen, stellen ebenfalls wichtige Merkmale für die „Schulreife“ dar. ‚Bereit sein‘ wurde x-Mal von den Lehrpersonen angesprochen

6.1.2. Umweltfaktoren

Die Umwelt wurde erst bei gezielter Nachfrage thematisiert. Wobei vor allem die Familiensituation, die Stellung des Kindes in der Familie, wie das älteste Kind oder Einzelkind thematisiert wurde. Ein wichtiger Faktor stellten die Eltern und deren Förderung dar und wie sich die Eltern mit dem Kind abgeben und auf es eingehen.

Eine Lehrperson nannte die Vorbereitung durch den Kindergarten sowie ein positives Klima in der Schule und die Einstellung der Lehrperson als Umweltfaktoren für die „Schulreife“.

6.1.3. Stellenwert der „emotionalen Schulreife“

Aufgrund der Schulreifekriterien und der Ordnung der Karten wurde deutlich, dass die Lehrpersonen der „emotionalen Schulreife“ einen hohen Stellenwert zuschreiben. Bei der Kartenordnung beurteilten drei Lehrpersonen die emotionale Entwicklung neben der leistungs- und schulbezogenen Einstellung und der sozialen Entwicklung als wichtigstes Kriterium. Eine Lehrperson stellte die emotionale Entwicklung nach der Selbstständigkeit an die 2. Stelle.

„Es ist für mich das Fundament. Es ist wie der Humus oder die Erde, wo du etwas hinein pflanzen oder säen kannst, was dann wächst. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt der Boden.“ (VM, Z.170-171)

6.2. „Emotionale Schulreife“

6.2.1. Subjektive Definition

Um den Begriff „emotionale Schulreife“ zu definieren, machten die Lehrpersonen Aussagen über Kompetenzen im Bereich der Emotionsregulation, des Emotionsverständnisses, der Grundstimmung sowie über motivationale Aspekte, Neugier, Interesse und Anpassungsfähigkeit des Kindes. Aussagen über die Emotionsregulation wurden am häufigsten gemacht. Alle Lehrpersonen waren sich darüber einig, dass die Fähigkeit, sich zurück stellen zu können ein Schulreifekriterium im emotionalen Bereich darstellt. Weiter wurde von drei Lehrpersonen der Umgang mit Frust genannt.

Oder auch beim Spielen verlieren. Dann arbeiten müssen, wenn ich nicht so Lust habe. Das ist ja eigentlich auch ein Frust. Bedürfnisse zurückstecken. (DH, Z. 249-250)

Dass sie wirklich auch parat sind, dass jetzt gewisse Forderungen an sie herankommen. Da müssen sie natürlich auch Enttäuschungen ertragen, dass etwas, was sie machen möchten, jetzt vielleicht nicht gemacht wird. Dass man auch sagt, <jetzt machen wir das>. Das ist auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden (VM, Z. 39-63)

Ebenso wurden im Bereich der Emotionsregulation Belastbarkeit, Selbstständigkeit, Konzentration und Ausdauer genannt.

Einig waren sich die Lehrpersonen über motivationale Aspekte zur Beurteilung der „emotionalen Schulreife“. Lernfreude, die Bereitschaft zum Lernen und Ehrgeiz wurden jeweils von je zwei Lehrpersonen genannt.

Das Motiviertsein gehört ja auch in das freudige, das ... Man sagt ja intrinsisch motiviert, dass sie von sich aus etwas lernen wollen. Das ist bei den meisten Kindern keine Frage. Die sind so freudig und {jupi und yeah} und dabei. Und wenn du das Gefühl hast <häää>, du musst sie bei allem motivieren, dann ist es schwierig und anstrengend. (VM, Z. 219-223)

Des Weiteren wurden Persönlichkeitsmerkmale wie eine positive Emotion, mutig sein, ein gutes Selbstwertgefühl besitzen, empathisch und beziehungsfähig zu sein von einzelnen Befragten genannt.

6.2.2. Merkmale

Laut aller befragten Lehrpersonen fallen die emotional unreifen Kinder vor allem in Bezug auf ihre Einstellung gegenüber der Schule auf. Dazu wurden Aussagen wie keine Offenheit gegenüber der Schule, wollte spielen, hatte keine Lust, versteht nichts, Ungenauigkeit, keinen Ehrgeiz und sich nicht an Regeln und Aufgaben halten können genannt. Drei Lehrpersonen beschrieben diese Kinder als teilnahmslos und verträumt, wobei das Sich-nicht-angesprochen-Fühlen, die Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Ausdauer sowie Vergesslichkeit angesprochen wurden.

... Er ging nicht auf uns ein. Er fühlte sich nicht angesprochen. Er machte irgendetwas. Wir riefen, er lief weiter. Wir waren alle im Kreis, er kam nicht. Es war, wie wenn wir mit seinem Leben überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. (HP, Z. 169-171)

Es sass einfach da, wenn ich mit den Kindern etwas machte oder sagte: „Ihr könnt nun an den Platz und das und das lösen.“ Er schaute das Heft an und machte den Anschein, er wisse gar nicht, was er damit machen soll, und was von ihm erwartet wird. Dort hatte ich das Gefühl, er ist mit sich ... Er wäre viel lieber spielen gegangen. (GH, Z. 77-80)

Ebenfalls auffällig scheint das verlangsamte Arbeitstempo der Kinder zu sein.

Dass es halt wirklich extrem langsam ist oder auch mit der Sorgfalt, weniger sorgfältig. Ich vertrage dann auch etwas mehr, wenn es einmal sein Zeug vergisst. (DH, Z. 432-434)

Auffälliges Verhalten in Form von Rebellion oder Blockaden wurde nur von der Hälfte der befragten Personen genannt. Die gleichen Lehrpersonen beschrieben, dass die Kinder viel Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigten.

Weiter wurden diese Kinder als unsichere und ängstliche Kinder beschrieben, welche überfordert sind, sich nicht spüren und oft weinen. Eine Lehrperson erzählte von einem Kind, welches zur Beruhigung ein Übergangsobjekt mit in die Schule nahm. Merkmale wie jung, viel krank, egozentrisch, wurden von einzelnen Lehrpersonen genannt.

Es ist ängstlich, unsicher, eher unselbstständig, sowohl im Klassengefüge als noch mehr spielt es eine Rolle im ganzen Schulumfeld, im Schulareal. ... Es braucht viel Zuwendung. Wenn nicht, zieht es sich halt einfach zurück oder blockiert oder rebelliert dann auch, dass es auf unangenehme Art anfängt aufzufallen, störrisch. (DH, Z. 170-177)

Eine Lehrperson betonte mehrmals, dass es schwierig sei, zwischen Reife und Fähigkeiten sowie der Persönlichkeit und Entwicklung zu unterscheiden.

Es ist da natürlich auch wieder schwierig zu trennen, was die Reife ist und was die Fähigkeiten vom Intellekt her sind, die das Kind mitbringt. Es gibt Kinder, die beispielsweise Mühe haben, eine Aufgabe anzupacken aus Konzentrationsgründen, wo du auch nicht einfach sagen kannst, <ist er schulreif oder nicht>. (GH, Z. 507-511)

6.2.3. Auswirkungen

Besonders scheint die emotionale Unreife eine Auswirkung auf die Leistungen zu haben. Alle befragten Lehrpersonen machten Aussagen über leistungsbezogene Merkmale wie das Kind gerät ins Hintertreffen, seine Energien sind gebunden, es ist nicht frei zum Lernen, es ist unsicher, wenig aufnahmefähig und es hat eine negative Lern- und Leistungsmotivation.

Wenn ein Kind da überfordert ist mit all diesen Sachen, dann sind seine Energien wie gebunden. Dann kommt es ins Rudern und ins Schwadern und wird unsicher und ist wie nicht mehr frei zum Lernen. Die Energien sind gebunden für all diese Probleme.“ (VM, Z. 172-174)

Zwei Lehrpersonen stellten Auswirkungen im psychischen und Persönlichkeitsbereich fest, wobei eine Lehrperson sagte, dass das Kind zwar wahrnahm, dass es nicht mitkomme, dies aber keine Auswirkungen hatte. Dieselbe Person beschrieb aber, dass das Kind oft krank war, und es ihm nicht zu hundert Prozent wohl war. Durch eine weitere Person wurde das Kind als entmutigt erlebt.

... eigentlich ist es dem Kind dann ja auch nicht so hundert Prozent wohl. Das kannst du nicht ... Ich habe das Gefühl, es zeigte sich darin, dass sie so viel krank war. (HP, Z. 312-313)

Nur eine Lehrperson beschrieb, dass die emotionale Unreife das Kind zum Aussenseiter machte.

6.2.4. Einstellung der Lehrperson

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass es den Lehrpersonen ein Anliegen ist, dass es dem Kind trotz der emotionalen Unreife wohl in der Klasse ist und dass es möglichst am Unterricht teilnehmen kann. Zentral scheinen dabei Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Lehrperson, das Kind zu motivieren, dem Kind Zeit zu lassen, es zu loben und es somit positiv zu bestärken. Dem Kind Zeit zu lassen, scheint nach der Meinung der Lehrpersonen die Weiterentwicklung des Kindes zu begünstigen und eine Möglichkeit für die Kompensation darzustellen.

Wenn ich so ein Kind habe, wo ich sehe, es ist emotional nicht reif, dann denke ich sofort, <oh jetzt was mache ich jetzt, dass es diesem Kind nicht ablöscht?> Das ist dann genau das, wo ich schauen und diesem Kind hätscheln muss ... Ich muss schauen, dass es nicht entmutigt wird oder noch mehr überfordert ist. Das ist dann mein Problem.

Eine Lehrperson gab an, dass der individualisierende Unterricht ein Muss ist und somit jedes Kind am Unterricht teilhaben kann. Besonders zwei Lehrpersonen sehen es als ihre Aufgabe an, sich um das Kind zu kümmern, damit es sich ernst genommen fühlt und nicht leiden muss. Während eine Lehrperson die Begleitung eines Kindes, welches emotional unreif ist, als Herausforderung betrachtet, gab eine andere an, dass sie durch diese Situation stark verunsichert war, weil sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Der Schuleinstieg wird als wichtig betrachtet, bei dem viel kaputt gemacht werden kann. Eine Lehrperson gab an, dass sie jeweils das Gefühl habe, beim Schuleintritt werde dem Kind ein Stück Kindheit abgeknippst.

Das verlangsamte Arbeitstempo scheint von den Lehrpersonen nicht als Problem empfunden zu werden.

6.2.5. Einstellung zu Massnahmen

Die Frage, wo ein emotional unreifes Kind am besten aufgehoben ist, scheint schwierig zu beantworten und unterliegt offenbar der subjektiven Einschätzung der Lehrperson und hängt stark mit der Situation des einzelnen Kindes zusammen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die abgeschaffte Einschulungsklasse als idealer Ort betrachtet wird, wo die Kinder Zeit hatten und trotzdem kognitiv gefordert wurden.

Die Lehrpersonen gaben an, dass sie sich in einer Zwickmühle befinden, wenn es um die Frage geht, das Kind zurück in den Kindergarten zu schicken. Ein drittes Jahr Kindergarten wird eher negativ bewertet, da Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl des Kindes vermutet werden. Wenn das Kind bereits über schulische Kenntnisse verfügt, wird eher von einem dritten Kindergartenjahr abgeraten. Ein drittes Kindergartenjahr wird dann bevorzugt, wenn Probleme früh erkannt werden.

Dann sind wir oder bin ich als Lehrerin wie in einer Zwickmühle. Was soll man da machen? Ich finde das wirklich noch schwierig. Zurück in den Kindergarten – eben ja. Wenn es aber in der Schule bleibt, dann müssen wir irgendwie ... muss ich dem sehr viel Aufmerksamkeit geben.“ (VM, Z. 230-231)

Auch die Repetition der 1. Klasse wird als ungünstig betrachtet, weil das Kind noch einmal ganz von vorne beginnen muss. Eine Repetition wird dann in Betracht gezogen,

wenn das Aufholen in diesem Jahr realistisch ist, und wenn die Repetition in einer anderen Klasse stattfinden kann.

Die Repetition der 2. Klasse wurde der 1. Klasse vorgezogen.

Eine Lehrperson gab an, noch nie ein Kind zurück in den Kindergarten geschickt zu haben. Sie beschrieb, dass sie einerseits sehr auf die Kinder eingeht, sie andererseits aber auch fordert und sich enorm für die Kinder einsetzt. Ausserdem konnte eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern festgestellt werden.

Ich hatte eigentlich noch nie ein Kind, das zurück in den Kindergarten ging ... Ich bin jemand, der sich - wie soll ich sagen - sehr viel mit den Kindern arbeitet und den Kindern sicher auch Zeit lässt. Jemand, der auf sie eingeht, der Verständnis hat und der sie aber auch fordert ... ich bin sicher jemand, der ihnen auch Zeit gibt, damit sie vielleicht nach einem Jahr dieses Defizit aufgeholt haben. (VM, Z. 276-283)

6.2.6. Massnahmen

Beim Feststellen der emotionalen Unreife beim Kind führten die Lehrpersonen ein Elterngespräch durch. Eine Lehrperson gab an, dass sie sich vor dem Gespräch mit der IF-Lehrperson ausgetauscht hatte und Rücksprache mit der Kindergartenlehrperson hielt. Aufgrund des Elterngesprächs wurden Massnahmen wie die Rückstellung in den Kindergarten oder das Bleiben in der 1. Klasse entschieden. Eine Alternative zum alten Kindergarten bietet die Möglichkeit, das Kind in einen anderen Kindergarten zu schicken. Dies geschah auf Wunsch des Kindes. Die Entscheidung, dass das Kind in der 1. Klasse bleibt, wurde bei einem Kind auf die Empfehlung der Lehrperson hin gefällt. In einem anderen Fall wollten die Eltern das Kind nicht in den Kindergarten zurückschicken, was von der Lehrperson als schwierig empfunden wurde. Weiter wurde die Repetition der 1. Klasse umgesetzt.

Bei einem Kind wurde eine Abklärung im Schulpsychologischen Dienst eingeleitet.

Kinder, welche in der 1. Klasse blieben, benötigten jeweils Unterstützung durch die IF-Lehrperson. Ebenso brauchten sie viel Aufmerksamkeit, Eins-zu-eins-Betreuung der Lehrperson und die Unterstützung in der Orientierung und Motivation sowie eine enge Führung und Strukturen. Eine Lehrperson beschrieb, dass sie das Kind immer drücken musste, was ihr widerstand.

Eine Interviewte beschrieb die Vorstellung, dass ein Kind aufgrund der emotionalen Reife eins zu eins betreut werden muss und ihm so der Stoff hineingedrückt werden muss als paradox.

Aber nur das beisst sich für mich schon, dass du neben einem Kind sitzen musst. Er konnte es leisten. Klar, wir sind eine Leistungsgesellschaft, am Schluss muss von einem Kind ganz viel erreicht sein, aber ich finde die Vorstellung noch verrückt, man muss es quasi hineindrücken in dieses Kind. (GH, Z. 591-595)

Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und ihre zusätzliche Unterstützung wurden von einer Lehrperson betont.

6.2.7. Weitere Entwicklung

Bei der Frage nach der weiteren Entwicklung der Kinder konnten sie in zwei Gruppen eingeteilt werden. Solche, welche trotz Anfangsschwierigkeiten aufholen konnten und jene, welche nicht aufholen konnten.

Es scheint so, dass die Kinder, welche aufholen konnten, wenig Defizite in anderen Bereichen aufwiesen. Die Lehrpersonen beschrieben diese Kinder als Spätzügler, welche am Anfang Schwierigkeiten hatten, sich zurechtzufinden.

Kinder, bei denen es ein Fehlentscheid ist, dass sie kommen, können das nicht aufholen. ...Dann gibt es solche, die einfach vielleicht auf der emotionalen Ebene ein bisschen länger brauchen, um anzukommen, und diese packen es dann auch. (VM, Z. 495-504)

Offenbar war die Unterstützung durch Schule und Elternhaus sowie der Wille des Kindes, in der Schule zu bleiben, massgebend daran beteiligt, dass der Übertritt schliesslich gelang. Eine Lehrperson bemerkte, dass das Mädchen, wenn es später eingeschult worden wäre, eine bessere Schülerin hätte sein können.

Kinder, welche nach Meinung der Lehrperson aufgrund ihrer emotionalen Reife zu früh eingeschult wurden, konnten den Stoff später nicht aufholen und gerieten ins Hintertreffen. Die meisten dieser Kinder wiesen in weiteren Bereichen Defizite auf.

6.3. Transition

6.3.1. Bewältigung des Übergangs

Offenbar stellen die Integration und das Zurechtfinden in der neuen Klasse und auf dem Schulhof eine grosse Herausforderung für emotional unreife Kinder dar. Die neuen Strukturen, die Organisation und die Orientierung, welche der komplizierte Stundenplan und die verschiedenen Fächer mit sich bringen, werden für emotional unreife Kinder ebenfalls als schwierig zu bewältigen beschrieben.

Nur zwei Lehrpersonen betrachteten die zu erbringende Leistungen als schwierig. Das geringe Tempo, Gefühle wie Angst und Unsicherheit sowie die Anpassungsfähigkeit, werden von den Lehrpersonen nur einmal genannt.

6.3.2. Anforderungen

Die Probanden beschrieben vor allem Anforderungen im sozialen und im emotionalen Bereich. Auch institutionelle Begebenheiten wie Blockzeiten, weniger Rhythmisierung, schulergänzende Betreuung, ein komplizierter Stundenplan oder verschiedene Fächer werden als hohe Anforderung an die Kinder erlebt.

6.3.3. Ressourcen

Als Ressourcen, welche das emotional unreife Kind beim Übertritt unterstützen, werden personale sowie umweltbezogene Ressourcen genannt. Bei den personalen Ressourcen wird die Kognition, das heisst die allgemeine Intelligenz, ein grosses Wissen, Vorkenntnisse im schulischen Bereich, Interesse und der Wille zum Lernen als Hauptfaktoren genannt.

Ebenso wurde der Einsatz des Kindes als Unterstützung für einen gelungenen Übergang erwähnt.

Hauptsächlich wird die enge Betreuung und Unterstützung durch die Lehrperson und die Eltern sowie bereits bekannte Kinder in der Klasse und auf dem Schulhof sowie soziale Kompetenz als relevante umweltbezogene Ressourcen angesehen. Auch der Zeitfaktor, das Wohlbefinden, die gute Vorbereitung durch den Kindergarten, der vorgängige Schulbesuch und ein den Kindern angepasster Unterricht können ein emotional unreifes Kind beim Übertritt unterstützen.

6.3.4. Risikofaktoren

Als Risikofaktoren werden beim Übertritt Defizite in weiteren Bereichen wie im kognitiven, körperlichen (Feinmotorik) und sozialen Bereich auf der personalen Ebene genannt. Auch Ängstlichkeit, Zurückhaltung und wenig Wissen im mathematischen Bereich scheinen als Risikofaktor beim Übertritt relevant zu sein.

Umweltbezogene Risikofaktoren stellen in erster Linie die Erwartungen und der Ehrgeiz der Eltern dar. Aber auch der Schulbesuch vor dem Schulstart wurde als möglicher Risikofaktor bezeichnet, da er Ängste auslösen könnte.

Eine Lehrperson erwähnte mehrmals den Druck, welcher durch den Vergleich unter den Klassen entsteht. Durch diesen Druck werde sie angehalten, weiter zu gehen.

Ich muss ja beim Druck, den wir auch auf der Unterstufe haben, und der je länger desto mehr kommt, auch mit dem Vergleich mit den Parallelklassen, mit dem Zeug auch durch. Das passt mir eigentlich gar nicht. Es kommt mehr, dass man bis dann und dann dort und dort sein muss. (VM, Z. 93-96)

6.4. Kooperation

6.4.1. Zusammenarbeit Kindergarten und Schule

Die Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule beschränkt sich auf den Austausch von Informationen über die Kinder, wobei die Einschätzungen der Kindergartenlehrpersonen als kompetent eingestuft werden. Eine Lehrperson gab an, dass sie bei Fragestellungen wie diese ein emotional unreifes Kind darstellt, vorgängig gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson Lösungen zu suchen. Eine andere Lehrperson wusste durch Diskussionen mit den Kindergartenlehrpersonen Bescheid, wie die Kinder vom Kindergarten auf die Schule vorbereitet werden und wie die Situation im Kindergarten ist.

6.4.2. Zusammenarbeit Schule und Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird unterschiedlich erlebt. Einerseits wurde erwähnt, dass die Eltern sich querstellten und nicht kooperierten, sodass aus der Sicht der Lehrperson nicht zum Wohle des Kindes entschieden werden konnte und die Förderung erschwert wurde. Andererseits wurden die Eltern als sehr kooperativ beschrieben.

6.4.3. Gestaltung des Übergangs

Bei der Gestaltung des Übergangs kann man feststellen, dass gewisse Elemente bereits institutionalisiert wurden. Es fällt auch auf, dass an fast allen Orten der Übergang ähnlich gestaltet wird. Vor den Sommerferien findet eine Zuteilungssitzung zwischen Kindergartenlehrpersonen und Lehrpersonen statt. Dieser Austausch wird grundsätzlich geschätzt. Wobei zwei Personen angaben, dass sie die Kinder ohne Vorurteile kennenlernen möchten.

Bei der Mehrheit wird von der Kindergartenlehrperson ein Formular mit den wichtigsten Daten der Kinder ausgefüllt. Eine Lehrperson erwähnte einen Verlaufsbericht. Kurz vor den Sommerferien können die Kinder die neue Lehrperson in der Schule besuchen. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit, wenn nötig, mit der Kindergartenlehrperson Rücksprache zu halten. Im Herbst wird über die Kinder ausgetauscht.

Ja. Ich habe die Kinder gern ohne Vorurteile. Ich möchte sie gern kennenlernen und möchte gar nicht zu viel wissen. Damit ich einmal schauen kann und die Kinder ... ja und so und dann schauen. Und wenn wirklich etwas ist, so wie bei ihm, dann kann ich zur Kindergärtnerin und sagen: „Du, ich muss unbedingt mit dir über dieses Kind sprechen.“ Das ist eigentlich gut für mich. (VM, Z. 492-495)

Bei einer Lehrperson finden diese Besuche nicht statt, ausser die Kindergärtnerin ergreift die Initiative. Auch der Austausch im Herbst findet an dieser Schule nicht statt. Die

gleiche Lehrperson findet die Gestaltung des Übergangs und des Anfangsunterrichts für einen gelungenen Schulstart nicht entscheidend.

6.4.4. Gestaltung des Anfangsunterrichts

Die vorgängigen Informationen seitens der Kindergartenlehrperson haben nur bei einer Lehrperson Einfluss auf die Gestaltung des Anfangsunterrichts.

Die wichtigsten, die Basissachen, die grundlegendsten, die auf dem Formular für mich wichtig vermerkt ... Auf diese gehe ich ein bisschen ein bei der Schulgestaltung. (DH, Z. 708-713)

Die anderen Lehrpersonen gaben an, zuerst einmal zu starten und dann nach Bedarf den Unterricht anzupassen. Im Anfangsunterricht scheint es wichtig, dass die Kinder zuerst ankommen können und mit spielerischem Arbeiten abgeholt werden. Ebenso wird im Anfangsunterricht Wert auf die Einführung von Strukturen und Regeln gelegt. Eine Lehrperson vertritt die Meinung, dass Schnitte gut und wichtig sind. Sie meinte auch, dass die Kinder sofort mit der Schule starten wollen. Diese Meinung vertrat noch eine zweite Lehrperson.

Wichtig ist mir vor allem auch, dass wirklich Schule ist. Sie wollen lesen, sie wollen rechnen. Es darf nicht zu spielerisch sein, sonst stinkt es ihnen. Dann mache ich Schulsequenzen und habe meistens Sachen parat, dass ich wieder in den Kindergartenbereich zurückgehen kann, mehr das Spielerische hervorholen. Meistens brauche ich es aber nicht (DH, Z. 748-741)

Eine Lehrperson bemerkte, dass die normale Gestaltung des Anfangsunterrichts diesen Kindern nicht reicht, um sich zurechtzufinden.

6.5. Einschulung in Zukunft

6.5.1. Meinung und Gedanken zu früher eingeschulten Kindern

Drei Lehrpersonen waren sich einig, dass die Kinder nicht früher eingeschult werden sollten. Sie meinen, dass die Anforderungen immer höher werden und die Kinder immer jünger und dass bei den Kindern, wenn sie zu früh etwas müssen, etwas kaputt geht. Die Möglichkeit des Überspringens wird als bessere Möglichkeit betrachtet. Eine Interviewpartnerin befürchtet, dass Möglichkeiten der Kinder noch mehr auseinanderklaffen. Eine Lehrperson glaubt nicht, dass es plötzlich mehr emotional schwache Kinder gibt, sie beschreibt die Erstklässler als sehr jung aber auch sehr parat. Ihrer Meinung nach entstehen die Probleme durch die Integration verschiedener Kinder, welche auch Zeit benötigen, sodass weniger Zeit für die emotional Schwachen bleibt und diese unterge-

hen. Sie geht davon aus, dass sich die emotional schwachen Kinder die Aufmerksamkeit von der Lehrperson nicht selbstständig holen können.

6.5.2. Meinung und Gedanken zu der Anpassung der Schule

Die Befragten fühlen sich in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Sie sehen Rahmenbedingungen wie mangelnde Ressourcen, Lehrplan, Lehrmittel und die diametrale Planung in der Schulentwicklung als Hindernisse an, sodass seitens der Schule wenig verändert werden kann. Eine Lehrperson empfindet die Schule als zu kopflastig. Zwei Lehrpersonen meinten, dass man in der Schulentwicklung einen Schritt zurückgehen sollte und zuerst schauen sollte, was sich bewährt hat.

6.5.3. Ängste

Die Probanden befürchten, dass aufgrund der früher eingeschulten Kinder noch mehr Anforderungen an die Lehrpersonen gestellt werden und die Qualität der Schule dadurch nicht besser wird. Nach der Meinung einer Lehrperson können jüngere Kinder nicht den ganzen Morgen durchhalten, was im Zusammenhang mit den Blockzeiten gesehen werden muss. Weiter wird befürchtet, dass die Eltern ihr Kind einschulen, ob es nun bereit ist oder nicht, was wiederum von der Lehrperson aufgefangen werden muss.

Ich denke, mit diesem System noch mehr hineinbuttern und noch früher und noch, noch, noch, dass wir ... dass ich als Lehrperson Mühe haben werde, allen gerecht zu werden. Und die Klassen noch grösser. Da wird die Qualität der Schule beim besten Willen nicht besser. (VM, Z. 528-531)

7. Rückblick und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel soll der Bezug zwischen Theorie und Praxis hergestellt werden. Dazu werden die durch die Theorie entstandenen Hypothesen und Fragestellungen nach Möglichkeit beantwortet und wichtige Erkenntnisse daraus formuliert.

7.1. Beantwortung der Hypothesen

7.1.1. Hypothese 1

Wenn in der Praxis „Schulreife“ nach wie vor als Passung des Kindes gesehen wird, kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Sichtweise in Bezug auf die emotionale Reife als problematisch erweist und emotional unreife Kinder nicht durch Anpassungen seitens der Schule durch Individualisierung aufgefangen und unterstützt werden.

Bei den Lehrpersonen kann ein grundsätzlich lerntheoretisches Verständnis von „Schulreife“ festgestellt werden. Dies wird darauf zurückgeführt, dass vor allem Schulreifekriterien seitens der Kinder genannt wurden, damit das Kind an die Anforderungen und Lernziele der Schule anknüpfen kann. Nach ökosystemischer Ansicht wären alle Teilsysteme (Kind, Schule, Ökologie) gleichermassen für die Passung von Kind und Schule verantwortlich. Hier konnte eine klare Gewichtung im Teilsystem Kind festgestellt werden. Dennoch können Ansätze eines ökosystemischen Verständnisses bemerkt werden. Die Schule mit ihren Anforderungen, Lehrplänen und Richtlinien, wird als eher hinderlich, aber unveränderbar beschrieben. Ein positives Klima im Schulzimmer, welches auf die Lehrperson zurückzuführen ist, wird in den Interviews erwähnt. Es kann gesagt werden, dass die Individualisierung aufgrund von Niveaus bei einer der Lehrpersonen durchgeführt wird. Im Anfangsunterricht kommt dies aber wenig zum Tragen, da vor allem auf die Einführung von Strukturen und Regeln Wert gelegt wird. Vermutlich wird der Unterricht für emotional unreife Kinder wenig angepasst, was sich daran zeigt, dass das Kind vor allem dann teilhaben kann, wenn es eins zu eins durch die Lehrperson oder die IF-Lehrperson unterstützt wird. Es kann angenommen werden, dass diese Form von Unterstützung im Schulalltag für die Lehrpersonen schwer zu bewältigen ist, was sich in der Aussage zeigt: „Dann werden noch mehr Anforderungen an uns Lehrpersonen gestellt.“

Die Ökologie wird vor allem im Zusammenhang mit familiären Faktoren erwähnt, aber auch die Vorbereitung durch den Kindergarten, vor allem in Mathematik und Sprache, wird von den Lehrpersonen berücksichtigt. Diese dient aber wiederum zur Bestimmung, ob das Kind die nötigen Voraussetzungen für die Schule mitbringen kann.

Die Erarbeitung von „Schulreife“ als gemeinsame Aufgaben von Kindergarten und Schule, wie dies Kammermayer (2000) beschreibt (vgl. „Schulreife“ aus ökologisch-systemischer Sicht), kann nicht festgestellt werden, da sich die Zusammenarbeit lediglich auf den Austausch über Kinder beschränkt.

Der Begriff „Schulreife“ wird nach wie vor aktiv verwendet und löst keine Irritationen aus. Nur eine Lehrperson reflektierte über diesen Begriff und kam zum Schluss, dass er passend ist. Es gab vereinzelt Aussagen, welche auf ein Reifeverständnis zurückzuführen sind. Dies bedeutet, dass die Lehrpersonen überzeugt sind, dass ein Kind von sich aus bereit (reif) für die Schule sein muss, damit mit ihm gearbeitet werden kann.

Wie von Krenz und den erwähnten Studien beschrieben, wird die „emotionale Schulreife“ von den befragten Lehrpersonen als sehr wichtig empfunden. Sie wird ebenfalls als Basis für das Lernen verstanden (vgl. „emotionale Schulreife“).

Die emotional unreifen Kinder fallen in der Schule vor allem aufgrund der Einstellung gegenüber der Schule auf. Dabei ist auffällig, dass die genannten Kriterien wie keine Lust, wollte spielen, keine Offenheit gegenüber der Schule, sich nicht an Regeln und Aufgaben halten, mit der Emotionsregulation im Zusammenhang stehen, welche bei Schuleintritt nur bedingt vorausgesetzt werden kann (vgl. 4.1.2). Vermutlich wird die Tatsache nicht berücksichtigt, dass die Emotionsentwicklung der Kinder noch nicht abgeschlossen ist und sie besonders in der Emotionsregulation in Übergangssituationen vermehrt auf die Hilfe der Lehrperson angewiesen sind. Da die Förderung der emotionalen Kompetenzen nicht als Bestandteil des Anfangsunterrichts genannt wurden, kann angenommen werden, dass dieser Förderung keine spezielle Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Die Kinder werden als teilnahmslos und verträumt beschrieben. Ebenso sind Sich-nicht-angesprochen-Fühlen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Ausdauer sowie Vergesslichkeit Merkmale emotional unreifer Kinder. Diese Aspekte stehen ebenfalls im Zusammenhang mit der Emotionsregulation und müssen mit der Art und Weise in Zusammenhang gebracht werden, wie ein Kind neuen Situationen begegnet. Es ist anzunehmen, dass das Kind in der Schule einer Vielzahl von neuen Situationen begegnet, bei denen es nicht auf Vorerfahrungen zurückgreifen kann. Gerade in diesen Situationen benötigt das Kind eine intensivere Betreuung durch die Lehrperson, um diese Anforderungen zu bewältigen. Es lässt sich sagen, dass die Lehrpersonen gegenüber emotional unreifen Kindern sehr wohlwollend eingestellt sind. Sie sind bestrebt, durch Unterstützung, Positiv bestärken durch Lob und dem Kind Zeit lassen, sowie viel Zuwendung und eins zu eins Betreuung seitens der Lehrperson und der IF-Lehrperson dem Kind die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Es ist ihnen ein Anliegen, dass es dem Kind wohl ist. Nur eine Lehrperson nannte den individualisierten Unterricht als Massnahme. Möglicherweise wären im Unterricht eingeplante, dem Kind bekannte Elemente hilfreich. Spielerische Elemente im Anfangsunterricht werden durch zwei Lehrpersonen erwähnt, selbst gesteuerte Sequenzen, in denen das Kind das tun kann, was es möchte, wurden nicht angedeutet. Im Gegensatz dazu wurde aber von zwei Lehrpersonen betont, dass

die Kinder von Anfang an mit Schule starten möchten. Dies dürfte auf emotional unreife Kinder nicht zutreffen.

Als Folge der emotionale Unreife fielen diese Kinder negativ im Klassenverband auf und forderten vermehrt die Aufmerksamkeit der Lehrperson. Besonders konnten Auswirkungen auf die Leistungen festgestellt werden. Interessanterweise erwähnte nur eine Lehrperson Defizite im sozialen Bereich.

Dass Kinder wie von Helmsen, Petermann & Wiedebusch (2009) beschrieben, weniger von Klassenkameraden und der Lehrperson akzeptiert sind und dadurch weniger Unterstützung erhalten, kann nicht bestätigt werden. (vgl. Emotionale Kompetenzen und ihre Auswirkungen im sozialen Bereich.)

Beantwortung der Hypothese 1

Grundsätzlich verstehen die Lehrpersonen „Schulreife“ als Passung des Kindes. Gewisse Umweltfaktoren wie Familie und Kindergarten werden miteinbezogen. Die Schule wird als eher unveränderbar beschrieben, wobei vor allem die Anforderungen durch Lehrmittel, Lehrpläne und Richtlinien als hinderlich bezeichnet werden. Eine klare Tendenz zur Individualisierung im Anfangsunterricht, von dem vor allem emotional unreife Kinder profitieren könnten, kann nicht festgestellt werden. Die Lehrpersonen bemühen sich um ein gutes Lernklima und darum, den Kindern die nötige Unterstützung in Form von Betreuung zu geben. Es ist aber fraglich, ob diese Art von Unterstützung nicht die Überforderung der Lehrperson beinhaltet, was dazu führen könnte, dass die emotional unreifen Kinder im Unterricht nicht die nötige Unterstützung erhalten.

7.1.2. Hypothese 2

Wenn durch die Verschiebung des Einschulungstichtages die Kinder jünger werden und sich die Schule den Bedürfnissen der Kinder nicht anpasst, kann dies bezüglich emotionaler Reife für jüngere Kinder Konsequenzen haben.

Nach Meinung der Lehrpersonen sollten die Kinder nicht früher eingeschult werden. Sie begründen diese Aussage mit den immer höheren Anforderungen. Ebenso wird Druck, welcher aufgrund der Vergleiche zwischen den Klassen auf die Lehrperson ausgeübt wird und sich als Leistungsdruck auf die Kinder auswirken kann, erwähnt. Zwei Lehrpersonen gaben an, dass sie dem Kind wenn nötig Zeit lassen und die Bedürfnisse der

Kinder vor dem Lehrplan berücksichtigt werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Leistungsdruck stark vom Umgang der Lehrperson mit den Rahmenbedingungen abhängig ist. Die Interviewpartnerinnen befürchten, dass aufgrund der früheren Einschulung noch mehr Anforderungen an sie gestellt werden. Ebenso können die Erwartungen der Eltern, welche ihr Kind einschulen können, auch wenn es nicht reif ist, Druck auf das Kind auslösen, was besonders bei emotional unreifen Kindern negative Folgen haben könnte. Die Lehrpersonen fühlen sie in ihren Möglichkeiten durch die Rahmenbedingungen eingeschränkt, wie bereits erwähnt, versuchen sie im Unterricht dem Kind nötige Hilfestellungen zu geben. Dies führt dazu, dass die Unterstützung emotional unreifer Kinder vorwiegend von den Ressourcen der Lehrperson abhängig gemacht wird. Diese Tatsache stellt ein Mangel im Umgang mit emotional unreifen Kindern dar. Für eine adäquate Betreuung sollten das Schulsystem und die personellen Ressourcen so angepasst werden, dass die nötige Individualisierung und die Betreuung der Kinder gewährleistet werden kann.

Beantwortung der Hypothese

Diese Hypothese kann nicht klar beantwortet werden, da sich die Studien und Befürchtungen der Lehrpersonen widersprechen und nicht auf Erfahrungswerte der Lehrpersonen zurückgegriffen werden kann. Ausserdem ist noch nicht klar, welche Bedürfnisse die jüngeren Kinder haben werden. Klar scheint aber, dass sich die Rahmenbedingungen der Schule anpassen sollten, damit der Lehrperson genügend Ressourcen zur Betreuung emotional unreifer Kinder zur Verfügung stehen und diese nicht ausschliesslich von der Lehrperson abhängig gemacht wird.

7.1.3. Weitere Fragestellungen

1. Kann die subjektive Einstellung der durch Plehn (2012) befragten Erzieherinnen über die abnehmende Schule, welche von hohen Leistungsanforderungen und wenig Individualisierung ausgeht und daraus hohe Anforderungen und Leistungsdruck folgern, bestätigt werden?
 - Sind mangelnde Individualisierung, hohe Anforderungen und Leistungsdruck mögliche Hürden in Bezug auf emotionale Reife?
2. Welche Einschulungsempfehlungen geben die Lehrpersonen bei emotionaler Unreife?

Wie in der Theorie beschrieben, nannten die befragten Lehrpersonen hohe Anforderungen im sozialen und kognitiven Bereich. Besonders der von Burgener (1996) beschriebene institutionelle-inhaltliche Bereich wird von den Lehrpersonen als hohe Anforderung betrachtet. Somit bestätigen sie die von den Erzieherinnen befürchteten hohen Anforderungen. Sie verstehen diese als gegeben und vorwiegend unveränderbar. Auch konnte nur ein geringes Mass an Individualisierung festgestellt werden. Die hohen Anforderungen stellen nach Aussagen der Lehrpersonen eine Hürde zur Bewältigung des Übertritts dar, wobei die Risikofaktoren und Ressourcen des einzelnen Kindes berücksichtigt werden müssen.

Der Leistungsdruck hängt vermutlich mit der individuellen Umsetzung der Rahmenbedingungen durch die Lehrperson zusammen.

Beantwortung Fragestellung 1

Grundsätzlich können die hohen Anforderungen und die geringe Individualisierung durch die Befragung der Lehrpersonen bestätigt werden. Der Leistungsdruck hängt von der individuellen Umsetzung der Rahmenbedingungen der Lehrperson ab und kann somit stark variieren.

Mangelnde Individualisierung, hohe Leistungsanforderungen und Leistungsdruck sind besonders für emotional unreife Kinder schwierig zu bewältigen. Allerdings müssen in diesem Zusammenhang Risikofaktoren und Ressourcen des Kindes berücksichtigt werden.

Die Frage nach den Einschulungsempfehlungen der Lehrpersonen kann nicht klar beantwortet werden. Da jede Situation individuell betrachtet und zum Wohle des Kindes eingeschätzt werden muss, unterliegt die Entscheidung der subjektiven Einschätzung der Kindergartenlehrperson. Für Kinder, welche als emotional unreif gelten, aber bereits Interesse am Schulstoff haben, scheint weder ein drittes Jahr Kindergarten noch die 1. Klasse der richtige Platz zu sein. Es ist fraglich, ob eine Repetition nur auf Grund der „emotionalen Schulreife“ wirklich Sinn macht. Oder ob es die Aufgabe der Schule ist, diesen Kindern den Schuleintritt zu erleichtern und den Unterricht so zu gestalten, dass sie den Übertritt trotz mangelnder Ressourcen bewältigen können. Dazu müssten auch Rahmenbedingungen und personale Ressourcen angepasst werden.

Eine Lehrperson erzählte, dass bei ihr noch nie ein Kind repetieren musste. Diese Lehrperson zeichnete sich durch ein sehr hohes Engagement sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern aus. Dies bedeutet, dass Kinder, welche trotz emotionaler Unreife

in der Schule bleiben, auf das Wohlwollen der Lehrperson und deren intensive Betreuung angewiesen sind. Eine gelungene Integration wird also vorwiegend von der Lehrperson, ihren Ressourcen und ihrer Einstellung abhängig gemacht. Es kann angenommen werden, dass nicht alle Kinder die gleiche Ausgangslage haben und dass einige Lehrpersonen mit dieser Anforderung überfordert sein könnten. Der Frage, wie sich die Institution Schule und ihre Rahmenbedingungen ändern müssen, damit die Integration emotional unreifer Kinder nicht allein von der Lehrperson abhängig ist, sollte weiter nachgegangen werden.

Beantwortung Fragestellung 2

Es kann nicht klar beantwortet werden, welche Massnahmen die beste Möglichkeit darstellen, da jede Situation individuell beurteilt werden muss. Sicher ist, dass die momentane Situation keine befriedigende Lösung für solche Kinder bietet. Die Integration emotional unreifer Kinder ist allein von der Einstellung und dem Einsatz der Lehrperson abhängig, was eine unbefriedigende Situation darstellt.

7.1.4. Hypothese 3

Wenn die Kriterien der „emotionalen Schulreife“ als Ressourcen und Schutzfaktoren für die Bewältigung des Übertritts verstanden werden, kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, welche als emotional unreif beurteilt werden, grössere Probleme bei der Übertrittbewältigung aufweisen als andere Kinder.

Kinder, welche als emotional unreif beurteilt wurden, bringen vor allem in den mit der Emotionsregulation zusammenhängenden Kriterien Defizite mit. Dies stellt beim Übertritt insofern ein erhöhtes Risiko dar, da die Transaktion in die Schule für alle Kinder eine emotionale Belastung mit sich bringt (vgl. Transitionen). Der Mangel an Kompetenzen in der Emotionsregulation hat zur Folge, dass emotional unreife Kinder die Belastungen nicht in angemessener Frist regulieren können, damit sie offen für die schulischen Anforderungen sind. Besondere Schwierigkeiten beim Übertritt sind bei emotional unreifen Kindern im Gegensatz zu andern Kindern bei der Integration in die neue Klasse und bei der Orientierung im Schulalltag und der Organisation von Arbeitsmaterialien feststellbar. Neben negativen Emotionen wird auch die zu erbringenden Leistungen als schwierig betrachtet. Eine Lehrperson erwähnte, dass den Kindern wohl alles Mühe bereitet. Es ist anzunehmen, dass emotional unreife Kinder wie oben erwähnt, bereits bei Schuleintritt

eine erhöhte emotionale Belastung mit bringen und durch die verschiedenen Anforderungen schneller überfordert sind als andere Kinder.

Bei der Befragung der Lehrpersonen konnte zwischen zwei Gruppen von Kindern unterschieden werden. Den „Spätzündern“ und den Kindern, welche wirklich emotional unreif sind. Beide Gruppen zeigen im Anfangsunterricht ähnliche Merkmale. Die Spätzünder verfügen aber offenbar über Ressourcen, welche ihnen helfen, die emotionale Belastung auszugleichen und allenfalls Defizite in der emotionalen Kompetenz zu kompensieren. Können die Kinder auf gute Kompetenzen in anderen Bereichen und eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung zurückgreifen, können sie später normal am Unterricht teilnehmen. Besonders die Unterstützung der Lehrperson und der Eltern und deren Kooperation wird als wichtige Ressource betrachtet.

Neben weiteren Defiziten in andern Bereichen und temperamentbedingten Merkmalen wie Ängstlichkeit und Zurückhaltung wird der Ehrgeiz der Eltern als Risikofaktor betrachtet. Dies kann auf die theoretische Erkenntnis zurückgeführt werden, dass auch Eltern vom Schuleintritt betroffen sind und ihre Erwartungen und ihren Umgang mit der neuen Situation massgeblich zu einer guten Transition beitragen (vgl. Anforderungen des Übertritts an die emotionale Kompetenz).

Beantwortung Hypothese 3

Emotional unreife Kinder zeigen beim Übertritt in die Schule mehr Schwierigkeiten im Umgang mit den gestellten Anforderungen. Sie haben mehr Mühe mit der Emotionsregulation, was die Möglichkeit auf Überforderung in verschiedenen Bereichen erhöht. Es hat sich herausgestellt, dass es zwei Gruppen gibt, welche im Anfangsunterricht ähnlich auffallen. Die sogenannten „Spätzünder“ und die emotional unreifen Kinder. Die „Spätzünder“ können ihr Defizit durch personale und umweltbezogene Ressourcen kompensieren.

7.1.5. Hypothese 4

Wenn der Übergang vom Kindergarten in die Schule sorgfältig und gemeinsam von beiden Institutionen gestaltet wird, die Kinder vom Kindergarten auf die Schule vorbereitet werden und die Schule sich bei der Unterrichtsgestaltung an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, kann davon ausgegangen werden, dass emotional unreifen Kindern der Übertritt besser gelingt.

Dass eine enge Zusammenarbeit in der „Schulreife“, wie von Kammermayer (2000) beschrieben, als gemeinsame Aufgabe von Kindergarten und Schule verstanden wird, kann nicht festgestellt werden. Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf den Austausch über die Kompetenzen der Kinder. Der institutionalisierte Ablauf der Übergaben könnte aus anthroposophischer Sicht auf Transitionen als Übergansritual verstanden werden (vgl. Transitionen). Allerdings betrifft dieses Ritual mehr die Lehrpersonen als die Kinder. In Bezug auf emotional unreife Kinder kann angenommen werden, dass ein transparenter Übergang den Kindern die Unsicherheit nehmen und den Übergang erleichtern würde. Dies konnte in der Befragung nicht bestätigt werden. Eine Lehrperson gab zu bedenken, dass zum Beispiel der Besuch sowohl Ängste auslösen als auch Unsicherheiten beheben kann.

Die ausgetauschten Informationen haben wenig bis keinen Einfluss auf den Anfangsunterricht. Es wurde sogar erwähnt, dass man ohne Vorurteile die Kinder kennenlernen möchte. Ebenso wurde von einer Person die Verantwortung für die Vorbereitung der Kinder aus der Schule der Kindergartenlehrperson zugeschrieben. Es stellt sich die Frage, ob gerade emotional unreife Kinder besser abgeholt werden können, wenn ihr Defizit bereits zu Beginn berücksichtigt wird und es ab Schulstart die nötige Unterstützung erhält, bevor Auswirkungen auftreten. Sicher scheint, dass die domänenspezifische Vorbereitung durch den Kindergarten zu einem vereinfachten Übergang beitragen kann, da die Kinder mit dem Schulstoff an bereits Bekanntem anknüpfen können (vgl. 4.1.6.2). Es kann auch gesagt werden, dass die im Interview erfahrene positive Einstellung gegenüber den emotional unreifen Kindern und die Unterstützung und positive Bestärkung durch die Lehrperson, den emotional unreifen Kindern den Übertritt erleichtern. Auch die Einstellung der Lehrpersonen, die Kinder ankommen zu lassen und der transparente Umgang mit Regeln und Strukturen, welche unter anderem als Resilienzfaktoren gelten, haben vermutlich eine positive Auswirkung auf die Bewältigung des Übertritts (vgl. 4.1.5.1).

Beantwortung Hypothese 4

Durch die Befragung konnte keine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten festgestellt werden, ebenso haben vorgängige Informationen wenig Einfluss auf die Gestaltung des Anfangsunterrichts. Aufgrund dieser Tatsache kann nicht beantwortet werden, ob durch die gemeinsame Planung des Übergangs der Übertritt für emotional unreife Kinder erleichtert wird.

7.2. Wichtige Erkenntnisse aus der Studie

- „Schulreife“ wird nach wie vor vorwiegend als Passung des Kindes gesehen, wobei die Institution Schule einen vorwiegend unveränderbaren Wert darstellt.
- Die Lehrpersonen haben eine positive Einstellung gegenüber emotional unreifen Kindern und sind bemüht, diesen Kindern die nötige Unterstützung in Form von Zuwendung und positive Rückmeldung zu geben.
- Hohe Anforderungen und wenig Individualisierung stellen beim Übertritt in die Schule ein erhöhtes Risiko für emotional unreife Kinder dar.
- Die Integration von emotional unreifen Kindern hängt vorwiegend von der Einstellung und dem Einsatz der Lehrperson ab.
- Weder ein drittes Kindergartenjahr noch die 1. Klasse stellen den idealen Platz für emotional unreife Kinder dar.
- Emotional unreife Kinder zeigen beim Übertritt in die Schule mehr Schwierigkeiten im Umgang mit den gestellten Anforderungen als emotional reife Kinder.
- Es gibt zwei Gruppen von Kindern, welche im Anfangsunterricht ähnliche Merkmale zeigen. Die sogenannten „Spätzünder“ verfügen über Ressourcen, um ihr Defizit zu kompensieren.
- Der Übergang und der Anfangsunterricht sollten in Bezug auf emotional unreife Kinder sorgfältiger gestaltet werden. Besonders vorgängige Informationen sollten vermehrt berücksichtigt werden.

7.3. Beantwortung der Forschungsfrage

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die „emotionale Schulreife“ beim Übertritt in die 1. Klasse aus der Sicht der Lehrpersonen eine zentrale Bedeutung hat. Einerseits, um die Transition zu bewältigen, andererseits um mit den gestellten Anforderungen der Schule offen und angstfrei umzugehen.

Eine besondere Bedeutung kommt der „emotionalen Schulreife“ zu, wenn neben ihr in weiteren Kompetenzbereichen Defizite vorhanden sind und nicht auf ein unterstützendes Umfeld zurückgegriffen werden kann.

7.4. Zielerreichung und ein Blick in die Zukunft

Ziel dieser Arbeit war es, den Begriff der „emotionalen Schulreife“ klar und umfassend zu beleuchten, damit besser beurteilt werden kann, ob ein Kind, welches als emotional nicht schulreif beurteilt wird, eingeschult werden soll oder nicht. Weiter sollte Klarheit darüber geschaffen werden, ob die „emotionale Schulreife“ in der 1. Klasse überhaupt, wie von den Kindergartenlehrpersonen angenommen, ein Problem darstellt.

Die Frage nach der Bedeutung für die 1. Klasse konnte klar beantwortet werden. Die Lehrpersonen erleben die „emotionale Schulreife“ als gleich bedeutsam wie die Kindergartenlehrpersonen. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die Kinder mit weiteren Defiziten vermutlich Schwierigkeiten beim Schulstart, aber auch in der weiteren Schullaufbahn haben werden. Mit der vorliegenden Arbeit wird das Verständnis von „emotionaler Schulreife“ differenziert dargestellt, indem die Entwicklung der emotionalen Kompetenz als Hintergrund für die Schulreifekriterien erläutert und Umweltfaktoren berücksichtigt werden. Mit den so gewonnenen Erkenntnissen kann besser beurteilt werden, ob bei „emotionaler Unreife“ sogenannte Schutzfaktoren für den Übertritt vorhanden sind und das Kind eine Chance auf einen guten Schulstart hat. Allerdings können die gewonnenen Erkenntnisse nicht zu einer eindeutigen Empfehlung beitragen.

Die Erkenntnisse dieser Studie werfen nach Meinung der Verfasserin viele neue Fragen auf und bieten genügend Anreiz, weiter zu forschen. Es würde sich lohnen, der Frage nach den Spätzündern vertieft nachzugehen. Die Vermutung liegt nahe, dass in dieser Erkenntnis eine zentrale Schlüsselstelle für die Beurteilung von „emotionaler Schulreife“ liegt. Es könnten Konzepte entwickelt werden, wie man den Übergang vom Kindergarten in die Schule und den Anfangsunterricht gestalten könnte, damit emotional unreife Kinder optimal abgeholt werden können. Weiter könnte der Frage nachgegangen werden, welche Auswirkung die frühere Einschulung der Kinder wirklich hat. Können die Befürchtungen der Lehrpersonen bestätigt werden? Gibt es in Zukunft mehr Repetitionen auf Grund der „emotionalen Schulreife“?

Diese Arbeit enthält auch einen bildungspolitischen Appell. Offenbar stellt weder ein drittes Jahr Kindergarten noch die 1. Klasse die optimale Lösung für emotional unreife Kinder dar. Die Integration dieser Kinder hängt zurzeit vorwiegend von den Ressourcen der Lehrperson ab. Im Sinne der Chancengleichheit sollten auf politischer Ebene Überlegungen angestellt werden, welche Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können, damit die Lehrpersonen entlastet werden und Integration gelingen kann.

8. Evaluation Praxisbezug

Die emotionale Kompetenz ist nicht nur im Zusammenhang mit der „Schulreife“, sondern für das ganze Leben bedeutsam. Die Tatsache, dass Kinder aufgrund ihrer emotionalen Kompetenz insbesondere der Emotionsregulation nicht die möglichen Leistungen bringen können und am Lernen gehindert werden, hat in der Praxis eine grosse Bedeutung. Oftmals wird in der Schule die emotionale Kompetenz vorausgesetzt. Die Kinder haben ihre Gefühle im Griff zu haben, sie haben still zu sitzen, zuzuhören, ihre Bedürfnisse zurückzustellen usw. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass der Erwerb emotionaler Kompetenz bei Schuleintritt nicht abgeschlossen ist und die Kompetenz durch gezielte Förderung in der Schule weiter ausgebaut werden sollte. Bei der Förderung sollte besonders der Umgang mit der Emotionsregulation und das Bewusstmachen von Regulationsstrategien berücksichtigt werden. Auch Resilienzförderung scheint ein wichtiges Thema für die Schule zu sein.

Persönlich habe ich mich intensiv mit der emotionalen Kompetenz auseinandergesetzt und konnte mein Wissen in diesem Bereich erweitern und Zusammenhänge erkennen. Dank der Auseinandersetzung mit der Masterarbeit fühle ich mich im Zusammenhang mit der Beurteilung von „emotionaler Schulreife“ kompetenter, um auch Eltern und Lehrpersonen bei der Einschulungsentscheidung beraten und unterstützen zu können. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit emotionaler Kompetenz nicht nur im Schulumfeld, sondern auch Privat eine Bereicherung ist und zu einem besseren Verständnis von zum Beispiel emotionsauslösenden Situationen beiträgt. Ebenso regte mich diese Arbeit zur Selbstreflexion über meine eigene emotionale Kompetenz an.

9. Schlusswort und Dank

Durch diese Masterarbeit habe ich meine Freude am Forschen entdeckt. Obwohl diese Arbeit viel Zeit und Nerven gekostet hat, war ich stets motiviert, an der Arbeit weiter zu arbeiten. Ich entdeckte viele neue Aspekte, denen ich gerne noch vertieft nachgegangen wäre und bestimmt auch noch nachgehen werde. Besonders schwierig empfand ich es, die verschiedenen Erkenntnisse zu vernetzen und in einen Zusammenhang zu bringen und dies dann zu formulieren. Es war die Mühe wert, an den Themen dran zu bleiben und weiter zu forschen, weil ich dadurch mein Wissen massgeblich erweitern konnte. Leider ist dadurch auch der Umfang dieser Arbeit grösser ausgefallen. Ich glaube, es ist mir gelungen, die verschiedenen Aspekte welche im Zusammenhang mit der „emotionalen Schulreife“ stehen aufzuzeigen und Ich hoffe, dass meine Arbeit dazu beiträgt, den Leser für dieses Thema zu begeistern.

Während dieser intensiven Zeit habe ich den Einfluss von Umweltfaktoren am eigenen Leib erfahren. Ohne all die lieben Menschen, welche mich immer unterstützt haben, könnte ich diese Arbeit nun nicht stolz in den Händen halten.

Ich bedanke mich von ganzem Herzen ...

bei meiner Mentorin Waltraud Sempert, welche mich durch ihre Anregungen zum Forschen angetrieben und motiviert hat und mich bestärkt hat, in der Evaluation eigene Ideen einfließen zu lassen.

Bei den Lehrpersonen, für ihre Zeit und ihre Offenheit bei den Interviews.

Bei meinem Mann, fürs Zuhören und die nächtlichen Diskussionen, wenn ich in der Arbeit nicht weiter kam. Aber auch dafür, dass er mir bedingungslos den Rücken frei gehalten und meine Lücken gefüllt hat. Du warst für und in dieser Zeit der Fels in der Brandung!

Bei meinen Jungs, welche in dieser Zeit so toll mitgemacht haben, sodass ich die Arbeit ohne schlechtes Gewissen beenden konnte. Ich habe euch trotzdem jeden Moment vermisst.

Bei meinen Eltern und Schwiegereltern, welche mit ihrer Flexibilität immer zur Stelle waren, damit ich die nötige Zeit zum Arbeiten hatte. Danke, dass ich wissen durfte, dass es den beiden Jungs bei euch an nichts fehlt.

Und bei meiner Schwester, die mit viel Liebe das Titelbild gestaltet hat.

10. Literaturverzeichnis

- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten. Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schuleintrittsdiagnostik. Kritik traditioneller Verfahren und Entwurf eines umfassenden Konzepts*. Wien: Haupt.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine Praxis nahe Einführung* (4. überarbeitete Aufl.). Magdeburg: Klotz.
- Daseking, M., Oldengade, M. & Petermann F. (2008). Der Übergang von Kindergarten in die Grundschule – eine Bestandaufnahme. *Zeitschrift für Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 55, 84-99)
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick über die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Fratton-Meusel, S. (2008). *Emotionale Kompetenz im Grundschulunterricht. Soziale Faktoren als Förderpotential – untersucht mit einer Modellstudie zum Gruppenpuzzlekonzept*. München: Herbert Utz Verlag
- Friebertshäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437-544). Weinheim und Basel: Beltz.
- Friedlmeier, W. (1999). Emotionsregulation in der Kindheit. In M. Holodynski & W. Friedlmeier (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (198-217). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Giovannini, S., Haffner, J., Parzer, P., Stehen, R., Klett, M. & Resch, F. (2005). Verhaltensauffälligkeiten bei Erstklässlern aus Sicht der Eltern und der Lehrerinnen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 54, 104-125.

- Griebel, W. & Niesel, R. (2004). *Transitionen. Fähigkeiten von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich bewältigen*. Weinheim: Beltz.
- Griebel, W. & Niesel, R. (2011). *Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern*. Berlin: Cornelsen.
- Haug-Schnabel, G. & Bensel, J. (2012). *Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Jahre* (11. Aufl.). Freiburg: Herder.
- Helmsen, J., Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2009). Erhebung der sozial-emotionalen Kompetenz im Rahmen der ärztlichen Schuleingangsuntersuchung. *Das Gesundheitswesen*, 10, 669-674.
- Hofmann, H. & Pekrun, R. (1999). Lern- und leistungsthematische Emotionen. In M. Holodynski & W. Friedlmeier (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (115-131). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (1999). Emotionale Entwicklung und Perspektiven ihrer Forschung. In M. Holodynski & W. Friedlmeier (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung. Funktion, Regulation und soziokultureller Kontext von Emotionen* (1-26). Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Holodynski, M. & Oerter, R. (2008). Tätigkeitsregulation und die Entwicklung von Motivation, Emotionen, Volition. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (535-571). Weinheim: Beltz.
- Kammermeyer, G. (2000). *Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische Kompetenzen von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kern, A. (1966). *Sitzenbleiberelend und Schulreife. Ein psychologisch-pädagogischer Beitrag zu einer inneren Reform der Grundschule*. Freiburg: Herder.
- Knitsch, A. (2004). *Förderung der Schulfähigkeit. Arbeit mit entwicklungsverzögerter Kindern*. Weinheim: Beltz.
- Krenz, A. (2012). *Ist mein Kind schulfähig. Ein Orientierungsbuch* (8.erweiterte und aktualisierte Aufl.). München: Kösel.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.

- Langer, A. (2013). Transkribieren - Grundlagen und Regeln. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 515-525). Weinheim: Beltz.
- Largo, R. (2006). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (12. Aufl.). München: Piper.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moser, U., Keller, F. & Tresch, S. (2003). *Schullaufbahn und Leistung. Bildungsverlauf und Lernerfolg von Zürcher Schülerinnen und Schüler am Ende der 3. Volksschulklasse*. Bern: h.e.p-Verlag
- Nickel, H. (1990). Das Problem der Einschulung aus ökologisch-systemischer Perspektive. *Zeitschrift für Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 37, 217-227.
- Oerter, R. (2008). Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (225-270). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Plehn, M. (2012). *Einschulung und Schulfähigkeit. Die Einschulungsempfehlungen von Erzieherinnen - Rekonstruktion subjektiver Theorien über Schulfähigkeit*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Pohlmann-Rother, S., Kratzmann, J. & Faust, G. (2011). Schulfähigkeit in der Sicht von Eltern, Erzieher/innen und Lehrkräften. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 1, 57-73.
- Rath, M. (2011). Übergänge sind immer. Anthropologische Überlegungen zu einem pädagogischen Thema. *Übergänge. Friedrich Jahresheft*, XXIX, 44-45.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein Systematischer Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 123-141). Weinheim: Beltz.
- Ribeli, M. (2006). *Schulreife und Schulübertrittverfahren in der Praxis – Eine Evaluation*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Saarni, C. (2002). Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30).
- Schenk-Danzinger, L. (2006). *Entwicklungspsychologie* (2. überarbeitete Aufl.). Wien: G&G.
- Von Saalisch, M. (2002). Emotionale Kompetenz entwickeln: Hindergründe, Modellvergleiche und Bedeutung für Entwicklung und Erziehung. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 31-49).
- World Health Organization. (2011). *ICF-CY. Interkantonale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kinder und Jugendlichen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Wustmann Seiler, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (4. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.

Quellen aus dem Internet:

- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Internet: http://www.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/81_1373275771872.spooler.download.1380013394414.pdf/20120328_vsa_vsg_handreichung_kindergarten.pdf. [11.10.2013].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2010). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Einschulungsklasse*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/publikatione/Ordner%203/Einschulungsklasse.pdf.spooler.download.1329903931389.pdf/Einschulungsklasse.pdf>. [1.5.2013].
- Duden (Hrsg.) (o.J.). *Fähigkeit*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung>. [5.4.2014].
- Funke, J. (2007). *Vorlesung Allgemeine Psychologie II. Emotionen*. Internet: <https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/emotion.pdf>. [14.4.2014].
- Generalsekretariat EDK (Hrsg.). (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007*:

Standkantonale

Beitrittsverfahren.

Internet:

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/liste_rat_df.pdf [30.4.2013].

Heuken, A. (o.J.). *Themenbereich 5 : Emotionen in Organisationen. Der Emotionsbegriff*

– *Definition und Abgrenzung zu verwandten Ausdrücken* Internet:

http://www.fernuni-hagen.de/BWLOPLA/html/download/WS_06-07_Votr%E4ge_Emotionen/Vortrag_Thema5_Vortrag1.pdf [14.4.2014].

Kossack, D. (o.J.). *Fertigkeiten und Fähigkeiten – Unterschied.* Internet:

http://www.helpster.de/fertigkeit-und-faehigkeit-unterschied_196495 [5.4.2014].

Pressedienst des Generalsekretariats EDK (Hrsg.). (2010). *Faktenblatt. Kindergarten-Obligatorium.* Internet:

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/fktbl_einschulung_d.pdf
[30.4.2013].

Uni Heidelberg (Hrsg.). (o.J.). Emotion: Übersicht. Internet: <http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/e/index.htm> [14.4.2014].

Wikipedia (Hrsg.). (2013). *Fertigkeit.* Internet : <http://de.wikipedia.org/wiki/Fertigkeit>
[5.4.2014].

11. **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Das ökologisch-systemische Schulreifemodell	11
Abbildung 2: Familiäre Einflüsse auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz	48
Abbildung 3: Komponenten der emotionalen Selbstregulation	52
Abbildung 4: Aufbauschema der Inhaltsanalyse	76

12. **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Thematische Hauptkategorien	80
--	----

13. Anhang

13. Anhang

Inhaltsverzeichnis

A1	Interviewleitfaden zum Thema „Bedeutung der emotionalen Schulreife beim Übertritt in die 1. Klasse“ aus der Sicht der abnehmenden Lehrpersonen	115
A2	Definition der Subkategorien	119
A3	Postscriptum HP	122
A4	Interview HP	123
A5	Ordnen der Kompetenzbereiche: HP	111
A6	Qualitative Inhaltsanalyse HP	112
A7	Postskriptum GH	120
A8	Interview GH	121
A9	Ordnen der Kompetenzbereiche: GH	142
A10	Qualitative Inhaltsanalyse GH	143
A11	Postskriptum VM	158
A12	Interview VM	160
A13	Ordnen der Kompetenzbereiche: VM	179
A14	Qualitative Inhaltsanalyse VM	180
A15	Postscriptum DH	189
A16	Interview DH	190
A17	Ordnen der Kompetenzbereiche: DH	217
A18	Interview DH Zusammenfassung	218
A19	Zusammenfassung der Interviews	231

A1 Interviewleitfaden zum Thema „Bedeutung der emotionalen Schulreife beim Übertritt in die 1. Klasse“ aus der Sicht der abnehmenden Lehrpersonen

Erläuterung für die Interviewdurchführung

- Die Sondierungsfragen sind blau und müssen gestellt werden
- Fettgedruckte Leitfragen müssen gestellt werden oder durch die interviewte Person anhand der Sondierungsfrage bereits beantwortet sein.
- Leitfragen welche nicht fett gedruckt sind müssen nicht gestellt werden sondern dienen der Vertiefung
- Einleitungen und Bemerkungen in kursiver Schrift müssen möglichst wortgetreu erwähnt werden.
- Aufmerksam gegenüber neuen Themen sein und wenn notwendig mit Ad-hoc-Fragen vertieft nachfragen.
- Bei Ad-hoc- Fragen auf die Formulierung achten. Es soll vor allem der emotionale Bereich angesprochen werden
- Antworten überprüfen, ob sie zum emotionalen Bereich gehören. Sonst genauer nachfragen
- Wichtige Stichworte notieren.

Infos:

Datenschutz: Transkription wird anonymisiert / Aufnahmen bleiben beim Originaldossier

Notizen: Ich werde Notizen machen als persönliche Gedankenstütze

Einstieg

Wie bereits im Vorhinein erwähnt, wirft die Frage nach der emotionalen Reife vor dem Übertritt in die 1. Klasse seitens der Kindergartenlehrpersonen, immer wieder Fragen auf. Besonders emotional unreife Kinder bereiten den Kindergartenlehrpersonen Sorgen. Bei diesem Interview geht es darum die Sicht der Lehrpersonen in Bezug auf dieses Thema zu erfassen und heraus zu finden, wie sie solche Kinder in der Praxis erleben. Bevor ich aber gezielt auf die emotionale Schulreife eingehen möchte, interessiert mich das Thema Schulreife aus Sicht der Lehrpersonen ganz allgemein.

1. Subjektive Sicht der Lehrpersonen über Schulreife allgemein (15')

Kinder treten grundsätzlich aufgrund ihres Alters in die 1. Klasse ein. Es gibt zwar die Möglichkeit die Kinder frühzeitig einzuschulen oder zurückzustellen. Diese Entscheidungen werden aufgrund der Schulreifefrage beurteilt.

- **Was verstehen sie unter Schulreife? Woran erkennen sie, dass ein Kind schulreif ist? Gibt es bestimmte Kriterien?**

Ich werde ihre Nennungen auf Karteikärtchen notieren, da wir diese Begriffe im Verlauf des Gesprächs noch einmal verwenden

- **Welche Bedeutung spielen Umweltfaktoren, wie Familie, Schule..., bei der Beurteilung von Schulreife?**

2. Emotionale Schulreife

a) Definition

Emotionale Fähigkeiten beziehen sich auf den Umgang mit seinen eigenen Gefühlen sowie den Umgang mit Gefühlen anderer Menschen. Die emotionale Entwicklung wird in der Theorie als individueller Prozess verstanden. Das heisst, dass nicht alle Kinder im selben Alter emotional gleich entwickelt sind.

- **Welche emotionalen Fähigkeiten muss ein Kind mitbringen, dass es den Übertritt in die 1. Klasse meistern und am Schulgeschehen teilhaben kann?**
- **Ist ein Kind in dem Fall emotional schulreif, wenn es diese Fähigkeiten mitbringt?**
- **Wenn sie diese Karten betrachten, als wie wichtig erachten sie die emotionale Schulreife beim Übertritt in die 1. Klasse?**
- Begründung

b) Wichtigkeit der emotionalen Schulreife im Vergleich zu anderen Schulreifekriterien

Variante 1: Falls LP Kriterien nennen kann:

Ich habe ihre Kriterien auf Kärtchen notiert...

Variante 2: Falls wenig Kriterien genannt werden:

Ich habe hier Kärtchen mit den Schulreife Kriterien der Kindergärtnerinnen...

- **Wenn sie aus diesen Punkten eine Reihenfolge legen würden, was ist dann ihrer Meinung nach wichtiger und was weniger wichtig? Legen sie die Kärtchen bitte von oben nach unten. (oben = am wichtigsten/ unten= am wenigsten wichtig)**
 - Begründen lassen
-

c) Einstellung der Lehrperson über emotionale Schulreife (20')

- **Können sie aus ihrer Erfahrung ein Kind beschreiben welches ihrer Meinung nach emotional nicht bereit für die Schule war?**
- Kann ein solches Kind am Unterricht teilhaben?
- Gibt es Unterrichtssequenzen in denen solche Kinder besser folgen können?
- Haben sie die sofort oder erst nach einer gewissen Zeit festgestellt, dass ein Kind emotional unreif ist?

- Weist ein emotional unreifes Kind gezwungenermassen in anderen Bereichen auch Schwächen auf?
 - **Können sie anhand eines Beispiels beschreiben welche Auswirkungen die emotionale Unreife auf Lernen hat?**
 - Warum hindert die emotionale Reife beim Lernen?
 - **Wie gehen sie persönlich mit solchen Kindern im Anfangsunterricht um?**
 - Gibt es seitens der Schule Möglichkeiten, das Kind individuell nach seinen Bedürfnissen zu unterstützen? (Weniger hohe Anforderungen, es darf mehr spielen, Pausen machen...)
 - Bekommt es spezielle Unterstützung?
 - **Sollte ein Kind welches bei der Schulreifebeurteilung als emotional unreif eingestuft wurde in die 1.Klasse eingeschult werden oder würde ihnen ein 3 Kindergartenjahr noch gut tun?**
 - Begründung?
-

3. Transition (20')

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule wird in der Theorie als ein kritisches Ereignis dargestellt, welches von den Kindern auf verschiedenen Ebenen grosse Leistungen erfordert. Sei dies im persönlichen Bereich, auf der Beziehungsebene mit der neuen LP und andere Gruppenzusammensetzung, neue Strukturen, neue Didaktik usw.

- **Wie bewältigen emotional unreife Kinder im Vergleich zu sogenannt emotional schulreifen Kindern in der Praxis diesen Übergang?**
 - **Welche Faktoren (Neue Gruppenbildung, neue LP, neue Strukturen, neue Anforderungen) sind ihrer Meinung nach für emotional unreife Kinder am schwierigsten zu bewältigen?**
 - Begründung?
 - **Wie haben sich nach ihren Erfahrungen emotional unreife Kinder in der Praxis entwickelt?**
 - Zurück in den Kindergarten? Repetition nach... Jahren? Konnten es aufholen?
 - Gab es Kinder welche Ende 1. Klasse im Vergleich mit den anderen Kindern nicht mehr auffielen?
- Können sie anhand eines konkreten Beispiels beschreiben wie sich dieses Kind entwickelt hat?**
- Konnte das Kind in einem anderen Bereich kompensieren oder hatte es spezielle Strategien?
 - Gab es in Bezug auf die Schule oder Elternhaus Faktoren, welche das Kind positiv beeinflusst haben?
-

4. Kooperation / Anfangsunterricht (15')

Im Zusammenhang mit dem Übergang interessiert mich auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten

- **Können sie mir erzählen wie der Übergang vom Kindergarten in die Schule gestaltet wird?**
 - **Kann eine enge Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule, emotional unreife Kinder beim Übertritt in die 1. Klasse positiv unterstützen?**
 - Welche Faktoren beeinflussen den Übergang positiv?
 - **Wissen sie vorgängig, welche Kinder als emotional unreif eingestuft wurden?**
 - Sind es die gleichen Kinder welche sie im Anfangsunterricht als emotional unreif empfinden?
 - **Welchen Einfluss hat die Übergabe auf die Gestaltung des Anfangsunterrichts?**
 - **Wird die 1. Schulwoche oder die 1. Schulwochen anders gestaltet als sonst?**
 - Gibt es Elemente im Anfangsunterricht welche sie gezielt einsetzen um die Kinder abzuholen
 - Evtl. Elemente aus dem Kindergarten
 - Sind es vor allem emotional schwache Kinder welche darauf ansprechen?
-

5. Einschulung in Zukunft (10')

Die Verschiebung des Einschulungstichtags hat zur Folge dass die Kinder im Anfangsunterricht jünger werden. Ebenso steigt die Tendenz möglichst viele Kinder zu integrieren.

- **Im Zusammenhang mit der emotionalen Schulreife, wie schätzen sie den Einfluss dieser Faktoren auf ihren Anfangsunterricht ein?**
- Wird es in Zukunft mehr Kinder geben welche emotional unreif sind?
- Was löst diese Tatsache bei ihnen aus?

Ausklang:

Gibt es etwas zur emotionalen Schulreife, dass Ihnen wichtig ist, wir aber noch nicht angesprochen haben?

Vielen Dank für die Mitarbeit!

Material:

- Post-it /Karteikärtchen
- Stifte: Schwarz, Bleistift, Leuchtstift
- 2 Aufnahmegeräte
- Schöggeli
- Interviewleitfaden
- Postskriptum
- Handy

A2 Definition der Subkategorien

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Schulreife	Subjektive Einstellung	Umfasst Aussagen welche Schulreife Kriterien enthalten oder Hinweise darauf geben, welcher theoretischer Ansatz der Einstellung der Lehrperson zu Grunde liegt.	<p>Etwas Wichtiges ist auch die Bereitschaft zum Lernen und ob das Kind zur Schule gehen möchte und sich darauf freut.</p> <p>Ich finde den Begriff Schulreife gar nicht schlecht obwohl er vielleicht veraltet ist. Ich denke auch manchmal nach drei Jahren Unterstufe sind sie reif, manchmal sogar überreif für die Mittelstufe. Ich bin eine Verfechterin von gibt den Kindern Zeit.</p>
	Umweltfaktoren	Umfasst Aussagen über fördernde und hemmenden Umweltfaktoren bezüglich Schule, Kindergarten und Elternhaus, sowie Erfahrungen des Kindes	<p>Spielen und Sein ist wichtig, da bekommen die Kinder etwas mit was ein Fundament schafft. Wenn die Kinder zu früh irgendwo hingeschoben werden geht etwas kaputt.</p> <p>Die Kinder müssen einen Satz sagen können oder bis 10 Zählen können. Da werden sie im Kindergarten gut darauf vorbereitet.</p>
	Stellenwert der emotionalen Schulreife	Umfasst Aussagen über die Wichtigkeit der emotionalen Schulreife in Bezug auf weitere Schulreife Kriterien. Die Aussagen werden im Zusammenhang mit den im Interview gelegten Kärtchen gesehen.	<p>Ich bin tief überzeugt, dass die emotionale Entwicklung einen hohen Stellenwert hat.</p> <p>Sprache und Mathe können sie noch lernen wenn sie in die Schule kommen.</p>
Emotionale Schulreife	Subjektive Definition	Umfasst Aussagen, welche zur Definition der subjektiven Wahrnehmung von emotionaler Schulreife beitragen	<p>Zu der emotionalen Schulreife gehört, sich von den Eltern lösen können, sich in der Schule anzustrengen und durchzuhalten. Bis zu einem gewissen Grad belastbar sein. Mit Anforderungen umgehen können,</p> <p>Etwas Wichtiges ist auch die Bereitschaft zum Lernen und ob das Kind zur Schule gehen möchte und sich darauf freut.</p>
	Merkmale	Umfasst Aussagen über die Art und Weise, wie emotional unreife Kinder im Unterricht wahrgenommen werden und welche Symptome auftreten.	<p>Wenn ein Kind emotional noch nicht so weit ist, lässt es sich sehr schnell verunsichern</p> <p>Er sass oft traurig in der Klasse und mochte nicht arbeiten. Er hatte keine</p>

			Geduld und keine Lust und er weinte oftmals.
	Auswirkungen	Umfasst Aussagen über die Auswirkung welche „emotionale Unreife“ aufs Lernen und die Persönlichkeit des Kindes hat.	Es bekommt in allen Bereichen Probleme auch im kognitiven Bereich
	Einstellung Lehrperson	Umfasst Aussagen über die Reaktionen und Einstellung der Lehrperson zu Kindern welche emotional nicht Schulfähig sind. Aber auch Aussagen darüber, wo ein emotional unreifes Kind am besten aufgehoben ist.	Wenn ein Kind emotional Unreif ist, frage ich mich immer sofort, was mache ich, damit es dem Kind nicht ablöscht Die Entscheidung ob das Kind in den Kindergarten zurück soll, finde ich schwierig. Ich bin dann als Lehrerin in der Zwickmühle
	Massnahmen	Umfasst Aussagen darüber, welche Massnahmen (Elterngespräche, Rückstellung usw.) getroffen wurden und welche Unterstützung dem Kind angeboten wurde.	Ich nahm Rücksprache mit den Eltern Das Kind ist in der Schule geblieben, ich habe ihm viel Aufmerksamkeit geschenkt, den Eltern Sachen zum Üben nach Hause gegeben. Darauf konnten wir aufbauen.
	Weitere Entwicklung	Umfasst Aussagen darüber, wie sich das Kind weiter entwickelt hat.	Er konnte aufholen aber nur weil das Kind und die Eltern mitgemacht haben und sich enorm einsetzten.
	Weitere Defizite	Umfasst Aussagen über weitere Defizite welche ein „emotionales Unreifes“ Kind mitbringt oder Aussagen darüber, ob die emotionale Schulfähigkeit das Einzige Defizit war.	Er war auch kognitiv nicht so stark, wenn er mehr gewusst hätte, hätte er den Anschluss vielleicht besser gefunden. Kinder die scheitern, haben meistens in anderen Bereichen auch Defizite.
Transition	Bewältigung des Übergangs	Umfasst Aussagen darüber, was den „emotional unreifen“ Kindern am meisten Schwierigkeiten bereitet.	Meistens ist es das Tempo das Schwierigkeiten macht. Schwierig ist sicher die ganze Schulstruktur und die Riesenmasse von neuen Leuten.
	Anforderungen an die Kinder	Umfasst Aussagen über Anforderungen seitens der Schule welche die Kinder beim Übertritt bewältigen müssen.	Wir haben hohe Anforderungen an die Kinder, von Präsenz, Aufnahmefähigkeit, Konzentration, Leistungsbereitschaft usw.
	Ressourcen / Risikofaktoren	Umfasst Aussagen über Ressourcen und Risikofaktoren, welche beim Übertritt fördernd oder hemmend wirken.	Das Kind wusste kognitiv viel Die Kinder haben viele verschiedene Fächer und Lehrpersonen.
Kooperation	Zusammenarbeit Kindergarten Schule	Umfasst Aussagen über den Informationsaustausch welcher die Kinder aber	Wir bekommen ein Formular mit Personalien und Anmerkungen

		auch die Schule betreffen.	Die Kinder werden im Kindergarten im zählen bis 10 auf die Schule vorbereitet Wir hatten schon Diskussionen mit welchen Voraussetzungen die Kinder in den Kindergarten kommen.
	Zusammenarbeit Schule Eltern	Betrifft die Zusammenarbeit und Kooperation von Schule und Elternhaus.	Die Eltern standen Quer Ich hatte das Gespräch mit den Eltern und war sehr froh, dass sie ihn nicht puschten.
	Gestaltung des Übergangs	Umfasst Aussagen, welche die gemeinsame Gestaltung des Übergangs betreffen.	Sie kommen vor den Sommerferien auf einen Besuch bei uns.
	Gestaltung des Anfangsunterrichts	Umfasst Aussagen darüber, wie die Lehrpersonen den Anfangsunterricht gestalten und allenfalls den Bedürfnissen der Kinder anpassen.	Die Kinder wollen am Anfang nicht nur ausmalen, sie wollen Aufgaben haben und Schüler sein. In der ersten Woche braucht es sehr viel Zeit um Abläufe und Regeln kennen zu lernen.
Einschulung in Zukunft	Möglichkeiten nach dem Kindergarten	Umfasst Aussagen darüber welche Möglichkeiten die Gemeinde nach 2 Jahren Kindergarten zur Verfügung stellt.	Bei uns wurde die Einschulungsklasse abgeschafft,
	Meinung & Gedanken	Umfasst alle Aussagen, welche mit der zukünftig früheren Einschulung im Zusammenhang stehen oder über Lehrmittel sowie politischen Entscheiden.	Ich weiss nicht wie viele 3 Monate ausmachen. Ich finde wirklich, dass Kinder in der Einschulungsklasse besser aufgehoben wären Ich finde die Idee der integrativen Schule gut. Aber das Umfeld stimmt nicht, damit man es gut machen kann.
	Ängste	Umfasst Aussagen über Bedenken und Ängste im Zusammenhang mit der früheren Einschulung.	Noch mehr in unser System hinein buttern, die Klassen noch grösser machen. So fällt es uns Lehrpersonen noch schwerer allen gerecht zu werden.
	Wünsche	Umfasst Aussagen wie es in Zukunft sein sollte und welche Massnahmen getroffen werden müssten.	Mann müsste wieder ein Schritt zurück und merken, dass das alte System mit den Sonderklassen besser gewesen ist.
Induktiv erarbeitete Kategorien	Keine induktiven Kategorien gefunden		

A3 Postscriptum HP

Datum des Interviews:	17.9.13
Ort des Interviews:	Schulhaus FV
Dauer des Interviews:	15.45- 16.45
Interviewer:	Beatrice Böhler
Interviewter:	HP
Ordner Aufnahmegerät:	Folder 2
Geschlecht des Interviewten:	weiblich
Alter des Interviewten:	50 Jahre
Ausbildung:	Handarbeitslehrerin Vor 10 Jahren Nachqualifikation an der PH Seit 7 Jahren im Feldhof (UST)
Tätig im Beruf sein:	7 Jahre
Aktuelle Klasse:	2.Klasse

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Vorgegebene Karten waren gut, Frage sollte aber erst nach der persönlichen Definition, der Lehrperson kommen, damit diese sich nicht an der vorgegebenen Definition orientieren können

- Es war alles Sehr schwammig: LP hatte nicht so klare Vorstellung wie erwartet von der Schulreife
- Interview wurde als schleppend wahrgenommen. Wir sind nicht so richtig vom Fleck gekommen. Es ging immer irgendwie um das gleiche.
- Zwar habe ich kurz überprüft ob alle Fragen angesprochen wurden. Dies war eigentlich der Fall.
- Lehrperson fragte mich im Vorherein: „ Gäll nach ere Stund sind mir dänn scho fertig.
- Sie hat während des Interviews viel nach draussen geschaut.
- Telefon hat uns unterbrochen sie hat das Telefon entgegengenommen und mit ihrer Tochter für nach dem Interview abgemacht. Am Schluss vom Interview sagte sie dann noch, dass sie jetzt kurz schauen muss ob ihre Tochter schon da ist.
- Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nicht so gut aufs Interview einlassen konnte.
- Sonst ist nichts weiter aufgefallen
- Sie hat die Fragen offen beantwortet.

A4 Interview HP

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewerin

L: = Lehrerin

... = Satz- oder Wortabbruch

Kursiv = unsichere Verschriftung

„...“ = Direkte Rede

<...> = gedachte Rede, gedachte Gefühle

{...} = Dialektausdruck

[...] = Anmerkungen der Transkriptorin

= Unterbruch oder Einwurf der anderen Person

[Start der Transkription bei 00:00:40]

Einleitung

I: Wie bereits im Vorhinein erwähnt, wirft die Frage nach der emotionalen Reife vor dem Übertritt in die 1. Klasse seitens der Kindergartenlehrpersonen immer wieder Fragen auf. Besonders emotional unreife Kinder bereiten den Kindergartenlehrpersonen Sorgen. Bei diesem Interview geht es darum, die Sicht der Lehrpersonen in Bezug auf dieses Thema zu erfassen und herauszufinden, wie sie solche Kinder in der Praxis erleben. Bevor ich aber gezielt auf die emotionale Schulreife eingehen möchte, interessiert mich das Thema Schulreife aus Sicht der Lehrpersonen ganz allgemein.

Kinder treten grundsätzlich aufgrund ihres Alters in die 1. Klasse ein. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Kinder frühzeitig einzuschulen oder zurückzustellen. Diese Entscheidungen werden aufgrund der Schulreifefrage beurteilt.

I: Was mich wundernehmen würde ist, was du unter Schulreife verstehst. Oder woran du erkennst – vielleicht gibt es Kriterien –, dass ein Kind, das zu dir kommt, schulreif ist und dass es am richtigen Ort ist bei dir?

L: Spontan kommen mir jetzt eben diese kleinen Kinder in den Sinn, die dann so in das Schulhaus rein kommen mit ihren riesengrossen Theks. Sie können sich schon von den Eltern lösen. Oder es ist so ein Heraustreten in eine neue Welt, was sie eigentlich, wie ich finde, allein bewältigen können sollten. Das wäre für mich so das in die Schule gehen und den Weg

machen und gern am Morgen zur Zeit da sein und so weiter. Einfach, dass sie so von sich aus kommen und nicht das jemand hinten dran der Eseltreiber sein muss.

I: Also Selbständigkeit, die sie mitbringen müssen.

L: Eigentlich ja. Dann dass sie parat sind, um etwas aufzunehmen, also sich auf etwas einlassen. Es ist ja sehr oft so, dass die Kinder so egozentrisch sind. „Sie, mein Mami hat.“ Einfach von ihrer Welt noch so gefangen sind. Und mich dünkt es, dass sie sich so wie ein bisschen auf jemanden einlassen können, der jetzt da etwas Anderes hereinträgt in diese Welt. Und wenn du merkst, sie reagieren gar nicht auf dich, wenn du mit ihnen sprichst, dann merken sie gar nicht, dass sie gemeint sind. Dann ist das für mich so ein bisschen, du musst wie spüren, ah die sind wach, die können etwas aufnehmen, da hat etwas Platz, da kann ich jetzt etwas bringen und sie hören zu.

Kommentar [BB1]: Subjektive Einstellung

I: Also das eine ist wie das Interesse oder auch die Neugier, welche sie auf die Schule mitbringen?

L: Ja. Eine Neugier kann ja auch ein bisschen etwas Freches sein, sage ich jetzt einfach einmal. Einfach mal überall den Kopf hereinstrecken. Das ist es für mich nicht. Eine positive Neugier. Aber es ist nicht nur neugierig sein, sondern ich habe das Gefühl, das Kind ist jetzt parat, um etwas aufzunehmen, es kann zuhören, es kann sich auf eine andere Person, die jetzt da redet, einlassen, es ist präsent, es ist da. Was es nicht ist, das ist dann so die andere Seite. Und dann dass ich das Gefühl habe, das Kind nimmt mich als Lehrperson jetzt wahr, wie ich spreche, wie ich etwas erkläre, oder wie das jetzt läuft. Sodass sie merken, <ah, jetzt muss ich mich hinsetzen>, oder >jetzt muss ich in den Kreis kommen>, oder <ah, jetzt gehen wir in die Turnhalle hinüber>, oder so. #

I: Also ist es ein Angespochenfühlen?

L: Ja genau, dass es merkt, <ah, da geht es um mich. Wenn die Schule hat, dann bin ich da mitgemeint>. Das sind so die reifen Kinder für mich. Und dann kommen sie ja mit wahnsinnig vielen neuen Kindern in Kontakt. Auf der einen Seite ist das ja mega schön. Sie haben auf einmal Freunde. Dann kommen sie und sagen: „Die kenne ich schon vom Kindergarten.“ Und da treffen sie jetzt auf {Gspänli}, auf Gleichaltrige und merken vielleicht auch Sachen wie: <Oh, mit der möchte ich mal spielen, mit der möchte ich mal abmachen.> Auf der anderen

Kommentar [BB2]: Anforderung

Seite müssen sie ja auch bereit sein, sich mit denen zu vertragen und merken, <jetzt komme nicht immer ich zuerst>. Und einfach ihre Individualität in die Gruppe oder hinter die Gruppe zu stellen. Das ist für heutige Kinder sehr anstrengend.

Kommentar [BB3]: Subjektive Einstellung

I: Hast du denn das Gefühl, dass es heute für die Kinder schwieriger ist, sich zurückzustellen, als es das früher war?

L: Ja, eindeutig! Jetzt gerade im Moment sind 15 von 20 Kindern Erstgeborene oder allein. Drei Viertel der Klasse sind entweder die ersten aus der Familie, die überhaupt mit der Schule in Kontakt kommen, oder sind die Ersten und Einzigen. Das ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich, wie sich das halt entwickelt. Kleinfamilie gleich Einzelkind.

I: Dann hat eigentlich Schulreife auch immer einen Zusammenhang mit dem Umfeld? Also mit der Familie? Wie siehst du das?

L: Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Umwelt Einfluss nehmen kann. Wenn die Schule nur einen kleinen Teil bedeutet, die Schule nicht so wichtig dann kommen halt die Kinder ist, irgendwie in die Schule. Man kann das ja vorbereiten, man kann ja sehr viel Einfluss auf das Geschehen nehmen und sich darauf einlassen, was das Kind jetzt betrifft. Sicher hat das einen Einfluss. Und sicher hat die Familiensituation auch einen Einfluss, ob wenn du in die Schule kommst, du das dritte Kind bist und man weiss schon alles und der Vater winkt schon ab beim ersten Mal an einem Elternabend. „Das habe ich alles schon sieben Mal gehört.“ Das ist sicher anders, als wenn du als Älteste die bist, die die Familie als erste in Kontakt mit der Schule bringt. Aber ob das reifer macht, weiss ich nicht.

Kommentar [BB4]: Umweltfaktoren

I: Jetzt habe ich da Kriterien – einen Teil hast du auch genannt –, welche Kindergärtnerinnen in einer Studie genannt haben, wo es um Schulreife gegangen ist. Selbstständigkeit, die Einstellung gegenüber der Schule, Neugier, Lernbereitschaft, soziale Entwicklung, dass Kinder sich in der Gruppe zurechtfinden, die emotionale Entwicklung. Dann habe ich drei Kärtchen mit der kognitiven Entwicklung. Ich habe es aufgeteilt in allgemeine Merkmale: Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, logisches Denken, Aufgabenverständnis, Mengenverständnis für die Mathematik. Bis zehn zählen, Zahlensymbole erkennen und Sprachentwicklung. Das kann man ja sehr unterschiedlich beurteilen. Der letzte Bereich ist die motorische Entwicklung, Grobmotorik, Feinmotorik, aber auch die Körpergrösse, die oft auch mitberücksichtigt wird. Darf ich dich bitten, die Wichtigkeit der Bereiche zu ordnen, so wie sie für dich wichtig sind?

Das Wichtigste wäre oben. Und was du findest, ist eigentlich nicht so wichtig, könntest du unten hinlegen.

L: Mhm.

I: Hinten sind noch einige Stichworte dazu erfasst.

L: Kann man das ... Das dünkt mich wie so zwei Bereiche, soziale Entwicklung und wenn da kognitive Sachen hineinspielen. Das ist so ein bisschen das Soziale. Selbstständigkeit finde ich, geht eigentlich über alles hinweg. Und die körperlich motorische Entwicklung schliesst vielleicht gleich ein bisschen hier an. Und jetzt müsste ich dieses hier noch irgendwie so?

I: Nein, wenn du findest, es ist gleich wichtig, kannst du es auch nebeneinanderlegen.

L: Ja genau. Weisst du, die Selbstständigkeit entwickelt sich total. Aber eine gewisse Selbstständigkeit müssen sie ... Sie müssen sich lösen können und so weiter. Sonst kommen sie auch nicht gern. Da finde ich, ist Leistung und auf der anderen Seite emotionale Entwicklung, Lust, sich einfügen können und merken. Es braucht so viel. Findest du nicht? [Handy klingelt. L verlässt den Platz und geht zum Handy.] Bei den einen Kindern ist das wichtiger als das andere. Das finde ich, ist ja dann der Schule ihres. Sprachentwicklung: Wenn sie nicht sprechen können ... Natürlich, du erwartest von allen Bereichen gewisse Entwicklungen.

I: Bei der Sprache geht es wirklich um Wortschatz, Grammatik, den Namen schreiben oder phonologische Bewusstheit. Wenn du sagst, es ist der Schule ihre Sache, müssen sie das nicht unbedingt mitbringen? Es geht ja hier um Sachen, die sie mitbringen müssen, wenn sie in die Schule kommen, wo du findest, es wäre gut, wenn sie das hätten. Selbstständiger werden können sie immer noch.

L: Und leistungs- und schulbezogene Einstellung ... Nein, ich finde nicht, dass sie vieles ... Dass du sagen kannst, man muss schon das und das können, damit man überhaupt in die Schule kommen kann. Das finde ich nicht. Es kommen sehr viele Kinder, ich weiss es ja nicht. Die sassen vielleicht daheim vor dem Fernseher und sie dürfen trotzdem in die Schule kommen. Wenn du da irgendwelche Messlatten ansetzt ... Nein, wir sind eine Volksschule, ganz klar.

I: Dann wäre die emotionale Reife eigentlich fast wichtiger als dieses hier?

L: Ja.

I: Also können wir diese nach unten schieben? Aber diese sind alle etwa gleich wichtig?

L: Jaja. Du sagst ja, der Ernst des Lebens. Das finde ich eigentlich nicht. Du holst sie ja dort ab, wo sie ungefähr stehen. Gut so.

Kommentar [BB5]: Einstellung der LP

I: Wenn wir das in Bezug auf die emotionale Entwicklung anschauen, ist das etwas, wo du findest, weil das relativ weit oben ist, ist es wichtig? Das ist meine Interpretation, du korrigierst mich. Das ist wirklich etwas, was wichtig ist, dass sie da gewisse Selbstsicherheit mitbringen?

L: Ja. Es wäre schön, wenn. Ja.

I: Ich muss da schnell ein Foto machen, damit ich das dann habe. Ist das für dich so gut?

L: Ja. Keine Ahnung, vielleicht sage ich später, der körperliche ... Wir haben so riesige Erstklässler und wir haben so kleine (Hudipfüpfl). Ich meine, der Spielraum ist so überall. Aber ich bin ganz klar ... Ich finde, wenn du eine gewisse emotionale Reife hast, dass du auf jemand anderen eingehen kannst und du ein bisschen aus dem egozentrischen Kreis schon heraustreten kannst, dann kannst du in die Schule kommen. Und dann kannst du dich entwickeln, kannst wachsen, kannst lernen, dich im sozialen Umfeld bewegen. Aber wenn du nichts spürst oder nur noch weinst ... Wir hatten einen, der weinte nur. Den kannst du doch in der Schule nicht haben. Es sind dann einfach solche Sachen.

Kommentar [BB6]: Subjektive Definition

Kommentar [BB7]: Merkmale

I: Ich mache rasch ein Foto. Dann können wir weitermachen. Die emotionalen Fähigkeiten, das hast du vorhin auch schon erwähnt, beziehen sich auf die eigenen Gefühle und die Gefühle, die man gegenüber den anderen hat.

L: Das müsste man vielleicht auch noch ein bisschen definieren. Ich weiss nicht steht da noch etwas?

I: Das möchte ich gerade.

L: Darf ich mal? Selbstvertrauen, emotionale Stabilität. Genau, das ist so ein bisschen Lust und Frust. Frustrationstoleranz, vor einer Gruppe sprechen können? Finde ich schon ein sehr hoher Anspruch. Offenheit über neue pädagogische Angebote. Nein sagen. Ja. Finde ich auch.

Kommentar [BB8]: Wird nicht übernommen, da die Aussagen durch die Karten beeinflusst sind

I: Die emotionale Entwicklung ist ja wie generell die Entwicklung ein individueller Prozess bei den Kindern. Das heisst, nicht alle, die sechs sind und in die Schule kommen, sind emotional gleich weit. Was verstehst du persönlich unter emotionaler Reife? Und was findest du, ist von der emotionalen Seite her wichtig, was die Kinder mitbringen, um diesen Übertritt und die 1. Klasse zu meistern und auch daran teilzuhaben?

L: Ich habe es schon zwei, drei Mal angetönt. Jener, den wir in den Kindergarten zurückgeschickt haben, der konnte nicht ... Er ging nicht auf uns ein. Er fühlte sich nicht angesprochen. Er machte irgendetwas. Wir riefen, er lief weiter. Wir waren alle im Kreis, er kam nicht. Es war, wie wenn wir mit seinem Leben überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Da mussten wir sagen, diese Verantwortung kannst du wie nicht wahrnehmen, wenn er nicht reagiert auf einen Input von aussen. Er muss eigentlich parat sein, dass er jetzt etwas zuhört oder etwas aufnehmen kann.

Kommentar [BB9]: Massnahmen

Kommentar [BB10]: Merkmale

I: Heisst das emotional parat sein? Oder was heisst parat sein genau?

L: Das Paratsein ist, sich gelöst haben von daheim. Emotional parat sein ist für mich, eine Beziehung eingehen zu dieser Lehrerin.

Kommentar [BB11]: Subjektive Definition

I: Ist sonst noch etwas, was du auch wichtig findest von der emotionalen Entwicklung her?

L: Lust und Frust finde ich auch. Du kannst nicht einfach kommen, und wenn es dir nicht passt, stampfst du auf den Boden. Eigentlich musst du auch einmal mitmachen können, auch wenn das vielleicht gerade nicht zuvorderst ist. Sich einfügen in eine Gruppe.

I: Und eigene Bedürfnisse auch zurückstellen?

L: Ja. Ja. An einem kleinen Teil. Das dünkt mich, wird ja heute sehr gefördert in einer Erziehung. Du unterstützt es ja, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und nicht alle gleich sein müssen. Aber ein gewisses Einfügen in die Gruppe musst du trotzdem erwarten. Sonst bist du nur noch am Schauen, wie es irgendwie passen könnte. Da brauchst du schon eine halbe Stunde, bis sie in einer Zweierreihe stehen. Dann braucht das ... Ja, du kannst nicht über alles diskutieren.

Kommentar [BB12]: Subjektive Definition

I: Es gibt einfach gewisse Sachen, die #

L: Die funktionieren müssen. Wie mit dem Hinstehen, ob sie den jetzt ausgesucht haben oder nicht. Solche Sachen. Emotional, gefühlsmässig ist es für mich. Wie fühle ich mich? Es hat viel mit sich auf etwas Unbekanntes einlassen zu tun. Du weisst noch nicht, mit wem du in die Schule kommst. Du freust dich. Die meisten Kinder freuen sich. Das ist ja auch etwas, diese Freude. <Doch, das wird sicher schön. Ich freue mich auf die neue Lehrerin.> Bei vielen Kindern ist es gar keine Frage. Sie freuen sich auf die Schule. Ich denke, weil sie parat sind, um sich auf etwas Neues einzulassen.

Kommentar [BB13]: Subjektive Definition

I: Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Für dich ist emotionale Reife, wenn Kinder sich von daheim lösen können. Sie können Beziehungen aufbauen mit dir und anderen Kindern. Wenn sie mit Lust und Frust umgehen können, Bedürfnisse auch einmal zurückstellen. Sich auf Unbekanntes einlassen und wenn sie sich einfach freuen auf die Schule.

L: Die Freude ist ja eigentlich Ausdruck ihres emotionalen Befindens. Wenn keine Freude da ist und keine Lust und keine positiven Signale kommen, dann denke ich, quälst du dieses Kind und der Schuleintritt ist nicht gut. Dann ist es ein Müssen, und dann musst du lernen und du musst dorthin gehen, obwohl du gar nicht willst. Dann kann das, denke ich, ... Das Andere ist gesellschaftlich, dass man heute halt lieber früher als noch ein bisschen warten und so. Aber das kommt vielleicht später noch.

Kommentar [BB14]: Subjektive Definition

I: Du hast vorhin gesagt #

L: Beim Gespräch ist mir noch etwas eingefallen. Das **Motiviertsein** gehört ja auch in das freudige, das ... Man sagt ja **intrinsisch motiviert**, dass sie von sich aus etwas lernen wollen. Das ist bei den meisten Kindern keine Frage. Die sind so freudig und {jupi und yeah} und dabei. Und wenn du das Gefühl hast <häää>, **du musst sie bei allem motivieren**, dann ist es schwierig und **anstrengend**.

Kommentar [BB15]: Subjektive Definition

I: Anstrengend für die Lehrperson?

L: Ja, sehr. **Und ich denke, es ist auch anstrengend für daheim**.

Kommentar [BB16]: Einstellung der LP

I: Du hattest schon drei Kinder, wo die emotionale Reife schon ein Thema war.

L: Ja.

I: Könntest du ein Kind beschreiben? Du hast vorhin angefangen bei dem Jungen, den du gleich wieder in den Kindergarten zurückgeschickt hast. Was lief ab, als er in die Schule kam?

L: **Er kam mit {Gspänli}**. Man kommt quasi miteinander aus dem Kindergarten. Die Eltern fanden auch, wenn er mit denen, die er schon kennt, gehen kann ... Das war auch ein bisschen die **Motivation, ihn überhaupt in die Schule zu schicken**. Dann kann er gleich mit den anderen mit, die er schon kennt. Er war der Älteste der Familie und er wuchs, würde ich sagen, so multikulti auf. Ich glaube, es gab gegensätzliche Erziehungsstile.

Kommentar [BB17]: Ressourcen

I: Von Vater und Mutter?

L: Ja. Sehr fürsorglich von der Mutter, sie machte ihm alles. Irgendwie wurde er noch wie ein Baby behandelt von der Mutter. Und der Vater fand, der Erstgeborene sei ein mega cleveres

Bürschchen. Die eine Hand machte ihn kleiner, die andere wollte ihn grösser oder selbstständiger machen, als er war. Ausschlaggebend für uns war, dass er nur von sich erzählen konnte und nur in seiner Welt lebte und auf die Schulwelt gar nicht einsteigen konnte. Wir kamen nicht an ihn heran und er machte nicht auf oder zeigte auch keine Bereitschaft, um irgendetwas aufzunehmen von uns. Da mussten wir sagen ... Er lief uns davon, er merkte gar nicht, wo er hingeht. Du hast gemerkt, er ist gar nicht hier in der Schule, er ist einfach noch in seiner Welt drin und das hat noch nichts mit Unterricht zu tun. Dann fanden wir, da vergibt man sich überhaupt nichts, wenn man diesem Kind noch ein bisschen länger Zeit gibt. Wir suchten relativ schnell ein Gespräch mit den Eltern und sie sahen es auch. Es war dann überhaupt kein Problem. Sie dachten, sie probieren es einmal, sie schickten ihn gleich mit den anderen, und wir können ja dann schauen, wenn es nicht geht.

Kommentar [BB18]: Merkmale

I: In der Schule.

L: Man versucht es einmal, man probiert es einmal.

I: Wie lange #

L: Nach den Herbstferien. Also nicht lange. Das sind zwei Monate Schule.

Kommentar [BB19]: Massnahmen

I: Wie denkst du, war das für das Kind?

L: Als es wieder klar war, kein Problem mehr. Aber ich glaube, die Zeit ... Wir wollten das aber auch relativ kurz halten, damit es rasch klar ist ... Auch am Anfang, bis wir ihn ein bisschen kennengelernt hatten, das war für das Kind nicht angenehm. Und es merkt, <es läuft wohl mit mir nicht so>. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass er das gar nicht so wahrnahm. Er wollte aber nicht mehr in den gleichen Kindergarten zurück. Das besprach man aber auch, wie das für alle dann am besten ist, dann leitete man das so ein, dass er in einen anderen Kindergarten kommt. Das andere Kind kam jetzt gerade nicht mit uns in die 2. Klasse, sondern ging noch einmal in eine Erste hier im Schulhaus. Sie kommt ab und zu und winkt. Sie kam auch als ganz Junge, auch mit {Gspänli} aus dem Kindergarten – für mich – einfach so mit. Man lernte sie dann kennen und sie sass einfach da und träumte.

Kommentar [BB20]: Massnahmen

Kommentar [BB21]: weitere Entwicklung

I: Bei beiden war dann die Reaktion sie träumten und nahmen nicht teil?

L: Ja, sie waren einfach nicht Teil dieser Schule. Man machte einfach über ihre Köpfe hinweg da
irgendwas.

Kommentar [BB22]: Merkmale

I: Das Mädchen war ein ganzes Jahr bei dir?

L: Am Anfang diskutierten wir es. Es war irgendwie kein Thema, sie war einfach da, jetzt schauen wir
mal. Dann liessen wir sie beim schulpsychologischen Dienst abklären. Sie wird immer zu
kämpfen haben?

Kommentar [BB23]: Massnahmen

I: Von der Kognition her?

L: Ja. Eigentlich überliessen wir es der Mutter. Wir sagten, wir können sie auch in die Zweite
mitnehmen, aber daheim war es so mühsam mit dem Bewältigen der bisschen Aufgaben. Und
sie war sehr viel krank. Das merkst du ja dann auch. Sehr viel krank.

Kommentar [BB24]: Merkmale

Kommentar [BB25]: Weitere Defizite

I: War sie sonst noch auffällig?

L: Nein. Auch körperlich war sie nicht bei den Kleinen. Nein, sie kam wirklich einfach sehr jung.

Kommentar [BB26]: Weitere Defizite

I: Hast du das Gefühl, dass es sie plagte, dass sie nicht mitkommt?

L: Nein.

I: Eher wie beim ersten Kind, dass sie es gar nicht so wahrnahm?

L: Ich habe auch das Gefühl, es ist schön, wenn du sagen kannst: <Wir schauen, dass es dir wieder wohl ist.> Dann schaute man auch, dass sie zu einer Lehrerin kommt, die irgendwie ... Nein, das war nie ein Problem.

Kommentar [BB27]: Auswirkungen

I: Du sagst, wir schauen, dass es ihr wohl ist. War es ihr denn nicht wohl?

L: Ich habe das Gefühl, eigentlich ist es dem Kind dann ja auch nicht so hundert Prozent wohl. Das kannst du nicht ... Ich habe das Gefühl, es zeigte sich darin, dass sie so viel krank war. Dass sie das körperlich gar nicht schaffte. In der Schule hatte ich aber nicht das Gefühl, sie macht nichts mehr, weil ihre Motiv... Nein. Wir arbeiten ja sehr mit verschiedenen Niveaus und verschiedenen Anforderungen. Jeder konnte bei uns etwas. Immer.

Kommentar [BB28]: Auswirkungen

I: Das heisst, dass Individualisieren für dich generell ein Thema ist?

L: Ja. Das ist ein Muss. Auf der anderen Seite hast du einen so grossen Erstklässler mit Schuhgrösse 38. Das hast du auch. Das ist auch die Realität. Diese zusammen in einer Schulbank – du kannst mit ihm nicht das Gleiche machen wie mit ihr. Oder sie macht so viel und du sagst <super gut>. Und ihm gibst du noch etwas und musst ...

Kommentar [BB29]: Einstellung der LP

I: Das heisst, wenn ein Kind zu dir kommt, schaust du, dass es Erfolgserlebnisse haben kann und teilhaben kann am Unterricht?

L: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Für den guten Schulstart, egal, wie es weitergeht. Wir wussten ja nicht, ob sie repetiert oder ob sie in den Kindergarten zurückgeht. Wenn es aus einem guten Gefühl heraus geht, egal, wohin es geht, dann ist das egal. Dann würde ich sagen, ist es egal, ob es in den Kindergarten zurückgeht, ob es noch einmal die 1. Klasse macht. Oder du sagst: >Du bist jetzt einfach bei uns in der Klasse. Du kommst jetzt einfach mit uns mit. Wir schauen für dich.> Dann machen diese Kinder das auch.

Kommentar [BB30]: Gestaltung des Übergangs

Kommentar [BB31]: Einstellung der LP

I: Wenn man auch auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nimmt?

L: Ja.

I: Waren das zwei Kinder, die auch schon von der Kindergärtnerin als emotional unreif wahrgenommen worden waren?

L: Beim Jungen sagte man, man probiert es einmal. Beim Mädchen hat man das im Kindergarten ... Entschuldige, das Leben ist halt so. Die Kindergärtnerin ging in Urlaub und es kam eine Vertretung und man fand, jetzt sind wir wohl zu spät für eine Abklärung. Es wurde nicht mehr eingeleitet, dann kam sie einfach einmal in die 1. Klasse. Dann hätten die Eltern ja reagieren und sagen müssen ...

I: Aber du wusstest, dass es irgendwie ...

L: Nein. Erst als wir nachfragten. „War das schon einmal ein Thema?“ „Ja schon.“ Aber es wurde uns nichts zugetragen. Manchmal ist es ja auch so, du hast noch irgendwie einen Wechsel im Kindergarten.

Kommentar [BB32]: Zusammenarbeit Kiga Schule

I: Mich hat es vor allem wundergenommen, ob die Kinder bereits von der Kindergärtnerin als unreif eingeschätzt werden, ob das dann wirklich auch so wahrgenommen wird.

L: Ich finde, diese Einschätzung stimmt sehr gut.

Kommentar [BB33]: Zusammenarbeit Kiga Schule

I: Ihr habt ja IF-Unterstützung. Sind das meistens Kinder, die dann vom IF unterstützt werden?

L: Ja. Meistens ist ja das Tempo für die eine Schwierigkeit. Sie machen es schon, aber sie machen es ein bisschen langsamer und ein bisschen weniger und sind noch ein bisschen am Träumen. Du musst sie ... Und sie fangen auch nicht an, schauen einmal die Sachen ein bisschen an, aber das hat noch nichts mit ihnen zu tun. Wenn du dich dann zu ihnen hinsetzt #

Kommentar [BB34]: Massnahmen

Kommentar [BB35]: Bewältigung des Übergangs

Kommentar [BB36]: Merkmale

I: Geht es plötzlich.

L: Ja. Sie brauchen auch noch sehr viel Nähe, sehr viel persönliche ... Sobald du eins zu eins mit ihnen arbeiten kannst, dann geht es. Aber irgendwo in der Klasse, wenn du sagst: „So, jetzt fangt ihr alle an“, das geht einfach noch nicht. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht wegdiskutieren.

Kommentar [BB37]: Massnahmen

Kommentar [BB38]: Merkmale

I: Einfach, weil sie noch nicht parat sind?

L: Das ist ja deine Frage. Was ist es? Wo sind sie nicht parat? Aber ich glaube, das hat einfach noch nichts mit ihnen zu tun. Da fliegt ein Vogel vorbei und der ist auch schön. Ja, aber das ist nicht negativ. Die nehmen einfach noch anderes wahr oder es ist noch anderes interessant oder Mami war noch nicht daheim. Einfach noch besetzt von anderen Sachen.

Kommentar [BB39]: Regulation als Risikofaktor?

I: Der Übergang vom Kindergarten in die Schule wird ja in der Theorie als kritisches Ereignis dargestellt. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Die Kinder müssen ja wahnsinnig viel bewältigen bei diesem Übertritt. Im persönlichen Bereich müssen sie etwas bewältigen, sie müssen auf der Beziehungsebene die neuen Lehrpersonen kennenlernen, es gibt eine neue Gruppenzusammensetzung. Es sind neue Strukturen, mit denen die Kinder in Kontakt kommen, neue Regeln, andere Didaktik als die, die sie im Kindergarten kannten. Wenn du emotional unreife Kinder mit solchen vergleichst, wo du findest, sie sind emotional parat, um in die Schule zu kommen, wie bewältigen sie in der Praxis diesen Übergang? Was sind die Hauptprobleme, die diese Kinder haben?

L: Mhm.

I: Ist es die Gruppenbildung, die vor allem schwierig ist? Oder das Einlassen auf die Lehrperson? Oder sind die Strukturen das Problem?

L: Ich kann es nicht so sagen. Es kann sehr unterschiedlich sein. Nein, die Strukturen sind nicht unbedingt das Problem. Die Kinder sind anpassungsfähig. Die einen etwas schneller, die anderen etwas weniger. Aber das dünkt mich nicht das Problem. Das Angespochenfühlen. Das hat einfach noch nichts mit ihnen zu tun. Ich glaube, unser Hirn funktioniert so. Dann rauscht das einfach so vorbei.

Kommentar [BB40]: Bewältigung des Übergangs

I: Das Angesehenfühlen vom Schulstoff, vom dem, was ihnen da präsentiert wird? Oder ist es mehr, sich nicht angesprochen fühlen in der Gruppe? Im Kindergarten haben sie das ja auch, dass sie Sequenzen haben.

L: Die Gruppe ist nicht so das Problem. Es ist eher schon, dass du jetzt etwas von ihnen verlangst. Eine Konzentration oder etwas anfangen oder probieren. Dieser Schritt geht irgendwie nicht.

Kommentar [BB41]: Bewältigung des Übergangs

I: Also eigentlich der Schulstoff #

L: Jawohl, es zeigt sich dann am Schulstoff. Sie haben kein Tempo, sie sind langsam, sie mögen nur ganz wenig, vergessen vielleicht Sachen, kommen mit den Hausaufgaben nicht zurecht. Oder sie sind krank, dann verpassen sie wieder etwas. Das zeigt sich am Stoff.

Kommentar [BB42]: Auswirkungen

I: Können sie wie nicht anknüpfen?

L: Ja. Oder die Leistung erbringen. Anknüpfen. Ja. Und die Leistung erbringen.

I: Die hier erwartet wird.

Kommentar [BB43]: Anforderungen an die Kinder

L: Ja.

I: Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Kindern, wo du am Anfang das Gefühl hattest, sie sind noch nicht so parat, und sie konnten es irgendwie packen? Kennst du das?

L: Ja. So einen haben wir gerade jetzt.

I: Was denkst du, hatte das Kind Strategien oder konnte es mit etwas Anderem kompensieren, dass es aufholen konnte?

L: Eine sehr gute Begleitung von daheim. Sehr gute Unterstützung von daheim. Wirklich. Vergessen, das wir noch eine Stunde Turnen haben und heimgegangen, daheim vor verschlossener Tür. Einfach die ganze Organisation ist ja manchmal auch wahnsinnig anstrengend. Von den Eltern sehr eng. Und von den Lehrpersonen noch einmal nachfragen, <wo gehst du hin? Wie organisierst du? Was hast du eingepackt? Denkst du daran, dass ...> Sozial hatten sie aber nicht so Probleme. Sie suchten sich schon Freunde, fanden in der Klasse ein gutes Plätzchen und sie sind vielleicht intelligent genug.

Kommentar [BB44]: Bewältigung des Übergangs

Kommentar [BB45]: Ressourcen

Kommentar [BB46]: Ressourcen

I: Das heisst eigentlich, #

L: Dass die Leistung bringen nicht die letzte Herausforderung ist. Wenn du dann so gefordert bist und das fast nicht bringen kannst, dann klappst du irgendwie wie zusammen. Und wenn du dann merkst, ah ja, und doch ein kleines Erfolgserlebnis hast, auch wenn du irgendwo am Rand bist, dann kommt das gut.

I: Ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn ein Kind emotional vielleicht doch noch nicht parat ist, aber in den anderen Bereichen gute Kompetenzen mitbringt #

L: Und von daheim gute Unterstützung hat, Begleitung, viel Verständnis und ein bisschen Leistung bringen kann, dann glaube ich, dann weint es halt vielleicht einmal und du merkst, es ist anstrengend und viel, aber es geht.

Kommentar [BB47]: Ressourcen

Kommentar [BB48]: Ressourcen

I: Und die Kinder, die scheitern, haben an anderen Orten auch noch Defizite? Dann ist es nicht nur die emotionale Reife, die schwierig ist, sondern da fehlt es auch an der Kognition oder #

L: Ja, meistens ist es eine Kombination.

Kommentar [BB49]: Weitere Defizite

I: Nur emotionale Entwicklung allein heisst nicht, dass wenn ein Kind noch nicht parat ist, dass es scheitern muss?

L: Nein, das heisst es nicht.

I: Wir sind beim Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse. Wie findet dieser Übergang vom Kindergarten in die Schule statt? Gibt es eine Zusammenarbeit von der Kindergärtnerin und dir als Lehrperson? Wie findet die Übergabe statt? Wie kommt ihr überhaupt zu den Informationen?

L: Organisatorisch ist es so, dass es eine Zuteilungssitzung gibt. Diese findet hier im Schulhaus statt. Die Kindergärtnerinnen füllen ein Blatt aus. Möchtest du das noch sehen?

I: Nein.

L: Ein Blatt, wo sie ankreuzen und auch noch eine Bemerkung zum Kind hinschreiben, wenn es das braucht. Dann wird das gemischt. Da gibt es schon Kinder, wo man weiss, die sind schon fix einer Lehrperson zugeteilt, weil sie vielleicht spezielle Bedürfnisse haben.

I: Das macht aber die Kindergärtnerin?

L: Oder die Schulleitung. Das ist dann schon gesetzt. Dann schaut man auf Mädchen und Jungen, das weisst du auch, dass es ein bisschen ausgeglichene Klassen gibt. Dann gibt es im November ein Treffen über Mittag, wo man noch gegenseitig nachfragen kann. Wir bei den Kindergärtnerinnen und die Kindergärtnerinnen bei uns, wie es jetzt geht. Sonst musst du persönlich den Kontakt aufnehmen, wenn du sonst noch etwas wissen möchtest. Vom Kindergarten kommt ein vertraulicher Verlaufsbericht, wo sie die Elternkontakte auflisten, was auffällig ist, die Massnahmen und Therapien.

Kommentar [BB50]: Zusammenarbeit Kindergarten Schule

I: Also bist du vorgängig über dieses Blatt und über das Dossier orientiert?

L: Ja.

I: Was für Stärken und Schwächen die Kinder mitbringen.

L: Ja.

I: Du weisst also auch, wenn ein Kind als emotional unreif eingestuft wird oder wenn das ein Thema war bei einem Elterngespräch?

L: Ja. Dann wäre da hinten eine Bemerkung: <Emotional noch sehr jung>. Oder was immer. <sehr unreif>. Dann könnte man das schon zum Thema machen.

Kommentar [BB51]: Zusammenarbeit Kindergarten Schule

I: Kennen dich die Kinder, bevor sie da am ersten Tag in die Schule kommen?

L: Nein, es liegt bei der Kindergärtnerin, ob sie einmal einfach das Schulhaus anschauen will. Die meisten kommen aber irgendwann einmal den Kopf hereinstrecken. Aber es ist der Kindergärtnerin überlassen. Nein, das ist nicht organis.... Und wir laden sie nicht vor den Sommerferien ein.

Kommentar [BB52]: Gestaltung des Übergangs

I: Bewusst?

L: Ja. Eigentlich haben wir jetzt gerade miteinander abgemacht, dass das bewusst mit den Eltern am ersten Tag nach den Ferien ein Begleiten ist und dann das erste Mal. Und nicht, die eine macht es so und die andere macht es so.

I: Es sind also auch verschiedene Kindergärten, die hierher kommen?

L: Ja. Wallberg, hier gibt es einen. Ja, verschiedenste.

I: Hast du das Gefühl, wenn es eine ganz enge Zusammenarbeit gäbe beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule, dass das für Kinder, die emotional Mühe haben, hilfreich wäre?

L: Ja, das könnte man verbessern.

I: Hast du gleich eine Idee, was man verbessern könnte?

- L: Ja, dass es das an anderen Orten gibt, weiss ich, dass man einmal schauen gehen kann mit den Kindergarten. Das müsste ja nicht eine Stunde sein, aber dass jedes Kind einmal dort gewesen wäre. Siehst du, das ist auch wieder etwas, was doch die Kindergärtnerinnen machen könnten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, weil die Kinder so flexibel sind, ist es nicht für alle Kinder wirklich wichtig, schon vor den Sommerferien zu wissen, wo sie hinkommen. Sie kommen dann und freuen sich und dann ist das die Lehrerin und das Schulhaus. Der erste Tag ist eigentlich nicht entscheidend, wie man den Übergang organisiert. Reifer werden sie deswegen nicht.

Kommentar [BB53]: Gestaltung des Übergangs

I: Du hast vorhin gesagt, emotional unreifen Kindern würde es vielleicht helfen, wenn sie ein Gesicht hätten zur Lehrerin.

L: Mhm.

I: Wenn du weisst, es kommen Kinder, die emotional Mühe haben, hat das einen Einfluss auf die Gestaltung deines Anfangsunterrichts oder nicht?

L: Ich habe noch nie angefangen und gewusst ... In der 1. Klasse gibt es jeweils ganz viele Junge, Januar bis April. Das weisst du ja zum Beispiel. Du bindest es eigentlich ja nicht an den Jahrgang. Ich glaube, ich fange an und schaue einmal, was es braucht.

Kommentar [BB54]: Gestaltung des Unterrichts

I: Wie ist es, wenn du anfängst in den ersten paar Schulwochen? Ist es irgendwie speziell gestaltet oder kommt man in die Schule und jetzt ist es so?

L: Nein. Es braucht sehr viel Zeit, bis es vom Ablauf her ein bisschen eingespielt ist. Bis man weiss, wo was ist. In die Pause, hinausgehen, das ist alles neu. Am Anfang brauche ich bewusst viel Zeit für Rituale. Wie gehen wir in die Turnhalle hinüber? Wie läuft es im Feldhof? Wie stehen

wir in Zweierreihen? Wo legen wir die Finken hin? Einfach, dass der Rahmen gesetzt ist. Dann kannst du füllen.

Kommentar [BB55]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Glaubst du, dass das für alle Kinder wichtig ist oder speziell für solche, die #

L: Das ist für alle Kinder wichtig. Denn das gibt Sicherheit. Wenn ich ein bisschen weiss, wie es läuft, dann fühle ich mich sicher, dann bin ich da schon ein bisschen zuhause. Das ist extrem wichtig.

I: Sie dürfen wie so ein bisschen ankommen?

L: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein grosser Schritt. Jaja.

Kommentar [BB56]: Gestaltung des Übergangs

I: Einschulung in Zukunft ist für mich noch ein Thema. Es gibt ja nun die Verschiebung des Einschulungstichtags, wo die Kinder noch einmal drei Monate jünger werden. Dann ist ja immer wieder das Thema mit Integrieren, dass man auch die Kleinklassen auflöst. Was löst das in dir aus, wenn du das hörst, in Zukunft? Was denkst du in Bezug auf emotionale Reife, was das für Auswirkungen hat?

L: Ich würde das nicht machen. Ich würde es auch nicht unterstützen, dass man noch Jüngere ... Ich habe das Gefühl, wenn sie zu uns in die Schule kommen, wird etwas von den Kindern verlangt. Von Präsent, von da sein, von Aufnahmefähigkeit, von Konzentration, von Leistungsbereitschaft. Ich finde, wir haben extrem hohe Anforderungen an die Kinder, die in die 1. Klasse kommen. Mit den Blockzeiten, mit vielleicht noch schulergänzender Betreuung und was die Gesellschaft heute so verlangt. Und dann hast du ein multikulturelles Publikum, das auch nicht abnimmt. Früher, habe ich das Gefühl, haben wir die gleichen Spiele gespielt, waren alle etwa gleich reich. Die Welt war einfach konformer. Heute hast du solche, die keine Sprache verstehen, du hast ganz andere Religionen, Kulturen. Heute wird alles der Schule zugemutet und den Kindern auch. Ein Spracherwerb. Sich nur schon verständigen können irgendwie untereinander, das ist heute ein Thema, was doch früher kein Thema war. Ich denke, die Anforderungen sind gestiegen, daher würde ich nicht noch jüngere Kinder ... Es gibt immer so Wunderkinder und die soll man auch überspringen lassen und man soll schauen, dass es ihnen wohl ist. Aber eigentlich ist es sehr, sehr anstrengend, sich einfach

Kommentar [BB57]: Meinung/Gedanken

Kommentar [BB58]: Anforderungen

Kommentar [BB59]: Meinung/Gedanken

dann in einer Gruppe von zwanzig Kindern wohlzufühlen mit einer Lehrerin, die vielleicht auch noch wechselt. Auch wir. Auch wir.

I: Würdest du sagen, die Chance, dass du mit jüngeren Kindern mehr Kinder in der Klasse hast, die nur noch staunen, ist wahrscheinlich voraussehbar?

L: Ja. Und eine Erfahrung habe ich noch gemacht. Das war auch ein ganz junger, ganz verspielter Bub, so ein kreativer Junge, wo ich fand, der hätte doch absolut nichts verpasst, wenn man ihn noch ein Jahr hätte spielen lassen. Nein. Die Eltern wollen, dass, wenn er in die Schule darf, er auch geht. Und wenn du die Deadline heruntersetzt, dann wollen die Eltern, dass die Kinder gehen.

Kommentar [BB60]: Meinung

Kommentar [BB61]: Risikofaktoren

I: Was passiert denn mit ihnen, wenn sie kommen?

L: Dann müssen wir ihnen eine Ecke zum Schlafen parat machen? Damit sie sich noch ein bisschen hinlegen können, wenn sie nicht mehr mögen? Nein. Ich unterstütze es nicht.

I: Aber sie kommen ja.

L: Nein, sie kommen hoffentlich nicht.

Kommentar [BB62]: Ängste

I: Du würdest eigentlich sagen, mit diesen Kindern müsste man einfach eine Rückstellung machen?

L: Ja. Und das musst du ja eigentlich auch noch dürfen. So, wie man überspringen darf, darf man auch sagen, das bringt es jetzt noch nicht. Ich finde, das darf man sagen.

Kommentar [BB63]: Möglichkeiten nach dem Kiga

I: Das war das Interview. Gibt es noch irgendetwas, was du zur emotionalen Schulreife findest, haben wir nicht angesprochen? Oder etwas, was ganz wichtig ist, dass du es sagst?

L: Wir haben vielleicht ein bisschen wenig über Eltern gesprochen. Das ist ja auch noch einmal so ein Anspruch. Ich denke, wenn man Ende Juni die Deadline hat, dann wird geschickt und dann wird ... <Sie werden ja wissen, warum sie das heruntergesetzt haben.> Ich weiss es gar nicht, ist denn das beschlossen, dass man es heruntersetzt?

I: Es wird kommen, aber ich glaube erst 2014.

L: Da weisst du vielleicht mehr als ich.

I: Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiss, dass es sicher kommt. Sie machen es schrittweise, ich glaube, immer einen halben Monat.

L: Dann ist auch der Mai dabei.

I: Ja. 2018 sind sie dann 6. 4 wenn sie in den Kindergarten kommen. Was für einen Einfluss haben deiner Meinung nach die Eltern? Was wäre dir da wichtig?

L: Ich denke, wenn die Grenze heruntergesetzt wird, dass man in der heutigen Zeit denkt, lieber schneller, als noch ein bisschen **warten und noch ein bisschen Zeit geben. Das ist heute eigentlich kein Kriterium.**

I: Du findest, es gibt viele Kinder, die Zeit bräuchten?

L: Sicher.

I: Ganz speziell solche, die emotional nicht reif sind?

L: Ja.

Kommentar [BB64]: Einstellung der LP

I: Oder generell die Kinder?

L: Nicht generell die Kinder. Nein. Man spricht ja von Frühförderung und von Früheinschulung. Ich denke, gerade im Spracherwerb kannst du sehr früh fördern, wenn du kannst. **Aber dass emotional unreife Kinder nicht glücklich sind in der Schule, wenn man sie zu früh schickt.**

Kommentar [BB65]: Auswirkungen

I: Sehen das die Eltern?

L: Nein.

I: Und im Nachhinein?

L: Sie kommt ja mit. Sie kann ja das. Dann spricht man von Kuschelpädagogik. Du kannst ja dann nicht mit harten Fakten kommen und sagen: „Kein Viereinhalber, raus.“ Oder so eine Messlatte ansetzen und sagen, das kann sie nicht. „Ja wieso, daheim macht sie ...“ Ich finde, das ist schwierig. Dann musst du ja argumentieren, wieso es nicht geht.

I: Ist es auch schwierig zu fassen, dass man es den Eltern erklären kann?

L: Ja. Und Ehrgeiz ist natürlich etwas ... Wenn sie den Knopf auftut, kommt es dann schon besser.

I: Dieser kommt halt dann manchmal nicht, dieser Knopf.

L: Da habe ich auch kein Rezept. Vielleicht kommt er halt manchmal nicht. Aber es ist ja viel härter für Eltern zu akzeptieren, dass Kinder das, was sie jetzt leisten, das ist, was sie geben können. **Und die Kinder geben das, was sie können. Und wenn sie nicht mehr können, dann kannst du noch lange an diesem Gras zupfen, dann wächst es nicht schneller.**

I: Deine Lösung wäre, die Kinder zurückstellen, die nicht parat sind?

Kommentar [BB66]: Einstellung der LP

L: Ja.

I: Könnte die Schule von ihrer Seite her etwas machen, dass #

L: Ich denke nicht. Wir müssen ja Blockzeiten anbieten, das ist ja auch ein Auftrag an die Schule. Wir müssen Zähne putzen und wir müssen schwimmen und wir müssen ... Und alles.

I: Müsste sich dann der Lehrplan anpassen?

L: Ja, dann müsste man auch parat sein und sagen, dann dauert halt die Unterstufe fünf Jahre, wenn es das braucht. Aber das kommt nicht. Das kommt überhaupt nicht. Das will ja dann auch niemand bezahlen. Ich möchte hier nicht schwarzmalen, aber du kannst fast nicht argumentieren. Wenn die Eltern nein sagen, musst du das Kind mitnehmen. Dann bist du am Abend müde.

Kommentar [BB67]: Meinung

Kommentar [BB68]: Ängste

I: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview.

[Ende der Transkription bei 00:56:48]

A5 Ordnen der Kompetenzbereiche: HP

A6 Qualitative Inhaltsanalyse HP

Hauptkategorie	Subkategorie	Zeile	Paraphrase	Reduktion
Schulreife allgemein	Subjektive Einstellung	18-33	<p>Die Kinder sollten sich von den Eltern lösen können und das Heraustreten in die Welt selbständig bewältigen können</p> <p>Sie müssen von sich aus und gerne kommen</p> <p>Sie müssen parat sein etwas aufzunehmen. Die Kinder leben oft noch in ihrer eigenen Welt. Sie müssen sich auf jemanden einlassen können der etwas neues in ihre Welt bringt</p> <p>Du musst spüren, dass sie wach sind und etwas aufnehmen können, dass etwas Platz hat und du etwas bringen kannst und sie zuhören</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständigkeit • Motivation • Bereit sein (reif?) • Sich auf etwas und jemanden einlassen können • Wach sein • Etwas aufnehmen können
		38-57	<p>Das Kind muss eine positive Neugier mitbringen. Es muss aber nicht nur neugierig sein sondern es muss etwas aufnehmen, es muss zuhören können, sich auf eine Person einlassen.</p> <p>Es muss präsent sein.</p> <p>Es muss wahrnehmen wie das jetzt läuft. Dass sie merken, dass sie sich hinsetzen müssen oder wo sie hingehen müssen. Diese Kinder sind die reifen Kinder für mich.</p> <p>Die Kinder müssen sich mit anderen vertragen und merken, dass sie nicht immer zuerst kommen. Sie müssen ihre Individualität hinter die Gruppe stellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Neugier • Zuhören können • Sich auf eine andere Person einlassen können • Aufmerksam sein • Sich orientieren • Sich an Regeln halten • Sich angesprochen fühlen • Schulreife • Freunde finden • Sich zurückstellen
	Umweltfaktoren	62-78	<p>Ich bin sicher, dass die Umwelt einen Einfluss hat.</p>	

			<p>Die Familiensituation, ob du ein Einzelkind oder das Erste Kind einer Familie bist welche in die Schule kommt, bedeutet sicher etwas anderes als wenn die Familie die Institution Schule schon gut kennt.</p> <p>Die Entstellung der Eltern überträgt sich aufs Kind. Man kann das Kind vorbereiten und Anteilnehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Familiensituation • Ältestes Kind • Einzelkind • Einstellung der Eltern • Anteilnahme
	Stellenwert der emotionalen Schulreife	Siehe A5		Nach Selbständigkeit mit Leistungs- und Schulbezogener Einstellung an 2. Stelle
Emotionale Schulreife	Subjektive Definition/	143-148	<p>Ein emotional reifes Kind kann auf jemand anderen eingehen und tritt aus seinem egozentrischen Kreis heraus.</p> <p>Dann kann das Kind in die Schule kommen, sich entwickeln, etwas lernen und sich im sozialen Umfeld bewegen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auf jemand anderes eingehen können • Sich zurückstellen • Emotionale Schulreife als Basis sich zu entwickeln, Lernen
		178-179	Emotional parat sein, bedeutet für mich, eine Beziehung zu der Lehrerin eingehen	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehungen eingehen
		183-185	Lust und Frust finde ich auch. Du musst auch mitmachen können auch wenn du keine Lust dazu hast. Dich in die Gruppe einfügen	<ul style="list-style-type: none"> • Lust und Frust • In die Gruppe einfügen • Bedürfnisse zurückstellen
		198-203	<p>Emotional bedeute für mich, wie fühle ich mich?</p> <p>Es hat damit zu tun sich auf etwas Unbekanntes und Neues einzulassen und sich darauf zu freuen. Die meisten Kinder freuen sich, wenn sie bereits sind sich auf etwas Neues einzulassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmung • Sich auf etwas Unbekanntes Neues einlassen • Sich freuen

Merkmale	210-212	Wenn keine Freude und Lust da ist und keine positiven Signale kommen, quälst du das Kind und der Schuleintritt ist nicht gut	<ul style="list-style-type: none"> • Freude • Lust • Positive Emotionen für einen guten Schuleintritt
	219-222	Die Intrinsische Motivation, das von sich aus etwas lernen wollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation • Lernfreude
	146-148	Kinder die nichts spüren und nur weinen, kannst du doch in der Schule nicht haben	<ul style="list-style-type: none"> • Weinen • Nichts spüren
	169-171	Er ging nicht auf uns ein, fühlte sich nicht angesprochen, machte irgendetwas, er hörte nicht zu, wir waren im Kreis er kam nicht. Es war wie wenn wir mit seinem Leben gar nichts zu tun gehabt hätten	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen wahrnehmen • Sich angesprochen fühlen • Sich an Aufträge und Regeln halten • zuhören
	247-252	Er erzählte nur von sich und konnte auf die Schulwelt nicht einsteigen. Wir kamen nicht an ihn heran, er war verschlossen und zeigte keine Bereitschaft etwas aufzunehmen. Er lief uns davon und merkte gar nicht wo er hin geht	<ul style="list-style-type: none"> • Egozentrisch • Keine Offenheit gegenüber der Schule • Wir kamen nicht an ihn heran • Verträumt
	275-277	Sie kam ganz Jung aus dem Kiga, sie sass einfach da und träumte	<ul style="list-style-type: none"> • Jung • Teilnahmslos • Verträumt
	293-294	Daheim waren die Aufgaben mühsam und sie war sehr viel krank	<ul style="list-style-type: none"> • Hausaufgaben mühsam • Viel krank
	298	Sie war wirklich sehr jung	<ul style="list-style-type: none"> • Jung
	363-364	Sie fangen mit der Aufgabe nicht an. Es hat nichts mit ihnen zu tun	<ul style="list-style-type: none"> • Fühlen sich nicht angesprochen
	369-371	In der Klasse selbständig arbeiten geht einfach noch nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht selbständig
Einstellung LP	130-131	Ich finde nicht dass mit der Schule der Ernst des Lebens beginnt. Du holst sie ja dort ab wo sie stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder abholen wo sie stehen
	631-640	In unserer Gesellschaft dürfen die Kinder keine Zeit mehr haben. Dabei brauchen dies besonders die Kinder welche emotional noch	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional unreife Kinder brauchen Zeit • Zeit geben in unserer Gesellschaft nicht erwünscht

		nicht reif sind	
	645-646	Emotional unreife Kinder sind nicht glücklich wenn man sie zu früh schickt	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional Unreife Kinder nicht zu früh schicken
	667-670	Die Kinder geben was sie können und wenn sie nicht mehr können nützt es nichts, wenn du an diesem Gras zupfst, es wächst nicht schneller. Die Lösung wäre zurückstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder geben ihr Bestes • Sie können das bringen was ihrer Entwicklung entspricht • Die Lösung wäre zurückstellen
	329-333	Wenn das Kind ein gutes Gefühl hat, ist es egal ob es in den Kiga oder die 1. Klasse geht. Es muss einfach das Gefühl haben es darf da sein und wir schauen für das Kind.	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Gefühle • Sich angenommen fühlen • Beziehung über Stufe
	222-227	Wenn du die Kinder für alles motivieren musst, ist es anstrengend für mich und für die Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Motivieren anstrengend
	314-323	Individualisieren ist ein Muss. Ich arbeite mit verschiedenen Niveaus. Jeder kann etwas machen. Bei ihr habe ich früher gelobt, wo ich bei anderen eher noch etwas verlangt hätte.	<ul style="list-style-type: none"> • Individualisieren • Verschiedene Niveaus • Dem Können entsprechend loben.
Auswirkungen	300-308	Das Kind störte es nicht, dass es nicht mitkam, es nahm es eigentlich gar nicht war	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Auswirkungen, das Kind merkt es nicht.
	310-313	Es ist einem ja nicht 100% wohl, wenn man nicht mitkommt. Ich glaube es zeigte sich darin dass sie oft krank war	<ul style="list-style-type: none"> • Oft krank • Nicht 100% wohl
	410-412	Es zeigt sich im Schulstoff, weil sie kein Tempo haben, Mühe haben und immer wieder etwas vergessen kommen sie ins Hintertreffen.	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger weit im Schulstoff
Massnahmen	168-169	Den wir in den Kindergarten zurück geschickt haben	<ul style="list-style-type: none"> • Zurück in den Kiga
	252-264	Das Kind brauchte mehr Zeit. Wir suchten schnell das Gespräch mit den Eltern welche sofort einwilligten das Kind wieder in den Kindergaren zu schicken	<ul style="list-style-type: none"> • Elterngespräch • Rückstellung in den Kindergarten
	272-274	Er wollte nicht mehr zurück in den gleichen Kiga. Da alle fanden dass dies für ihn das Beste sei, kam er in einen anderen Kiga	<ul style="list-style-type: none"> • Rückstellung in einen anderen Kiga
	287-288	Wir liessen sie beim SPD abklären	<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung SPD

		359-361	Das Kind bekam IF-Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • IF
		364-369	Mit viel Aufmerksamkeit und eins zu eins Betreuung geht es dann	<ul style="list-style-type: none"> • Viel Aufmerksamkeit • Eins zu eins Betreuung
	Weitere Entwicklung	374-275	Das andere Kind repetierte die 1. Klasse. Sie kam in eine andere Klasse im Schulhaus	<ul style="list-style-type: none"> • Repetition der 1. Klasse • In einer anderen Klasse
	Weitere Defizite	287-290	Sie wird von der Kognition her immer zu kämpfen haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Kognition
Transitionen	Bewältigung des Übergangs	452-455	Kinder die scheitern, haben meistens in anderen Bereichen auch Defizite. Meistens ist es eine Kombination	<ul style="list-style-type: none"> • Auch in weiteren Bereichen
		361-362	Meistens ist es das Tempo das Schwierigkeiten macht. Sie sind so ein bisschen am träumen	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo
		395-399	Das Angesprochen fühlen, es hat einfach noch nichts mit ihnen zu tun	<ul style="list-style-type: none"> • Sich angesprochen fühlen
		414-418	Sie können nicht anknüpfen und die Leistung erbringen welche von ihnen erwartet wird	<ul style="list-style-type: none"> • Können Leistung nicht erbringen • Nicht anknüpfen
		405-406	Es sind mehr die Anforderungen wie Konzentration oder dass sie etwas anfangen müssen und probieren sollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Anforderungen • Konzentration
	Anforderungen an die Kinder	432	Die ganze Organisation ist wahnsinnig anstrengend	<ul style="list-style-type: none"> • Sich organisieren
		50-55	Sie kommen mit wahnsinnig vielen neuen Kindern in Kontakt mit denen sie sich vertragen müssen	<ul style="list-style-type: none"> • Einordnen in die Gruppe • Soziale Kontakte knüpfen
		572-576	Wir haben hohe Anforderungen an die Kinder. Von Präsenz, Aufnahmefähigkeit, Konzentration, Leistungsbereitschaft, Blockzeiten, schulergänzende Betreuung und ein multikulturelles Publikum	<ul style="list-style-type: none"> • Präsenz, • Aufnahmefähigkeit, • Konzentration, • Leistungsbereitschaft • Blockzeiten • schulergänzende Betreuung • multikulturelles Publikum
	Ressourcen / Risikofaktoren	236-238	Er konnte mit Kindern in die Schule gehen, welche er bereits vom Kiga her kannte.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekannte Kinder
		375-387	Die Kinder sind einfach noch besetzt von anderen Sachen	<ul style="list-style-type: none"> • Besetzt sein
		434-436	Sozial hatten sie keine Probleme sie waren evtl. auch Intelligent genug	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligent • Sozial

		430-434	Eine enge Betreuung und sehr gute Unterstützung von zu Hause und der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Enge Betreuung und Unterstützung LP/ Eltern 	
		448-450	Wenn ein Kind emotional noch nicht bereit ist von zu Hause aber gut unterstützt und begleitet wird und ein bisschen Leistung bringen kann, dann geht es.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung Eltern • Betreuung Eltern • Leistung bringen kann 	
		592-594	Wenn das Kind in die Schule gehen kann, wollen sie das Kind auch schicken	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern wollen Kind in Schule schicken 	
Kooperation	Zusammenarbeit Kindergarten/Schule	342	Beim jungen schauen wir mal	<ul style="list-style-type: none"> • Infos über emotionale Reife 	
		350-352	Erst als wir nachfragten erfuhren wir, dass es ein Thema war	<ul style="list-style-type: none"> • Nachfragen keine automatischen Infos 	
		357	Die Einschätzungen der Kigä stimmen sehr gut	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Einschätzung der Kigä 	
				<ul style="list-style-type: none"> • 	
		494-498	Ich bin darüber informiert, wenn ein Kind emotional noch nicht so weit ist	<ul style="list-style-type: none"> • Infos von Kigä an LP 	
	Zusammenarbeit Schule/Eltern				
			500-505	Die Kinder kennen mich vor Schulstart nicht. Es ist der Kigä überlassen, wenn sie mit den Kindern das Schulhaus anschauen will.	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Treffen vor Schulstart • Kigä muss Initiative ergreifen
			527-531	Die Kinder sind flexibel, deshalb ist ein Besuch vor den Ferien nicht wichtig. Auch der Erste Tag ist nicht entscheidend wie der Übergang gelingt. Reifer werden sie deswegen nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung des Übergangs und des ersten Tages nicht entscheidend für das Gelingen des Übergang
			476-484	<p>Es gibt vor den Sommerferien eine Zuteilungssitzung im Schulhaus</p> <p>Die Kigä füllen ein Formular aus</p> <p>Einige Kinder werden auf Grund ihrer Bedürfnisse vorgängig von der Kigä oder Schulleitung eingeteilt.</p> <p>Ich erhalte von jedem Kind ein Verlaufsbericht über Massnahmen und Therapien</p> <p>Im Herbst findet ein Austausch zwischen Kigä und LP statt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zuteilungssitzung • Formular • Verlaufsbericht • Austausch

	Gestaltung des Anfangsunterrichts	541-543	Ich habe noch nie im Bewusstsein angefangen, dass es viele Junge in der Klasse hat. Ich fange an und schaue was es braucht	<ul style="list-style-type: none"> • Infos keinen Einfluss auf Gestaltung • Anpassung während des Unterrichts
		548-552	In den ersten Wochen braucht es sehr viel Zeit um Abläufe und Regeln kennen zu lernen. Ich nehme mir jeweils bewusst viel Zeit für Rituale	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit für • Regeln • Abläufe • Rituale
		560-562	Die Kinder dürfen ankommen, es ist ein grosser Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder ankommen lassen
		325-328	Für den guten Schulstart ist es mir wichtig dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben und am Unterricht teilhaben können.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse ermöglichen • Kinder am Unterricht teilhaben lassen
Einschulung in Zukunft	Möglichkeiten nach dem Kiga		.	•
	Meinung / Gedanken	570-572	Ich würde die Kinder nicht früher einschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Gegen frühere Einschulung
		580-583	Die Anforderungen sind gestiegen, deshalb sollten die Kinder nicht noch jünger werden. Es gibt immer Wunderkinder, die sollte man überspringen lassen, wenn es ihnen dabei wohl ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen höher, Kinder jünger ☹ • Kinder welche bereit sind überspringen lassen ☺
		587-592	Wenn die Kinder jünger werden, gibt es noch mehr Kinder welche staunen. Ich habe diese Erfahrung mit einen Jungen Knaben gemacht. Er hätte nichts verpasst wenn er noch ein Jahr hätte spielen dürfen	<ul style="list-style-type: none"> • Junge Kinder= Überforderung
		605-608	Man müsste die Kinder bei denen die Einschulung nichts bringt zurückstellen dürfen	<ul style="list-style-type: none"> • Rückstellung sollte möglich sein.
		674-683	Von der Schule her können wir nichts ändern weil wir so viele Vorlagen haben. Der Lehrplan müsste sich ändern, dann würde halt die Unterstufe wenn nötig 5 Jahre dauern. Aber das will ja niemand weil es zu teuer ist	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenbedingung als Hindernis • Änderung des Lehrplans • Flexible Schulzeit
		Ängste	596-603	Ich unterstütze das nicht dass jüngere Kinder kommen. Dann müssen wir ihnen einen Schlafplatz bereit machen wo sie sich ausruhen

			können wenn sie nicht mehr mögen.	
		683-685	Wenn die Kinder kommen und die Eltern das wollen, dann musst du diese Kinder einfach mitnehmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Eltern die Kinder einschulen wollen muss die LP sich zurecht finden.
	Wünsche			
Weitere Kategorien				

A7 Postskriptum GH

Datum des Interviews:	19.9.2013
Ort des Interviews:	Schulhaus F
Dauer des Interviews:	15.35- 16.45
Interviewer:	Beatrice Böhler
Interviewter:	GH
Ordner Aufnahmegerät:	Folder 3
Geschlecht des Interviewten:	weiblich
Alter des Interviewten:	37 Jahre
Ausbildung:	Primarlehrerseminar Zürich
Tätig im Beruf sein:	12 Jahren
Aktuelle Klasse:	2. Klasse

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

- Gute Atmosphäre
- Grosse Bereitschaft zu erzählen, sehr differenziert.
- Lehrperson war sehr überlegt hat sich sehr auf das Interview eingelassen
- Keine Störfaktoren
- Hat mehrmals betont wie schlimm sie das findet, dass die Kinder in der 1. Klasse einfach funktionieren müssen.

A8 Interview GH

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewerin

L: = Lehrerin

... = Satz- oder Wortabbruch

Kursiv = unsichere Verschriftung

„...“ = Direkte Rede

<...> = gedachte Rede, gedachte Gefühle

{...} = Dialektausdruck

[...] = Anmerkungen der Transkriptorin

= Unterbruch oder Einwurf der anderen Person

[Start der Transkription bei 00:01:00]

I: Wie ich in der Mail bereits geschrieben habe, geht es beim Thema um die Frage der emotionalen Reife. Ich nenne es einfach Reife, denn ich weiss, dass es verschiedene Begriffe der schulischen Reife gibt. Es gibt Schulbereitschaft und so weiter. Ich habe einfach den Begriff Schulreife gewählt. Es geht um die emotionale Schulreife beim Übertritt in die 1. Klasse. Darauf gekommen bin ich, weil die Kindergartenlehrpersonen oft Sorgen mit Kindern haben, die emotional noch nicht parat sind für die Schule. Mich nimmt es wunder, wie das vonseiten der Lehrpersonen aussieht, wie ihr es in der Praxis erlebt, Kinder, die emotional noch nicht parat sind. Erlebt ihr das überhaupt? Oder sind es überhaupt die gleichen Kinder, bei denen es auch die Kindergärtnerinnen wahrnehmen? Es geht mir um deine Wahrnehmung. So, wie du das im Alltag erlebst. Bevor ich gezielt auf die emotionale Reife gehe, würde mich die Frage nach der Schulreife grundsätzlich wundernehmen. Was verstehst du darunter? Was bedeutet für dich Schulreife und woran erkennst du, ob ein Kind, das nach den Sommerferien zu dir kommt, schulreif ist? Gibt es Kriterien, nach denen du das beurteilst?

L: Grundsätzlich erlebe ich es immer so, dass die Kinder einen wahnsinnigen Stolz mitbringen, wenn sie in die Schule kommen und wirklich Freude haben, dass sie die Grossen sind und jetzt kommen können und etwas lernen können und das auch wie Schwämme total aufsaugen. Ich habe gemerkt, dass das für mich ein Anzeichen ist, ob ein Kind parat ist für die Schule. Das Zeigen, dass es etwas lernen will. Es ist jetzt so weit, dass es sich diesem Stoff stellen kann, dass es nicht Angst hat, ob es zu schwierig ist, dass es das annimmt und einfach probiert. Das merke ich bei Kindern, bei denen ich den Eindruck habe, die sind wirklich schulreif. Bei ihnen sehe ich das so.

Kommentar [BB69]: Subjektive Einstellung: Schulreife Kriterien

I: Müssen sie auch im Bereich von Mathematik und Sprache etwas mitbringen oder ist das gar nicht so wichtig?

L: Doch, im Kindergarten haben sie mittlerweile einen ziemlich klaren Lehrplan auch von kognitiven Sachen, die sie erfüllen müssen. In der Mathematik ist es zum Beispiel zählen, vorwärts bis 20 und rückwärts – glaube ich – von 10 rückwärts bis 0. Das ganze Zählen haben sie also schon einmal geübt. Ich gehe aber davon aus, dass Kinder noch nicht viel können. Sie kennen zwar die Zahlen, aber sind noch sehr unsicher. Das ist der Anfang in der 1. Klasse, das Kennenlernen der Zahlen in der richtigen Reihenfolge, Mengenbildung. Das ist das Thema ganz am Anfang. In der Sprache weiss ich von Fägswil, dass im Kindergarten das Würzburger-Programm gemacht wird. Das hat viel mit Reimen zu tun, mit Silben, mit Erkennen. Da merke ich, bringen die Kinder auch schon ein bisschen das Sprachgefühl mit und dass das für sie nicht mehr fremd ist.

Kommentar [BB70]: Kooperation: wissen über vorhergehende Stufen

Kommentar [BB71]: Subjektive Einstellung: Schulreife Kriterien

Kommentar [BB72]: Subjektive Einstellung: Umweltfaktoren: Aufgabe 1. Klasse

Kommentar [BB73]: Subjektive Einstellung: Umweltfaktoren: Vorbereitung Kindergarten

I: Wirkt sich das positiv aus im Anfangsunterricht?

L: Da merke ich, dass ich davon profitieren kann.

I: Dass man nicht wie bei null anfangen muss?

L: Ja. Dass bereits Vorstellungen da sind. Ich merke in dieser Klasse, dass es Kinder gibt, die schon ganz gut lesen können, und wenige, die mit null Kenntnissen gekommen sind. Aber auch hier in der Sprache gehst du eigentlich davon aus, dass die Kinder auch gut starten können, wenn sie noch nichts an Buchstaben kennen. Das ist die Basis, mit der du beginnst, das Ganze kennenlernen.

I: Wie beurteilst du das Umfeld eines Kindes in Bezug auf Schulreife? Ist es wichtig, was für einen Background das Kind mitbringt? Hat dies einen Einfluss auf die Schulreife?

L: Ganz persönlich kann ich mir das vorstellen. Belegen kann ich es nicht. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass Kinder, die mit Eltern viel unternehmen, draussen sind ... Da merkt man schon, wenn die Kinder involviert sind in Sachen, die um sie herum passieren, dass sie ein Interesse dafür entwickeln. Aber wie sehr das die Schulreife beeinflusst, weiss ich nicht. Ich glaube mehr, irgendwann ist ein Kind parat für das, was auf es zukommt. Ich denke es auch manchmal später in der Schule. Manchmal willst du etwas zeigen und merkst, es geht nicht, es kommt nicht ans Kind heran. Und irgendwann später geht es einfach.

Kommentar [BB74]: Umweltfaktoren

Kommentar [BB75]: Subjektive Einstellung: Theoretisches Verständnis

I: Ist das der Zeitfaktor, den du ansprichst, dass Kinder einfach noch mehr Zeit brauchen?

L: Ja. Ich denke es auch beim Vergleich bei kleinen Kindern. Die einen beginnen schon mit neun Monaten zu laufen, andere erst mit eineinhalb Jahren. Das ist ein riesiger Zeitraum. Und wir fangen – peng – an diesem Schultag an mit – peng – diesem Schulstoff. Das ist, finde ich, eine Wahnsinns-erwartung auch an die Kinder. Da merkt man schon, dass es da Unterschiede gibt.

Kommentar [BB76]: Theoretisches Verständnis

Kommentar [BB77]: Anforderungen an die Kinder

I: Dass nicht alle im gleichen Alter einfach gleich weit sind?

L: Ja.

Kommentar [BB78]: Theoretisches Verständnis

I: Bei emotionalen Fähigkeiten geht es vor allem um den Umgang mit Gefühlen mit sich selber und mit Gefühlen der anderen Menschen. Man weiss auch aus der Theorie, dass die emotionale Entwicklung nicht bei allen Kindern zum gleichen Zeitpunkt gleich weit ist. Welche emotionalen Fähigkeiten muss ein Kind mitbringen, wenn es in die 1. Klasse kommt, damit es einen guten Start hat und in der 1. Klasse bestehen und am Unterricht teilhaben kann?

L: Das Grundding, das ich sehe, ist die Bereitschaft, diesen Schritt zu machen. Es ist noch ein bisschen mehr einen Schritt weg von daheim, hat mit Selbstständigkeit zu tun. Ich habe noch nicht viele Kinder erlebt, bei denen ich den Eindruck hatte, sie seien nicht schulreif. Aber ein Kind ist mir gerade ganz präsent, wo ich gemerkt habe ... Es sass einfach da, wenn ich mit den Kindern etwas machte oder sagte: „Ihr könnt nun an den Platz und das und das lösen.“ Er schaute das Heft an und machte den Anschein, er wisse gar nicht, was er damit machen soll, und was von ihm erwartet wird. Dort hatte ich das Gefühl, er ist mit sich ... Er wäre viel lieber spielen gegangen. Das merke ich stark. Wenn sie kommen, lieben sie es, wenn sie irgendwo etwas spielen können. Das baut man ja auch immer wieder in den Unterricht ein. Aber vom Gefühl her <ich will jetzt weitergehen, ich will jetzt weg vom Spielen zu etwas Anderem>.

Kommentar [BB79]: Subjektive Definition

Kommentar [BB80]: Merkmale

Kommentar [BB81]: Gestaltung des Übergangs

Kommentar [BB82]: Subjektive Definition

I: Auch die Neugier?

L: Neugier. Ganz stark die Neugier und die Bereitschaft, die sich zeigt, um auch einmal etwas in einem Heft aufzuschreiben. Der andere Aspekt, den ich noch sehe, ist, sich anpassen zu können bis zu einem gewissen Grad. Akzeptieren, dass man nicht mehr der Einzige ist. Das ist für viele Kinder ein grosser Schritt, zu sehen, <ich kann nicht immer einfach meine Präsenz zeigen und bekomme gleich die Aufmerksamkeit>.

Kommentar [BB83]: Subjektive Definition

I: Also auch die Bedürfnisse zurückstellen?

L: Bedürfnisse und sich selber zurückstellen. Genau. Ich glaube, es hat auch sehr stark mit der Entwicklung des Kindes allgemein zu tun. Ab wann es überhaupt fähig oder möglich ist, dass ein Kind das kann. Aber da sehe ich schon, Kinder, die schulreif sind, können das besser. Wenn ich das Gefühl habe, doch, die sind da am richtigen Ort, merke ich, die können das besser, sich auch einmal zurücknehmen oder merken <jetzt muss ich halt einmal warten>. Oder auch sich selber einmal Hilfe holen in gewissen Situationen. Die Selbstständigkeit, die sich aus dem heraus zeigt.

Kommentar [BB84]: Subjektive Definition

Kommentar [BB85]: Theoretisches Verständnis

Kommentar [BB86]: Merkmale

I: Ich habe hier Kärtchen mitgebracht. Sie stammen von einer Studie, die mit deutschen Erzieherinnen gemacht wurde. Darauf stehen die wichtigsten Kriterien, von denen sie fanden, die braucht ein Kind für die Schulreife. Ich lege sie hin und bitte dich, sie so zu ordnen, wie es für dich stimmt. Was am wichtigsten ist, kommt oben hin, was am wenigsten wichtig ist, kommt unten hin. Hinten stehen noch einige Stichworte, wie es definiert wird. Du kannst gern hinten drauf schauen.

L: Ja, das nähme mich wunder.

I: Ich habe hier die kognitive Entwicklung auseinandergenommen. Es gibt einen allgemeinen Teil und Sprache und Mathe, weil ich nicht weiss, ob für die Lehrpersonen alles gleich wichtig ist. [Schweigen von 00:11:05 – 00:11:35] Das kann man natürlich noch ergänzen. [Schweigen von 00:11:37 – 00:12:16]

L: Es gibt Sachen, die ich da hinten lese, wo ich finde, die sind extrem wichtig. Und es gibt andere, wo ich finde, die sind überhaupt nicht wichtig.

I: Du darfst gern auch kommentieren, was du dir überlegst. Du darfst auch laut denken. Das ist auch spannend.

L: Mich dünkt, **die soziale und emotionale Entwicklung, das mit sich sein, mit dem Umfeld adäquat umgehen können, dass es dem Kind auch wohl ist. Da habe ich das Gefühl, das ist das Wichtigste,** was ein Kind mitbringen muss. Kann ich sie auch nebeneinander hinlegen?

Kommentar [BB87]: Stellenwert der emotionalen Schulfreife

I: Ja. Du kannst es so machen, wie es für dich stimmt.

L: **Die Selbstständigkeit finde ich auch sehr wichtig. Selbstständigkeit wird auch sehr stark gelernt, aber es ist schön, wenn ich sehe, ein Kind ist nicht grad ganz verloren, wenn es einmal irgendwo Hilfe braucht. Auch wenn es kommt und findet: „Ist das nicht so und so? Wo kann ich das nachschauen?“ Oder zum Beispiel sich anziehen und nicht gleich alles verlieren. Das sind so Sachen, wo ich schon schön finde, wenn sie es können.**

Kommentar [BB88]: Umweltfaktoren

I: **Die auch den Unterricht erleichtern?**

L: **Sehr. Ja.** Und wo ich wirklich finde ... Ich habe manchmal das Gefühl, die Kinder, die auf dem Tisch, unter dem Tisch mit ihren Sachen Ordnung haben, die haben auch im Kopf mehr Ordnung. Das ist wahrscheinlich nicht nur bei den Kindern so.

Kommentar [BB89]: Schulfreife kriterien

I: Man ist ja dann auch weniger beschäftigt mit Suchen.

L: Jaja. Hier mit der körperlich motorischen Entwicklung finde ich Körpergrösse und Kraft nicht so relevant für die Schulfreife. Was aber schon etwas ist, ist die Feinmotorik, wobei das auch ganz gut zu lernen ist. Aber man merkt dann in der Schule, wenn die Voraussetzungen nicht da sind. Sie sollen

etwas aufkleben, man zeigt es und merkt, Leim haben sie wohl zum ersten Mal gesehen. Oder sie wissen nicht, wie man die Schere halten muss. Da hatten wir auch schon Diskussionen mit den Kindergärtnerinnen, was sie erleben, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, was dort die Voraussetzungen sind und was die Entwicklung ist in diesen zwei Jahren. Wir haben in dieser Diskussion herausgefunden, dass dort mit der Zeit ganz vieles wie heruntergeschraubt wurde.

I: Dass die Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, sehr wenig mitbringen?

L: Teilweise sehr wenig mitbringen. Unterschiedlich. Dass sie teilweise sehr wenig mitbringen. Schuhe binden ist das klassische Beispiel. Wie hält man eine Schere? Solche Sachen, die dann halt auch viel Zeit brauchen. Beim Lehrplan, den sie jetzt im Kindergarten haben, bleibt das auf der Strecke. Dann bringen sie das halt auch nicht in die Schule mit. Plötzlich merkst du, du hast gar nicht gezeigt, wie man einen Pinsel auswäscht.

Kommentar [BB90]: Zusammenarbeit Kindergarten Schule

I: Wenn ich das richtig verstehe, schränkt der Lehrplan die Kindergärtnerinnen ein, um das Basale zu lernen?

L: Ja, ich glaube, es läuft schon ein bisschen in diese Richtung. Du müsstest vielleicht einmal mit Kindergärtnerinnen genau darüber reden. Bei Kindern, wo diese Basis fehlt, ist es: <Oh, jetzt müssen wir das auch noch machen und dieses auch noch und im Prinzip sähen wir, wo der Bedarf ist>. Oder beispielsweise die ganze Sozialisierung ist ganz, ganz viel Arbeit, wo wir schöpfen können, wenn sie schon vorher gemacht worden ist, wenn sie in die Schule kommen. Kognitive Entwicklung, sprachliche Entwicklung ... Wo stand das? Interesse? Hier allgemein. Konzentrationsfähigkeit finde ich natürlich schon auch ganz wichtig, dass ein Kind das mitbringt. Das ist natürlich stark verknüpft. Emotionale Entwicklung ist auch irgendwo damit verknüpft.

Kommentar [BB91]: Subjektive Definition

I: Mit der Konzentrationsfähigkeit?

L: Ja.

I: Wie bringst du das in Zusammenhang?

L: Auch wieder durch die Bereitschaft. Vielleicht beispielsweise auch die Frustrationstoleranz. Zu merken: <jetzt muss ich mich einmal zurücknehmen, jetzt komme ich nicht an die Reihe, jetzt bekomme ich nicht sofort Hilfe, jetzt schaue ich es noch einmal an>. Ich finde, diese Sachen sind sehr miteinander verhängt. Neugierde und Lernbereitschaft, Freude am Schuleintritt finde ich eigentlich etwa gleichwertig wichtig. Das ist noch schwierig. So etwa würde ich es ordnen. Die Sprachentwicklung, glaube ich, wird immer wichtiger. Alles wird immer sprachlastiger, auch das Zeugnis.

I: Aber hier geht es ja um Sachen, die sie mitbringen müssen. Hier steht zum Beispiel logische Bewusstheit. In Würzburg wird das gefördert.

L: Ja, dort wird das gefördert. Es ist im Hinblick auf später ... Wenn du siehst, wie sehr die Lehrmittel auf die Sprache ausgerichtet sind, sicher von Vorteil, wenn sie da schon etwas mitbringen. Aber wir fangen im Prinzip an beim Kennenlernen von Buchstaben.

I: Bist du so zufrieden? Ich mache rasch ein Foto davon, damit ich das nachher noch habe.

L: Es wäre noch interessant herauszufinden, wie andere Leute das ordnen würden.

I: Emotionale Entwicklung ist für dich neben dem Sozialen etwas sehr Wichtiges. Kannst du das irgendwie noch begründen? Warum ist für dich die emotionale Entwicklung so wichtig beim Schulstart?

L: Weil ich glaube, Lernen kann nur positiv funktionieren, oder positiv gelernt werden kann nur, wenn es den Kindern wohl ist. Beim Schule geben ist das sowieso das, was ich finde, es kann nicht allen gleich wohl sein, aber es muss allen auf irgendeine Art wohl sein, damit eine gute Umgebung da ist, damit ein Kind lernen kann. Dass es Lernen mit positiven Gefühlen verknüpft. Das ist etwas, was du zum Teil von aussen bieten oder bereitstellen kannst. Der andere Teil, glaube ich, ist das Kind, das das mitbringen muss.

Kommentar [BB92]: Stellenwert der emotionalen Schulreife
Umweltfaktoren

Kommentar [BB93]: Umweltfaktoren

I: Von aussen heisst, als Lehrperson und als Schule?

Kommentar [BB94]: Subjektive Einstellung

L: Ja. Vor allem als Lehrperson in einem Verband eines Klassenzimmers kannst du ganz viel machen. Aber nicht alles. Ein Kind, das vom Gefühl her noch nicht da ist... Es kommt mir vor, als wäre das Kind in einer anderen Welt. Es ist einfach noch nicht angekommen. Dort kannst du nicht so viel machen, wie du kannst, wenn ein Kind merkt, doch, <jetzt bin ich da und jetzt möchte ich das auch machen“.

Kommentar [BB95]: Interpretation:
Klassenzusammenhalt

Kommentar [BB96]: Subjektive Einstellung

I: Du hast vorhin gesagt, du hättest ein Kind gehabt, wo du das Gefühl hattest, es ist noch nicht angekommen oder wusste nicht, wie es diese Aufgabe lösen soll oder wie es das überhaupt anpacken soll. Kannst du beschreiben, wie du dieses Kind erlebt hast, als es kam und wie es sich entwickelte und was dir aufgefallen ist bei diesem Kind?

L: Dieses Kind kam am Anfang in die Schule – ich hatte das Gefühl – mit Offenheit und Freude. Mir ist aufgefallen, dass ich auf dieses Kind warten musste, bis es auch parat war, und dass ich ihm viel helfen musste, um die Sachen zu finden. Der Weg, unter den Tisch zu schauen, war schon weit. Am Anfang fand ich das nicht beunruhigend. Ich fand einfach, dass es ein Kind ist, das ein bisschen langsamer arbeitet und ein bisschen langsamer ist. Es beunruhigte mich nicht gross. Was ich aber dann schwierig fand, war das manchmal schon fast apathische Auftreten. Dasitzen und nichts

Kommentar [BB97]: Merkmale

Kommentar [BB98]: Massnahmen

Kommentar [BB99]: Einstellung der LP

machen. Dann fing er mir an leidzutun. Ich dachte, das kann es nicht sein, am Tisch sitzen und sich nicht beschäftigen. Es war eigentlich noch anständig, dass er nicht blöd tat.

Kommentar [BB100]: Einstellung der LP

Kommentar [BB101]: Merkmale

I: War es schon nach kurzer Zeit so ein apathisches Auftreten?

L: Apathisch ist vielleicht ein zu starker Ausdruck. Ja, das sehr nicht Anwesende, einfach nicht Anwesende zeigte sich schon bald. Ich merkte es bereits in den ersten paar Wochen, machte dann auch ein Elterngespräch. Da kommt es natürlich auch sehr darauf an, was die Eltern empfinden, was die Eltern für Wünsche haben und wo sie ihr Kind sehen. Dieses Kind wurde dann auffällig, weil es anfing, etwas Anderes zu machen, fing plötzlich während der Stunde an zu singen, machte Geräusche. Es wurde dann sehr, sehr schwierig.

Kommentar [BB102]: Merkmale

Kommentar [BB103]: Massnahmen

Kommentar [BB104]: Merkmale

I: Was war am Elterngespräch? Wie reagierten die Eltern?

L: Die Eltern wollten nicht hören, dass ihr Kind noch nicht wirklich schulreif ist. Es war im Kindergarten schon ein Thema. Die Eltern waren damals die einzigen, die wollten, dass das Kind in die Schule kommt, obwohl die beiden Kindergärtnerinnen und die Heilpädagogin sehr davon abrieten. Dort fragte ich mich, warum man das durchdrückt oder warum man das zulässt und es so funktioniert, dass das Kind trotzdem eingeschult wird. Es war dann so.

Kommentar [BB105]: Zusammenarbeit Eltern Schule

Kommentar [BB106]: Wissen über vorhergehenden Stufe

I: Wie bist du persönlich mit dieser Situation umgegangen? Was löste es bei dir aus?

L: Eine sehr grosse Unsicherheit. Erstens weil ich das noch nie so erlebt hatte. Aber es löste bei mir auch eine Unsicherheit aus, weil ich wusste, ich möchte ihm eine Begeisterung bringen, aber nicht wusste wie. Dann merkte ich irgendwann, dass ich es ihm nicht abnehmen kann. Ich kann dem Kind die Freude nicht abnehmen, etwas anzupacken. Ich versuchte immer wieder, ihn mitzuziehen. Es gab Sachen, die er toll fand. Spielen war lässig, da machte er tiptop mit.

Kommentar [BB107]: Einstellung der LP

Kommentar [BB108]: Massnahmen

Kommentar [BB109]: Ressourcen

I: Das heisst, in gewissen Sequenzen des Unterrichts konnte er mitmachen? Gab es noch andere Sachen, die er konnte oder wo er sich öffnete und mitmachte?

L: Er war vom Kognitiven her recht gut dabei. Am Anfang war er voraus. Wenn es ums Lesen ging, hatte er Freude, etwas zu lesen. Das machte er sehr gern. Aber zu Lesen zusätzlich noch etwas aufschreiben oder genau so hinzuschreiben, das ging nicht gut. Aber das Lesen war etwas, was er konnte. Fürs Malen war er sehr zu begeistern. Viele Sachen, in denen es Freiheiten gab. Ganz allgemein die Freiheit. Das merke ich auch, das fällt mir gerade ein ... Ich finde es noch speziell [wörtlich: verrückt], wie du merkst ... Ich habe jeweils das Empfinden, wenn ich Erstklässler bekomme, denen knippst du jetzt ein Stück Kindheit ab. Das ist für mich so ein bisschen das Empfinden. Da siehst du die Bänke, die Kinder und die müssen jetzt dasitzen und sie müssen das jetzt aufschreiben, was du gesagt hast. Klar hast du im Kopf, dass sie etwas lernen, und sie sind ja da und wollen das. Aber irgendwo finde ich manchmal, es ist ja nicht natürlich. Ein siebenjähriges Kind sitzt nicht am

Kommentar [BB110]: Ressourcen

Kommentar [BB111]: Weitere Defizite

Kommentar [BB112]: Ressourcen

Tisch und arbeitet. Sondern es lebt und tut und macht. Das merke ich immer wieder ein bisschen. Das verschwindet dann bald, aber am Anfang der 1. Klasse ist es da.

Kommentar [BB113]: Anforderungen an die Kinder

I: Kannst du dem im Anfangsunterricht irgendwie begegnen?

L: Ja, indem ich viel Abwechslung hineinbringe, wo ich die Kinder auch mit Geschichten abholen kann, eben auf der kindlich emotionalen Ebene. Sie lieben ja Geschichten. Dort kannst du sie immer packen. Oder Sachen auf spielerische Art machen. Dann sind sie sofort dabei. Wenn es ein Spiel ist, können sie es hundert Mal machen und finden es mega lässig. Das kannst du schon so abfangen. Aber eben, Kinder, die nicht parat sind ... Wie bei dem, wo ich den Eindruck hatte, dass er emotional wirklich nicht parat ist ... Auch das Spielerische ist für ihn wie so <jetzt bin ich ganz frei>. In den Spielen drin hast du ja auch eine Absicht, was du damit willst. Dann legte er vielleicht halt einfach Kärtchen. Später beim Memory mit den Rechnungen schaute er halt einfach die Bilder an, statt zu rechnen. Das sind dann so Sachen, die ein anderes will. >Ah rechnen, kann ich das richtig?>

Kommentar [BB114]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

Kommentar [BB115]: Merkmale

I: Du hast vorhin gesagt, kognitiv wäre er eigentlich parat gewesen. Hatte er auch bei der im sozialen Bereich oder bei der Motorik Defizite oder kann man bei diesem Kind sagen, es war vor allem der emotionale Bereich, wo er Schwierigkeiten hatte. Oder hatte er noch andere Schwächen?

L: Allgemein kann ich es nicht sagen. Bei diesem Kind fiel mir auf, dass er sehr klein war. Von der Größe her, von der ganzen Postur her, Statur her hättest du ihn wahrscheinlich locker noch in den ersten Kindergarten stellen können und er wäre nicht aufgefallen. Er fiel auch von da her vom Rest der Klasse ab. Ein kleiner, kleiner, feiner Junge. Von der Motorik her merkte ich schon auch, dass ihm das Schreiben schwerfällt. Sachen ausschneiden fiel ihm schwer. Vom Sozialen her machte er viele Sachen für sich. Er spielte schon auch mit anderen, aber er war auch sehr gern für sich allein. Dort kam auch wieder das hervor, was ich vorhin sagte, in seiner eigenen Welt sein. Das zeigte sich auch dort.

I: Hatte er nicht so viel gemeinsam mit den anderen?

L: Diesen Eindruck hatte ich schon. Ja. Viele gehen natürlich gern Fussball spielen. Die Jungs gingen Fussball spielen, doch da machte er nicht wirklich mit. Er war mehr am Fangenspielen. Und dann waren natürlich viele andere schneller, weil sie grösser waren.

Kommentar [BB116]: Weitere Defizite

I: Das ist gemein.

L: Sie schlossen ihn nicht aus. Gar nicht. Sie hatten ihn gern. Er ist eben weggezogen, daher <gehabt>. Es war wirklich so ein Wegzug. Sie hatten ihn gern, aber wenn du in die Klasse kamst, fiel er dir auf.

I: Du hast vorhin gesagt, dass er irgendwie wie nicht da war. Heisst das auch, dass er vom Unterricht nicht wirklich viel aufnehmen konnte? Oder konnte er das trotzdem?

L: Das ist schwierig. Es ist eine mutige Behauptung, wenn ich sage, ja, er konnte es oder er konnte es nicht. Du kannst nicht in den Kopf hineinsehen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, er brachte viel mit. Er konnte schon gut zählen, kannte die Zahlen schon, kannte schon viele Buchstaben und konnte sie schreiben. Dort hatte ich das Gefühl, er machte noch mit bei einzelnen Sachen. Und sicher nahm er auch etwas auf. Aber später, als mehr kam, hatte ich das Gefühl, hängte er irgendwie ab.

Kommentar [BB117]: Ressourcen

Kommentar [BB118]: Auswirkungen

I: Was heisst später?

L: Das zog sich über ein ganzes Schuljahr hinweg. Am Anfang kam er noch mit und später, so nach einem halben Jahr, merkte ich, dass Aufgaben lösen im Rechnungsheft nicht ging. Das machte er nicht. Dann rechnete er irgendwo etwas, wo er gerade Lust hatte. Natürlich ist auch die Persönlichkeit schwer zu trennen von der Entwicklung eines Kindes. Ich glaube, dort spielte die Persönlichkeit schon stark mit.

Kommentar [BB119]: Auswirkungen

Kommentar [BB120]: Merkmale

I: Kannst du das beschreiben?

L: Es läuft in die Richtung von <ich kann machen, was ich will und es ist okay, wenn ich das mache>. Das Anpassen war nicht so ein grosser Wert.

I: Deiner Meinung nach ist es schwierig zu trennen, ob es Charakter ist oder Persönlichkeit, oder ob es emotionale Reife ist? Steht das ganz nah beieinander?

L: Ja, für mich schon. Die Typenfrage. Wie ich vorhin sagte, mit dem {Gnusch} unter dem Tisch und auf dem Tisch. Wenn du bei mir schaust, da ist auch nicht aufgeräumt, aber ich weiss, wo mein Zeug ist. Bei den Kindern habe ich beobachtet, dass sie klare Strukturen brauchen. Dann geht es einfacher. Aber ich denke, die einen können ein {Gnusch} haben und sie kommen draus und sind trotzdem schon parat, und andere brauchen erst den Boden, den du ihnen legen musst. Dann geht auch das Andere besser.

I: Die Strukturen sind der Boden?

L: Ja.

I: Du hast vorhin gesagt, bei diesem Jungen hatten schon die Kindergärtnerin und die Heilpädagogin gesagt, dass es emotional nicht parat ist. Was wäre deiner Meinung nach der richtige Weg für so ein

Kind? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. **Dass er noch einmal ein Jahr in den Kindergarten geht, früher gab es die Einschulungsklasse. Ich weiss nicht, ob es diese hier noch gibt?**

L: In Rüti wurde sie abgeschafft und wir sind dafür am Kämpfen, dass wir sie wieder bekommen. Aber in der Form, in der wir sie hatten, wird es sie nicht mehr geben.

Kommentar [BB121]: Möglichkeiten

I: Wo ist denn so ein Kind am richtigen Ort?

L: Einerseits die Art von Einschulung, wie das in der Einschulungsklasse war, das war super. Denn dort ist beides abgedeckt. Für vieles mehr Zeit haben ... Ich hatte manchmal das Gefühl, es ist ein grosser Zeitdruck für dieses Kind. Bleistift hervorheben, <was mache ich> und <oh>. Wenn er die erste Klasse in zwei Jahren machen kann, wird er einerseits kognitiv gefördert, gefordert, wo er seine Stärken hat, und andererseits hat er noch Zeit, um bei der emotionalen und sozialen Reife anzukommen und sie auszubauen.

Kommentar [BB122]: Einstellung LP

Kommentar [BB123]: Anforderungen an diese Kinder

Kommentar [BB124]: Einstellung LP

I: Und Kindergarten?

L: Ein drittes Jahr Kindergarten hätte ich bei ihm weniger gesehen, weil er wirklich schulisch schon Sachen wusste, wo ich den Eindruck hatte, dort hätte er sich gelangweilt. Aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht wäre ein Jahr Kindergarten auch gegangen. Er war wirklich noch so im Spielen drin. Wir gingen einmal ein Puppentheater schauen, das Kind staunte zwei Stunden und man sah, es lebt mit. Dort merkte ich, das ist seine Welt. Es ist noch nicht so fix <das macht man so und das so>. Für ihn, glaube ich, wäre das Ideale die Einschulungsklasse gewesen. Allenfalls ein drittes Jahr Kindergarten wäre meiner Meinung nach besser gewesen als in die Schule. Ich glaube, wenn ein Kind eingeschult wird, ist es so das Erste. Das erste Mal in die Schule kommen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Schulstart gelingt für die spätere Laufbahn. Da habe ich das Gefühl, da kann man ganz viel Gutes machen oder ganz viel nicht Gutes machen.

Kommentar [BB125]: Merkmale

Kommentar [BB126]: Einstellung der LP

I: Als Eltern oder als Lehrperson?

L: Beides. Bei diesen Eltern hatte ich das Gefühl ... Ich weiss nicht, ob es eine Art Angst war, was das bedeutet, wenn ihr Kind ein drittes Jahr in den Kindergarten geht. Es kam auch die Frage: „Ist denn das Kind zu dumm, wenn es noch nicht reif ist?“ Ihnen ganz klar zu sagen, <nein, das hat gar nichts damit zu tun, das Kind ist nicht weniger intelligent, es ist von den Gefühlen her noch nicht so weit>, dass diese Trennung auch bei den Eltern passiert, das war dort schwierig.

Kommentar [BB127]: Zusammenarbeit Schule Eltern

I: **Wieso machte man denn keine Rückstellung? Standen da die Eltern quer?**

L: Ja. Diese standen quer.

Kommentar [BB128]: Zusammenarbeit Eltern Schule

I: Von der Schule her wäre das die Empfehlung gewesen?

L: Ich fand, das wäre eine Empfehlung. Ja. Die andere Option ist, das merke ich jetzt manchmal, ist, dass die Kinder die 1. Klasse repetieren, weil sie diese Zeit nicht hatten, um beispielsweise in die Einschulungsklasse zu gehen oder um noch ein Jahr im Kindergarten zu bleiben, weil man nicht so recht wusste, ob man es einschulen soll oder nicht. Die 1. Klasse repetieren finde ich sehr ungünstig.

I: Wieso?

L: Weil der ganze Aufbau in der 1. Klasse passiert. Von den Buchstaben, von den Zahlen, vom Zahlenraum. Und es ist so der Start der Schule. Du machst die erste Runde, das erste Schuljahr und fängst noch einmal von vorne an. Das glaube ich, ist ... Vielleicht bin einfach ich das, die das extrem findet. Ich habe auch schon mit Lehrpersonen gesprochen, die finden auch, doch, das ist sehr schlimm, noch einmal bei den ganz Kleinen anfangen. Ich habe so einen Schüler #

I: Wie auch ein Versagen des Kindes? Wird es vom Kind so wahrgenommen, dass es eine Art wie versagt hat?

L: Vielleicht bauen wir da viel zu stark darauf, wir Erwachsenen. Ich habe einen Schüler, der war in einer anderen ersten Klasse und kam bei mir wieder in die 1. Klasse. Diesem Kind tat dies sehr gut. Dieser war da wirklich am richtigen Ort. Aber ich finde es die ungünstigste Vorstellung für ein Kind, das erste Schuljahr zu repetieren.

I: Noch einmal machen zu müssen.

L: Eine schwierigere Vorstellung als zwei Jahre Erste machen oder noch ein Jahr im Kindergarten bleiben oder dann die Zweite repetieren.

Kommentar [BB129]: Einstellung LP

I: Wann ist er weggezogen?

L: Nach einem Jahr.

I: Ich weiss, man kann keine Prognosen machen, aber es nimmt mich trotzdem wunder: Was denkst du, wie er sich weiterentwickelt hätte, wenn er hier geblieben wäre? Was wäre mit ihm passiert?

L: Meine Prognose ist die, dass ich ihn nicht in die 2. Klasse mitgenommen hätte. Dass also genau der Fall eingetroffen wäre, dass er noch einmal in die Erste wäre. Dort hätte ich wohl ziemlich darauf bestanden, dass ich gesagt hätte, es geht nicht. Das kann er nicht. Ich hatte das Gefühl, man nimmt ihm dann jede Freude. Du willst es ja auch nicht kaputtmachen.

I: Kam er am neuen Ort in eine 2. Klasse?

L: Er ging in eine Steiner-Schule. Und ich fand das die Beste. Von der Familienkonstellation her fand ich es das beste Plätzchen, das sie für dieses Kind haben können.

Kommentar [BB130]: Massnahmen

I: Zogen sie weg oder war es eine Entscheidung, weil sie merkten, dass es mit dem Kind nicht so gut läuft in der Regelschule?

L: Sie zogen weg. Das war schon oft Thema, Kinder in die Steiner-Schule schicken oder nicht, wie es mir die Eltern berichteten.

I: Also nicht eigentlich als Notlösung von den Eltern her?

L: Nein, ich glaube nicht.

I: Der Übergang vom Kindergarten in die Schule wird ja oft als kritisches Ereignis dargestellt. Du hast vielleicht auch schon gehört, dass dies von einem Kind auf verschiedenen Ebenen viel fordert. Zum Beispiel im persönlichen Bereich, auf der Beziehungsebene, mit der Lehrperson, Gruppenbildung ist neu, wenn es in eine neue Klasse kommt. Es wird mit neuen Strukturen konfrontiert. Auch die Didaktik ist völlig anders als im Kindergarten. Wenn du ein emotional unreifes Kind mit einem Kind vergleichst, das parat ist, wie meistert ein emotional unreifes Kind diesen Übergang? Welche Faktoren sind besonders schwierig? Ich habe vorhin einige Dinge aufgezählt wie Gruppenbildung, Struktur, Lehrperson, Anforderungen etc.

L: Was ich beobachtet habe, sind die neuen Strukturen etwas vom Schwierigsten. Mit den Strukturen umgehen zu können, sich dem neu anzupassen. An diesem Ort hast du das, an jenem Ort das Andere. Dann hast du plötzlich Material, das du als Kind quasi verwalten musst. Und das ganze sich neu Anpassen an die Strukturen habe ich dort oft gesehen. Oder bei Kindern, wo ich das Gefühl habe, sie sind noch sehr jung, die jetzt in die Schule kommen, wo es vielleicht noch etwas auf der Kippe ist, ob es gut ist oder nicht, dort sind das die Faktoren. Oder es ist der Hauptfaktor, den ich sehe. Vom Sozialen her finde ich es bei uns noch speziell, dass es zwei Kindergärten sind, die dann zusammenkommen. Das heisst, in diesem Bereich müssen sie sich nicht so stark neu ordnen, weil sie sich schon gut kennen. Das erleichtert den Kindern extrem viel, wenn sie kommen.

Kommentar [BB131]: Bewältigung des Übergangs

Kommentar [BB132]: Ressourcen

I: Wenn Sie Kameraden schon kennen oder Kameraden mitbringen, Freunde mitbringen?

L: Ja. Ja. Und auch schon Geschwister haben. Das merke ich, macht bei uns ganz viel aus. Wenn sie kommen, hast du schon das Gefühl, die kennen ja schon viele und sind nicht ganz so verloren. Da merke ich, es ist schwierig, das zu beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch einen grösseren Schritt braucht für ein emotional unreifes Kind, das eingeschult wird.

I: Die neue Gruppe?

L: Der soziale Aspekt. Oder was ich auch gemerkt habe, sich in eine Gruppe integrieren und dann in einer Gruppe eine Aufgabe lösen. Das Kind, das noch nicht so parat ist, ist dort überfordert, sagt vielleicht auch nicht viel, getraut sich nicht oder es hängt ab, schaut zu, macht nichts oder nicht viel, wo andere eher aktiver sind. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass ein Kind dadurch nicht immer mehr ins Hintertreffen gerät, diese Rolle bekommt und der ist, der so und so ist.

Kommentar [BB133]: Bewältigung des Übergangs

Kommentar [BB134]: Auswirkungen

I: Dass es diese Rolle bekommt?

L: Ja, das könnte schon sein.

I: Du hast vorhin Kinder beschrieben, die so auf der Kippe sind, wo man am Anfang noch nicht so sicher ist, ob sie es packen oder nicht. Da du gesagt hast, dass du bisher ein Kind hattest, das emotional unreif war, packten es die meisten Kinder.

L: Ja.

I: Warum packten sie es? Hatten sie irgendwelche Strategien oder konnten sie das in einem anderen Bereich kompensieren? Was machte es aus, dass diese Kinder den Übertritt dann packten?

L: Ich kann mir vorstellen, dass der Zeitraum, den sie haben, genug gross war. Der Zeitrahmen dieses ersten Schuljahres, wo sie die ganze Klassenfindung machen, wo sie die ganzen organisatorischen Sachen... Wo sie wirklich Zeit haben, das zu lernen. Das ist auch ein fester Bestandteil des Unterrichts, dass man das einbaut und nicht nur so nebenbei macht neben dem Schulstoff. Dass ihnen schlussendlich diese Zeit reichte. Durch die Unterstützung, die ich ihnen gebe, durchs Lernen voneinander, mit den Kindern. Und im Endeffekt wahrscheinlich die Tatsache, dass sie schulreif waren. Und weil sie das Interesse hatten, <ich möchte das jetzt können> und es ihnen wohl war. Das ist der Eindruck, den ich habe, dass es das war, was es ausmachte.

Kommentar [BB135]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

Kommentar [BB136]: Ressourcen/ Risikofaktoren

I: Wenn das Interesse da ist, dann ist schon ganz viel da?

L: Ja, ich habe das Gefühl.

I: Wenn Neugier da ist #

L: Ja. Das Interesse, die Neugier ist für mich so ein Indikator von: Es ist hier am richtigen Ort. Wenn es da wäre und nichts interessieren würde, was macht es dann da?

Kommentar [BB137]: Subjektive Einstellung

I: Die verpassten also am Anfang nichts? Die konnten das wie aufholen bis Ende Schuljahr zum Beispiel?

L: Teilweise ja, teilweise nein. Es ist schon so, dass Kinder, die beim Buchstabenlernen – wobei das nicht emotional ist – mehr Zeit brauchten, es dann für sie schwierig war, um aufzuholen. Es ist da natürlich auch wieder schwierig zu trennen, was die Reife ist und was die Fähigkeiten vom Intellekt her sind, die das Kind mitbringt. Es gibt Kinder, die beispielsweise Mühe haben, eine Aufgabe anzupacken aus Konzentrationsgründen, wo du auch nicht einfach sagen kannst, <ist er schulreif oder nicht>. Kennt er das einfach noch nicht? Muss er das erst kennenlernen. Hat er Mühe mit den Strukturen? Was mache ich mit dem Blatt? Wo lege ich etwas hin, damit ich es wiederfinde?> Dass er dadurch Schulstoff verpasst, weil er ganz stark mit dem behaftet ist, <was muss ich jetzt überhaupt machen? Und wie fange ich überhaupt an?> und nicht anfangen kann.

Kommentar [BB138]: Merkmale

I: Mehr Arbeitsplanung als Reifesache? Das sind ja Sachen, die später auch noch beobachtbar sind.

L: Ja. Das zieht sich schon über eine längere Zeit hin. Das kann sich über drei Jahre hinziehen, dass ein Kind immer wieder, <denk dran, gell, weisst du noch, wie du das machen und organisieren kannst>, dass ein Kind dort immer ein bisschen Unterstützung braucht. Aber das ist wieder der mit der Typenfrage, wo ich auch denke, die einen haben das gern so und so, den anderen ist es nicht wichtig. Das merkst du völlig. Das ist denen so egal, wenn alles irgendwo drunter und drüber ist. Auch wenn du sagst: „Schau, ich gebe dir einen Tipp.“ Die finden, <brauche ich nicht, ich sehe das nicht, dass das ein Tipp sein soll>.

I: Du sprichst an, dass die Kinder unterschiedlich sind. Da liegt ja das Individualisieren auf der Hand. Wie löst du das? Du hast Kinder, die, wenn sie vom Kindergarten kommen, an völlig verschiedenen Orten stehen. Wie gehst du mit dieser Vielfalt der Kinder um?

L: Ich schaue, dass ich für alle Kinder etwas habe, wo sie dran sein können, wo sie das Interesse behalten, wo sie gern dran arbeiten. Ich habe immer Zusatzmaterial da, wo ich sage: „Ihr könnt dort etwas holen, was ihr machen wollt.“ Das kann ein Lernpuzzle sein, ein Lernspiel oder Arbeitsblätter, Konzentrationssachen. Ich schaue immer, dass ich solche Sachen habe, womit die Kinder sich nicht langweilen.

I: Sind das vor allem die, die fertig sind, die dann solche Sachen machen? Oder gibt es da Gefässe, wo die Kinder selber bestimmen können?

L: Ja, das habe ich auch schon gemacht, dass ich einen Arbeitsplan machte, wo die Kinder auswählen konnten. Wo ich sagte: „Wir haben an dem und dem schon gearbeitet und geübt, jetzt dürft ihr das noch vertiefen.“ Dann hatten sie einen Plan, wo sie auswählen konnten. Anderen sagte ich aber ganz klar: „Du machst heute das, heute dieses.“ Die ganze Arbeitsentscheidung, was ich heute mache, ist auch nicht so einfach. Sich zu entscheiden, was mache ich jetzt. Und dann müssen sie ja auch noch wissen, wie es geht. Das ist auch Arbeit voraus. Ich mache eigentlich vieles gemeinsam, weil ich das auch sehr schön finde und weil ich die Gemeinschaftsbildung auch sehr wichtig finde, wenn man miteinander an etwas dran ist und nicht jeder irgendetwas macht. Bei diesen gemeinsamen Sachen habe ich auch sehr viel, wo die Kinder dann wählen können, die zum Thema passen und unterschiedlich schwierig sind. So kann ich es abfangen. Aber dass ich es völlig frei lasse und sage, jetzt haben sie zum Beispiel in Mathe einen Wochenplan, das mache ich so in Sequenzen, sonst weniger.

Kommentar [BB139]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Ein emotional unreifes Kind wäre eher eines, das du in solchen Situationen klar führst?

L: Ja.

I: Das hat dann nicht Zusatzmaterial wie die anderen Kinder?

L: Schon auch. Ihm zeige ich dann, wie es etwas machen kann mit Hilfsmitteln zum Beispiel. Ich sage dann wirklich ganz klar, was es jetzt macht. Oder ich sage: „Schau, du hast das und das, jetzt kannst du zwischen diesen auswählen. Oder du kannst auswählen, ob du erst das und dann das Andere machen möchtest.“ Aber nicht, dass ich sage: „Hier hast du einen Plan, da hast du die Sachen, dort drüben sind die Blätter.“ Das nicht.

Kommentar [BB140]: Massnahmen

I: Es klingt sehr bewusst, dass du das machst?

L: Ja.

I: Geht es darum, dass Kinder, die emotional besetzt sind, diese Strukturen in deinen Augen brauchen?

L: Dieses Gefühl habe ich. Ja. Emotional ist ja sehr stark im kognitiven Bereich drin. Bei diesem Kind war explizit die Schwierigkeit, das Kind zu motivieren. Du weisst, he, es muss diese Aufgaben lösen, weiss es denn sonst nachher, wie es geht? Beim Holz legen baut er halt Türmchen, statt dass er die Rechnungen legt oder die Zahl legt. Die Frage ist auch, wie du ein Kind packst.

Kommentar [BB141]: Massnahmen

Kommentar [BB142]: Merkmale

Kommentar [BB143]: Einstellung LP

I: Hast du Unterstützung von einer Heilpädagogin?

L: Ja.

I: Habt ihr auch drei Lektionen?

L: Es ist unterschiedlich. In der Ersten hatte ich fünf. Jetzt habe ich noch vier.

I: Wurde dieses Kind auch von der Heilpädagogin betreut?

L: Ja. Dann ging es besser. Dann war sie bei ihm und liess ihn auch nicht wegträumen. Sondern sie sagte: „Komm, wir machen das miteinander“. Sie bestand dann auch darauf.

Kommentar [BB144]: Massnahmen

I: Konnte er so besser leisten?

L: Dann machte er seine Sachen. Aber nur das beisst sich für mich schon, dass du neben einem Kind sitzen musst. Er konnte es leisten. Klar, wir sind eine Leistungsgesellschaft, am Schluss muss von einem Kind ganz viel erreicht sein, aber ich finde die Vorstellung noch verrückt, man muss es quasi hineindrücken in dieses Kind.

I: Einfach weil es jetzt zum Lernen parat zu sein hat?

L: Genau. <Jetzt macht man das und jetzt das und du hast das so aufzunehmen, wie wir es von dir wollen>Und das konnte es einfach nicht.

Kommentar [BB145]: Einstellung LP

I: Im Zusammenhang mit dem Übergang interessiert mich auch noch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten. Kannst du mir erzählen, wie ihr der Übergang gestaltet, was ihr da alles macht vor den Sommerferien, nach den Sommerferien, um den Übergang möglichst für die Kinder angenehm zu gestalten?

L: Wir haben vor den Sommerferien ... Ich glaube, ich ging schon vor den Frühlingsferien im Kindergarten einen Besuch machen. Das machen wir, hier in Rüti haben wir das ganz klar abgemacht im Oberdorf, wie wir das handhaben, all diese Übergänge. Wir machen es alle Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen so, dass die Besuche stattfinden von der Lehrperson im Kindergarten, wo man als Lehrperson einmal die Kinder sieht und erlebt. Dann gibt es auch noch ein Gespräch, wo die

Kindergärtnerinnen über die Kinder erzählen. Das machte ich kurz vor den Ferien, als es dann schon näher war, wo wir uns zum Gespräch zusammensetzten und sie mir über jedes Kind Sachen sagten.

Am Anfang sträubte ich mich wahnsinnig dagegen, weil ich fand, ich möchte die Kinder einfach in Empfang nehmen und schauen, wie sie sind. Ich lerne sie selber kennen. Ich will nicht schon x Informationen haben. Ich musste aber merken, dass es doch gut ist. Gewisse Sachen weisst du schon und kannst sie wie schon abfangen. Wenn du zum Beispiel weisst, dieses Kind hat nicht viel Selbstvertrauen, fanden wir heraus, dann kannst du von Anfang an schon anders mit ihm umgehen, als wenn man weiss, ein Kind kommt und sagt und macht, das muss man eher ein bisschen bremsen. Es macht es einem einfacher. Dann machen wir es so, dass die Kindergärtler in der Woche vor den Sommerferien bei uns einen Schulbesuch machen kommen. Meine Drittklässler sind dann weg, gehen in die Vierte einen Besuch machen, die Kindergärtler kommen hierher. Dann sind sie schon zum ersten Mal im Schulhaus und einmal im Schulzimmer gewesen, haben mich einmal im Schulzimmer gesehen, haben einmal alle Kinder gesehen, denn da kommen beide Kindergärten zusammen hierher. Die meisten schon mit dem Thek. Wenn die Schule dann angefangen hat, treffen sich Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen nach den Sommerferien erneut zu einem Gespräch und Austausch, wie es angelaufen ist in der Schule. Das ist eine gute Sache, finde ich.

Kommentar [BB146]: Zusammenarbeit Kindergarten Schule

I: Hast du das Gefühl, dass die Zusammenarbeit in Bezug auf emotional unreife Kinder für die Kinder hilfreich ist, dass es solchen Kindern den Übertritt erleichtert, dass du zu ihnen zu Besuch gehst und sie zu dir zu Besuch kommen dürfen?

L: Das sind im Prinzip zwei Treffen. Ich weiss nicht, ob es viel ausmacht. Aber für die Kinder, die ein bisschen unsicher sind, habe ich das Gefühl, kann es schon auch etwas ausmachen, einmal zu wissen, wo man hinkommt. Es kann im Gegenzug auch ein bisschen abschreckend sein. >Ui, was es da alles für Sachen hat. Ui, so viele Tische und Stühle und dasitzen müssen>. Ich glaube, es ist beides. Aber ich denke, die Kinder sind ja häufig sehr offen. Ich empfinde, die meisten Kinder kommen sehr offen auf einen zu und haben an sich nicht so Angst vor einer neuen Lehrperson. Ich habe es noch nie so erlebt.

I: Es ist also mehr positiv, dass sie dich kennenlernen?

L: Ja. Ich weiss aber von Kindern, die in die Schule kamen, die auf dem Bänkli sassen und einfach partout nicht ins Zimmer kommen wollten und nur weinten.

I: Bei diesem Besuch?

L: Nein, später, als sie dann in die Schule kamen. Da gab es diese Besuche auch schon. Daher weiss ich nicht, wie viel es ausmacht. Ich denke, es kann beides sein. Es kann auf einer Seite die Freude extrem hervorholen und auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst machen.

Kommentar [BB147]: Ressourcen/ Risikofaktoren

I: Wenn du die Informationen über die Schüler hast, die zu dir kommen, hat das einen Einfluss auf deine Planung des Anfangsunterrichts?

L: Nicht gross. Und zwar daher, weil ich nicht wahnsinnig viel vorausplane am Anfang. Wenn ich die Kinder noch nicht kenne, merke ich, das ist immer wieder so eine schwierige Vorstellung. So weit retour. Ich plane nur die ersten zwei Wochen, mehr noch nicht am Anfang, wenn sie kommen. Ich finde, es soll alles Organisatorische, das für die Kinder sehr schwierig ist, Platz haben und Raum haben.

I: Das heisst, in den ersten zwei Wochen arbeitest du sehr stark daran, dass die Kinder ankommen und die Strukturen kennenlernen können? Ist das das Zentrum dieser zwei Wochen?

L: Nicht nur. Aber ich merke, vom Stofflichen her bereite ich es nicht sehr individualisierend vor. Das machen wir miteinander, jenes machen wir miteinander. In den ersten zwei Wochen schaue ich sehr darauf, was ich bei den Kindern spüre. Du siehst schnell, dieser braucht viel mehr, als du ihm gibst. Und jener ist von dem überfordert, was du ihm gibst. Dann kannst du schon anfangen anzupassen. Es ist nicht so, dass ich sage, wir machen noch nicht richtig Schule, wir stellen erst einmal das ins Zentrum. Aber ich schaue nicht von Anfang an schon so ganz fein, welche Stärken, Niveaus und Sachen es geben könnte.

I: Das muss wie wachsen?

L: Ja, ich finde schon. Dass du wirklich darauf eingehen kannst, was es braucht. Das ist unterschiedlich.

I: Was ist denn für die Erstklässler in den ersten zwei Wochen wirklich wichtig oder für den Anfangsunterricht?

L: Ich finde, ganz wichtig ist, den Rahmen zu bauen für die Kinder, wie du es haben möchtest. Was möchtest du? Dass sie das wissen. Dass sie ziemlich klar den Rahmen kennen und wissen, hier drin kann ich mich bewegen, da kann es mir wohl sein, und das sind die Grenzen. Das dünkt mich sehr wichtig, diese Strukturen. Das ist das eine, das andere ist das Lernen, wo gehört der Thek hin, was machst du mit diesem Mäppchen, wo legst du das Etui hin. Das vergisst man dann jeweils wieder, wenn man die Dritte hat. Ah ja, es ist dann wieder ein grosses Thema. Da merke ich, muss ich mich dann ganz stark zurücknehmen und wirklich Geduld haben und mir immer wieder sagen: <He, sie wissen es einfach noch nicht. Das musst du einfach noch einmal anschauen.> Am Anfang ist alles wie das erste Mal. Das erste Mal gehst du mit dem Schulbus ins Turnen mit dieser Klasse. Das erste Mal hast du draussen Turnen und so weiter. Das steht fest im Zentrum.

Kommentar [BB148]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Kann man mit diesen Sachen ein emotional wenig entwickeltes Kind auch abholen, oder reicht das nicht, wenn man ganz bewusst einführt, wie es da läuft?

L: Ich kann wirklich nur von dem einen Kind sprechen. Bei diesem Kind war es so, dass ich das Gefühl hatte, es reicht nicht. Es war ihm auch nicht wichtig. Es war diesem Kind null und nicht wichtig, ob irgendetwas aufgeräumt war. Er sah auch nicht, dass, wenn es nicht aufgeräumt ist, du es nicht mehr findest.

Kommentar [BB149]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Also war er auch so für die basalen Sachen nicht parat?

L: Ja. Aber eben, was war dort die Reife und was war die Einstellung, die du vom Umfeld her mitbekommst? Das war dort nicht so klar.

Kommentar [BB150]: Merkmale

I: Bei der letzten Frage geht es um die Einschulung in Zukunft. Der Stichtag der Schule wird ja nun angepasst. Die Kinder werden bis zu drei Monaten jünger sein, wenn sie eingeschult werden. Die Integration ist eine Tendenz, dass man immer mehr Kinder integriert. Die Einschulungsklassen wurden mehr oder weniger aufgelöst. Wenn du an emotional unreife Kinder denkst, hast du das Gefühl, dass es in Zukunft mehr solche Kinder geben wird oder man mehr mit solchen Kindern konfrontiert ist? Was für eine Prognose stellst du für diese Veränderung oder wegen dieser Veränderung?

L: Man kann sagen: Was sind schon drei Monate? Sie sind sowieso sehr jung. Ich finde es noch verrückt, wie jung die Kinder zum Teil sind, wenn sie in die Schule kommen. Dann staune ich jeweils, was die alles können und auch wie parat sie schon sind. Ob es diese Veränderung allein ist, weiss ich nicht. Ich kann nicht sagen, ich kann es mir vorstellen. Drei Monate? Ich weiss nicht, wie viel das ausmacht. Aber durch das ganze Integrieren von vielen verschiedenen Kindern mit vielen verschiedenen Bedürfnissen wird es vielleicht halt schwieriger sein für solche Kinder, die emotional nicht parat sind. Ich glaube nicht, dass es davon dann plötzlich mehr gibt. Aber dass diese Kinder es vielleicht schwieriger haben, kann ich mir vorstellen.

I: Inwiefern?

L: Weil sie vielleicht nicht mehr diese Unterstützung erhalten. Wenn es mehrere Kinder gibt, die spezielle Bedürfnisse haben, bleibt weniger Zeit für die einzelnen.

Kommentar [BB151]: Gedanken

I: Hat das Auswirkungen aufs Schule geben, wenn die Kinder verschiedene Bedürfnisse haben?

L: Es hat sehr grosse Auswirkungen aufs Schule geben. Ja. Wenn es Kinder hat, die ... Das hat nicht unbedingt mit der Reife zu tun oder mit der Bereitschaft eines Kindes, sondern mit anderen Sachen auch. Geschichten wie ADHS und so Sachen, das macht schon auch sehr viel aus in einer Klasse. Da kann eines reichen, um sehr viel durcheinanderzubringen, wo du dann denkst, da muss man etwas machen.

I: Müsste sich da die Schule auch verändern?

L: Ich finde ja. Die Schule als ganzes System, finde ich, müsste sich verändern. Und zwar nicht immer mehr vorwärts, sondern auch wieder einmal einen Schritt retour.

I: Was heisst das konkret?

L: Das heisst, nicht immer noch mehr Neues. Ich denke nur schon manchmal bei mir: Das haben wir noch, jenes haben wir noch, dieses haben wir noch. Dann denke ich, und jetzt die Kinder. Die machen das auch alles mit. Ich habe das Gefühl, wir stellen wahnsinnig viele Anforderungen an die Kinder. Was die alles können müssen, ist wahnsinnig. Es ist lässig, Englisch in der 2. Klasse. Ich finde es mega lässig, dieses Fach zu geben. Aber ich finde, es ist einfach noch einmal etwas Neues, noch etwas mehr. Und ich habe das Gefühl, vom Kindlichen her ist es ja Repetition, Repetition, Repetition, bis es eben geht. Und nicht: Jetzt machen wir dieses und jetzt jenes und noch einmal etwas Anderes. Ich glaube, den Kindern, die emotional nicht parat sind, ist einfach auch das Tempo zu hoch. Ich kann mir vorstellen, das ist auch noch ein grosser, grosser Punkt. Daher glaube ich, ist die Schulentwicklung nicht gut, wenn sie so weiterläuft. Sondern wenn man vielleicht einmal stoppen würde und schauen, was eigentlich früher war, was gut war. Die ganze Integrationsgeschichte verhebt nicht, so wie es in der Praxis umgesetzt ist. Wenn du nicht wirklich genügend Heilpädagogenzeit hast – also 5 Lektionen für Kinder, die es wirklich brauchen -, dann kannst du es bleiben lassen. Bös gesagt, finde ich, dann ist dem Kind nicht gedient. Und dann ist, finde ich, auch der Klasse nicht gedient. Das Verrückte ist, die Kinder, die aus gewissen Gründen heraus Aufmerksamkeit brauchen und sie sich holen können, die holen sie sich. Und die, die einfach schön brav mitarbeiten, bleiben auf der Strecke. Da bist du froh, dass du dich um diese quasi nicht kümmern musst. Und das finde ich, das kann es nicht sein. Dann hast du Kinder, die vielleicht einfach da sind und nicht viel machen. Dort musst du dann aufpassen, dass diese nicht untergehen. Da glaube ich, kann ich mir vorstellen, solche Kinder, die nicht so weit sind in der Entwicklung, es schwieriger haben werden.

Kommentar [BB152]: Anforderung an die Kinder

Kommentar [BB153]: Bewältigung des Übergangs

Kommentar [BB154]: Gedanken

I: Eigentlich wären wir jetzt am Ende. Gibt es noch irgendetwas zur emotionalen Schulreife, was du findest, haben wir nicht angeschnitten, das du noch sagen möchtest?

L: Da fällt mir gerade nichts ein.

I: Muss auch nicht.

L: Ich hoffe, ich konnte dir deine Fragen beantworten, sodass du etwas damit anfangen kannst.

I: Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft. Es war spannend.

L: Gern geschehen.

[Ende der Transkription bei 01:08:44]

A9 Ordnen der Kompetenzbereiche: GH

A10 Qualitative Inhaltsanalyse GH

Hauptkategorie	Subkategorie	Zeile	Paraphrase	Reduktion
Schulreife allgemein	Subjektive Einstellung	201-206	Eine gute Umgebung in der es dem Kind wohl ist, ist das was du als Lehrperson bereitstellen kannst, der andere Teil, ist das was ein Kind mitbringen muss.	<ul style="list-style-type: none"> • Umgebung in der es dem Kind wohl ist →LP • Der Rest → KInd
		208-211	Für den Klassenzusammenhalt kannst du als Lehrperson viel machen. Aber wenn ein Kind vom Gefühl her nicht da ist und noch nicht angekommen ist, kannst du nicht viel machen	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenzusammenhalt → LP • Wenn Kind nicht angekommen ist→ LP kann nichts bewirken
		52-55	Ich glaube irgendwann ist ein Kind parat für das was auf es zukommt. Manchmal willst du etwas zeigen und du kommst nicht ans Kind heran. Irgendwann später geht es einfach.	<ul style="list-style-type: none"> • Reife
		59-60	Auch beim Vergleich von kleinen Kindern beginnen die einen bereit mit neun Monaten zu laufen die anderen erst mit eineinhalb Jahren.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Entwicklung
		62-66	Man merkt dass nicht alle im gleichen Alter gleich weit sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Entwicklung
		95-97	Es hat mit der Entwicklung des Kindes allgemein zu tun. Ab wann ein Kind überhaupt fähig ist sich zurück zu stellen	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung des Kindes wann es sich zurückstellen kann
	Schulreifekriterien	14-20	<p>Kinder die wirklich Schulreif sind, sind bei Schuleintritt wirklich stolz und haben Freude weil sie die grossen sind und etwas lernen können.</p> <p>Sie saugen wie Schwämme alles auf, sie wollen etwas lernen und haben keine Angst das es zu schwierig ist. Sie nehmen es einfach an und probieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stolz • Freude • Wollen lernen • Aufnahmefähigkeit

			<ul style="list-style-type: none"> • Wollen lernen • Keine Angst • Umgang mit Anforderungen • Probieren aus
		127-131	<p>Ich finde es schön wenn die Kinder selbständig sind und ein Kind nicht gerade verloren ist, wenn es nachfragt, sich selbständig anziehen kann und nicht gleich alles verliert, dies erleichtert den Unterricht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbständigkeit • Nachfragen • Selbständigkeit
	Umweltfaktoren	26-33	<p>Die Kinder werden im Kindergarten im Zählen (vorwärts bis 20, rückwärts von 10 bis 0 sowie mit dem Würzburger-Programm im Reimen, Silben erkennen auf die Schule vorbereitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Kiga in Sprache und Mathe
		25-33	<p>Die Kinder werden im Kindergarten im Zählen (vorwärts bis 20, rückwärts von 10 bis 0 sowie mit dem Würzburger-Programm im Reimen, Silben erkennen auf die Schule vorbereitet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Kiga in Sprache und Mathe
		28-30	<p>Ich gehe davon aus, dass die Kinder noch nicht viel können. Das Kennenlernen der Zahlen, der Reihenfolge und die Mengenbilgung ist die Aufgabe der 1.Klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenig Erwartung der LP in den Kulturtechniken
		42-44	<p>Auch in der Sprache gehe ich davon aus, dass die Kinder starten können wenn sie noch keine Buchstaben kennen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenig Erwartung der LP in den Kulturtechniken
		49-55	<p>Man merkt schon, dass das Kind ein Interesse entwickelt, wenn die Eltern etwas mit dem Kind unternehmen, wenn es draussen spielen kann und es involviert ist. Aber ob das die Schulreife beeinfluss weiss ich nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eltern
		199-200	<p>Positiv gelernt werden kann nur, wenn es</p>

		& 202	den Kindern wohl ist. Dann wird das Lernen mit positiven Gefühlen verknüpft.	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Gefühle • Wenn es dem Kind wohl ist
	Stellenwert der emotionalen Schulreife	Siehe A13		•
		121-123	Die soziale und emotionale Entwicklung, das mit sich sein und mit der Umwelt adäquat umgehen können, so dass es dem Kind wohl ist, das ist das wichtigste.	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Umwelt adäquat umgehen → das Wichtigste
		195-200	Die emotionale Entwicklung hat einen hohen Stellenwert, weil ich glaube, dass Lernen nur dann positiv funktioniert, wenn es den Kindern wohl ist.	Lernen möglich durch: <ul style="list-style-type: none"> • Positive Gefühle • Wenn es dem Kind wohl ist
Emotionale Schulreife	Subjektive Definition	74-83	Grundlegend ist die Bereitschaft einen Schritt zu machen, weiter gehen zu wollen, weg vom Spielen zu etwas Anderem. Es hat etwas mit Selbständigkeit zu tun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitschaft • Selbständigkeit
		87-91	Die Neugier und die Bereitschaft die sich zeigt, auch einmal etwas in einem Heft aufzuschreiben Sich anpassen können und merken und akzeptieren: "ich bin nicht mehr der Einzige, ich kann nicht immer einfach meine Präsenz zeigen und bekommen dann gleich die Aufmerksamkeit."	<ul style="list-style-type: none"> • Neugier • Bereitschaft • Anpassungsfähigkeit • Sich zurückstellen
		166-168	Emotionale Entwicklung ist irgendwie auch mit Interesse und Konzentrationsfähigkeit verknüpft.	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse • Konzentrationsfähigkeit
		500-501	Das Interesse, die Neugier ist für mich ein Indikator.	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse Neugier
	Merkmale	77-80	Es sass einfach da, wenn ich die Kinder aufforderte an den Platz zu sitzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahmslos

		<p>Er sah das Heft an und machte den Anschein als wisse er nicht was er machen soll und was von ihm erwartet wird.</p> <p>Ich hatte das Gefühl, er wäre lieber spielen gegangen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unselbständig • Umgang mit Anforderungen • Wollte lieber spielen
	274-278	<p>Das Kind welches nicht parat war, fühlte sich bei spielerischen Aufgaben Frei und löste die Aufgaben nicht so wie es meine Absicht war. Z.B. Legte er einfach die Kärtchen oder beim Rechenmemory schaute er einfach die Bilder an. Die Anderen haben eher den Anspruch, die Aufgabe richtig zu machen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hält sich nicht an Aufgabenstellungen
	95-100	<p>Kinder die Schulfähig sind können sich und ihre Bedürfnisse besser zurücknehmen und merken, das sie einmal warten müssen sie holen sich auch selber einmal Hilfe in gewissen Situationen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Können sich nicht zurückstellen • Holen weniger selber Hilfe
	219-225	<p>Es war und arbeitete ein bisschen langsamer und ich musst auf dieses Kind warten bis es parat war und ihm helfen seine Sachen zu finden.</p> <p>Das Kind sass da und machte nichts. Dieses manchmal schon fast apathische Auftreten fand ich schwierig.</p> <p>Es war eigentlich noch anständig, dass er nicht blöd tat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstempo • Organisation der Materialien • Fast apathisch/ nicht Anwesend sein • kein blödes Verhalten
	229-230	<p>Apathisch ist vielleicht ein zu starker Ausdruck. Das nicht Anwesend sein zeigte sich bereist in den ersten Wochen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht Anwesend sein
	232-234	<p>Das Kind wurde dann auffällig und begann etwas Anderes zu machen und während der Stunde zu singen und Geräusche zu machen. Das machte es dann schwierig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auffälliges Verhalten
	318-320	<p>Die Persönlichkeit ist schwer zu trennen von der Entwicklung eines Kindes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unterscheidung Persönlichkeit und Entwicklung schwierig

		362	Er war noch so im Spielen drin	<ul style="list-style-type: none"> • Wollte spielen
		507-514	<p>Es ist schwierig zu trennen was die Reife ist und was die Fähigkeiten vom Intellekt.</p> <p>Bei Kindern welche aus Konzentrationsgründen Mühe haben, kannst du nicht einfach sagen ob es Schulreife ist oder nicht.</p> <p>Es kann auch sein dass sie das erst noch kennen lernen und sich in den neuen Strukturen zuerst orientieren muss. Das Kind verpasst dann Schulstoff, weil es stark damit behaftet ist was es eigentlich tun muss und was von ihm erwartet wird und nicht mit der eigentlichen Aufgabe anfangen kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reife, Fähigkeit, Intellekt → schwierig zu trennen • Konzentration nicht nur Indikator für nicht Schulreif • Kind muss zuerst alles kennenlernen → es ist damit behaftet
		571-572	Bei diesem Kind war explizit die Schwierigkeit, es zu motivieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Motivation
		700-701	Aber eben, was war dort die Reife und was war die Einstellung, die du vom Umfeld mitbekommst? Das war nicht klar.	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Reife was Einstellung
	Auswirkungen	309-312	Zuerst machte er bei einzelnen Sachen mit und nahm sicher etwas auf. Aber später hängte er irgendwie ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind hängt ab
		449-470	Die Schwierigkeit ist immer, dass ein Kind nicht ins Hintertreffen gerät und diese Rolle bekommt.	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät ins Hintertreffen
	Einstellung der LP	311-312	Ich fand einfach, dass es ein Kind ist, das ein bisschen langsamer arbeitet und ein bisschen langsamer ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo wird nicht als Problem empfunden
		221-222	Dann fing es an mir leid zu tun	<ul style="list-style-type: none"> • Mitleid
		224	Ich spürte eine grosse Unsicherheit, weil ich das noch nie erlebt hatte und weil ich nicht wusste wie ich es begeistern konnte.	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit LP

		Ich kann dem Kind die Freude etwas anzupacken nicht abnehmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Freude, etwas anpacken kann nicht abgenommen werden
	351-356	<p>Die Art der Einschulung wie dies die Einschulungsklasse darstellte war super. Die Kinder hatten für vieles mehr Zeit weil sie die 1. Klasse in zwei Jahren machen konnten.</p> <p>Die Kinder wurden einerseits kognitiv gefördert und gefordert, andererseits hatten sie noch Zeit um emotional und sozial zu Reifen und anzukommen und diese aufzubauen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einschulungsklasse war super • Zeit • Kognitive Förderung
	360-367	<p>Ein drittes Jahr Kindergarten hätte ich bei ihm weniger gesehen, weil es im schulischen Bereich einiges wusste. Er hätte sich wahrscheinlich im Kiga gelangweilt.</p> <p>Für ihn wäre die Einschulungsklasse ideal gewesen.</p> <p>Allenfalls wäre ein drittes Kindergartenjahr besser gewesen als die Schule.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeiten im Schulischen Bereich vorhanden → kein 3. Kigajahr • Einschulungsklasse ideal • 3 Kigajahr besser als Schule
	385-409	<p>Bei Kindern bei denen man nicht recht weiss, ob sie eingeschult werden sollen oder nicht, wäre die Repetition der 1. Klasse eine Option.</p> <p>Ich finde die Repetition der 1. Klasse aber sehr ungünstig, weil es der Start in die Schule ist und der ganze Aufbau von Buchstaben, Zahlen und Zahlenraum, in der 1. Klasse passiert. Du machst die</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Unsicherheit → Repetition der 1. Klasse • Repetition 1. Klasse ungünstig

		<p>erste Runde, das erste Schuljahr und fängst dann noch einmal von vorne an. Ich finde es schlimm, noch einmal bei den ganz kleinen anzufangen.</p> <p>Ich habe einen Schüler der war in einer anderen ersten Klasse, ich glaube er ist am richtigen Ort.</p> <p>Aber ich finde es die ungünstigste Vorstellung für ein Kind, das erste Schuljahr zu repetieren. Eine schwierigere Vorstellung als zwei Jahre Erste zu machen, noch ein Jahr im Kindergarten zu bleiben oder die Zweite zu repetieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repetition in anderer 1.Klasse→ Möglichkeit • Besser 3 Jahre Kiga oder Repetition der 2. Klasse 	
		574	Die Frage ist auch, wie du das Kind packst.	<ul style="list-style-type: none"> • Was kann LP tun
		591-599	Mit Hilfe der Heilpädagogin machte er seine Sachen. Aber es beisst sich für mich, dass man neben einem Kind sitzen muss, damit es etwas leisten kann. Ich finde die Vorstellung verrückt, dass man es quasi ins Kind hineindrücken muss auch wenn es nicht dazu bereit ist. Dieses Kind konnte das einfach nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • IF • Eins zu eins Betreuung ist verrückt
		260-266	Ich habe das Empfinden, dass man, wenn die 1.Klässler kommen, ihnen ein Stück Kindheit abknippst.	<ul style="list-style-type: none"> • man knippst ein Stück Kindheit ab.
	Massnahmen	246-149	Ich musste ihm viel helfen seine Sachen zu finden	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung LP/ Orientierung
		219-220	Ich versuchte immer wieder ihn mitzuziehen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung LP/Motivation
		418-426	Ich hätte ihn nicht in die 2. Klasse mitgenommen, er hätte also die 1. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Repetition 1. Klasse

		repetiert. Er ging dann in die Steiner-Schule, dass fand ich die Beste Lösung für ihn.	<ul style="list-style-type: none"> • Steiner-Schule 	
	552-554	Ein emotional unreifes Kind führe ich ihn freien Sequenzen ganz klar.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung LP/ engere Führung 	
	558-562	Ich zeige dem Kind mit Hilfsmitteln wie es etwas machen muss. Und sage ganz klar was es jetzt macht oder es kann zwischen zwei Sachen auswählen.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung LP/ Hilfsmittel/ enge Führung 	
	568-572	Ich habe das Gefühl, diese Kinder brauchen klare Strukturen.	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung LP/ klare Strukturen 	
	584-587	Das Kind bekam heilpädagogische Unterstützung, es ging dann besser, denn er konnte nicht wegträumen.	<ul style="list-style-type: none"> • IF 	
	Weitere Entwicklung		<ul style="list-style-type: none"> • 	
	Weitere Defizite	249	Zum Lesen etwas zusätzlich aufschreiben, das ging nicht gut	<ul style="list-style-type: none"> • ?
		256-258	<p>Bei diesem Kind fiel auf, dass er sehr klein war. Er war ein kleiner feiner Junge.</p> <p>Motorisch merkte man, dass ihm das Schreiben und Schneiden schwerfiel</p> <p>Sozial, spielte er schon mit anderen aber er war auch sehr gerne alleine, in seiner eigenen Welt. Die Anderen spielten gerne Fussball, er eher Fangspiele. Da waren viele andere auf Grund der Körpergrösse schneller</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Körperlich klein • Feinmotorik • Sozial spielt mit anderen • Sozial/ ist gerne allein • Sozial/ spielt andere Spiele
	Transitionen			<ul style="list-style-type: none"> •

Bewältigung des Übergangs	447-455	Mit den neuen Strukturen umzugehen und sich ihnen anzupassen betrachte ich als etwas vom Schwierigsten.	<ul style="list-style-type: none"> • • Strukturen • Sich anpassen
	461-470	Ich kann mir vorstellen, dass ein Kind welches noch nicht parat ist mühe hat sich in der Gruppe zu integrieren und in einer Gruppe eine Aufgabe zu lösen. Es ist überfordert, sagt vielleicht auch nicht viel, traut sich nicht oder hängt ab und macht nichts oder nicht viel, wo andere eher aktiv sind.	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial/ sich in der Gruppe zurecht finden • Integration • In Gruppe Aufgabe lösen •
Anforderungen an die Kinder	60-62	Wir fangen-peng- an mit diesem Schulstoff, das ist eine Wahnsinns-erwartung an die Kinder	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller Start
	262-266	Die Kinder müssen dann in den Bänken sitzen und das aufschreiben was du sagst. Das ist ja nicht natürlich. Ein siebenjähriges Kind sitzt nicht am Tisch und arbeitet sondern es lebt und tut und macht. Dies verschwindet aber bald.	<ul style="list-style-type: none"> • Still sitzen
			<ul style="list-style-type: none"> •
	352-353	Ich hatte manchmal das Gefühl, dass dies Kind unter einem grossen Zeitdruck stand.	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitdruck
	740-758	Ich habe das Gefühl, wir stellen wahnsinnig hohe Anforderungen an die Kinder. Es kommt immer etwas neues. Dabei wäre Repetition Kind gerechter. Ich glaube dass für Kinder, welche emotional nicht bereit sind, das Tempo zu hoch ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenig Repetition • Hohes Tempo
Ressourcen / Risikofaktoren	452-455	Bei uns kommen in der 1. Klasse die Kinder der beiden Kindergärten	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder kennen sich

		zusammen. Die Tatsache, dass sich die Kinder bereits kennen erleichtert im sozialen Bereich sehr viel.	
	485-492	<p>Ich kann mir vorstellen, dass der Zeitrahmen des ersten Schuljahres reichte um, durch meine Unterstützung und das Lernen von den anderen Kindern, die Intergration in der Klasse und die organisatorischen Sachen zu lernen.</p> <p>Im Endeffekt war wahrscheinlich auch die Tatsache massgebend, dass die Kinder schulreif waren, dass sie Interesse hatten und lernen wollten und dass es ihne wohl war.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitrahmen genug gross • Trotzdem Schulreif • Interesse • Wollte Lernen • Es war ihm Wohl
	284-297	Es gab immer wieder Sachen die er toll fand. Spielen war lässig, da machte er tiptop mit.	<ul style="list-style-type: none"> • Spielen war lässig
	249-250	Am Anfang hatte ich das Gefühl er brachte viel mit. Er konnte schon gut zählen, kannte die Zahlen und viele Buchstaben und konnte diese Schreiben.	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse in Mathe und Sprache
	255-259	<p>Er war kognitiv recht gut dabei, am Anfang sogar voraus.</p> <p>Am Lesen hatte er Freude und machte es gerne.</p> <p>Vom Malen war er sehr begeistert.</p> <p>Die Sachen in denen er Freiheiten hatte, machte er gut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kognition • Sprache/ Lesen • Kreativität/ Malen • Aufgaben die er so lösen konnte wie er wollte
	628-649	Ich weiss nicht wieviel diese Besuche wirklich ausmachen. Sie können	<ul style="list-style-type: none"> • Besuche können Freude aber auch Angs auslösen

			<p>einerseits Freude andererseits aber auch Angst auslösen.</p> <p>Ich kann mir vorstellen dass sie für die Kinder welche ein bisschen unsicher sind schon etwas ausmachen, wenn sie wissen wohin sie kommen. Es kann aber im Gegenzug auch etwas abschrecken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut für unsichere Kinder
Kooperation	Zusammenarbeit Kindergarten/Schule	25-33	Die Kinder werden im Kindergarten im Zählen (vorwärts bis 20, rückwärts von 10 bis 0 sowie mit dem Würzburger-Programm im Reimen, Silben erkennen auf die Schule vorbereitet	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen über vorhergehende Stufe • Förderung Schulische Vorkenntnisse
		25-33	Wir hatten auch schon Diskussionen mit den Kindergärtnerinnen mit welchen Voraussetzungen die Kinder in den Kindergarten kommen und dass sie zum Teil wenig mitbringen (Schneiden, Schuhe binden usw.). Neben dem Lehrplan im Kindergarten bleibt wenig Zeit dies aufzuholen und das merkt man dann auch in der Schule.	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen über vorhergehende Stufe/ allg. Situation
	Zusammenarbeit Schule/Eltern	373-377	Für die Eltern war die Trennung zwischen emotionaler Reife und Intelligenz schwierig. Ich glaube sie hatten Angst davor was es bedeutet, wenn ein Kind ein drittes Jahr in den Kiga geht.	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern haben Angst
		381	Die Eltern standen quer.	Eltern standen quer
	Gestaltung des Übergangs	606-626	<p>Ich mache vor den Frühlings/ Sommerferien einen Besuch im Kindergarten.</p> <p>Kurz vor den Sommerferien gibt es ein</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbesuch im Kiga

		<p>Gespräch mit der Kindergärtnerin wo sie über die Kinder erzählt.</p> <p>In der letzten Woche vor den Sommerferien kommen die Kindergärtler bei mir zu besuch. Sie sehen dann das Schulhaus, das Zimmer, alle Kinder und dürfen auch den Thek mitbringen.</p> <p>Wenn die Schule angefangen hat, treffen sich die Kindergärtnerin und die Lehrerin erneut auf ein Gespräch und einen Austausch. Das ist eine gute Sache</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch Kigä/LP • Besuch in der Schule • Austausch im Herbst 	
	Gestaltung des Anfangsunterrichts	81-82	<p>Ich bringe viel Abwechslung in den Unterricht und hole die Kinder auf der kindlich emotionalen Ebene mit Geschichten ab oder mache Sachen auf spielerische Art. Wenn es ein Spiel ist, können sie es hundert Mal macnen und finden es mega lässig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerisches Arbeiten • Geschichten • Rythmisierung
		145-156	<p>Wenn die Kinder in die 1. Klasse kommen lieben sie es zu spielen. Das baut man ja auch immer in den Unterricht ein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spielen einbauen
		486-488	<p>Klassenfindung, die ganzen organisatorischen Sachen sind ein fester Bestandteil, den man neben dem Schulstoff einbaut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenbildung • Organisation
		530-550	<p>schaue, dass ich für alle Kinder etwas habe wo sie dran sein können, wo sie das Interesse behalten und gerne dran arbeiten. Ich habe immer Zusatzmaterial da.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung

		<p>Ich arbeitete auch schon mit Plänen, wo sie auswählen konnten. Anderen sage ich aber ganz klar woran sie arbeiten sollen.</p> <p>Ich mache eigentlich vieles gemeinsam, weil ich das auch sehr schön finde und weil ich die Gemeinschaftsbildung auch sehr wichtig finde, wenn man miteinander an etwas dran ist und nicht jeder irgendetwas macht. Bei diesen gemeinsamen Sachen habe ich auch sehr viel, wo die Kinder dann wählen können, die zum Thema passen und unterschiedlich schwierig sind. So kann ich es abfangen. Aber dass ich es völlig frei lasse und sage, jetzt haben sie zum Beispiel in Mathe einen Wochenplan, das mache ich so in Sequenzen, sonst weniger.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individualisierung • Gemeinsames Arbeiten fördert die Gemeinschaftsbildung
	654-688	<p>Die Informationen der Kindergärtnerin beeinflussen meinen Anfangsunterricht nicht gross, weil ich am Anfang nicht sehr viel vorausplane.</p> <p>In den ersten zwei Wochen, geht es viel um Strukturen, Regeln und organisatorisches, damit sich die Kinder zurecht finden und den Rahmen kennen in dem sie sich bewegen können. Stofflich bereite ich nicht sehr viel individualisierend vor. ich schaue zuerst was ich von den Kindern spüre und was sie brauchen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen beeinflussen Anfangsunterricht nicht <p>Inhalt ersten 2 Wochen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen • Regeln • Organisation • Grenzen <ul style="list-style-type: none"> • Stofflich schaue ich zuerst

		690-696	Für dieses Kind reichte die normale Gestaltung des Anfangsunterrichts nicht um sich zurecht zu finden	<ul style="list-style-type: none"> • Normale Gestaltung reicht nicht
Einschulung in Zukunft	Möglichkeiten nach dem Kiga	270-273	Bei uns wurde die Einschulungsklasse abgeschafft. Wir kämpfen darum, dass wir sie wieder bekommen.	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Einschulungsklassen
	Meinung / Gedanken	711-723	<p>Ich weiss nicht wieviel drei Monate ausmachen. Sie sind sowieso sehr jung. Ich staune jeweils was die jeweils schon alles können und wie parat sie schon sind.</p> <p>Ich glaube eher, dass durch die ganze Integration vieler verschiedener Kinder mit vielen Bedürfnissen, die Situation für Kinder welche emotional noch nicht parat sind, schwieriger wird. Weil sie vielleicht nicht mehr die gleiche Unterstützung erhalten und weniger Zeit für sie bleibt.</p> <p>Dass es plötzlich mehr werden, glaube ich nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sind sehr Jung aber auch schon sehr parat • Machen 3 Monate so viel aus? <p>Weniger Zeit für Unterstützung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration Kinder mit versch. Bedürfnissen macht es für emotional schwache Kinder schwieriger <ul style="list-style-type: none"> • Menge der Kinder verändert sich nicht
		748-759	<p>Ich glaube dass wir die Schulentwicklung einmal stoppen sollten und schauen was früher gut war. Die ganze Integrationsgeschichte verhebt nicht, da nicht genügend Heipädagogenzzeit zur Verfügungsteht.</p> <p>Es ist verückt, dass Kinder welche aus gewissen Gründen Aufmerksamkeit brauchen, diese sich auch holen können, während andere schön brav mitarbeiten und auf der Strecke bleiben, weil du froh bist, dass du sich nicht um sie kümmern musst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklung stoppen, schauen was gut war <ul style="list-style-type: none"> • ich glaube Kinder welche in der emotionalen Entwicklung nicht so weit

			Ich kann mir vorstellen, dass aus diesen Gründen, Kinder welche in der Entwicklung nicht so weit sind es schwieriger haben werden.	sind, haben es schwerer, weil sie die Aufmerksamkeit die sie brauchen nicht bekommen und sie sich nicht holen können.
	Ängste			
	Wünsche			
Weitere Kategorien				

A11 Postskriptum VM

Datum des Interviews:	24.9.2013
Ort des Interviews:	Schulhaus TU
Dauer des Interviews:	15.45 - 17.00
Interviewer:	Beatrice Böhler
Interviewter:	VM
Ordner Aufnahmegerät:	Folder 3
Geschlecht des Interviewten:	weiblich
Alter des Interviewten:	53 Jahre
Ausbildung:	Oberseminar Rämistrasse Zürich
Tätig im Beruf sein:	1983 mit kleinen Unterbrüchen 30 Jahre
Aktuelle Klasse:	2.Klasse

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

- Engagierte Lehrperson
- Hatte Freude mir dieses Interview zu geben. Hat sich vorgängig vorbereitet und sich überlegt was sie sagen möchte.
- Als ich sie fragte ob es die Aufgabe der Lehrperson sei, war sie sehr diplomatisch. Als das Tonband abgeschaltet wurde, sagte sie: sie finde es sei die Aufgabe der Lehrperson Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu begegnen und dass man sich bemüht und diese Kinder abholt.
- Interpretation: Es musste bei ihr niemand repetieren oder in den Kiga zurück. Ich interpretiere das so, dass es stark mit der Lehrperson zusammenhängt, wie man die Kinder abholt, dass man an die Kinder glaubt und eng mit den Eltern zusammenarbeitet. Evtl. ein kleiner Beweis, dass die LP einen enormen Einfluss auf gerade bei emotional schwachen Kindern. Evtl. auch Hintergrund des Klientels in der Schule.
- Es war gemütlich, der Tisch hatte eine Erwachsenenhöhe. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt.

- Es gab keine Störfaktoren
- Spannender Faktor: Grundsätzlich hat das Kind das gleiche gemacht wie alle anderen. Weniger gearbeitet da das Tempo langsamer war. Die Individualisierung bei emotional Schwachen Kindern findet nicht auf der Stofflichen ebene statt sondern sie machen einfach von der Menge her weniger
- Sie sei eine strenge Lehrerin. Man muss schauen wo steht das Kind und dort ganz klar auch etwas fordern dort auch Ansprüche stellen. Fordern aber nicht überfordern. Das Kind von dem sie erzählt hat. Wenn ein Kind ehrgeizig ist wird es durch die Forderung angestachelt worden um sich weiter zu bemühen. Kinder müssen herausgefordert werden um Erfolgserlebnisse machen zu können.

A12 Interview VM

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewerin

L: = Lehrerin

... = Satz- oder Wortabbruch

Kursiv = *unsichere Verschriftung*

„...“ = Direkte Rede

<...> = gedachte Rede, gedachte Gefühle

{...} = Dialektausdruck

[...] = Anmerkungen der Transkriptorin

= Unterbruch oder Einwurf der anderen Person

[Start der Transkription bei 00:00:44]

I: Wie bereits in meiner Mail geschrieben, gehe ich der Frage nach der emotionalen Reife und der Bedeutung, welche die emotionale Reife beim Schulübertritt hat, nach, weil ich festgestellt habe, dass dies auf der Seite der Kindergartenlehrpersonen immer wieder ein Thema ist. Kinder, die als emotional unreif angesehen werden, machen den Kindergartenlehrpersonen Sorgen im Zusammenhang mit dem Übertritt. Beim Interview geht es darum, die Sicht einer Lehrperson zu erfassen. Zu schauen, wie die Lehrpersonen die Kinder in der Praxis erleben, wenn diese trotzdem zur Schule kommen. Zuerst möchte ich ganz allgemein auf die Schulreife eingehen. Es nimmt mich wunder, was du unter Schulreife verstehst. Danach möchte ich gezielt auf die emotionale Reife Fragen stellen. Du weisst ja sicher, dass die Kinder aufgrund ihres Alters in die 1. Klasse kommen. Dann hat man die Möglichkeit einer Rückstellung oder einer frühzeitigen Einschulung. Diese Entscheidung wird ja aufgrund von Schulreife Kriterien gefällt. Mich nimmt nun wunder, was du persönlich unter Schulreife verstehst und woran du erkennst, dass ein Kind schulreif ist. Gibt es da auch vonseiten der Lehrpersonen Kriterien oder wie beurteilt ihr das?

L: Schulreife ist ja so ein Wort. Jemand ist reif, um in die Schule zu gehen. Ich finde, Schulreife – siehst du, jetzt muss ich schon überlegen – setzt sich ja zusammen aus einer kognitiven Reife, also was ein Kind schon alles kann ... Ich finde, das ist natürlich ein grosses Gebiet. Kann es jetzt schon bis 20 zählen? Kann es seinen Namen schreiben? Weiss es schon einige Sachen, wo man wirklich sagen kann, ja, das weiss es. Dann natürlich die soziale Reife. Kann es mit {Gspänli} umgehen? Sozial und emotional ist ja ziemlich nahe. Aber ich finde: Kann ein Kind selbstständig den Weg machen? Kann es die Schuhe ausziehen, die Schuhe binden oder Klettverschlüsse? Kann es sich auch anziehen? Das finde ich auch wichtig. Dann ist es wichtig, ob es sich selber organisieren kann. Gerade in der ersten Klasse ist so viel Neues. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Es ist wirklich ein grosser Schritt vom Kindergarten in die Unterstufe. Es ist der Weg, es ist total eine neue Struktur

in der Schule. Es gibt einen komplizierten Stundenplan. Das finde ich bei den Erstklässlern immer wieder schwierig. Sie kommen zur Schule, sie müssen wieder in ein anderes Zimmer, sie müssen in die Turnhalle. Organisatorisch ist das ziemlich anspruchsvoll.

Kommentar [BB155]: Subkategorie Transition; was müssen die Kinder bewältigen

I: Meinst du mit kompliziertem Stundenplan auch, dass Schlag auf Schlag das ist und dann das? Oder wie ist das organisiert in der Unterstufe? Habt ihr auch so Blöcke oder einzelne Lektionen?

L: Das war einmal, als man das Schlagwort Musse hatte, als man sagte, man hat eine Klasse einen Vormittag lang und man kann wirklich an etwas dranbleiben. Man kann etwas hervorholen und die Kinder können sich vertiefen. Und unterdessen ist ein Stundenplan einfach so verhackt, und zwar ist er einfach so. Er wurde so, weil wir mit den Blockzeiten, dass die Kinder immer von acht bis zwölf in die Schule kommen ... Das ist auch noch etwas. Das ist eine grosse Herausforderung für die Kinder, dass sie immer von acht bis zwölf in der Schule sind. Da hatte ich schon Mütter, die sagten: „Das ist ja wahnsinnig, und am Nachmittag auch noch Schule.“ Da musste ich sagen: „Ja, das finde ich auch nicht gut, aber das Volk hat so abgestimmt.“ Und wir haben sie ja dann am Schluss. Wir müssen ja irgendwie schauen. Gut, wenn wir sie alle noch vier Stunden hätten, dann könnte man schauen, von acht bis neun macht man anspruchsvolle Sachen, von neun bis zehn auch, von zehn bis elf haben wir vielleicht Turnen und von elf bis zwölf singen und zeichnen wir noch. Dann kann man es wenigstens so machen. Aber wir haben in der ersten Klasse noch Musikgrundschule, sie haben Blockzeiten, also jemand, der sie auffängt. Sie haben je nachdem noch DAZ. Sie haben so viele Sachen und jeder buttert noch irgendetwas hinein. Wir verlieren auch viel Zeit. Dann muss ich sagen: „Du gehst nun noch dorthin und du nimmst dein Zeug.“

Kommentar [BB156]: Wird durch viele LPs in den Interviews angesprochen: Blockzeiten.

Kommentar [BB157]: Subkategorie Transition: Was müssen Kinder bewältigen

Kommentar [BB158]: Transition Subkategorie, Was müssen Kinder bewältigen/ Kindgerechte Gestaltung des Unterrichts

I: Hat das denn auch mit den vielen Lehrpersonen zu tun, die mit den Kindern arbeiten?

L: Ja. Wobei ich sagen muss, dass das für mich auch ein Grund ist, wieso ich hundert Prozent arbeite. Nur schon, wenn ich hundert Prozent arbeite ... Gut, Musikgrundschule geht ja. Ich finde das nicht etwas Schlimmes. Aber schlimm, das ist einfach. Aber auch wenn ich hundert Prozent arbeite, arbeiten an meiner Klasse noch vier Leute. In der 1. Klasse Musikgrundschule, dann die HF-Lehrerin. Sie schaut auch in die Klasse herein oder ist da. Blockzeiten oder Betreuungsperson. So oder so hat man drei bis vier andere Leute noch. Deshalb würde ich nun nicht noch weniger Schule geben, denn dann haben die Kinder noch einmal eine Bezugsperson mehr.

Kommentar [BB159]: Subkategorie Transitionen: Anforderungen an die Kinder

I: Beim Begriff Schulfähigkeit geistern ja verschiedene Begriffe herum. Es gibt noch den Begriff Schulfähigkeit und Schulbereitschaft.

L: Ich bin noch nicht einmal ganz fertig. Wir haben jetzt ein bisschen ausgeholt. Ich wollte nur sagen, die emotionale Seite ... Ich habe da irgendetwas aufgeschrieben. Die Loslösung von daheim, von einem Elternteil weggehen können und auch bereit sein, in der Schule eine Anstrengung zu machen, etwas durchzuhalten. Das geht für mich auf die emotionale Seite. Auch belastbar sein bis zu einem gewissen Grad. Dass man nicht nur lustbetontes Arbeiten – habe ich hier für mich aufgeschrieben. Dass sie wirklich auch parat sind, dass jetzt gewisse Forderungen an sie herankommen. Da müssen sie natürlich auch Enttäuschungen ertragen, dass etwas, was sie machen möchten, jetzt vielleicht nicht gemacht wird. Dass man auch sagt, <jetzt machen wir das>. Das ist auch mit einer gewissen

Anstrengung verbunden. Ins Emotionale geht bei mir auch noch, dass gerade, wenn man die ganze Klasse hat – 23 oder 24 Kinder – man nicht gleich an die Reihe kommt oder sofort an die Reihe kommt. Das ist auch etwas #

I: Also zurückstellen?

L: Ja. Auch seine Bedürfnisse einmal ein bisschen zurückstellen zu können. Und sich vielleicht auch nicht sofort verunsichern lassen. Das ist das Emotionale, so das Selbstwertgefühl. Es ist natürlich mit dem Sozialen verknüpft, dass Bedürfnisse nicht immer gleich subito befriedigt werden.

I: Auch ein bisschen Belohnungsaufschub?

L: Ja. Auch mit Frustration umgehen können. Ich finde, das Wichtigste ist, dass sich ein Kind auf die Schule freut. Das ist für mich irgendwo ... Ich habe mir noch aufgeschrieben: **Bereitschaft zum Lernen.** **Will das Kind in die Schule gehen? Freut sich das Kind auf die Schule?** Das ist für mich etwas Wichtiges.

Kommentar [BB160]: Einstellung zur Schule

I: Noch einmal zu den Begriffen zurück. Es nimmt mich wunder, du bist bisher die einzige, die auf den Begriff Schulreife reagiert. Das ist viel diskutiert, wie man dem sagen soll. Einmal nannte man es Schulbereitschaft oder Schulfähigkeit. Stimmt der Begriff Schulreife für dich? Du hast vorhin gesagt, es heisst, dass ein Kind reif ist, dass es parat ist, um in die Schule zu gehen. Oder findest du, ein anderer Begriff wäre treffender? Vielleicht kommt es gar nicht so darauf an.

L: **Schulbereitschaft wäre auch nicht schlecht. Schulreife ist vielleicht ein alter Ausdruck. Die Schulreife. Ja klar, ich habe mir das auch überlegt. Was heisst das? Es ist jemand reif, um in die Schule zu gehen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich denke manchmal auch, nach drei Jahren Unterstufe ist es auch gut, wenn sie reif sind für die Mittelstufe. Manchmal sind sie auch überreif, dass sie wirklich schon sehr reif sind für in eine andere Stufe. Dann kann man nur hoffen, sie seien nicht so reif, dass sie schon fast Würmer haben, wenn ich es mit einem Apfel vergleiche. Aber Schulbereitschaft finde ich auch nicht schlecht. Schulreife ist vielleicht ein altmodischer Ausdruck. Was war das andere noch?**

Kommentar [BB161]: Einstellung Schulreife; welche Theorie liegt zu Grunde

I: Schulfähigkeit.

L: **Schulfähigkeit ist mir zu abstrakt. Bei der Bereitschaft ist das Emotionale noch dabei. Bei der Fähigkeit ist es mir zu kognitiv.**

Kommentar [BB162]: Einstellung Schulreife; Welche Theorie liegt zu Grunde?

I: **Ich verstehe es so, dass die Reife aus dem Kind heraus kommt. Das Kind wächst und wird dann schulreif. Siehst du das so?**

L: Ja. Ich bin natürlich sowieso eine Verfechterin von: Gebt diesen Kindern Zeit. Ich finde es unglaublich. Ich sage jeweils, wenn jemand schwanger ist, dann muss schon bald ein Kopfhörer um den dicken Bauch herum, damit sie schon Englisch lernen oder Frühchinesisch. Ich finde einfach, spielen und sein so wichtig. Und nicht schon die Kinder in der Landschaft herumpuschen und <du solltest jetzt und macht jetzt>. Ich glaube wirklich, sie bekommen da etwas mit, was ihnen ein Fundament schafft, was ihnen ganz viel gibt und wo ich auch Angst habe, wenn sie zu früh irgendwo hineingeschoben werden, dass das viel kaputt machen kann. Einfach an Unsicherheiten.

Kommentar [BB163]: Einschulung in Zukunft

Kommentar [BB164]: Einstellung Schulfähigkeit; welche Theorie liegt zu Grunde

I: Welche Bedeutung haben denn die Umweltfaktoren für dieses Fundament? Zum Beispiel die Familie und die Schule?

L: Man weiss ja, dass die wichtigen Verbindungen im Hirn passieren, bevor sie in die Schule kommen. Ganz viele Synapsen und Verbindungen, die im Hirn sind, das sind die ersten Lebensjahre. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das weiss man aus der Neurobiologie. Darum finde ich, wäre es ganz wichtig, dass die Eltern – es können auch andere Bezugspersonen sein – die Kinder ruhig lassen würden. Nicht schon im ersten Lebensjahr in der ganzen Welt herumjetten etc. Sondern – es klingt furchtbar altmodisch, aber ich bin überzeugt, dass man sich mit dem Kind abgibt, dass man mit dem Kind spricht, mit dem Kind spielt, in den Wald geht, im Sand spielt und macht und tut. Das heisst nicht, dass die Mutter oder der Vater 24 Stunden um das Kind herum ist. Aber dass man Freude hat, dass ein Kind da ist und sich mit diesem Kind ... Überhaupt nicht es verwöhnt bis zum Bach hinunter. Überhaupt nicht. Es soll auch einmal allein sein, es soll sich auch einmal {verwille} können. Es soll auch einmal langweilig sein und so weiter. Aber einfach ... Und nicht schon im ersten Lebensjahr Curry essen gehen und im zweiten muss es Sushi gehabt haben. Das ist mir wirklich ernst.

Kommentar [BB165]: Einstellung Schulfähigkeit; welche Theorie liegt zu Grunde; Einfluss der Umwelt

I: Da geht es um basale Erfahrungen, die das Kind machen können muss?

L: Ja.

Kommentar [BB166]: Einstellung Schulfähigkeit; welche Theorie liegt zu Grunde; Einfluss der Umwelt; Basiskompetenzen

I: Glaubst du, dass es einen Einfluss auf die Schulfähigkeit hat, wenn Kinder solche basalen Erfahrungen machen können? Dass diese Kinder mehr parat sind oder früher parat sind für die Schule? Oder ganzheitlicher parat sind?

L: Ja, die sind vielleicht gefestigter als Persönlichkeit. Ich habe gerade jetzt in dieser Klasse ... Ich habe jetzt 23 Zweitklässler, die vor einem Jahr Erstklässler waren. Da hatte ich zwei Kinder, vor allem eines, das aus einer Bauernfamilie kommt und das erste Kind ist, das in die Schule kommt, wo dann die Mutter kam und sagte: „Sie, Frau Murer, ehrlich, ich weiss nicht, mein Sohn weiss nicht, was ein Computer ist, der rennt draussen herum und hilft dem Vater und hackt Mais und so. Wissen Sie, wir haben irgendwie ...“ Da lachte ich natürlich und sagte: „Sie, das sind die besten Voraussetzungen. Wunderbar.“ Ich bin auch ein Bauernkind, muss man dazu noch sagen. Das fände ich das Beste. Für mich. Lasst die Kinder Kinder sein und lasst sie auf Bäume klettern und lasst sie all die Sachen machen. Ich finde einfach, durch Spüren und Machen und selber Erfahren gibt das wahnsinnig viel. Es geht gut mit diesem Kind. Zuerst hatte es ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber es geht

wunderbar, es ist überhaupt keine Sache. Und vor allem Erfahrung. Ich finde, die Fantasie ist ein Schatz, den man einem Kind nicht geben kann. Sondern das muss es selber erlebt haben.

Kommentar [BB167]: Einstellung Schulreife; welche Theorie liegt zu Grunde; Einfluss der Umwelt; Basiskompetenzen

I: Das kann man nicht lernen.

L: Das kann man nicht lernen. Das finde ich persönlich das Wertvollste. Wirklich mit den Kindern machen, machen, machen. Eigentlich machen sie es ja auch gern. In den Wald gehen, Feuer machen, einen Bach stauen. Aber das denke ich, ist unterdessen ein Luxus, die, welche das können.

Kommentar [BB168]: Einstellung Schulreife; welche Theorie liegt zu Grunde; Einfluss der Umwelt; Basiskompetenzen

I: Du hast vorhin die emotionale Schulreife schon ganz schön definiert. Ich habe mir aufgeschrieben, was du gesagt hast. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich verstanden habe. Du kannst es sagen, wenn ich es nicht richtig verstanden habe oder noch ergänzen. Emotionale Schulreife hat für dich zu tun mit sich von daheim lösen können, bereit sein, etwas durchzuhalten, Anforderungen durchzuhalten, nicht nur nach seinen eigenen Bedürfnissen zu funktionieren. #

L: nicht nur lustbetont.

I: Genau. Seine Bedürfnisse in dem Sinn auch einmal zurückstellen, auch einmal Enttäuschungen einstecken können. Es hat für dich mit Selbstwertgefühl zu tun und mit der Freude auf die Schule. Ist es so das oder möchtest du noch ergänzen? Das ist ja schon viel.

L: Nein, ich glaube, das ist etwa das. Zusammengefasst hat es sicher mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich denke, das ist es etwa.

I: Ich habe Kärtchen mitgebracht. Du hast vorhin auch verschiedene Schulreife kriterien aufgezählt. Ich habe diese Begriffe aus einer anderen Studie geklaut, in der Kindergärtnerinnen diese Begriffe definierten. Ich möchte dich bitten, die Begriffe zu ordnen nach der Wichtigkeit. Körperlich motorisch hast du nicht gesagt.

L: Nein. Aber das ist natürlich auch. Das stimmt.

I: Kognitive Entwicklung. Leistungsbereitschaft. Sprache und Mathe habe ich auseinandergenommen, weil das vielleicht nicht gleich beurteilt wird. Dann allgemeine kognitive Merkmale. Wenn du möchtest, kannst du hinten schauen, wie das definiert wurde. Aber viel hast du schon gesagt. Selbstständigkeit, emotionale Entwicklung und soziale Entwicklung. Du darfst es auch gern kommentieren, was du machst oder was du dir zu den Begriffen überlegst oder warum du Sachen als wichtiger erachtest als andere. Was wichtig ist, kommt oben hin, was weniger wichtig ist, weiter unten.

L: Mhm. Oh.

I: Wenn du findest, zwei Sachen sind gleich wichtig, darf man sie also auch nebeneinanderlegen.

L: Genau. Nicht weil du dieses Thema hast, sondern weil ich wirklich tief überzeugt bin, hat die emotionale Entwicklung für mich wirklich einen hohen Stellenwert. Etwas möchte ich noch rasch sagen. Und zwar eben, weil es einfach ein Schritt ist vom Kindergarten in die Unterstufe. Und wenn ein Kind mit all diesen Anforderungen, wo es eigentlich parat sein soll – ich sage es noch einmal, emotional mit all den Sachen, die ich gesagt habe, nicht so weit ist, dann lässt es sich sehr schnell verunsichern und dann wird dies ein Problem für diese Kinder, und zwar in allen Bereichen. Dann hat es auch Schwierigkeiten mit den kognitiven Sachen. Weisst du, was ich sagen will?

I: Es ist für dich wie so die Basis #

L: Es ist für mich das Fundament. Es ist wie der Humus oder die Erde, wo du etwas hinein pflanzen oder säen kannst, was dann wächst. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt der Boden. Das möchte ich wirklich noch sagen. Wenn ein Kind da überfordert ist mit all diesen Sachen, dann sind seine Energien wie gebunden. Dann kommt es ins Rudern und ins Schwadern und wird unsicher und ist wie nicht mehr frei zum Lernen. Die Energien sind gebunden für all diese Probleme. In der ersten Klasse ist es so wichtig, was für Erfahrungen das Kind mit der Schule macht. Wenn ich so ein Kind habe, wo ich sehe, es ist emotional nicht reif, dann denke ich sofort, <oh jetzt was mache ich jetzt, dass es diesem Kind nicht ablöscht?> Das ist dann genau das, wo ich schauen und diesem Kind hätscheln muss oder wie auch immer, um zu schauen ... Ich muss schauen, dass es nicht entmutigt wird oder noch mehr überfordert ist. Das ist dann mein Problem. Und das wird dann schwierig. Daher: Emotionale Entwicklung finde ich wichtig. Selbstständigkeit finde ich wichtig. Das ist eigentlich schwierig. Soziale Entwicklung kommt vielleicht auch noch hier #

Kommentar [BB169]: Wichtigkeit emotionaler Entwicklung; Bereiche Ordnen

I: Da geht es wirklich um Sachen, welche die Kinder mitbringen müssen, wenn sie in die Schule kommen.

L: Ja. Lesen, schulbezogene Einstellung, das wäre ja eine Art die Freude am Lernen.

I: Genau. Auch die Einstellung gegenüber der Schule, sich darauf freuen. Darum geht es auch.

L: Ja. Ich finde die alle ... Soll ich alle aufeinanderstapeln? Soziale Entwicklung, Selbstständigkeit. Das finde ich auch wichtig. Sprachentwicklung. Ja gut.

Kommentar [BB170]: Bereiche Ordnen

I: Hier geht es um Wortschatz, Grammatik, Interesse an der Schrift. Phonologische Bewusstheit. Da geht es schon um solche Sachen.

L: Gut, das können wir ein bisschen weiter hinunter tun. Wenn wir das auch ein bisschen hoch oben hintun, ist das gut. Ah, das hast du immer hinten drauf. Die soziale Entwicklung finde ich auch wichtig. Also. Gut. Dann dieses hier. Ja, das finde ich so. So. Ja. Es ist eigentlich alles ... Ich denke, es ist alles gut, wenn es ein bisschen vorhanden ist. Aber ich finde, auf dem hier oben kann man aufbauen. Zählen bis zehn. Nach dem neuen Mathelehrmittel müssen sie schon bis zwanzig zählen. Gut. Machen wir das so. So. Ja, ich finde, das können sie ja dann lernen. Ich bin nicht jemand, der findet, sie müssen lesen können, wenn sie in die Schule kommen.

Kommentar [BB171]: Soziale Entwicklung

Kommentar [BB172]: Wichtigkeit emotionaler Entwicklung; Bereiche Ordnen; Wichtigste Bereiche auf denen Man aufbauen kann laut Karten: emotionale Entw/ Schul- und Leistungsbezogenen Einstellung/ Soziale Entw./ Selbständigkeit

Kommentar [BB173]: Bereiche Ordnen

Kommentar [BB174]: Sprache und Mathematik

I: Sprache und Mathe ist etwas, was du findest ... Ich nehme an die Basissachen müssen schon vorhanden sein. Aber so #

L: Ich finde, es ist wichtiger, dass die Sachen hier oben stimmen und parat sind. Dann legen wir los. Dann können sie ... Wenn die Bereitschaft da ist, sind sie wie ein Schwamm, der sehr viel aufnimmt.

Kommentar [BB175]: emotionale Entw/ Schul- und Leistungsbezogenen Einstellung/ Soziale Entw./ Selbständigkeit

I: Dann wollen sie auch.

L: Aber es ist schon klar, sie müssen schon auch irgend einen Satz {zämäbrösmele} können oder etwas sagen können. Wenigstens bis zehn zählen können. Ja, das machen sie im Kindergarten ja gut. Sie bereiten sie gut darauf vor.

Kommentar [BB176]: Sprache und Mathe

I: Okay. Dann mache ich rasch ein Foto.

L: Gut.

I: Dann verlassen wir nun das Allgemeine. Ich würde dich gern zur emotionalen Schulreife noch einige Sachen fragen. Gibt es ein Kind, das du im Kopf hast, welches zu dir in die Schule kam und emotional nicht parat war in deinen Augen für die 1. Klasse? Könntest du ein bisschen erzählen, wie dieses Kind bei dir angekommen ist und was dir aufgefallen ist, was für Probleme dieses Kind hatte?

L: Mhm. Ich denke, es war ein Kind, das kognitiv sicher viel wusste oder gut war, aber emotional eben einfach noch nicht so reif war. Es war einfach überfordert mit dem Weg. Die Mutter sagte einmal, mit der Logistik des Schulbetriebs. Mit Hierherkommen, mit der ganzen Organisation. Dann mit den sozialen Kontakten. Es sind so viele neue Kinder da. Wie, wo, was? Mit dem Pausenplatz. Auch in die Pause gehen. Da sind plötzlich noch andere Kinder hier. Man muss sich irgendwie ein bisschen behaupten können, man muss einfach ein bisschen Durchsetzungskraft haben und persönlich stark sein. Eben Probleme auf dem Schulweg, organisatorische Sachen was, wo. Unter dem Tisch. <Ich muss jetzt das Mäppchen hervorheben. Was ist jetzt das? Wo ist nun jenes?> Und mit den Aufgaben. Es war einfach ziemlich alles zu viel.

Kommentar [BB177]: Kognitiv stark -
→ Möglichkeit für Kompensation?

Kommentar [BB178]: Neue Anforderungen; Womit haben emotional unreife Kinder am meisten Probleme?

I: Wie entwickelte sich das? Wie ging es weiter?

L: Als ich das sah ... Er konnte nicht bis 20 zählen und war total verunsichert. Ich merkte dann, es kam wie in die Sätze. Vor lauter Unsicherheit lief dann fast alles schief. Ich hatte wirklich den Eindruck, das Kind ist total überfordert. Wirklich völlig überfordert. Ich nahm dann Rücksprache mit der Kindergärtnerin und sagte: „Du, der xy ... Fandest du, er gehört in die Schule? Ist dieses Kind schulreif?“ „Ja, wieso?“ Dann musste ich sagen, es geht einfach nirgends. Ich hatte dann das Gefühl, ich muss aufpassen. Ich muss schauen, dass die Motivation dieses Kindes nicht völlig in den Keller fällt. Ich muss irgendwie schauen, was wir nun machen können. Dann sprach ich mit den Eltern und die schauten ich auch an. Es waren auch noch Eltern, die sagten: „Wir haben halt mit unserem Kind nie irgendetwas gemacht. Es musste nie ein Puzzle machen. Computer haben wir keinen. Es musste nicht bis 20 zählen. Hätten wir denn das machen müssen?“ Eigentlich nein. Die Frage dann zurück in den Kindergarten, das ging auch nicht, das war auch kein Thema mehr. Erstens war ein Freund von ihm noch in der Klasse, den man wollte. Und er will unbedingt in die Schule. Das Kind zurückstellen gibt ihm einen Wahnsinns... Fürs Selbstbewusstsein. Der ist dann total geknickt. Das finde ich dann halt auch noch schwierig. Dann sind wir oder bin ich als Lehrerin wie in einer Zwickmühle. Was soll man da machen? Ich finde das wirklich noch schwierig. Zurück in den Kindergarten – eben ja. Wenn es aber in der Schule bleibt, dann müssen wir irgendwie ... muss ich dem sehr viel Aufmerksamkeit geben. Ich gab den Eltern dann Sachen, wo es üben konnte, Spiele und so. Darauf bauten wir dann ein bisschen auf. Zum Glück muss ich sagen, ist dieses Kind eine Kämpfernaut. Er ist ein Kleiner, aber unglaublich. Ich musste immer wieder sagen, der wollte einfach. Ich muss wirklich sagen, auch im Turnen, im Sport gab er Leben, wenn wir etwas machten. Bekam einen roten Kopf und leistete einen unglaublichen Einsatz. Zum Glück macht er es jetzt gut.

Kommentar [BB179]: Wie äussert sich emotionale Unreife

Kommentar [BB180]: Einstellung der LP; Wie reagiert sie auf das Kind; Ressourcen der Lehrperson

Kommentar [BB181]: Massnahmen

Kommentar [BB182]: Ressourcen des Kindes

Kommentar [BB183]: Massnahmen: zurückstellen Auswirkungen auf Selbstwertgefühl

Kommentar [BB184]: Einstellung der LP; Wie reagiert sie auf das Kind; Ressourcen der Lehrperson

Kommentar [BB185]: Ressourcen des Kindes

I: Konnte er es kompensieren, weil er vom Charakter her eine Kämpfernaut ist?

L: Ja.

I: Konnte er es aufholen?

L: Ja, er konnte es aufholen. Aber ich muss sagen, weil die Eltern auch mit dem Kind arbeiteten und weil er also wirklich ... Er gab nie auf, er zeigte so einen Einsatz. Unglaublich. Aber wenn es ein Kind gewesen wäre, das gesagt hätte: „Oh nein, das ist mir alles zu viel. Nein, ich mag nicht. Ich hätte dieses Kind ja nicht plagen können, bis es irgendwo hätte sagen müssen: „Ich mag jetzt nicht mehr.“

Kommentar [BB186]: Massnahmen

Kommentar [BB187]: Ressourcen; Kind und Eltern

I: Dieser Junge konnte es schlussendlich kompensieren. Wenn man nun vor dem Übertritt entschieden hätte, er bleibt noch ein Jahr im Kindergarten, hättest du das rückblickend besser gefunden? Oder findest du es gut, wie es gelaufen ist?

L: Jetzt ist es gut, wie es gelaufen ist. Und ich denke, vielleicht lag es nicht nur an der emotionalen Unreife in Anführungs- und Schlusszeichen. Dort war es auch kognitiv nicht so gut. Wenn er dort etwas mehr gewusst hätte, hätte er vielleicht den Anschluss ein bisschen besser gefunden.

Kommentar [BB188]: Risikofaktoren

Kommentar [BB189]: Entwicklung des Kindes

I: Du hast gesagt, er hatte nicht nur im emotionalen Bereich Defizite. Es war auch sozial schwierig, hast du vorhin gesagt.

L: Und kognitiv.

Kommentar [BB190]: Weitere Defizite

I: Hast du das Gefühl, dass das zusammenhängt? Gibt es Kinder, die einfach sonst in allen Bereichen gut sind, aber einfach nur emotional einfach noch nicht parat. Oder hängt das zusammen?

L: Mir fällt noch ein anderer Schüler ein, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ich hatte jetzt lange Doppelklassen. Immer 1./2., 2./3., 1. Dann wollte man mir einmal zwei Kinder vom Kindergarten gleich in die 2. Klasse geben, weil sie kognitiv so stark seien. Ich weiss noch, dass ich sagte: „Oh Hilfe, ich möchte – ich hatte mit der Schulpsychologin gesprochen -, dass man mir die beiden Jungs in die 1. Klasse gibt.“ Vor allem der eine war kognitiv wirklich sehr stark. Der konnte lesen, der konnte alles. Aber er war emotional auch wirklich noch nicht so weit. Dort hatte ich ein Gespräch mit den Eltern und war sehr froh, dass sie das Kind nicht puschten. Sie sagten ... Kognitiv hätte er in der 2. Klasse folgen können. Ganz klar. Aber er war sehr langsam und brauchte wirklich viel Zeit für seinen Schulweg, für hierher, für jenes noch, für dieses noch. Und er brauchte emotional wirklich sehr viel Zeit. Ende der 2. Klasse hatte er das aufgeholt. Oder war das schon Ende der 1. Klasse? Ja, eigentlich schon Ende 1. Klasse war er da besser, und ich liess ihn dann die 2. Klasse überspringen. Er kam dann in die 3. Und war dort kognitiv sehr gut. 4., 5., 6. Kam ins Gymnasium, kam ins Gymnasium und schaffte die Probezeit nicht. Es interessierte mich noch. Er schaffte die Probezeit nicht, und zwar nicht, weil er nicht schlau war, sondern auch wieder, weil ihm irgendwo dieses Jahr fehlte. Ich denke, das ist auch eine gewisse Reife und gewisse ... Eben, der Weg, viele neue Lehrer und, und, und.

Kommentar [BB191]: Ressourcen

Kommentar [BB192]: Wie äussert sich emotionale Schulreife

Kommentar [BB193]: Entwicklung, Risikofaktoren

Kommentar [BB194]: Entwicklung

I: Und auch ein gewisser Druck.

L: Ja, auch ein gewisser Druck. Ja genau.

Kommentar [BB195]: Risikofaktoren

I: Hattest du auch schon ein Kind, das es nicht packte? Das kam und dann dies nicht kompensieren konnte? Das vielleicht repetieren musste oder dann doch zurück in den Kindergarten ging?

L: Ich hatte eigentlich noch nie ein Kind, das zurück in den Kindergarten ging. Ich habe jetzt auch wieder eines, wo man sehr unsicher war, sehr. Die Eltern reden mit mir. Ich bin jemand, der sich - wie soll ich sagen - sehr viel mit den Kindern arbeitet und den Kindern sicher auch Zeit lässt. Jemand, der auf sie eingeht, der Verständnis hat und der sie aber auch fordert. Nicht dass ich glückenmässig um sie herumschwirre, aber ich bin sicher jemand, der ihnen auch Zeit gibt, damit sie vielleicht nach einem Jahr dieses Defizit aufgeholt haben. Ich denke, gut, es ist ein Manko da, schauen wir mal. Bis jetzt haben wir es geschafft. Aber es ist dann natürlich viel Kraft und Energie von mir drin. Wenn ich denken würde, ja gut, lassen wir es halt ...

Kommentar [BB196]: Entwicklung

Kommentar [BB197]: Einstellung der Lehrperson, wie reagiert sie auf das Kind, Massnahmen

I: Wie sieht das denn konkret aus? Ein Kind kommt, das überfordert ist mit der 1. Klasse. Wie gehst du mit ihm um? Der Junge, der das aufholen konnte ...

L: S.

I: Wie bist du ganz konkret mit ihm umgegangen? Was hast du ihm gegeben, um ihm zu ermöglichen, dass er sich so entwickeln kann?

L: Hier ist er in der 1. Klasse. Zuerst schlug ich innerlich die Hände über dem Kopf zusammen. <Gute Nacht. Das ist ja unglaublich.> Es geht nichts. Wirklich nichts. Er schaute mich nur an. Ich hätte genauso gut Chinesisch mit ihm sprechen können. Dann sprach ich mit der Hilfslehrerin, der H., und sagte: „Fällt dir S. auch so auf? Wie ist er bei dir?“ Sie sagte ... Man muss ja zuerst die Kinder ein bisschen sortieren und schauen und so. Nach drei Wochen, nachdem ich gemerkt hatte, er kann keine Zahl und kann kein ... Das ist eine 6 und die 6 gehört zu dieser Menge ... Ich sagte: Elterngespräch. Rücksprache mit der Kindergärtnerin. „Was schickst du mir da für ein Kind in die Schule“ Das ist ja völlig überfordert an allen Ecken und enden.“ Mit den Eltern: Eingeladen und gesagt: „Wir müssen miteinander sprechen.“ Und sie: „Was ist denn?“ Ich beruhigte sie und sagte einfach, wie es ist. H. war auch dabei. Wir sagten, wir hätten wirklich das Gefühl, er sei völlig am Anschlag. Wir wollten einfach gern wissen, wie es dem Kind daheim geht, wie es S. geht und was wir machen sollen. Was gibt es für Möglichkeiten? „Haben Sie das Gefühl, wir schaffen das miteinander? Oder haben Sie das Gefühl, die bessere Lösung wäre, das Kind zurück in den Kindergarten zu schicken.“ Wir schauten miteinander. Einfach einmal zuhören und miteinander reden. Das ist auch wichtig. Wenn das Kind zuhause nur weint oder sagt, <ich will nicht mehr in die Schule>, dann müsste man ja schauen, was man da machen kann. Der Vater und die Mutter fragten dann: „Was kann er denn nicht? Hätte er müssen? Hätte er sollen?“ Wir mussten dann auch sagen: „Ja, mit dem neuen Mathelehrmittel sehen wir, dass da einiges mehr gefordert wird.“ So, wie ich es früher machte und einführte, wäre es vielleicht gegangen. Aber jetzt ist der Zahlenraum gleich offen bis 20, und vorwärts- und rückwärtszählen und so und so. Das geht nicht. Ich machte ihnen dann Spiele parat und sagte, es wäre gut, sie könnten mit S. Elferaus spielen, es wäre gut, er könnte vorwärts und rückwärts zählen und so ein paar Sachen. Gut, sie machten das mit ihm. Ich sagte auch, ich widme mich ihm speziell. Wenn die anderen das können, setze ich mich mit ihm hin und helfe ihm. Ich schaue, dass seine Unsicherheit möglichst gering ist und dass er auch Erfolgserlebnisse haben kann. Dann arbeiteten wir mit ihm {süßerli}.

Kommentar [BB198]: Einstellung der LP

Kommentar [BB199]: Wie äussert sich die emotionale Unreife?

Kommentar [BB200]: Massnahmen IF

Kommentar [BB201]: Massnahmen

Kommentar [BB202]: Einschulung in der Zukunft/ Lehrmittel

Kommentar [BB203]: Massnahmen/ Ressourcen, Eltern und Lehrperson

I: Musste er das Gleiche machen wie die anderen? Oder hatte er ein spezielles Programm?

L: Er hatte mit dem Aufbau eigentlich schon das Gleiche wie die anderen. Aber ich sass vielleicht neben ihm oder ich schaute, dass er ... Er musste sicher nicht alles machen, was die anderen machen mussten. Lieber weniger und das dafür richtig.

Kommentar [BB204]: Massnahmen

I: Das heisst, wenn ein Kind emotional nicht parat ist, braucht es ganz viele verschiedene Sachen, die helfen, damit es das aufholen und kompensieren kann?

L: Ja.

I: Das eine ist der Charakter, dass das Kind möchte. Dann die Lehrperson #

L: Ein Wille. Sehr.

I: Dann die Lehrperson, die das wahrnimmt und auf das Kind eingeht #

L: Und auch ihr Möglichstes tut. Man kann nicht einfach #

I: Und die Eltern, die mitarbeiten.

Kommentar [BB205]: Ressourcen, Eltern, Kind, Lehrperson

L: Die Eltern finde ich ganz wichtig. Das finde ich ganz wichtig. Wirklich. Dass die Eltern ... Nicht bis zum Gehnichts mehr, aber einfach auch parat sind, mit dem Kind noch täglich ein bisschen zu üben und sich mit ihm hinsetzen und sicher nicht überstrapazieren, aber ein bisschen tägliches Training.

Kommentar [BB206]: Ressourcen Eltern

I: Solche Kinder sind ja auch anstrengend. Wenn man solche Kinder hat, die einen so brauchen #

L: Ja, man hat ja noch ein paar andere. Man hat noch einen Hyperaktiven, man hat noch ... Ja.

I: Und trotzdem habe ich nun gehört, dass du dir das auch ein bisschen zur Aufgabe machst, dass solche Kinder nicht verlorengehen. Findest du, das ist grundsätzlich etwas, was man von einer Lehrperson erwarten kann? Oder findest du, eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe, sondern so ein Kind wäre zum Beispiel besser aufgehoben, wenn es noch ein Jahr im Kindergarten spielen könnte, danach wäre es wirklich parat?

L: Es gibt sicher noch andere, die man bei aller Liebe und extra Dünger und extra ..., wo es vielleicht gut wäre, wenn sie noch ein Jahr im Kindergarten wären. Das Andere ist natürlich eine heikle Frage, insofern ich schon finde, es ist Aufgabe von uns Lehrerinnen oder Lehrpersonen, dass wir uns möglichst um die Kinder kümmern. Aber ich weiss ... Ich kann da nicht für alle sprechen. Ich bin sicher jemand, der ... Mir ist das sehr wichtig. Mir ist ... Ich mache das gern. Das ist irgendwie wie ... Ich sage immer, das ist wie ein Arzt, der sagt, <ich heile kranke Menschen oder ich bringe Linderung>, ist für mich das, dass ich den Kindern etwas beibringen möchte und sie fördern und starkmachen und, und, und. Aber ich weiss auch, dass es wahrscheinlich nicht alle im gleichen Mass machen. Oder können oder wollen oder tun. Ja. Aber für mich ist das natürlich schon ... Ich mache es auch gern. Eben weil ich finde, ja, durch das Lernen und alles bringt es auch die Kinder irgendwohin. Gerade auch ihn. Wenn ich ihn jetzt sehe und die Freude, wie er das macht und so, dann freut es mich natürlich. Das war schon auch ein Punkt, dass ich sagte, dass er ein ganz liebenswürdiges Kind ist und diesen Biss

hat und so, dass ich ihn auch nicht enttäuschen möchte und ihm diese Frustration eigentlich ersparen möchte. Das ist für mich dann schon auch die Herausforderung, wobei ich mir ganz klar sagen muss, wenn es wirklich überhaupt nicht geht, und ich wirklich sehe, ein Kind leidet nur noch, dann finde ich, muss ich sagen, es wäre jetzt besser. Aber da gibt es halt manchmal auch Eltern, die nicht sehen, dass ihr Kind leidet und das einfach durchpuschen wollen. Das verstehe ich dann auch nicht so ganz.

Kommentar [BB207]: Einstellung der Lehrperson: Ressourcen

I: Aber wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, hattest du bisher noch nie ein Kind in Bezug auf emotionale Reife, das es nicht packte?

L: Nein. Ich schickte noch nie ein Kind zurück in den Kindergarten. Ich habe auch selten ... Repetieren finde ich auch noch ... Nein, eigentlich nicht. Das ist vielleicht schon das, warum ich am Ende des Tages weiss, warum ich müde bin, weil ich viel hineingebe. Ich gebe auch viel Emotionalität hinein und viel ... Mir ist es auch nicht egal. Ich bin jemand, der ... Ja.

Kommentar [BB208]: Einstellung der LP / Ressourcen

I: Wie wenn das Umfeld mitarbeitet.

L: Ja.

I: Und das Kinder unterstützt, dann ist sozusagen fast alles möglich. Oder dann ist die Entwicklung möglich, die das Kind machen muss.

L: Ja. Das sage ich auch den Eltern. Ich finde, das merkt man sehr. Wenn man ein Kind hat, das keine Strukturen und so weiter hat, das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Teil, wie die Eltern dahinter stehen.

Kommentar [BB209]: Ressourcen / Entwicklung emotional schwacher Kinder

I: Du hast vorhin noch den Übergang angesprochen und die vielen Anforderungen, die auf die Kinder zukommen.

L: Vom Kindergarten in die 1. Klasse?

I: Vom Kindergarten in die 1. Klasse. Das wird in der Theorie so schön als kritisches Ereignis betitelt.

L: Herrlich. Kritisches Ereignis.

I: Es ist ja wirklich so. Du hast es vorhin angetönt. Es sind auf so verschiedenen Ebenen grosse Leistungen, welche die Kinder ja erbringen müssen. Auf der persönlichen Ebene, Beziehungsebene,

dann kommt eine neue Lehrperson, eine neue Gruppenzusammensetzung, neue Strukturen, eine neue Didaktik. Schulweg war auch noch ein Thema.

L: Pausenplatz und, und.

I: Wie schätzt du das ein? Wenn du emotional unreife Kinder mit Kindern vergleichst, die emotional parat sind für die Schule, was ist der Unterschied, wie die Kinder den Übergang meistern? Haben wirklich die Kinder, die emotional unreif sind, viel, viel mehr Mühe oder ist das generell für die Kinder ein schwieriger Schritt?

L: **Erstens finde ich so Schritte auch gut. Ich bin zum Beispiel nicht so Fan davon, dass man alles ineinander und ich weiss nicht wie und wo ... Ich finde, im Leben gibt es immer wieder Schnitte und ich finde das auch gut. Ich denke, es kommt darauf an, wie man auf diesen Schritt vorbereitet ist. Wie ist man parat? Wie wird man vorbereitet, um diesen Schritt zu machen? Dass es ein Schritt ist, finde ich nicht schlecht. Das finde ich im Leben immer wieder gut.**

Kommentar [BB210]: Persönliche Einstellung

I: Glaubst du, diesen Schritt braucht es auch, wie so ein bisschen ein abgehackter Schritt, um sich entwickeln zu können?

L: **Ich finde Schnitte gut. Da fällt mir jeweils auch der Schnitt der Rosen ein. Es gibt gewisse Sachen, die einfach gut sind. Oder auch von der Unterstufe in die Mittelstufe, dass sie etwas zurücklassen und in ein anderes Schulhaus gehen können und dass man ganz bewusst sagt: <Der Kindergarten ist vorbei. Das war gut, das war schön. Und jetzt gibt es einen Neuanfang. Es ist ein Schritt und wir sind jetzt irgendwo anders und wir sind jetzt Erstklässler.> Peng. Keine Kindergärtler mehr. Aber es ist wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man das gut macht. Dass ich die Kinder auch gut für die Mittelstufe vorbereite. Dann geht es nachher einfacher. Das ist meine Verantwortung. Dass sie gut arbeiten können, gut schreiben können, gut lesen können. Da haben wir jetzt drei Jahre Zeit dafür. Das ist meine Verantwortung. Dann ist der Schritt in die Vierte. Es gibt noch genug Sachen. Andere Kollegen, einen neuen Lehrer, einen neuen Schulweg. Aber dann hat man ... Aber das andere kann man wenigstens.**

Kommentar [BB211]: Kooperation, vorbereiten auf den Übergang

I: **Gut vorbereiten vom Kindergarten in die 1. Klasse heisst dann auch, dass die Kinder in den verschiedenen Kompetenzen, die sie mitbringen, gut vorbereitet sind. Ist das in den Bereichen, die du vorhin aufgezählt hast, die für dich die Schulreife ausmachen?**

L: **Ja. Dass ich sehe, dass sie auch einmal eine Runde stillsitzen können. Dass sie aufstrecken können, nicht nur dreinschwatzen. Dass sie eine Schere halten können. Dass sie ein bisschen leimen können. So diese Sachen. Dass sie allein tapfer in die Schule kommen können und fröhlich sind und sich freuen und ihre Kleider hinhängen können. Dass sie sich umziehen können. Das gehört alles dazu. Und vom Mami weggehen, sagen <tschüss, ich komme dann wieder>, neue {Gspänli kennenlernen und <aha, ja, jetzt können wir lernen, da ist eine neue Lehrerin, die lernen wir jetzt kennen und auf die können wir uns einstellen, da können wir jetzt arbeiten>. Dass sie eben parat sind, um das entgegenzunehmen.**

Kommentar [BB212]: Vorbereitung auf die 1. Klasse seitens der Kigä

I: Du findest diesen Schnitt wichtig. Es klingt für mich auch ein bisschen nach einem abrupten Schnitt. Es gibt ja auch einen fließenden Übergang vom Kindergarten in die Schule, wo man noch versucht, vorher Besuche zu machen.

L: Das machen sie ja auch. Sie kommen ... Das meine ich nicht. Das muss irgendwie so ... Ich finde, es ist gut, dass es eine andere Stufe ist und ein Schnitt im Sinn von: Sie kommen einmal zu uns schauen. Wir wissen dann, das sind unsere Kinder und sie kommen vor den Sommerferien das Schulzimmer anschauen. Alle Neuen, die dann in die Schule kommen. Sie sehen die Lehrerin und ich sehe die Kinder und sie wissen, wo sie in die Schule gehen. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass diese Nervosität schon weggegangen ist. Aber wenn sie dann zum Beispiel in die Schule kommen, dann weiss ich auch, dass die Kinder jetzt nicht mehr eine Woche lang nur ausmalen wollen oder ... <Das haben wir im Kindergarten schon gemacht.> Das meine ich mit Schnitt. Sie wollen jetzt anfangen. Sie wollen jetzt lernen. Und sie wollen jetzt Aufgaben und sie wollen jetzt Schüler sein und nicht mehr ... Das meine ich.

Kommentar [BB213]: Erwartungen der Kinder/Motivation/ Einstellung zur Schule

I: Weil sie auch möchten, dass jetzt die Schule stattfindet. Und dass sie möchten, dass man nicht nach den Sommerferien zuerst einen ganz sanften Anfang machen muss.

L: Ja, dass man anfängt. Sie wollen Zahlen. Am Anfang, wenn man mit den Zahlen anfängt: <Wir haben ja gar keine Mathe, wir rechnen ja gar nicht.> Sie wollen Fleisch am Knochen. Sie wollen jetzt. Und das finde ich gut, und ich finde, diesen Schwung und das Dings soll man auch ausnutzen. Das meine ich. Ich mache nicht noch ein halbes Jahr Kindergarten. Das heisst ja nicht, dass man gleich sie zack ins kalte Wasser wirft, aber ich glaube, sie wollen wirklich. Das ist die Erwartung und ich bin jetzt Erstklässler.

Kommentar [BB214]: Erwartungen der Kinder/Motivation/ Einstellung zur Schule

I: Ich könnte mir aber vorstellen, dass so ein Schnitt für Kinder, die emotional nicht so parat sind, doch auch brutal sein kann.

L: Ja.

I: Erlebst du es so, dass es für die Kinder schwierig ist, wenn man so ... #

L: Für die ist es vielleicht wirklich bei aller Liebe und Güte alles ein bisschen viel. Ein neuer Weg, neue {Gspänli, ein neues Schulzimmer, dann türmt sich wahrscheinlich alles auf. Dann noch das Buch und noch einmal eine Lehrerin und dort noch und jenes noch und <ah, dann muss ich die Aufgaben noch behalten>. Das wird einfach ein bisschen viel.

Kommentar [BB215]: Erwartungen der emotional schwachen Kinder Kinder/Motivation/ Einstellung zur Schule

I: Ein Kind, das emotional parat ist, aber vielleicht kognitiv nicht so dabei, freut sich aber trotzdem auf die neuen Sachen, die kommen? Hat es wirklich mit der emotionalen Reife zu tun?

L: Ich weiss, worauf du hinaus willst. Ich komme noch einmal darauf zurück. Ich habe das Gefühl, dort fällt es eher auf fruchtbaren Boden. Es ist dann ... Natürlich gibt es solche, die kognitiv irgendwie ... Entschuldigung, wenn es wirklich ganz dumm ist, kann es emotional ich weiss nicht wie reif sein und versteht es dann vielleicht trotzdem nicht. Aber ich denke, dann ist es eher aufnahmefähig und parat und hat Energien frei, um diese Sachen anzuschauen. Auch in dieser Klasse haben ganz viele Kinder ... Als sie aus dem Kindergarten kamen, liess ich sie so Täfelchen schreiben, ganz viele Kinder schrieben ihre Namen falsch. Rückwärts und vorwärts und in alle Richtungen. Ich dachte <uch>. Sie lernen wahnsinnig viel in der 1. Klasse. Es ist nicht so, dass ich dann finde, sie müssen jetzt schon alles können.

Kommentar [BB216]: Unterschied emotional unreife und emotional reife Kinder

I: Wie du gesagt hast, wenn die Kinder ... Sie wollen ja kommen und freuen sich und sie möchten jetzt schulische Sachen lernen, dass man das wirklich dann auch ausnutzt.

L: Und ich glaube wirklich, vielleicht illustriert das schon auch noch den Stellenwert dieser emotionalen Reife. Wenn man ein Kind hat, wo es heisst, das ist hochbegabt, und es ist einfach irgendwie ein gescheites Baby, dann kommt man dann aber auch auf die Welt. Denn dann will das nicht lernen, findet nein und so. <Muss ich jetzt? Und ich würde lieber ...> Und es hat dann noch eine lustige Seite, dann finde ich auch, puscht dieses jetzt doch nicht. Dann hat es vielleicht genau dort ein Defizit. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Sondern die haben dann zum Teil wirklich ... Sind noch irgendwo sehr kleinkindlich. Und wenn ich die Legospielkiste hervorgebe, dann finden sie das mega. <oh, jetzt so und so>. Und wenn ich das Kind frage, weisst du die Hauptstadt von dort und dort, so weiss es das. Aber ...

I: Aber auch da wieder sind die Emotionen sehr wichtig fürs Lernen?

L: Ja.

I: Die muss als Basis wirklich einfach da sein?

L: Ja.

Kommentar [BB217]: Emotionale Reife als Basis

I: Ich habe es vorhin kurz angetönt, die Zusammenarbeit Kindergarten und 1. Klasse beim Übergang. Du hast vorhin gesagt, man geht einen Besuch machen. Beim Jungen, den du beschrieben hast, war ja emotionale Reife im Kindergarten anscheinend kein Problem.

L: Er war einfach jung und klein. Aber die Meinung war schon, er kommt in die 1. Klasse.

I: Aber grundsätzlich weisst du, welche Kinder von der Kindergärtnerin als emotional nicht reif betitelt werden? Bekommst du das mit? Gib es da eine Übergabe? Wirst du da informiert, was zum Beispiel an Elterngesprächen gelaufen ist?

L: Wir haben die Abmachung, dass wir die Kinder entgegennehmen. Wir bekommen sie mit einer Schülerkarte. Dort steht nur drauf: Junge, Name, Geburtsdatum. Es steht höchstens, es sollte nicht mit diesem oder jenem Kind zusammenkommen. Und es steht noch, kognitiv ist es stark oder nicht. Das steht drauf. Es ist angekreuzt, damit wir beim Aufteilen der Kindergärtner wissen, dass nicht jemand alle kognitiv Starken bekommt und das andere. Sonst haben wir abgemacht, wir nehmen die Kinder, und wenn uns etwas auffällt, gehen wir auf die Kindergärtnerin zurück. Dann wird es uns gesagt. Wir haben nachher schon einmal eine Zusammenkunft, wo wir darüber reden, wie es geht. Das gibt es schon, aber erst später einmal.

I: Und du hast auch nicht das Bedürfnis, vorher schon mehr Informationen über die Kinder zu haben? Oder hättest du das manchmal gern, dass du vorher schon wüsstest, was auf dich zukommt?

L: Ich finde, es reicht mir eigentlich, dass die Kindergärtnerinnen schon aufmerksam sind und gewisse Sachen schon abklären. Ich finde, wenn jemand Logopädie braucht oder Psychomotorik oder so etwas, dass man dort schon ein Auge drauf hat, dass das vielleicht schon gestartet ist, wenn etwas Wichtiges ist. Ich finde höchstens, dass ich weiss, wenn ein Kind ... Und das sagt man mir auch, dass wenn ein Kind sehr auf der Kippe ist. Ich hatte auch eines, wo man lange nicht wusste, soll man es in die Schule schicken, soll man es nicht in die Schule schicken, dann beschloss man, man schickt es noch ein drittes Jahr in den Kindergarten. Dann kam plötzlich die Schulleitung und sagte, das Kind hat anscheinend einen Riesensprung gemacht, wir tun es doch in die Klasse. Dann kam auch noch die Mutter – gut, sie ist gleich hier in der Nähe und so. Und die ältere Schwester war schon bei mir, und wie ich das sähe und so. Ich sagte, ich kenne das Kind nicht. Gut, probieren wir es, und wenn es gar nicht gehen würde, könnten wir es in den Kindergarten zurückschicken. So verblieben wir. Das Kind ist jetzt auch bei mir. **Aber da weiss ich, es ist sehr emotional, es weinte sehr oft. Da wusste ich, das ist jetzt so und ich kann damit umgehen. Es hat auch schon gebessert.**

Kommentar [BB218]: Wie äussert sich emotionale Schulreife; Einteilung der LP, Entwicklung

I: Du nimmst die Kinder einfach so, wie sie kommen?

L: **Ja. Ich habe die Kinder gern ohne Vorurteile. Ich möchte sie gern kennenlernen und möchte gar nicht zu viel wissen. Damit ich einmal schauen kann und die Kinder ... ja und so und dann schauen. Und wenn wirklich etwas ist, so wie bei ihm, dann kann ich zur Kindergärtnerin und sagen: „Du, ich muss unbedingt mit dir über dieses Kind sprechen.“ Das ist eigentlich gut für mich.**

Kommentar [BB219]: Einstellung der LP

I: So, wie es jetzt geregelt ist?

L: Ja.

I: Du brauchst nicht etwas mehr oder anderes?

L: Was ich auch sehe, bei jemandem, der wirklich ein Kind in der 1. Klasse hat, das total nicht schulreif ist. Nicht nur emotional, gar nicht schulreif und die Eltern es einfach puschten. Die Eltern können es einfach sagen und dann ist es in der Schule und wir haben keine Handhabe, um zu sagen: „Moment, das ist wirklich nicht schulreif.“ Es ist dann bei uns und wir müssen schauen. Auf Teufel komm raus. Dort finde ich ... Das finde ich dann schwierig.

I: Dass auch Empfehlungen von Kindergärtnerinnen mehr Gewicht haben müssten.

L: Ja, aber offiziell ist es anscheinend einfach so, dass die Eltern es am Schluss sagen dürfen.

Kommentar [BB220]: Einschulung Entscheidung der Eltern wird als schwierig betrachtet

I: Ja, das ist so.

L: Das ist so. Und da finde ich, was mache ich? Ich kann ja nicht mehr als machen. Und wenn es dem Kind dann schlecht geht und die Eltern nicht einverstanden sind, finde ich es happig. Was das Kind mitmacht, wenn es dann die Erste repetieren muss, ja ...

Kommentar [BB221]: Repetition; nicht schulreif allg.

I: Wir sind nun eigentlich bei der letzten Frage. Da geht es um Einschulung in Zukunft. Im Moment wird ja der Stichtag heruntergesetzt. Die Kinder werden bis 2018 drei Monate jünger. Dann ist Integrieren ein Thema, die Einschulungsklassen ... Ich weiss nicht, ob Uster noch Einschulungsklassen hat. Aber in vielen Gemeinden gibt es sie nicht mehr. Wenn du darüber nachdenkst in Bezug auf emotionale Schulreife, wie schätzt du das ein? Wirst du in Zukunft mehr Kinder haben, die nicht parat sind? Und was heisst das für dich als Lehrperson und für deinen Unterricht am Anfang?

L: Das ist ja, seit wir das neue Volksschulgesetz haben, wo die Sonderklassen aufgelöst wurden, mit der Integration, mit allem. Wir haben eine ganze Bandbreite. Wir haben Hyperaktive und und und. Wir müssen wahnsinnig viel abdecken. Ich finde, da ist ein Prozentsatz an ... Ich finde, ich habe gute Kinder. Wir haben nicht wahnsinnig viele Ausländerkinder und so weiter. Es ist machbar. Aber je nachdem, wenn man noch viele Kinder hat, die die Sprache nicht können und, und, und, kommen wir einfach an unsere Grenzen. Wirklich. Und ich finde, bei aller Integration, man soll es probieren, man soll das Möglichste tun, aber es gibt Kinder, die besser aufgehoben wären in einem kleinen Rahmen, sei das in einer A-Klasse, wo man dem Kind zwei Jahre Zeit gibt. Das finde ich, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Kinder integrieren will. Überhaupt gar nicht. Aber ich finde wirklich, es gibt Kinder, die besser aufgehoben wären in einer Kleinklasse, wo man sich ihnen widmen könnte und wo der Stoff der 1. Klasse in zwei Jahren ..., wo das super wäre. Ich habe das auch erlebt und das ging dann in der 2. und 3. Tiptop. Die hatten das, das war gefestigt und sie waren dann parat. Ich denke, mit diesem System noch mehr hineinbuttern und noch früher und noch, noch, noch, dass wir ... dass ich als Lehrperson Mühe haben werde, allen gerecht zu werden. Und die Klassen noch grösser. Da wird die Qualität der Schule beim besten Willen nicht besser.

Kommentar [BB222]: A-Klasse

Kommentar [BB223]: Alter der Kinder

Kommentar [BB224]: Qualität der Schule

I: Also kann man sagen, wenn die Kinder jünger sind, ist die Chance grösser, dass du mehr Kinder hast, die du am Anfang {häschele und bäschele} musst, so wie du das mit dem Jungen gemacht hast.

L: Ja. Und ich finde, es kann nicht sein, dass ich auch noch Schuhe binden muss und auf dem WC helfen muss und so weiter und so fort. Irgendwo ist ... Bei allem Goodwill. Das sind gewisse Sachen, wo ich sagen muss, ich bin einfach nicht nur eine Liebe. Ich bin auch eine Strenge. Gewisse Sachen sage ich, nein, das ... „Frau Murer, können Sie mir die Schuhe binden? Können Sie mir den helfen zumachen?“ Da sage ich ganz klar: „Schau, das mache ich nicht.“ Ich helfe, wenn ein Reissverschluss verklemmt ist oder so. Aber Schuhe binden ist nicht mein Job. Echt nicht. Einfach zum Sagen. Da muss ich sagen: selber. Das sind so Sachen, wo ich ... Ja. Mhm.

I: Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Du hast vorhin das Mathelehrmittel angesprochen, das ja höher einsteigt. Und die Kinder werden jünger. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht.

L: Es gibt so viele Sachen, die diametral entgegenlaufen. Mit dem Mathelehrmittel mussten wir auch sagen, bei diesem Kind hätte ich das gemacht wie vorher. Wir lernen 1 und es gibt eine Geschichte dazu. Wir lernen die 1 kennen, dann lernen wir die 2 kennen. Da hat es {chlapf} gemacht und sie mussten die Zahlen schreiben können bis 20. Da staunte ich auch. Da musste ich auch sagen: „Ja.“ Genau.

I: Das heisst, man müsste die Lehrmittel und die Schule dementsprechend anpassen?

L: Ja. Da sind wir manchmal wahnsinnig in der Zwickmühle. Von der einen Seite so, von der anderen Seite so. Dann haben sie noch Englisch in der 2. Klasse.

I: Das kommt auch noch.

L: Ja, sie müssen wirklich sehr viel. Und gleichzeitig finde ich, ist die Schule ja sehr kopflastig geworden, und doch sollte man dieses und jenes.

I: Das war es nun mit meinen Fragen. Hast du noch etwas, was du findest, das hättest du auch noch sagen wollen zur emotionalen Reife?

L: Nein, ich glaube, ich habe mich erfolgreich durchgesetzt. Ich denke, wenn es früh scheitert und entmutigt oder überfordert wird, wirkt sich das negativ auf seine Lern- und Leistungsmotivation aus.

Kommentar [BB225]: Erwartungen der Kinder/Motivation/ Einstellung zur Schule

I: Das kann dann auch für immer etwas kaputtmachen?

L: Ja. Das finde ich sehr schwierig. Aber sonst habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte.

Kommentar [BB226]: Erwartungen der Kinder/Motivation/ Einstellung zur Schule

I: Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich bei dir vorbeikommen durfte und mit dir dieses Interview machen durfte.

[Ende der Transkription bei 01:14:59]

A13 Ordnen der Kompetenzbereiche: VM

A14 Qualitative Inhaltsanalyse VM

Hauptkategorie	Subkategorie	Zeile	Paraphrase	Reduktion
Schulreife allgemein	Subjektive Einstellung	79-94	Schulbereitschaft wäre auch nicht schlecht. Ich finde den Begriff Schulreife gar nicht schlecht obwohl er vielleicht veraltet ist. Ich denke auch manchmal nach drei Jahren Unterstufe sind sie reif, manchmal sogar überreif für die Mittelstufe. Ich bin eine Verfechterin von gibt den Kindern Zeit Schulfähigkeit ist mir zu abstrakt, bei Schulbereitschaft ist das emotionale noch dabei.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbereitschaft i.o da das emotionale berücksichtigt wird • Schulreife: <ul style="list-style-type: none"> - Ist zwar veraltet - Kinder werden reif für die nächste Stufe - Kinder brauche Zeit • Schulfähigkeit zu abstrakt
	Schulreifekriterien	14-21	Schulreife, setzt sich zusammen aus kognitiver Reife (kann es bis 20ig zählen, seinen Namen schreiben), sozialer Reife (wie geht es mit anderen Kindern um?) emotionaler Reife (kann es selbständig den Weg meistern? Sich an und ausziehen? Kann es sich selber organisieren).	Kognitive Reife: <ul style="list-style-type: none"> • Bis 20ig zählen • Eigenen Namen schreiben Soziale Reife <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit anderen Kindern Emotionale Reife <ul style="list-style-type: none"> • Den Weg allein bewältigen • An und ausziehen • Sich selber organisieren
		71-72	Etwas Wichtiges ist auch die Bereitschaft zum Lernen und ob das Kind zur Schule gehen möchte und sich darauf freut.	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitschaft zum Lernen • Das Kind will in die Schule gehen • Das Kind freut sich auf die Schule
	Umweltfaktoren	101-114	Ich bin überzeugt, dass wenn man sich mit dem Kind abgibt, mit ihm spricht, spielt, in den Wald geht, im Sandspielt und mit ihm handelt, dass es wichtige Basiskompetenzen aufbauen kann.	Das Kind muss basale Erfahrungen machen können
			Es soll aber auch einmal allein verweilen können und Langeweile erfahren.	<ul style="list-style-type: none"> • Allein verweilen können
		115-118	Basale Erfahrungen festigen die Persönlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen basaler Erfahrungen

	125-127	Durch Spüren und Machen und selber erfahren, lernen die Kinder sehr viel.	• Auswirkungen basaler Erfahrungen
		Der Bauernjunge der diese Basiserfahrungen machen konnte, sonst aber wenig gefördert wurde, hatte am Anfang etwas Schwierigkeiten, dann war es keine Sache mehr.	• Auswirkungen basaler Erfahrungen
	131-132	Das Wichtigste ist machen, machen, machen	• Auswirkungen basaler Erfahrungen
	132- 133	Kinder gehen gerne in den Wald, machen Feure oder stauen einen Bach. Das ist aber heute ein Luxus.	• Auswirkungen basaler Erfahrungen
	94-98	Spielen und Sein ist wichtig, da bekommen die Kinder etwas mit was ein Fundament schafft. Wenn die Kinder zu früh irgendwo hingeschoben werden geht etwas kaputt.	<ul style="list-style-type: none"> • Spielen und Sein ist wichtig • Wenn die Kinder zu früh etwas müssen, geht etwas kaputt.
Stellenwert der emotionalen Schulreife	Siehe A13		
	158-160	Emotionale Entwicklung Ich bin tief überzeugt, dass die emotionale Entwicklung einen hohen Stellenwert hat. Leistungs- und Schulbezogene Einstellung	
	180	Das wäre die Freude am Lernen	
	Siehe AX	Kognitive Entwicklung Sprache & Mengen und Zahlenwissen	
	189-192	Sprache und Mathe können sie noch lernen wenn sie in die Schule kommen. Die Kinder müssen einen Satz sagen können oder bis 10 Zählen könne. Da werden sie im Kindergarten gut darauf vorbereitet.	
	198-200		
	188-189	Ich denke es ist gut wenn von allen Bereichen etwas vorhanden ist.	
	189	Ich finde auf emotionaler Reife, schul-und Leistungsbezogene Einstellung, der sozialen	

			Entwicklung und Selbständigkeit kann man aufbauen.	
		195-196	Ich finde es wichtig das die emotionaler Reife, schul-und Leistungsbezogene Einstellung, der sozialen Entwicklung und Selbständigkeit stimmen, dann ist die Bereitschaft da und die Kinder sind wie ein Schwamm der alles aufsaugt.	
		166-168	Emotionale Entwicklung ist für mich das Fundament	Emotionale Entwicklung =Fundament
Emotionale Schulreife	Subjektive Definition	54-73	Zu der emotionalen Schulreife gehört, sich von den Eltern lösen können, sich in der Schule anzustrengen und durchzuhalten. Bis zu einem gewissen Grad belastbar sein. Mit Anforderungen umgehen können, Enttäuschungen ertragen, dass etwas was das Kind will nicht gemacht wird →nicht nur lustbetont Arbeiten. Damit umgehen können wenn man nicht gleich an die Reihe kommt. Sich nicht gleich verunsichern lassen. Das Selbstwertgefühl. Etwas Wichtiges ist auch die Bereitschaft zum Lernen und ob das Kind zur Schule gehen möchte und sich darauf freut.	<ul style="list-style-type: none"> • Anstrengungsbereitschaft /Ehrgeiz • Sich von den Eltern lösen können • Ausdauer • Belastbarkeit • Enttäuschungen ertragen/mit Frust umgehen • Eigene Bedürfnisse zurückstellen • Sich nicht gleich verunsichern lassen • Selbstwertgefühl • Bereitschaft zum Lernen • Das Kind will in die Schule gehen • Das Kind freut sich auf die Schule
		67-68	Das emotionale ist mit dem sozialen verknüpft.	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale und soziale Schulreife sind verknüpft
		143	Zusammengefasst, hat emotionale Schulreife mit Selbstwertgefühl zu tun.	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwertgefühl
	Merkmale	217-219	Ich merkte er war total verunsichert. Vor lauter Unsicherheit, lief alles schief, man hatte den Eindruck dass er völlig überfordert ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Überforderung • Unsicherheit
		263-265	Er war sehr langsam und brauchte viel Zeit	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo
		290-291	Er schaute mich nur an und verstand nichts	<ul style="list-style-type: none"> • Verstand nichts
		489-490	Das Kind war sehr emotional und weinte viel	<ul style="list-style-type: none"> • Emotional • Weint viel
	Auswirkungen	168-170	Wenn ein Kind emotional überfordert ist,	<ul style="list-style-type: none"> • Energien Gebunden

		dann sind seine Energien wie gebunden, es kommt ins Schwadern, wird unsicher und ist nicht frei zum Lernen.	<ul style="list-style-type: none"> • wird unsicher • Nicht frei zum Lernen 	
	437-445	Kinder welche emotional nicht bereit sind weniger aufnahmefähig, haben weniger Energie frei um Schulische Dinge anzuschauen	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger aufnahmefähig • Weniger Energie/Kapazität 	
	556-559	Frühes scheitern, entmutigung und Überforderung wirken sich negativ auf Lern und Leistungsmotivation aus	<ul style="list-style-type: none"> • Überforderung, Entmutigung → negative Lern- und Leistungsmotivation 	
	159-164	Wenn ein Kind emotional noch nicht so weit ist, lässt es sich sehr schnell verunsichern und es bekommt in allen Bereichen Probleme auch im kognitiven Bereich	<ul style="list-style-type: none"> • Lässt sich schnell verunsichern • Bekommt in allen Bereichen Probleme auch im Kognitiven 	
	168-170	Wenn ein Kind emotional überfordert ist, dann sind seine Energien wie gebunden, es kommt ins Schwadern, wird unsicher und ist nicht frei zum Lernen.	<ul style="list-style-type: none"> • Energien Gebunden • wird unsicher • Nicht frei zum Lernen 	
	Einstellung der LP	171-173	Wenn ein Kind emotional Unreif ist, frage ich mich immer sofort, was mache ich, damit es dem Kind nicht ablöscht	<ul style="list-style-type: none"> • Was kann LP tun?
	173- 175	Ich muss das Kind hätscheln und schauen, dass es nicht entmutigt oder noch mehr überfordert wird. Das ist mein Problem. Das ist schwierig	<ul style="list-style-type: none"> • LP bietet Unterstützungsmöglichkeiten 	
	221-223	Ich muss schauen was wir machen können, damit die Motivation des Kindes nicht in den Keller fällt	<ul style="list-style-type: none"> • LP bietet Unterstützungsmöglichkeiten 	
	230-231	Die Entscheidung ob das Kind in den Kindergarten zurück soll finde ich schwierig. Ich bin dann als Lehrerin in einer Zwickmühle.	<ul style="list-style-type: none"> • Kind zurück in Kiga, Zwickmühle 	
	276-283	Ich habe noch nie ein Kind zurück in den Kindergarten geschickt. Ich arbeite viel mit den Kindern, lasse Ihnen Zeit, gehe auf die Kinder ein und habe Verständnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kind nicht zurück in Kiga • Dem Kind Zeit lassen • Sich Einfühlen und eingehen 	

			Ich gebe ihnen Zeit damit sie evtl. in einem Jahr ihr Defizit aufholen können	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit → Entwicklung → Kompensation 	
		331-357	<p>Ich finde schon, dass es die Aufgabe der Lehrperson ist, dass wir uns möglichst um die Kinder kümmern. Ich möchte den Kindern etwas beibringen, sie stark machen. Ich weiss dass das nicht alle im gleiche Mass machen oder können. Für mich ist es eine Herausforderung. Mir ist es einfach wichtig, dass das Kind nicht leidet.</p> <p>Ich habe noch nie ein Kind in den Kindergarten zurückgeschickt oder Repetieren lassen. Ich gebe mich halt auch sehr hinein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LP muss sich um die Kinder kümmern • Ansprüche der LP an sich selber • Ansprüche der LP an sich selber • Das Kind darf nicht leiden • Keine Repetition oder 3. Jahr Kiga • Ansprüche der LP an sich selber 	
		379-390	Ich finde die Schritte gut und ich finde ein solcher Schritt darf auch Aprupt sein. Das Alte zurücklassen und etwas Neues beginnngn	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Schritte sind gut • Es darf auch einen Schnitt geben 	
		229-231	Zurück in den Kindergarten wäre nicht gut für das Selbstwertgefühl gewesen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zurück in Kiga nicht gut für Selbstwertgefühl 	
	Massnahmen		219-221	Ich nahm Rücksprache mit den Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch mit Eltern
			226-227	Zurück in den Kindergarten war keine Option, das sein Freund in der Klasse war und der Junge unbedingt in die Schule wollte	Nicht zurück in den Kiga
					•
			232-234	Das Kind ist in der Schule geblieben, ich habe ihm viel Aufmerksamkeit geschenkt, den Eltern Sachen zum Üben nach Hause gegeben. Darauf konnten wir aufbauen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bleibt in 1. Klasse • Viel Aufmerksamkeit der LP • Eltern unterstützen
			291-305	<p>Zuerst sprach ich mit der IF-Lehrerin</p> <p>Dann nahm ich Rücksprache mit der Kindergärtnerin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit IF-Lehrperson • Rücksprache Kigä

			Ich machte ein Elterngespräch um gemeinsam zu schauen wie wir das Schaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Elterngespräch • Gemeinsame Förderung
	Weitere Entwicklung	241-244	Er konnte aufholen aber nur weil das Kind und die Eltern mitgemacht haben und sich enorm einsetzten.	• Aufholen dank Unterstützung Kind wollte
		248-250	Jetzt ist es gut dass er in der Schule geblieben ist.	• Aufholen
		265-271	Ende der 1.Klasse hatte er aufgeholt und ich liess ihn die 2. Klasse überspringen. Als er dann ins Gymnasium kam, schaffte er die Probezeit nicht weil er noch nicht genug reif war.	<ul style="list-style-type: none"> • Aufholen (Begabung) • Überspringen • Probezeit Gymi nicht geschafft → reife
	Weitere Defizite	248-250	Er war auch kognitiv nicht so stark, wenn er mehr gewusst hätte, hätte er den Anschluss vielleicht besser gefunden	• Kognitiv nicht stark
		251-253	Er hatte sozial und kognitiv Schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial • kognitiv
		217	Er konnte nicht bis 20ig Zählen	Kann nicht bis 20 zählen
Transitionen	Bewältigung des Übergangs	207-210	Er war überfordert mit dem Weg, der Logistik des Schulbetriebs, der Organisation und den Sozialen Kontakten.	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation Schulbetrieb • Soziale Kontakte
		210-212	Auch der Pausenplatz war ein Problem, da muss man sich behaupten können.	• Pausenplatz
		213-214	Er hatte Mühe Mit der Arbeitsorganisation und den Aufgaben.	• Organisation der Aufgaben
		429-436	Für die ist wahrscheinlich alles etwas viel. Der Weg, neue Kinder Neues Schulzimmer, verschiedene Lehrerinnen und dann muss ich mir noch die Aufgaben merken	<ul style="list-style-type: none"> • Weg • Neue Kinder • Neues Schulzimmer • Verschiedene Lehrerinnen • Merkfähigkeit
	Anforderung an die Kinder	22-26	In der ersten Klasse werden die Kinder mit so viel neuem konfrontiert. Mit dem neuen Weg, neuen Strukturen und einem komplizierten Stundenplan.	<ul style="list-style-type: none"> • Neuer Weg • Strukturen • Komplizierter Stundenplan
		29-32	Der Stundenplan ist so verhackt, früher konnte man länger an etwas dran bleiben.	• Komplizierter Stundenplan weniger Rhythmisierung
		32-37	Die Blockzeiten sind eine Herausforderung	• Blockzeiten

			für die Kinder, da sie immer von 8-12 in der Schule sein müssen		
		37-40	Wenn die Kinder 4 Stunden bei uns wären, dann könnte man besser rythmisieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Komplizierter Stundenplan weniger Rhythmisierung 	
		40- 51	Die Kinder haben viele verschiedene Fächer und Lehrpersonen.	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Fächer und Lehrpersonen 	
	Ressourcen / Risikofaktoren beim Übertritt		170-171	In der 1. Klasse ist es wichtig, welche Erfahrungen das Kind in der Schule macht.	
			207	Das Kind wusste kognitiv viel	<ul style="list-style-type: none"> • Grosses Wissen
			217	Er konnte nicht bis 20ig Zählen	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematik
			228	Das Kind will unbedingt in die Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Wille
			234-237	Das Kind war eine Kämpfernatur, er wollte einfach und leistete unglaublichen Einsatz.	<ul style="list-style-type: none"> • Kämpfernatur • Wille • Einsatz
			507-509	Wenn es dem Kind schlecht geht und die Eltern nicht einverstanden sind (Repetition), dann finde ich es happig.	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen der Eltern • Ehrgeiz der Eltern
			241-244	Er konnte Aufholen weil die Eltern mit ihm arbeiteten und weil er nie aufgab und vollen Einsatz zeigte	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeit der Eltern • Einsatz und Wille des Kindes
			317-327	Wenn ein Kind emotional nicht parat ist kann es aufholen, wenn es sich einsetzt, die Lehrperson ihr Möglichstes tut, und die Eltern (nicht auf Biegen und Brechen) das Kind unterstützten	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern • Lehrperson • Einsatz des Kindes
			358-364	Wenn das Umfeld mitarbeitet ist fast alles möglich. Vor allem ist Entwicklung möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Umfeld
			397-407	Kinder die vom Kindergarten in allen Bereichen gut auf die Schule vorbereitet wurden, sind schneller parat etwas aufzunehmen	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Vorbereitung im Kiga
		248-250	Wenn er kognitiv mehr gewusst hätte, hätte er den Anschluss vermutlich besser geschafft	<ul style="list-style-type: none"> • Kognition (Risikofaktor) 	
	260-261	Er war kognitiv sehr stark und brachte in den Schulischen Bereich einiges mit	<ul style="list-style-type: none"> • Kognition • Vorkenntnisse Lesen 		
Kooperation	Zusammenarbeit Kindergarten/ Schule	481-489	Ich wurde darüber informiert dass ein Kind auf der Kippe ist. Dann sagten wir gut wir	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Lösung finden 	

			probieren es, wir können das Kind wieder zurück schicken wenn es nicht geht. Das Kind ist jetzt bei mir.	
	Zusammenarbeit Eltern/Schule	219-221	Ich nahm Rücksprache mit den Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Rücksprache mit Eltern
		261-262	Ich hatte das Gespräch mit den Eltern und war sehr froh, dass sie ihn nicht puschten	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation
		499-505	Grundsätzlich können die Eltern entscheiden wo das Kind hingeht. Ich finde die Meinung der Kigä sollte mehr Gewicht haben.	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern entscheiden • Kigä sollte mehr Gewicht haben.
		465-475	Wir bekommen ein Formular mit Personalien und Anmerkungen, welche aber mehr für die Zuteilung nützlich sind. Sonst haben wir abgemacht, dass wir die Kinder entgegennehmen und einmal schauen Wenn nötig können wir auf die Kigä zurück gehen Später gibt es dann einen Austausch	<ul style="list-style-type: none"> • Formular /Wenig Infos • Kinder kommen LP schaut • Rücksprache mit Kigä /wenn nötig • Austausch
		481-438	Ich bin darüber informiert wenn ein Kind auf der Kippe ist	<ul style="list-style-type: none"> • ichtige Infos bezüglich E-Kinder
	Gestaltung des Übergangs	411-420	Sie kommen vor den Sommerferien auf einen Besuch zu uns, dann sehen sie die Lehrerin und ich finde gut, dass die erste Nervosität schon weg ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch vor Sommerferien • Finde ich gut
	Gestaltung des Anfangsunterrichts	416-420	Die Kinder wollen am Anfang nicht nur ausmalen, sie wollen Aufgaben haben und Schüler sein	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder wollen sofort mit Schule starten
		423-428	Die Kinder wollen Zahlen, sie wollen Fleisch am Knochen. Sie erwarten das und wollen jetzt Erstklässler sein. Diesen Schwung sollte man ausnutzen	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder wollen sofort mit Schule starten
		492-495	Ich habe die Kinder gern ohne Vorurteile und schaue dann mal. Wenn dann wirklich etwas ist, kann ich	<ul style="list-style-type: none"> • Starten ohne Vorurteile

			immer noch bei der Kigä nachfragen.	
Einschulung in Zukunft	Möglichkeiten nach dem Kiga			
	Meinung / Gedanken	94-98	Spielen und Sein ist wichtig, da bekommen die Kinder etwas mit was ein Fundament schafft. Wenn die Kinder zu früh irgendwo hingeschoben werden geht etwas kaputt.	<ul style="list-style-type: none"> • Spielen und Sein ist wichtig • Wenn die Kinder zu früh etwas müssen, geht etwas kaputt.
		525-528	Ich finde wirklich, dass es Kinder gibt die in der Einschulungsklasse besser aufgehoben wären, wo man sich dem Kind mehr widmen kann und mehr Zeit hat für den Stoff. Die Kinder waren jeweils nach diesen 2.Jahren parat.	<ul style="list-style-type: none"> • Einschulungsklasse positiv
		541-553	Es git so viele Sachen, die diametral laufen. Das neue Mathelehrmittel zum Beispiel da müssen die Kinder auf einmal alle Zahlen bis 20 schreiben. Das Lehrmittel müsste sich anpassen. Die Schule ist sehr kopflastig geworden	<ul style="list-style-type: none"> • Diametrale Planung • Lehrmittel müssen sich anpassen • Schule Koplastig
	Ängste	528-531	Noch mehr in unser System hineinbuttern, die Kinder noch früher schicken, die Klassen noch grösser machen. So fällt es und Lehrpersonen noch schwieriger allen gerecht zu werden, was die Qualität der Schule nicht verbessert	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Anforderungen an die LP • Qualität wird nicht besser
		532-540	Ich vermute dass jüngere Kinder mehr Betreuung breuchen. Es kann nicht sein, dass ich bei Basalen Sachen wie aufs WC gehen helfen muss.	<ul style="list-style-type: none"> • Jüngere Kinder --> mehr Betreuung
	Wünsche			
Weitere Kategorien				

A15 Postscriptum DH

Datum des Interviews:	25.9.2013
Ort des Interviews:	Schulhaus RW
Dauer des Interviews:	14.15 - 15.30
Interviewer:	Beatrice Böhler
Interviewter:	DH
Ordner Aufnahmegerät:	Folder 5
Geschlecht des Interviewten:	weiblich
Alter des Interviewten:	52
Ausbildung:	Oberseminar Zürich (Zürichberg)
Tätig im Beruf sein:	20 Jahre immer UST
Aktuelle Klasse:	2. Klasse

Besonderheiten des Interviewverlaufs:

Sehr unsichere Lehrperson

Die Lehrperson hat mir bereits vor dem Interview ihre ganze Krankheitsgeschichte erzählt. Und wollte auch gleich mit dem Erzählen der Geschichte eines Kindes Starten.

Während des Interviews schweifte sie oft vom Thema ab erzählte persönliche Geschichten und hatte Mühe sich zu konzentrieren. Das Interview war anstrengend, da immer wieder auf das Thema zurückgekommen werden musste. Die Frage war, wo klemme ich die Lehrperson beim Erzählen der Geschichten ab. Es war schwierig. Die Aussagen zu differenzieren und nachzufragen. Beim Nachfragen, stellte ich sehr wahrscheinlich viele Suggestivfragen.

Nach dem Interview sagte sie, dieses Interview sei für sie super gewesen, um zu merken was ihr eigentlich wichtig sei. Und sie wolle in Zukunft mehr auf sich hören als auf Regeln der Schule usw.

A16 Interview DH

Anmerkungen zur Transkription

I: = Interviewerin

L: = Lehrerin

... = Satz- oder Wortabbruch

Kursiv = *unsichere Verschriftung*

„...“ = direkte Rede

<...> = gedachte Rede, gedachte Gefühle

{...} = Dialektausdruck

[...] = Anmerkungen der Transkriptorin

= Unterbruch oder Einwurf der anderen Person

[Start der Transkription bei 00:00:00]

L: Soll ich gleich das von dem Mädchen erzählen, das kam?

I: Wenn du willst, kannst du es gleich jetzt erzählen.

L: Sie kam vorbei. Nach meinem Geschmack war sie zu früh eingeschult.

I: Was heisst: vorbeigekommen?

L: Sie kam einfach hierher und redete und sagte: „Wissen Sie, wir haben im März/April eine Schnupperwoche, und mein Lehrer fand, ich solle doch in der Schule ein bisschen schnuppern.“ Also quasi ein Schnupperstift von der Oberstufe für Primarlehrer. Ich wusste gar nicht, dass sie das auch können. Ich sagte dann, ich müsse den Chef fragen, aber es freue mich natürlich sehr, wenn sie zu mir käme. Ich sagte ihr das natürlich nicht, aber sie war wirklich früh eingeschult.

I: War sie denn bei dir?

L: Ja, sie war bei mir. Sie wäre sinnvollerweise von mir her gesehen auch im Nachhinein besser ein Jahr länger in den Kindergarten und normal eingeschult worden. Vom Jahrgang her war sie zwar schon normal, aber ein junges Kind. Vor allem in der Ersten, aber auch später musste ich sie immer drücken, quälen. Sie wäre eigentlich eine sehr gute Schülerin gewesen, aber ich musste sie wirklich drücken. Am Anfang hatte sie gar keine Lust. Sie sass im Schulzimmer und onanierte. Ich kam gar nicht auf diese Idee, bis die Kindergärtnerin sagte, das habe sie im Kindergarten schon immer gemacht. Sie brauchte einfach irgendetwas, wo sie sich warm fühlte. Sie brauchte extrem viel Aufmerksamkeit. Zum Glück ging es dann einigermassen gut, aber sie hätte viel die bessere Schülerin sein können diese drei Jahre lang, als sie wirklich war.

Kommentar [BB227]: Einstellung der LP

Kommentar [BB228]: Weitere Entwicklung

Kommentar [BB229]: Merkmale

Kommentar [BB230]: Hat eher nichts mit emotionaler Schulreife zu tun

Kommentar [BB231]: Merkmale

Kommentar [BB232]: Entwicklung

I: Sie musste aber nie repetieren?

L: Nein.

I: Also packte sie es irgendwann?

L: Ja.

I: Ich würde trotzdem gern noch rasch eine kurze Einführung machen. Ich möchte zuerst gern ein bisschen allgemein über die Schulreife sprechen und die emotionale Schulreife dann noch definieren, damit wir wissen, was es für dich heisst. Ich habe dir ja im Mail schon geschrieben, dass es um die emotionale Schulreife geht und deren Bedeutung beim Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse, weil das ja für Kindergartenlehrpersonen immer wieder ein Thema ist, dass es Kinder gibt, die wirklich emotional noch nicht parat sind. Ich merke und es kommt auch aus der Theorie heraus, dass die Kindergartenlehrpersonen es ganz viel beschäftigt, was man mit so einem Kind macht. Beim Interview geht es darum, dass ich die Seite der Lehrpersonen erfassen möchte. Ich möchte schauen, was mit diesen Kindern passiert, wenn sie in die Schule kommen nach dem Übertritt. Fällt es überhaupt auf? Oder ist es für euch gar kein Thema? Es kann ja sein, dass ein Kind in den fünf Wochen Sommerferien einen Riesensprung macht. Das möchte ich erfassen. Zuerst möchte ich allgemein auf die Schulreife zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass die Kinder dem Alter entsprechend eingeschult werden und dass man die Möglichkeit hat, sie frühzeitig einzuschulen oder zurückzustellen. Auf der Seite der Kindergärtnerinnen wird das anhand von Schulreifekriterien beurteilt, wann das Kind in die Schule kommt. Was verstehst du unter Schulreife? Oder woran erkennst du, wenn ein Kind zu dir kommt, dass es parat ist und bei dir am richtigen Ort ist? Gibt es auf eurer Seite auch Kriterien, nach denen ihr das beurteilt? Wie nehmt ihr das wahr und wie beobachtet ihr das?

L: Es ist einerseits, dass es überhaupt Interesse hat an den Themen, die wir haben, die halt zum Teil eher trocken sind. Am Rechnen, an den Zahlen, an den Buchstaben, am Lesen, am Arbeiten an einem Blatt, im Heft. Sich auch in die Gruppe einfügen, dass halt 19 Kinder das Gleiche machen müssen und der persönliche Kontakt sehr stark ist in grossen Phasen, in langen Phasen. Dass man sich fügen muss. <Ich muss jetzt das machen, ob es mir passt oder nicht.> Dass es auch dran bleiben muss. Ich weiss nicht, wie das im Kindergarten ist. Sie müssen sicher auch dran bleiben, aber wie lange sie am gleichen Spielbereich bleiben müssen? Dass man, auch wenn man nicht so Lust hat, weitermachen muss.

Kommentar [BB233]: Subjektive Einstellung

I: Ist das auch, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen?

L: Ja. Wobei das ein Thema ist, das immer bleibt. Das ist nicht nur bei der Einschulung. Aber ich denke, im Gesamten ... Wobei ich kenne, den Kindergarten einfach noch mehr von meiner Seite her, als ich in den Kindergarten ging. Das ist halt schon sehr vieles Spielen. Bei den Kindern, für die in der Schule zu wenig spielen ist, obwohl die Unterstufe ja vor allem in der 1. Klasse viel spielerisch macht und auch kurze Phasen macht, halt doch weniger da ist. Der Schulstoff muss für die Kinder ein Spielen sein, sonst wird es schwierig.

Kommentar [BB234]: Ressourcen und Risikofaktoren

I: Ist das speziell für emotional schwache Kinder?

L: Nein. Das ist bei allen.

I: Generell?

L: Ja, finde ich. Bei den anderen geht es halt noch mehr ins Gewicht.

I: Das setzt du im Unterricht auch um? Dass du vieles spielerisch machst? Ich sehe dort drüben Bauernhoftiere. Dass sie Zeit haben, mit diesen Sachen zu spielen?

L: Ja. Das ist vor allem in den Pausen. Aber zum Teil nehme ich es auch in etwas hinein, wenn es gerade Sinn macht. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann es gerade brauchen, macht man in dieser Art noch etwas weiter. Gerade im sprachlichen oder im Zählbereich. In der kurzen Pause spielen sie da. Aus der Fünfminutenpause mache ich aber in der Regel eine Zehnminutenpause. Das machen sie auch in der 3. Klasse noch enorm gern.

I: Das heisst, dann greifst du auch Sachen auf, wo du siehst, dass sie ...

L: Ja, sofern es machbar ist. Ich muss ja beim Druck, den wir auch auf der Unterstufe haben, und der je länger desto mehr kommt, auch mit dem Vergleich mit den Parallelklassen, mit dem Zeug auch durch. Das passt mir eigentlich gar nicht. Es

kommt mehr, dass man bis dann und dann dort und dort sein muss. Ein Teil des Drucks kommt auch von den Lehrmitteln, wobei dieser nicht sein muss. Den setzt man sich selber auf, denn Methodenfreiheit ist nach wie vor da. Aber von rundherum sind so viele Bereiche, die einen halt einschränken, um wirklich so arbeiten zu können, wie ich es wirklich möchte, wenn ich könnte.

I: Kannst du sagen, welches diese Sachen sind?

L: Das Lehrmittel einerseits. Die Parallelklasse, der Schulleiter, der solche Sachen aufsetzt. Das ist nicht die Parallelperson an und für sich, sondern der Schulleiter, der sagt, die Parallelklassen müssen gewisse vergleichende Tests machen. Auch in den Unterstufenteams macht man gewisse Absprachen, wie es mit den Lernkontrollen sein muss, wie man es mit den Noten handhabt, schreibt man sie drauf, schreibt man sie nicht drauf. Wie müssen die Rückmeldungen aussehen bei den Lernkontrollen? Geht es heim? Müssen wir Sachen heimgeben zum Unterschreiben?

Kommentar [BB235]: Risikofaktoren

I: Das sind dann Regeln, wo du als Lehrperson dich daran halten musst?

L: Ja. Aber in anderen Schulen, denke ich, ist das mehr. Zum Teil in anderen auch wieder weniger. Aber bei uns ist es ein Minimalstandard, den wir auch so nennen. Wir sind alle ein bisschen so, dass wir unsere Individualität behalten möchten. Und doch schränkt es halt ein. Klar habe ich vorher schon Lernkontrollen gemacht, aber ich sagte den Kindern einfach: „Ich möchte schauen, was ihr könnt.“ Heute spreche ich es explizit an. Und ich mache das auch mit den Rückmeldungen, dass ich draufschreibe bei einzelnen, aber ich mache das nur bei einzelnen, denn es ist auch eine Zeitfrage. Vorher habe ich es auch hin und wieder gemacht, aber jetzt mache ich es vermehrt.

I: Hat es für dich einen Einfluss auf den Übergang von Erstklässlern, dass man, wenn die Kinder frisch in die 1. Klasse kommen, gleich anfangen und dranbleiben muss, und bevor man so viele Regeln hatte, an die man als Lehrperson sich halten musste, hatte man noch etwas mehr Zeit, um die Kinder ankommen zu lassen?

L: Ja, ankommen lassen und überhaupt über die drei Jahre, wenn ich eigentlich vorhatte, die drei Jahre zu bleiben ... Das weiss man ja nie, ob es eine Umstrukturierung gibt oder gesundheitshalber. Ich plante, die Kinder sind drei Jahre bei mir. Also ist es ziemlich egal,

wie weit ich Ende der 1. Klasse bin. Laut Lehrplan ist nicht ganz klar vorgegeben, wie weit sie sein müssen. Sie müssen den Lesebereich etwas erfasst haben, Rechtschreibung auch. Zahlenbereich Mathe gibt es schon auch Vorgaben im Lehrplan. Aber das konnte ich vorher flexibler handhaben. Ich wusste, ich mache dann so und so weiter. Jetzt ist das Gros der Klasse noch nicht so weit, um vorwärtszuziehen, also mache ich ein bisschen langsamer. Ich mache dann dafür in dieser Art weiter. Und das ist jetzt ein bisschen eingeschränkter. Das fängt natürlich mit der Einschulung an, weil ich weiss, dass ich bis Ende Schuljahr in etwa dort sein muss, damit ich auch in der Zweiten wieder vergleichend mit den anderen weiterfahren kann.

Kommentar [BB236]: Ressourcen und Risikofaktoren

I: Also würde das bedeuten, dass die Kinder schulreifer sein müssten, wenn sie in die Schule kommen?

L: Ja.

I: Sie müssen mehr parat sein?

L: Ganz kurz gesagt, ja. Auf diese Art jetzt kannst du sie weniger gut einfach mitnehmen. Oder du müsstest sie quälen. Ich denke speziell an einen Jungen. Ich war vorher sieben Jahre in Richterswil und pausierte dazwischen zehn Jahre. Aber hier im Rotweg hatte ich einen Jungen, da wüsste ich nicht, wie ich jetzt mit ihm arbeiten müsste. Er war Ende der Dritten noch nirgends. In der Mathe, im Deutsch auch nicht, aber in Mathe ganz extrem. Ihn liess ich halt einfach auch ein bisschen machen. Gut, dort hatte ich auch noch keine Heilpädagogen, aber die paar Stündchen, die ich habe, bringen auch nicht wirklich viel. Es gibt mir mehr Umtriebe, weil ich immer schauen muss. Am Nachmittag in der letzten Stunde noch ein Heilpädagoge und ich bräuchte einen für Mathe. Also mache ich es halt einfach, aber ich würde lieber zum Beispiel ein bisschen zeichnen. Und die Kinder immer herausnehmen, ist auch ... Es ist ein {Seich} auf Deutsch gesagt.

I: Schule ist ja zum Beispiel ein Umweltfaktor. Wir haben ja jetzt herausgefunden, so, wie die Schule heute funktioniert, müssen die Kinder wirklich parat sein, wenn sie kommen, damit man loslegen kann. Wie schätzt du zum Beispiel Umweltfaktoren ein wie die Familie oder sonst das Umfeld des Kindes? Was für einen Einfluss hat das auf die Schulreife des Kindes?

L: Einen sehr grossen. Ich denke, das ist der Hauptteil, ausser dass es vom Kind her von den Innereien da ist, wie sein Kopf vorprogrammiert ist, wie der Intellekt vorgeplant ist. Aber das Andere ist der Hauptteil. Das ist das ganze Umfeld, sowohl Familie wie auch das Umfeld, das hier in der Schule herrscht.

I: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was beeinflusst das Umfeld? Oder wie beeinflusst das Umfeld?

L: Ich habe mir da einige Notizen gemacht. Ich weiss nicht, ob das in diese Richtung geht. Kinder, die meiner Ansicht nach unreifer sind und emotional unreif, das geht bei mir zusammen. Unreif und emotional unreif, weil es ein wichtiger Bereich ist, die emotionale Reife. Es ist ängstlich, unsicher, eher unselbstständig, sowohl im Klassengefüge als noch mehr spielt es eine Rolle im ganzen Schulumfeld, im Schulareal. Das Rotweg ist recht gross mit 12 Klassen. Im Sozialbereich kann das bedeuten, dass es zum Aussenseiter wird, weil es eher ängstlich und zurückhaltend ist, sich nicht getraut. Es braucht viel Zuwendung. Wenn nicht, zieht es sich halt einfach zurück oder blockiert oder rebelliert dann auch, dass es auf unangenehme Art anfängt aufzufallen, störrisch. Es kann sein, dass es wenig Geduld hat, weil es einfach noch nicht parat ist, um längere Sequenzen an etwas dranzubleiben. Sei das beim Arbeiten oder auch im spielerischen Bereich mit den anderen, mit denen es vielleicht nicht unbedingt zusammen sein möchte, weil das Grüppchen nicht das ist, was es gern möchte. Ich denke, all diese Sachen haben einen enormen Einfluss auf die Leistungen. Und was das Familiäre konkret auch noch ist. Wenn zwischen den Geschwistern, wenn Geschwister da sind ... Wenn es ein Einzelkind ist, ist das auch eine spezielle Situation. Wie die Elternbeziehung ist. Sind überhaupt beide Elternteile da? Ist Mami daheim? Oder arbeitet sie? Ist Papi daheim, wenn Mami arbeitet? Ist die ganze familiäre Situation organisiert? Gibt es noch Familienangehörige, die in der Nähe sind? Eine Grossmutter, die kommt? Diese Sachen sind enorm wichtig. Was macht die Familie in der Freizeit? Was fordert die Familie bewusst oder unbewusst vom Kind. Die spüren ganz genau, was Mami und Papi fordern. Einen gewissen Druck setzen sie sich selber auf. Sie wissen, <ich gehe jetzt in die Schule, also muss ich es Mami und Papi doch möglichst gut machen, und jetzt kann ich es da noch nicht>. Das gibt dann für die Kinder auch einen enormen Druck.

Kommentar [BB237]: Ressourcen und Risikofaktoren

Kommentar [BB238]: Merkmale

Kommentar [BB239]: Auswirkungen

Kommentar [BB240]: Umweltfaktoren

I: Speziell für Kinder, die emotional #

L: Dort spielt alles noch viel mehr eine Rolle, aber es ist bei allen.

I: Dann meinst du, dass Kinder, wenn sie in die 1. Klasse kommen, für die Eltern gut sein möchten?

L: Ja. Für die Eltern und für die Lehrerin. Für sich selber ist es bei vielen gar nicht so wichtig.

I: Dann ist das, was ausschlaggebend ist, wie das Umfeld damit umgeht?

L: Ja.

I: Wie reagiert es denn darauf, wenn das Kind sich diesen Druck auferlegt? Habe ich das richtig verstanden? Spüren die Kinder von Eltern wirklich auch, dass sie es fordern?

Ich denke schon, ja. Wie sie die Sachen anschauen, die es heimbringt oder ob es ihnen egal ist. Oder auch, was für Äusserungen sie machen, was sie da sehen. Oft denken die Eltern an ihre Schulzeit und daran, was damals von ihnen verlangt wurde. Schöner in die Häuschen schreiben. Dann gibt es zum Teil auch Konflikte zwischen den Eltern und dem Kind. „Frau Hoffmann hat gesagt, es kommt nicht so darauf an.“ Oder: „Frau Hoffmann will das jetzt so. Und du kommst sowieso nicht draus. Sie hat es so gesagt. Nein, das ist nicht richtig.“ Je nachdem kommt von den Eltern auch ganz klar mehr, dass sie spüren, ich will mehr. Oder: „Du musst mehr. Frau Hoffmann will das auch.“ Das Kind merkt dann manchmal gar nicht richtig, <was muss ich wirklich auch? Oder was wird gefordert?>

I: Du hast vorhin auch von den emotionalen Sachen gesprochen. Was für Fähigkeiten muss ein Kind mitbringen, um in der 1. Klasse bestehen zu können. **Von den emotionalen Fähigkeiten her. Ängstlichkeit hast du vorhin gesagt. Es muss mutig sein.**

L: Es muss ein gewisser Mut da sein, nur schon um aufzustrecken. Das braucht sehr viel Mut.

I: Dann hast du Selbstständigkeit erwähnt, um in der Klasse bestehen zu können, aber auch auf dem Pausenplatz draussen. Du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch verstanden habe. Dass man nicht unter die Räder kommt dort draussen.

L: Ja, dass man nicht verloren ist, denn es sind so viele. Bei jenen, die jetzt in der 5. Klasse sind – das habe ich vorher nie erlebt -, war ein Junge in den ersten Schultagen. Ich fragte: „Getraut ihr euch in die Pause?“ Das hatte ich noch nie, dass ein Junge sagte: „Nein, ich getraue mich nicht.“ Die anderen gingen dann hinaus. **Sie kannten es auch schon. Seit vielen Jahren haben sie ja schon vorher einmal mit der Schule Kontakt und sie kommen auch auf diesem Schulareal turnen. Es ist weniger der Schritt wie früher, wo der Kindergarten irgendwo draussen war und irgendwann kamen sie zum ersten Schultag.** Er wohnt sogar neben dem Schulhaus und sagte, er getraue sich nicht hinaus. Ich sagte: „Gut, dann komme ich mit hinaus.“ Es dauerte einige Tage. er wäre nicht allein hinausgegangen. Er fühlte sich wahrscheinlich einfach überrumpelt von dieser Masse. Er war auch ein sehr feiner Junge, er ist es nach wie vor. Vielleicht spielte das auch noch eine Rolle. Er ist ein Einzelkind. Die Eltern sind auch beide sehr feine, zurückhaltende Leute. Nachher war es dann aber gut. Er war immer zurückhaltend und fein und eher unsicher, aber er integrierte sich dann recht gut.

Kommentar [BB241]: Subjektive Definition

Kommentar [BB242]: Ressourcen und Risikofaktoren

I: Gibt es noch andere emotionale Fähigkeiten, die ein Kind mitbringen muss, um in der Schule bestehen und mitkommen zu können?

L: Auch gewisse Sachen einstecken können. Sowohl vom sozialen Bereich, wenn sie miteinander spielen, oder auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit etwas. Vielleicht nur schon komisch schaue oder nicht die Rückmeldung gebe, die es erwartet. Manchmal hat man einfach auch nicht diesen Wortlaut, der für die Kinder das heisst, was ich eigentlich herüberbringen möchte. – Jetzt habe ich den Faden verloren.

Kommentar [BB243]: Subjektive Definition

I: Emotionale Fähigkeiten. Was du vorhin angesprochen hast, ist ja, mit Frust umgehen.

L: Ja genau. Oder auch beim Spielen verlieren. Dann arbeiten müssen, wenn ich nicht so Lust habe. Das ist ja eigentlich auch ein Frust. Bedürfnisse zurückstecken.

Kommentar [BB244]: Subjektive Definition

I: Ausdauer hast du vorhin noch angesprochen. Lange an etwas dran bleiben.

L: Eine Zeit lang. Man macht ja kurze Sequenzen. Oder einfach länger, als sie möchten, wenn ich sage: „Nein, jetzt machst du noch ein bisschen weiter.“ Und auch nicht allzu schnell zufrieden sein. <Ich bin fertig.> Dabei sind noch zwei, drei Dinge ausgelassen. „Das ist einfach ein {Gschluder}.“ Wobei da muss man auch den richtigen Weg finden. Was ist für mich sorgfältig? Was ist für das Kind sorgfältig? Das sehen sie zum Teil auch gar noch nicht. Was heisst genau, in die Häuschen schreiben? Auch diesen Weg finden. Aber ich denke, das ist häufig mit sehr vielen negativen Erfahrungen verbunden. Es gibt sich Mühe, und ich finde, nein, es ist nicht das, was es hätte tun sollen. Das fordert enorm viel in der Schule. Sich auf dem Blatt orientieren. Ich sage einfach: „Schaut an der Wandtafel oben, dann auf dem Blatt ist es wieder anders.“ Ich merke das jedes Mal, wenn ich neue Kinder habe, wie für uns Zeug selbstverständlich ist, was für ein Kind, das auch im Kindergarten schon viel gemacht hat, nicht selbstverständlich ist.

Kommentar [BB245]: Subjektive Definition

Kommentar [BB246]: Anforderungen an die Kinder/ neue Strukturen

I: Das sie zuerst lernen müssen?

L: Wo ist bei einem Heft vorne und wo hinten? Das ist immer spannend, dann kommen immer wieder neue Sachen, wo man nie daran gedacht hätte.

I: Ich habe da Kärtchen mitgebracht. Es ist aus einer Studie, wo deutsche Erzieherinnen Begriffe definiert haben, die für sie wichtig sind für die Schulreife. Hinten drauf habe ich kurz aufgeschrieben, was sie darunter definiert haben. Ich möchte dich bitten, das für dich nach

Wichtigkeit zu ordnen. Bei der kognitiven Entwicklung habe ich drei Kärtchen gemacht, weil ich nicht wusste, ob Sprache und Mathe gleich wichtig ist. Und das sind noch allgemeine Merkmale wie Merkfähigkeit und Konzentration und so weiter. Ich lege die Kärtchen hin und wäre froh, wenn du sie so hinlegen würdest, wie du findest, das ist für mich das Wichtigste, das gehört oben hin. Was für dich weniger wichtig ist, kannst du unten hinlegen.

L: Alle durcheinander? Die sind nicht sortiert. Ich lege einfach zuoberst hin, was mir am wichtigsten ist.

I: Genau. Und was du findest, ist nicht so wichtig, kannst du unten hinlegen. Schön wäre, wenn du dabei ein bisschen laut denken könntest und ein bisschen kommentieren, warum du entscheidest, dass dies zum Beispiel das Wichtigste ist.

L: Da musst du ein bisschen Geduld haben. Ich habe eine sehr schlechte LeseEinstiegsphase gehabt als Erstklässlerin. Ich glaube, ich kann für die schwachen Leser sehr viel mitgeben. Es ist furchtbar. Ich hatte eine Lehrerin ... Früher hattest du auch noch andere Methoden. Sie hatte schon ziemlich am Anfang das Gefühl, ich müsse daheim anfangen lesen üben. Da musste ich als Erstklässlerin jeden Tag eine Stunde hinsitzen und lesen üben. Und ich hatte dort einmal aussergewöhnlich Ferien, weil mein Bruder Keuchhusten hatte und war Asthma-Kind, dann durften wir ausserhalb der Ferien nach Arosa. Da musste ich in diesen Skiferien jeden Tag am Abend eine Stunde vorlesen.

I: Ich kann es dir gern auch vorlesen.

L: Nein nein, ich lese es gern selber. Wahrscheinlich bin ich auch noch leichte Legasthenikerin. Vielleicht habe ich auch durch meine Schulerfahrung und was ich in Kursen gelernt habe, mir angefangen auszudenken. Meine Mutter hatte eine sehr schwere Geburt. Sie übertrug mich drei Wochen und das könnte einen Einfluss haben. So Schwierigkeiten, die ich eher habe. Ich bin ja weit gekommen in der Schule, aber es könnte in diesen Bereich hineingehen. Ich kann auch nicht mit so Lernzeug umgehen. Einfach so Zeug, das in das hineingeht. Heute heisst es ja nicht mehr POS, aber früher war es so. Oder es heisst immer noch so. Diese Begriffe ändern sie ja laufend. Also, jetzt lese ich das mal. Jetzt schon laut denken, oder erst nachher?

I: Es wäre gut von Anfang an.

L: Da habe ich gleich am Anfang eine Frage. Was ist emotionale Stabilität? Dass man immer etwa gleich emotional ausgeglichen ist?

I: Ja. Oder wenn etwas nicht so läuft, dass man nicht gleich völlig ausflippt, sondern dass man damit umgehen kann. Aber es ist immer eine Frage, wie man die Begriffe für sich selber definiert. Es ist mehr als Stütze. Es muss für dich nicht genau das bedeuten.

L: Emotionale Entwicklung. Das sind da hinten die Sachen, die ich da lese, die ich vorhin auch zusammengefasst gemeint habe, denke ich. Ich lege das mal ganz oben hin. Ich weiss noch nicht, ob das dort oben bleibt. Aber ich denke, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Dann nehme ich einmal das. Soziale Entwicklung. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich habe den Eindruck, das gehört auch weit nach oben. Ich denke, das gehört auch ein bisschen zusammen. Ein Teil gehört auch noch hier hinein.

Kommentar [BB247]: Stellenwert

I: Soziale und emotionale Entwicklung gehören zusammen?

L: Ja. Das hier, körperlich motorische Entwicklung. Körperliche Konstitution, Körpergrösse und Kraft denke ich, ist sehr wichtig. Die anderen Sachen ein bisschen weniger. Das ist auch wichtig für diese beiden Bereiche, emotionale und soziale Entwicklung.

I: Die Körpergrösse?

L: Ja.

I: Das Andere, was du angesprochen hast, ist Grobmotorik und Feinmotorik.

L: Ja. Das denke ich, ist eher ein bisschen untergeordnet. Das gehört mehr hier in den Leistungsbereich hinein. Obwohl es zusammenhängt. Ich lege das hier hin.

I: Du darfst auch Sachen nebeneinander hinlegen.

L: Ich organisiere es dann nachher noch einmal um. Ich lege dieses auf die gleiche Ebene wie jenes. Und diese beiden gleichwertig. Kognitive Entwicklung, Mengen, Zahlen, Wissen gehört für mich eines weiter hinunter, denn ich denke, das Sprachliche ist wichtiger, weil die Sprache überall hineinkommt, in jedem Bereich. Zahlen sind ein bisschen weniger wichtig, obwohl ich sehr mathematisch ausgerichtet bin. Ich denke, dieses gehört auf die gleiche Ebene. Selbstständigkeit und die soziale Entwicklung. Einerseits haben wir das Soziale, andererseits ist die Person als eigenes. Das eine allein nützt nichts und das andere allein

geht gar nicht. Soziales braucht das Eigene und im Sozialen muss die Eigenständigkeit auch ein bisschen hervorkommen, sonst ist es nicht spannend. Es ist schwierig, das so in eine Ordnung zu bringen. Ich finde das hier alles wichtig.

I: Wenn ich das anschau, so ist die untere Ebene, die du gemacht hast mit körperlich motorischer Entwicklung, dann kognitive Entwicklung und leistungs- und schulbezogene Einstellung. Dann ist das die kognitive Ebene, die du dort unten hast.

L: Das ist Schule. Und das sind Kompetenzen, die auch vorher schon wichtig waren, die im gesamten Leben auch wichtig sind. Und das ist dann der Schulbereich. Später geht es dann irgend in eine Fachrichtung. Das ist einfach dann ... Das bin ich und so funktioniere ich, bin ich, auch als erwachsener Mensch.

I: Also ist für dich emotionale Entwicklung, soziale Entwicklung zusammen mit der Selbstständigkeit das Fundament, um das Andere aufbauen zu können?

Kommentar [BB248]: Stellenwert der emotionalen Kompetenz

L: Ja.

I: Oder kannst du mir noch genau erklären, warum es für dich klar ist, dass dieses zuerst kommt vor dem anderen?

L: Weil das immer eine sehr grosse Wichtigkeit haben wird. Auch im Erwachsenenleben und in der ganzen Laufbahn. Wenn das private Umfeld nicht in Ordnung ist, hat das einen grossen Einfluss. Und wenn das Arbeitsumfeld, das Schulumfeld, die eigene Persönlichkeit hapert, dann kann das hier unten alles nicht aufgebaut werden, geändert werden, gefestigt werden, verbessert werden.

I: Und die emotionale Entwicklung zuoberst als Basis, um das andere aufbauen zu können?

L: Ja. Ich denke schon.

Kommentar [BB249]: Stellenwert der emotionalen Schulfreife

I: Ich möchte gern ein Foto davon machen. Okay. Du hast ganz am Anfang von einem Kind erzählt, das du nach fast vollendeter Schulzeit wieder getroffen hast, von dem du, als es bei dir war, das Gefühl hattest, man hätte es vielleicht noch einmal ein Jahr im Kindergarten lassen sollen. Gibt es noch ein anderes Kind, das bei dir war, wo du beschreiben könntest, wie das zu dir kam, wie es ankam, was dir auffiel, als es kam, was für Probleme das Kind

hatte? Natürlich in Bezug auf emotionale Reife. Ein Kind, von dem du findest, das war emotional wirklich nicht parat. Womit musste es sich herumschlagen?

L: Ich kann mich an einen jungen erinnern. Dieses Bild, dieser Junge fällt mir immer wieder ein. Ich weiss nicht mehr, wie er hiess. **Aber er sass einfach traurig in der Klasse drin, quasi die ganze Zeit, die er bei mir war.** Ich weiss nicht mehr genau, ob er dann die Zweite repetierte oder ob es erst in der Dritten war. **Auf jeden Fall war er einfach traurig. Er mochte nicht arbeiten, hatte keine Geduld, hatte keine Lust, ich glaube, er weinte auch oftmals, hatte im Etui irgendetwas vom Mami dabei.** Ich weiss nicht mehr, ob ein Taschentuch oder irgendetwas. Ich glaube, er hatte auch ein Felletui, das er während den Lektionen immer wieder streichelte. Ich merkte einfach, ihm ist es nicht wohl, in dieser Klasse drin zu sein. Viel weiss ich nicht mehr. **Aber ich musste ihn immer quälen, würgen, dass er einigermassen bei der Arbeit war und das machte, was er hätte machen müssen. Ich nahm aber früh vor allem mit der Mutter Kontakt auf und wollte ihn wieder zurück in den Kindergarten geben.** **Aber sie machte eine Blockade. Das kam für sie nicht infrage. Und schon ziemlich am Anfang in den Gesprächen oder in einem der ersten sagte sie – sie war eine Deutsche: „Und mein Sohn muss einmal ins Gymnasium.“** Diesen Satz vergesse ich nie mehr. **Dabei war er noch nicht einmal parat für die 1. Klasse. Ich hatte aber den Eindruck, so, wie er arbeitete, war er ein ganz cleverer, intelligenter Junge, aber einfach noch zu jung.** Ob er früher eingeschult war, glaube ich nicht. Aber ob er ein Jüngerer war vom Jahrgang her, weiss ich auch nicht mehr. Aber in jedem Bereich war er nicht bereit. Jetzt, wo ich es erzähle, fallen mir noch mehr Sachen ein. **Er war glaube ich auch eher ein Aussenseiter.** Das Spannende war, dass es bei der Lehrperson, bei der er nachher war, auch wieder Probleme gab und ich immer von der Mutter hörte, die Lehrperson sei schuld, dass er nicht die Leistungen erbringe, die sie erwartet. In der Mittelstufe war es das Gleiche. Immer waren die Lehrpersonen schuld, dass er nicht das Kind ist, das sie gern möchte.

Kommentar [BB250]: Merkmale

Kommentar [BB251]: Merkmale

Kommentar [BB252]: Massnahmen

Kommentar [BB253]: Schule/ Eltern

Kommentar [BB254]: Transition/ Ressourcen /seitens der Eltern

Kommentar [BB255]: Defizite/ Ressourcen

Kommentar [BB256]: Auswirkungen

I: Du hast vorhin angesprochen, dass es noch mehr Bereiche waren. Glaubst du, dass ein Kind, das emotional nicht bereit ist, auch in anderen Bereichen noch Defizite hat? Oder kann es in einer Reinform vorkommen, dass ein Kind kognitiv gut ist, sozial auch, aber auf der emotionalen Ebene noch nicht genug parat und genug reif ist?

L: Das ist gut möglich, dass es gerade bei diesem Kind so war. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, es war ziemlich am Anfang meiner Schulzeit. Ich gebe nun seit zwanzig Jahren Schule. Ich hatte zehn Jahre Pause. Aber ja, ich glaube. Häufig sind die älteren Kinder eher die, die etwas unselbstständiger sind, die mehr brauchen, weil sie es auch nicht gewöhnt sind. Sie müssen alles vorbahnen.

I: Die Älteren der Familie?

L: Ja, die älteren Kinder der Familie oder das einzige. Dieser Junge hatte, wenn ich mich richtig erinnere, eine ältere Schwester. Also hätte er von da her eigentlich stärker sein müssen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber im Gesamten war er dann gar nicht so ein unsicherer, unselbstständiger, zurückhaltender Junge, wie er es am Anfang war. Aber ich weiss es nicht mehr genau.

I: Wenn du so ein Kind hast, wie gehst du mit ihm im Unterricht um?

L: Sehr zaghaft. Ich lasse es ziemlich. Vonseiten der Mutter kam dort relativ rasch, dass ich mehr Druck aufsetzen musste. Auch das Mädchen, das jetzt zum Schnuppern kam. Wenn nicht von Elternseite her etwas kommt, lasse ich es ziemlich lange sein. Auch heute mit dem Vergleichenden. Ich setze nicht gern Druck auf, wenn ich nicht spüre, doch, jetzt ist es bereit, um ein bisschen mehr anziehen zu können.

Kommentar [BB257]: Einstellung der Lehrperson

I: Was bedeutet das sein lassen? Wie muss ich mir das vorstellen?

L: Dass es halt wirklich extrem langsam ist oder auch mit der Sorgfalt, weniger sorgfältig. Ich vertrage dann auch etwas mehr, wenn es einmal sein Zeug vergisst. Einfach bei Sachen, wo ich das Gefühl habe, es ist noch nicht so bereit, drücke ich eher ein Auge zu. Ich versuche auch, es den anderen zu erklären, wenn sie das feststellen. Und wenn nicht, dann ist es eh egal. Auch hier in der Klasse sitzt ein Junge, der extrem langsam ist und unkonzentriert. Aber es ist ein ganz cleverer Junge. Gestern kam er zum Beispiel zu spät für den Ausflug. Im Matheheft ist er noch gar nirgends. Aber ich habe das Gefühl, er merkt es, erspürt es, schreibt die Zahlen seitenverkehrt. Ich habe ihn gerade heute darauf angesprochen. "Hast du Schwierigkeiten, das zu sehen oder passt du jeweils einfach nicht so auf? Wenn du am Rechnen bist, ist das wichtiger, als die Aufgaben zu lösen?" Sofern er es überhaupt ausdrücken kann, hat er es so gesagt, dass es mehr die Konzentration ist. Das Andere ist wichtiger, als dass es in den legasthenischen Bereich hineingeht. Man muss es aber klar beobachten. So hat fast jedes Kind seine Bereiche, wo ich es sogenannte ein bisschen lasse.

Kommentar [BB258]: Merkmale

Kommentar [BB259]: Einstellung der LP

I: Das würde auch heissen, dass du sehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehst?

L: Ja. Das stört mich eben auch an dem Vergleichenden und am Druck, der vermehrt kommt. Wenn Druck von der Elternseite her kommt. Manchmal kommen Eltern: „Ich möchte, dass Sie diesem Kind mehr Hausaufgaben geben.“ Das weise ich ganz klar zurück. Ich sage: „Wenn Sie wollen, dass mehr arbeiten muss, dann geben Sie ihm die Aufgaben. Ich gebe nicht mehr.“ Ich gebe Aufgaben, aber ich bin sowieso nicht für die Aufgaben, ich mache es einfach, weil man sollte. Aber wenig. Dass das Pflichtbewusstsein da ist, dass das einigermassen es darstellt, was ich erwarte von der Sorgfalt her und dass es erledigt ist. Mehr kann man immer machen, ausser es ist bei einem Kind, das mehr üben muss. Aber ich

gebe sehr wenig zusätzlichen Übungsstoff für die, die Mühe haben. Da passe ich es eher so an, dass ich eine andere geben würde als jene, die alle machen.

I: Der Junge, von dem du erzählt hast, war traurig und weinte sehr und hatte keine Lust zum Arbeiten. Wenn du ein Kind sein lässt, wie entwickelt sich denn so ein Kind?

L: Ich habe erfahren ... Es gibt ja immer solche, die ein bisschen Spätzünder sind, bei denen es länger dauert, bis man merkt, doch, jetzt haben sie den Klick gemacht. Jetzt merken sie, was sie können, was in ihnen steckt. Auch die Wichtigkeit des Arbeitens und nicht zwischendurch etwas herumschauen und schauen, was die anderen machen, was halt auch wichtig ist. Am R. haben wir die Kinder aus sehr vielen verschiedenen Kindergärten. Am Anfang ist es schwierig, bis man sich da sozialisiert hat und all die {Gspänli} ein bisschen kennengelernt hat. Das ist ja eigentlich auch etwas Schönes. – Jetzt habe ich den Faden verloren.

Kommentar [BB260]: Weitere Entwicklung

Kommentar [BB261]: Anforderungen an die Kinder

I: Es geht um Entwicklung, wie sich das Kind entwickelte.

L: Ah ja. Ich denke ... Weisst du, ich hatte so viele Narkosen und auch immer diese Untersuchungen, das ist auch immer wieder eine Narkose, das hatte ich früher nicht. Das Alter wahrscheinlich auch noch. Plötzlich ist einfach das Zeug weg. Manchmal bin ich irgendwo unten im Keller. <Was wolltest du?> Das stört mich total.

I: Ja. Aber ich habe den Faden im Griff.

L: Das ist gut. Wenn ich merke, dass es da ist, dann fängt es an zu ziehen und dann fange ich an, feinen Druck aufzusetzen, wenn ich merke, aus diesem Kind kommt mehr. Auch zum Beispiel beim Aufstrecken. In der Regel nehme ich sie fast nie dran, wenn sie nicht aufstrecken, auch in der Dritten noch nicht, ausser bei jenen, bei denen ich merke, die schieben einfach eine ruhige Kugel oder die muss ich einmal herholen, die passen sonst nicht auf. Aber jene, die noch nicht so bereit sind, um etwas sagen zu wollen, die lasse ich ziemlich. Ich locke sie aus dem Mausloch heraus, wenn sie dann einmal aufstrecken und lobe sie dann auch und gebe ihnen den Griff, dass sie merken, <doch, ich kann es ja eigentlich.>

Kommentar [BB262]: Einstellung der LP

I: Heisst das, Kinder, die emotional nicht parat sind, brauchen vor allem Zeit?

L: Ja. Zeit und auch das Gespür von mir, dass sie merken, ich gehe auf sie ein, ich spüre es, ich nehme sie ernst. <Sie merkt, dass ich mich nicht so getraue, dass ich nicht so mutig bin oder dass ich sogar Angst habe.>

Kommentar [BB263]: Einstellung der LP

I: Können sie es irgendwann aufholen? Oder kommen solche Kinder ins Hintertreffen und müssen einmal repetieren?

L: Kinder, bei denen es ein Fehlentscheid ist, dass sie kommen, können das nicht aufholen. Aber bei Kindern, wo es darum geht, dass sie erst einmal ankommen, das Umfeld und die Schulsituation kennenlernen, vorwärtskommen wollen, die Kameraden kennenlernen wollen, die holen das auf.

Kommentar [BB264]: Weitere Entwicklung

I: Du machst zwei Gruppen. Es gibt die Kinder, die emotional wirklich nicht parat sind #

L: Die nicht hierher gehört hätten.

I: Dann gibt es solche, die einfach vielleicht auf der emotionalen Ebene ein bisschen länger brauchen, um anzukommen, und diese packen es dann auch.

L: Ich denke, meistens sind das Leute, die ein Leben lang ein bisschen so sind. Die nicht gleich die sind, welche in einer neuen Gruppe mit allen Kontakt haben, die ein bisschen fein hineingehen, auch nicht mit jedem zu reden anfangen, auch eher jene sind, die nicht gleich gern einen Vortrag machen, sich vor die Leute stellen und sprechen.

Kommentar [BB265]: Weitere Entwicklung

I: Hat es bei diesen Kindern weniger mit der Reife zu tun als mehr mit der Persönlichkeit?

L: Ja, das glaube ich schon. Am Anfang kann man das sicher nicht genau unterscheiden. Die Eltern könnten das vielleicht besser, weil sie das Kind kennen, aber mit der Zeit, weil mir die Person an und für sich auch wichtig ist, spüre ich es. Ich kenne sie persönlich recht gut. Das fängt so um die Herbstferien herum an von der 1. Klasse und wird immer spannender. Daher finde ich diesen Dreijahreszyklus schön, wenn es stimmt. Auch den Kontakt mit den Eltern. Ich hatte in diesen vielen Schuljahren wenige Eltern, wo ich sagen musste, da stimmte es einfach nicht. Auf Eltern-Lehrer-Seite hatte ich immer das Gefühl, es ist eine sehr persönliche Ebene.

I: Was würdest du einer Kindergärtnerin empfehlen, die sich Sorgen macht, weil ein Kind emotional ihrer Ansicht nach nicht parat ist für die Schule? Was soll sie mit diesem Kind machen?

L: Möglichst hart bleiben, wenn sie es so einschätzt und die Eltern überzeugen können, dass es nicht ein guter Schritt ist, es trotzdem in die Schule zu schicken.

I: Also Kinder, die emotional nicht parat sind, lieber noch ein Jahr im Kindergarten behalten.

L: Ja. Auf das ganze Leben hinaus spielt das so keine Rolle. Wenn es stimmt, dann ist man auch bereit zum Arbeiten. Das holt man später auf und dann hat es einen guten Schuleinstieg. Ich finde den Schuleinstieg so etwas Wichtiges. Das ist die Basis des ganzen Schul- und Berufslebens. Im Kindergarten schon auch, aber dort kann man es doch eher sein lassen, wobei das kommt auch immer weniger, auch mit der Grundstufe und dem Leistungsdruck, wenn man im Kindergarten jetzt schon arbeiten darf, wobei ich das gut finde, wo gewisse Eltern das Gefühl haben, <meines muss jetzt auch>. Ich weiss nicht, wie stark das dann schon Einfluss nimmt, dass man dann daheim auch schon anfängt zu würgen, wenn ein Kind von sich aus nicht unbedingt will.

Kommentar [BB266]: Einstellung der LP

I: Glaubst du, dass man mit Würgen viel kaputtmachen kann, wenn Kinder auf der emotionalen Ebene nicht parat sind, oder dass ein Kind einen schlechten Einstieg hat in der Schule?

L: Ja. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Wenn es dann in der Schule ist, ist es schwierig. Heute sowieso, wo man die Sonderklassen nicht mehr hat. Und wieder in den Kindergarten zurückschicken, finde ich auch schwierig. Ich habe das bisher noch nie gemacht. Beim Jungen, von dem ich vorhin erzählte, hätte ich das gut gefunden, weil ich es recht früh erkannte, dass es nötig wäre. Und beim Jungen, von dem ich hier erzählte, den ich hier am R. hatte, wo ich es nicht machte, wusste ich bereits von Kindergärtnerinnenseite her, dass die Eltern überhaupt nicht bereit dazu waren. Das war bei N. Ich bekomme Kinder aus vielen verschiedenen Kindergärten. N. und M.s Urteil, ich schätze sie beide sehr kompetent ein. Es bringt mir viel, was sie mir mitteilen. Und sie teilen nur etwas mit, wenn es nötig ist und nicht schon dieses und jenes, was ich gar nicht wissen muss und will. Er kam von dort. Sie versuchten alles und die Eltern blockierten alles. Daher musste ich sagen, es bringt nichts, wenn ich auch noch sage, wir schicken ihn in den Kindergarten zurück, denn sie hätten ohnehin nein gesagt. Dann schaute ich. Der Junge war sehr fleissig und wollte und ich hätte bei dem Kind viel kaputtmachen können, wenn ich gesagt hätte, <du musst wieder zurück>. Da gab es aber noch Sonderklassen. Nein, dann kam die Auflösung. Ich sagte auf die Vierte hin, für mich gäbe es nur noch eine Sonderklasse, und zwar Sonderklasse D, weil er lernbehindert war, nicht wirklich schwach. Doch dann kam die Auflösung. Er brauchte dann sehr viel IF von der Möglichkeit, die die Lehrperson hatte, aber er kam nirgendwo hin.

Kommentar [BB267]: Einstellung der LP

Kommentar [BB268]: Zusammenarbeit Kiga Schule Eltern /Schule

I: Musste er dann repetieren?

L: Nein, das macht man nur in ganz seltenen Fällen, wo man das Gefühl hat, ein Jahr bringt es, um aufzuholen. Bei einem Kind, das zu früh eingeschult wurde, würde es das vielleicht bringen, aber dieser war generell schwach. Er hätte diesen Rückstand nicht aufholen können.

Kommentar [BB269]: Massnahmen

I: Ein Kind, das einfach zu früh kommt, könnte dies aufholen mit einem Jahr, das es wiederholt?

L: Ja, denn dann reift es. Es kann dann genau reifen.

Kommentar [BB270]: Subjektive Definition

I: Ist es für dich so, dass ein Kind reift und dass man ihm einfach Zeit geben muss?

L: Ich habe hier einen, der sitzt hier, der ist ein Jahr früher eingeschult. Es war aber ein guter Entscheid. Aber der ist im Gesamten ein Erstklässler, nicht ein Zweitklässler. Im ganzen kognitiven Bereich ist er zum Teil Dritt- oder Viertklässler. Er ist im Deutsch und in der Mathe ganz extrem. Ich weiss nicht, ob er zu den Hochbegabten oder an der Grenze zur Hochbegabung steht. Aber im Gesamten. Er träumt herum, vergisst das Zeug, sagt <ah wissen Sie, meine Gedanken waren jetzt oben in den Wolken>. Auch sprachlich ist er sehr weit, er hat sogar eine deutsche Mutter, kann sich sehr gut ausdrücken. Im Lesebereich ist er auch extrem weit. All diese Sachen. Aber im Sozialen ist er klar ein Zweitklässler. Dort ist er weiter als ein Erstklässler sein müsste. Er ist voll integriert. In der Feinmotorik merke ich, dass er jetzt ein bisschen Rückstand bekommt. Da ist er nicht gleich schnell wie die anderen. Er wird schnell zitterig oder weniger genau. Nicht der ganz richtige Ablauf. Auch bei der Schnürchenschrift. Es ist ihm auch nicht wichtig, obwohl er weiss, dass ich es wichtig finde. Diese Sachen. Er will auch nicht aufs WC. Ich muss ihn zum Teil daran erinnern, aufs WC zu gehen, weil es ihm einfach nicht wichtig ist. Bei den anderen ist das manchmal auch so, aber dort ist es enorm peinlich, wenn sie in die Hosen machen würden. Ich glaube, er hat auch schon, aber er merkt das dann glaube ich gar nicht.

Kommentar [BB271]: Ressourcen

Kommentar [BB272]: Merkmale

Kommentar [BB273]: Ressourcen

Kommentar [BB274]: Weitere Defizite

Kommentar [BB275]: Merkmale

Kommentar [BB276]: Weitere Kategorien/ Frühzeitige Einschulung

Kommentar [BB277]: Merkmale

I: Das machst du an der emotionalen Reife fest?

L: Ja, ich habe das Gefühl. Emotional und körperlich hängt ja zusammen.

Kommentar [BB278]: Stellenwert der emotionalen Schulreife

I: Du hast vorhin angetönt, dass der Übergang für dich ein ganz wichtiger Schritt ist und dass man dort ein bisschen vorsichtig sein muss mit den Kindern, damit man nichts kaputt macht.

L: Ja. Die Schulfreude ist eigentlich da. Wenn ein Kind bereit ist, will es und ist auch enorm motiviert, die ganzen drei Unterstufenjahre lang. Fast jeden Tag muss ich sagen, die Schule ist fertig, ihr müsst nachhause. <ooooh!> Das ist so schön, und sie kommen freudig herein.

Kommentar [BB279]: Subjektive Einstellung

I: Also wollen sie auch in die Schule kommen?

L: Ja. Das ist so.

I: Auch die Kinder, die emotional nicht so parat sind?

L: In der Regel schon, ausser es ist eines wirklich völlig nirgends. Sie wollen auch, sie wollen auch ihr Bestes geben, sie möchten schon, sie möchten auch ihr Bestes machen, können einfach noch nicht das leisten, was man eigentlich müsste und was erwartet wird.

Kommentar [BB280]: Subjektive Definition

I: Der Übergang vom Kindergarten in die Schule wird als kritisches Ereignis dargestellt in der Literatur. Die Kinder müssen ja wahnsinnig viel leisten, wenn sie in die 1. Klasse kommen. Sie müssen extrem viele Sachen bewältigen. Sie müssen auf der persönlichen Ebene Sachen bewältigen, dann kommen neue Beziehungen dazu zwischen Lehrpersonen. Du sagst, du hast Kinder aus vielen verschiedenen Kindergärten.

L: Aus sieben verschiedenen Kindergärten.

I: Das ist eine völlig neue Klassenzusammensetzung.

L: Zum Teil ist eines das einzige, andre sind grosse Gruppen. Von den Kindergärten Chäpfnau bekomme ich den grössten Teil der Kinder.

I: Es gibt neue Strukturen, neue Didaktik, es sind ganz viele Sachen, die das Kind neu in Kontakt kommt. Was ist der Unterschied zwischen einem Kind, das emotional nicht parat ist, und einem Kind, das parat ist für die Schule? Wie bewältigen sie diesen Übergang und was ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen?

L: Ich habe das Gefühl, die Kinder, die bereit sind, wollen in die Schule und freuen sich. Die gehen mit einer freudigen Einstellung dahin auf die grosse Ladung, die neu kommt. Die anderen gehen mit gemischten Gefühlen oder sogar mit Angstgefühlen dahin. <Was kommt auf mich zu?>

Kommentar [BB281]: Bewältigung des Übergangs

I: Gibt es Bereiche, wo sie speziell Mühe haben? Sind zum Beispiel die Strukturen für die Kinder speziell schwierig? Oder ist das Soziale extrem schwierig für die Kinder? Kannst du dass sagen? Gibt es Bereiche, die für die Kinder zum Bewältigen speziell schwierig sind?

L: Ich denke, die ganze Schulstruktur, diese Riesenmasse, auch von diesen enorm vielen neuen Leuten. Dann auch noch die Strukturen im Schulzimmer, was man machen muss. Aber ich glaube mehr, das ganze Umfeld.

I: Die ganze Schule an sich? Nicht unbedingt die Klasse?

L: Die ist dann schon fast familiär. Aber dort ist ja auch vieles neu. Aber das ist fast der Bereich, wo man sich zurückziehen kann. Wenn die Beziehung relativ schnell einigermassen gut aufgebaut werden kann, ist es die Schulfamilie.

Kommentar [BB282]: Bewältigung des Übergangs

I: Das Kind, das du beschrieben hast, das bei dir schnuppern kommt, musste ja nie repetieren.

L: Nein.

I: Hatte sie irgendwelche Strategien, um das zu packen? Oder konnte sie das mit irgendetwas kompensieren?

L: Das weiss ich nicht mehr so genau. Sie war eine sehr Herzige. Die Mutter arbeitete beim Mittagstisch und machte neulich eine Begleitung bei einem Ausflug. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen, da sagte sie: „Wissen Sie, Valentina konnte Sie einfach immer um den Finger wickeln.“ Diesen Eindruck hatte ich nicht. Die Mutter war ziemlich hart. sie forderte immer sehr viel. Daher wollte sie auch nichts hören von Zurückgehen in den Kindergarten. Das Mädchen hätte gern in den Kindergarten zurückgehen wollen. Sie ging auch oft Besuche machen. Ich habe sie wahrgenommen, habe ihr Gefühl ernstgenommen und es war nicht ein Um-den-Finger-wickeln. Aber zum Teil machte sie gewisse Sachen etwas oberflächlicher, was sie vielleicht als Schutz machte. Sie hatte zwei grössere Geschwister,

die da schon in der Mittelschule waren, die das zum Teil auch ansprachen. <Valentina hat ...> Oder <sie hat Frau Hoffmann völlig hereingelegt>. Obwohl ich nicht dieses Gefühl hatte. Vielleicht war es aber auch so. Vielleicht konnte sie sich so etwas mehr Schutz geben. Vielleicht hätte sie es besser gekonnt und ich hätte ihr etwas schlechtere Beurteilungen geben müssen, wenn ich es gemerkt hätte. Aber ich glaube nicht, dass es das war. Auf Kinderseite im Sozialen war sie, meine ich, gern gesehen. Sie war kein Aussenseiterkind, die s zum Teil halt auch gibt. <Ständig ist die bei Frau Hoffmann, ständig muss sie dort helfen. Immer die will zuerst>. Oder dann weint sie wieder und Frau Hoffmann braucht wieder Zeit für sie, muss ihr helfen.

Kommentar [BB283]: Ressourcen

I: Das ist also nicht nur für die Lehrperson anstrengend, sondern auch für die Kinder?

L: Ja. Sie spüren das enorm gut. Sie sind so feinfühlig. Malen konnte sie sehr gut. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war ihre extreme Stärke. Dadurch, dass sie noch sehr jung war, konnte sie sehr gut malen. Ausser ich hätte es jetzt völlig falsch im Kopf.

I: Du hast vorhin die Kindergärtnerinnen angesprochen, wo du gesagt hast, du findest die Beurteilungen der Kindergartenlehrpersonen ... Dass du sehr viel von diesen Beurteilungen hältst. Kannst du mir erzählen, wie die Übergabe bei euch stattfindet vom Kindergarten in die 1. Klasse?

L: Die ist auch auf Druckseite so entstanden. Aber ich finde sie eigentlich gut im Grossen und Ganzen. Ich habe es vorher in etwa von mir aus auch so gehalten. Jetzt ist es so, die Kinder, die eingeschult werden, kommen am zweitletzten Montag vor den Sommerferien zu den Lehrpersonen, zu denen sie dann später kommen. Sie wissen schon, zu wem sie kommen. Da kommen sie einen Nachmittag in die Schule. Die Drittklässler sind dann nicht da. Sie werden hierher begleitet und sind nur in der Schule. Kein Mami, keine Kindergärtnerin, niemand da. Wir bekommen ein Formular, worauf Therapien und Personalien und gewisse Kriterien, die die Kindergärtnerinnen angeben, die für uns wichtig sein könnten, vermerkt sind. Es kann sein aus dem familiären Bereich, Lehrperson-Eltern-Beziehung oder wirklich Sachen von den Kindern.

I: Wäre dort eine emotionale Unreife festgehalten?

L: Ja. Dann gibt es am gleichen Tag oder in der gleichen Woche, auf jeden Fall vor den Sommerferien muss die Lehrperson oder die Kindergärtnerin mit dir ein Gespräch führen. Das ist aufgezwängt. Das machte ich vorher nicht. Ich würde das von mir aus auch nicht machen. Ich möchte nur dieses Formular mit dem Minimsten, dann möchte ich das Kind zuerst selber erleben. Ich muss es nun einfach, ich höre dann halt zu und nehme das Wichtigste heraus und das andere lasse ich Acta gehen. Ich will das Kind selber

kennenlernen. Es ist eine neue Situation. Vorher habe ich mit der Kindergärtnerin Kontakt aufgenommen, wo ich das Bedürfnis hatte. Nicht mit allen. Doch, am Anfang, als ich noch etwas mehr Zeit hatte, hatte ich mit allen eine Rückmeldung gemacht oder zurückgefragt.

Kommentar [BB284]: Zusammenarbeit Schule/ Kiga

I: Nach den Sommerferien?

L: Ja. Nach einer Zeit irgendwann zwischen Sommer- und Herbstferien. Das müssen wir jetzt auch. Man muss jetzt mit allen Kindergärtnerinnen eine Rückmeldung geben.

Kommentar [BB285]: Zusammenarbeit Kiga Schule

I: Wenn du so Sachen erfährst von der Kindergärtnerin, hat das einen Einfluss auf die Gestaltung des Anfangsunterrichts bei dir?

L: Ja. Die wichtigsten, die Basissachen, die grundlegendsten, die auf dem Formular für mich wichtig vermerkt sind ... Bei den einen Kindergärtnerinnen hat es für mich dort zu viel drauf, was für mich mit der Kindergartensituation zu tun hat und mit der Klassensituation im Kindergarten und zur Kindergärtnerinnen-Kind-Beziehung. Und was sie fordern, was ihr Gefühl ist, wie ein Kind im Kindergarten sein muss. Und dann gibt es auch Sachen, die wichtig sind. Auf diese gehe ich ein bisschen ein bei der Schulgestaltung.

Kommentar [BB286]: Gestaltung des Übergangs

I: Würde das konkret heissen, wenn du wütest, ich habe einige Kinder, die emotional eher schwach sind, ... [Kurzer Unterbruch durch eintretende Person, wird nicht transkribiert].

L: Ich war überreif. Das kann ich ja nachher noch sagen. Ich gehöre auch in so etwas hinein.

I: Jetzt habe ich meine Frage verloren.

L: Wir waren ...

I: Ah ja, Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung. Was heisst das? Du weisst, du bekommst Kinder, die emotional noch nicht so reif sind, klein sind. Was würde das für deinen Unterricht bedeuten?

L: Auf die werfe ich klar ein spezielles Auge. Unbewusst oder auch ganz bewusst beim Arbeiten, wo ich für alle dann die Arbeiten etwas herunterschrauben würde oder speziell für

dieses Kind, dass man es nicht so merkt. Ich gehe dann für alle etwas sachter dran, als ich es sonst vielleicht machen würde.

Kommentar [BB287]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Ein bisschen sanfter ankommen?

L: Ja, auch.

I: Wie sieht bei dir eine erste Schulwoche aus? Wie gestaltest du den Unterricht, dass die Kinder bei dir in der Schule ankommen können? Wie sieht das aus?

L: Wichtig ist mir vor allem auch, dass wirklich Schule ist. Sie wollen lesen, sie wollen rechnen. Es darf nicht zu spielerisch sein, sonst stinkt es ihnen. Dann mache ich Schulsequenzen und habe meistens Sachen parat, dass ich wieder in den Kindergartenbereich zurückgehen kann, mehr das Spielerische hervorholen. Meistens brauche ich es aber nicht.

I: Aber du hättest es parat, wenn es nötig wäre?

L: Ja. Aber gesamthaft ist anfangs Erste der Unterricht, auch wie er von den Lehrmitteln her ist, mit dem du arbeitest, sehr spielerisch. Überhaupt in der ganzen Unterstufe hat sehr viel Spielen Platz. Vorher noch vermehrt als jetzt mit den neuen Lehrmitteln. Da hat man sehr viele spielerische Sachen.

I: Aber das ist dann immer im Rahmen des Lehrstoffs und nicht Sequenzen, wo du sagst, jetzt haben wir eine Spielstunde.

L: Wenig. Wenn ich aber viele hätte oder merke, es läuft nicht so, dann würde ich das mehr machen. Aber das hatte ich bisher nicht. Die kurze Pause, ich habe so viele Sachen da, ist in der Regel zehn Minuten, manchmal mache ich sie auch länger, wenn ich sehe, sie spielen so gut oder sie brauchen sie jetzt, es war so streng in dieser Woche, oder der heutige Tag ist so streng, es kommt so viel Leistungszeug, dann haben sie eine Viertelstunde Pause. Wenn ich hereinkomme anfangs Lektion, mache ich ab und zu nicht gleich {täg bumm} und dann fängt es an. Dann lasse ich sie zum Teil noch ein bisschen ausspielen und sanfter einsteigen.

Kommentar [BB288]: Gestaltung des Anfangsunterrichts

I: Wenn du sagst, dann würde ich ihnen mehr Möglichkeit zum Spielen geben, mit was für einem Hintergedanken machst du das?

L: Um ihnen Zeit zu geben, um anzukommen, um bereiter zu werden, um normaler schulischer zu arbeiten. Zum Lernen. Zum Vorwärtskommen, wo man dann ans Ziel kommen muss. Und ich würde auch den Unterricht, wenn ich merke, dass es viele sind, die das mehr brauchen, Mathe und Lesen mehr Sequenzen konkret einbauen. Denn das bringt mir auch etwas. Es nützt mir nichts, wenn ich einfach vorwärtsziehe, dann bin ich halt einige Lektionen im Rückstand, das ist mir dann egal.

Kommentar [BB289]: Einstellung der LP

I: Aber am Schluss, hast du das Gefühl, fruchtet es fast mehr, wenn man auf das Kind eingeht und ihm das gibt, was es braucht?

L: Ja. Dann ist es bereit und dann kann es anfangen zu ziehen. Sonst ist es einfach ein Gewürge und vielleicht ... Ziemlich sicher würde es irgendwann wackeln und zusammenfallen. Vielleicht können sie es merken, behalten, aber es hält dann nicht.

I: Das heisst, sie müssen es auch begriffen haben.

L: Ja. Eigentlich konnte man das früher mehr machen, auch mit den alten Lehrmitteln, die wir hatten. Das Begreifen. Dort handelte man mehr. Auch die Waage und so. Ich holte sie nur ... Ah von der Rhythmik her. Im ersten Semester habe ich eine Stunde Rhythmik bekommen, dann machten wir mit verschiedenen Bällen so Rollübungen. Am Schluss fand ein Kind, die beiden verschiedenen Bälle seien gleich schwer. Es waren zwei verschiedene Materialien. Das war auch nicht geplant, dass wir sie von Hand auswogen. Ich liess erst die Kinder ihr Urteil wählen und dann sagte ich, dass sie auch für mich etwa gleich schwer sind. Aber um es genau zu wissen, müssten wir eine Waage haben, daher holte ich sie. Dann fingen sie an zu wägen. Jetzt sind sie in der Pause immer wieder am Wägen, solange niemand anders sie braucht, ist die nun hier.

Kommentar [BB290]: Gestaltung des Unterrichts

I: Aber auch da wieder aufgegriffen, was von den Kindern her kommt?

L: Ja. Rhythmik hatte ich in dieser Stunde nicht geplant. Aber die eine Gruppe ist extrem ruhig. Jene, die nach der Zehn-Uhr-Pause kommt. Ein Junge ist extrem unruhig, er war auch bei N. und sie machte so viel mit diesem Jungen. Im letzten Jahr entwickelte er sich dermassen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wie er bei Nadine war, noch weiter zurück. Aber dort ist es die familiäre Situation. Aber es kann sein, wenn ihm nicht passt, was er machen soll, dann hockt er unter den Tisch und kräht los.

I: Super.

L: Oder schlägt auf den Tisch, das stört, da kannst du nicht mehr arbeiten. Oder dann rennt er davon. Da musst du immer Register ziehen. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn sehr gut im Griff auf feine Art, das hat auch der IS-Lehrer, den ich habe ... Ich habe eben einen mit integrierter Sonderschulung, und zwei Stunden IF habe ich auch noch. Er fand, ich hätte ihn gut im Griff. Die anderen, die Heilpädagogen, kennen ihn einfach zu wenig. Die können das auch. Die fassen ihn meistens falsch an, dann geht es völlig in die Hose. Dann flippt er noch mehr aus. Aber ich glaube, solche Sachen spüre ich gut. Ich möchte mich nicht rühmen, aber ich bekam es auch schon zu hören. Diese Woche war eine Mutter hier. Der Junge hatte am Sonntag Geburtstag, dann fragte sie, ob sie dabei sein darf bei der kurzen Feier. Es ist nur eine kurze Feier, Kerzen anzünden und etwas wünschen. Dann dürfen sie etwas aus der Schachtel nehmen. Letztes Jahr sei das so schön gewesen. Da sagte ich, sie dürfe schon kommen. Dann sagte sie am Schluss: „Ich gratuliere dir jetzt auch noch einmal ganz herzlich zum Geburtstag und ich wünsche dir ganz fest, dass du so eine nette, liebe Lehrerin weiterhin hast.“

I: So schön.

I: Ich komme nun zur letzten Frage. Du hast vorhin gesagt, früher hatte man mehr Zeit. Jetzt gibt es viele Regeln und man hat weniger Zeit. Ich würde nun gern noch einen Blick in die Zukunft werfen, weil ja auch immer wieder Veränderungen auf die Lehrpersonen zukommen. Im Moment ist ja die Tendenz zum Integrieren gross, die Kleinklassen werden aufgehoben. Ich nehme an, dass ihr auch keine Einschulungsklasse mehr habt?

L: Das ist die Klasse, die am meisten fehlt.

I: Die Einschulungsklasse?

L: Ja. Kinder, die in der Einschulungsklasse waren, machen dann ganz normal ihren Weg. Für den Kindergarten sind sie halt doch schon zu weit gewesen. Sie hatten eine gewisse Schulreife. Ich denke, die Auflösung dieser Kleinklasse war ein Riesenfehler.

I: Glaubst du auch, dass es ein guter Ort wäre für Kinder, die emotional noch nicht so weit sind?

Kommentar [BB291]: Möglichkeiten nach dem Kiga

L: Ja. Die anderen Sonderklassen auch. Ich denke, die Sonderklassenauflösung hat mehr kaputtgemacht, als dass es etwas bringt. Das integrative Schulen ... Die Idee finde ich eigentlich gut, aber das ganze Umfeld ist nicht da, dass man es gut machen könnte.

Kommentar [BB292]: Gedanken

I: Das Nächste, das ja kommt, ist der Einschulungstichtag, der sich verschieben wird. Das heisst, die Kinder kommen früher in den Kindergarten. Sie werden bis zu drei Monaten jünger sein.

L: Toll.

I: Was löst das in dir aus und was denkst du in Bezug auf emotional schwache Kinder?

L: Die haben es gleich noch einmal schlechter. Und die Lehrmittel und das ganze Schulumfeld, auch mit dem Vergleichenden und bis dort und dorthin kommen, geht in die andere Richtung. Die Kinder sind weiter unten und das andere ist weiter oben. Ich habe den Eindruck, das klafft dann noch mehr.

Kommentar [BB293]: Ängste

I: Was müsste denn passieren, dass das wieder passen würde?

L: Ein Rückschritt in verschiedenen Bereichen. Wieder zurückgehen. Und merken, dass das Alte besser gewesen ist.

I: Was das Alte? Das Alter?

L: Die Sonderklassen wieder einführen. Oder ganz klar viel mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Man müsste das ganze Schulgefüge ändern, auch die Jahrgangsklassen. Die stimmen einfach je länger desto weniger.

I: Was wäre denn die Alternative?

L: Dass man einfach ein paar Klassen hätte. Ich kann es mir nicht konkret vorstellen, aber entweder einige Klassen 1. Bis 3. Und ...

I: Altersdurchmischte Klassen?

L: Ja. Und ein par 4. Bis 6. Oder vielleicht sogar einige Primarschulklassen. Kleine Klassen natürlich und mit mehreren Leuten und sinnvollen Raumstrukturen und Materialien. Zum Beispiel mehr Computer. Es wird verlangt, dass wir mit den Computern arbeiten müssen. Was bringen die drei Kistchen da hinten? Dann wollen alle ran. Und so selbstständig sind sie dann doch nicht, dann müsste ich einfach bei jedem sitzen. Dann stresst es nur. Und auch kleinere Räume, wo du mit Grüppchen arbeiten kannst und die Grüppchen an einzelnen Sachen arbeiten lassen kannst.

I: Also sprichst du auch ein bisschen das Individualisieren an?

L: Ja. |

Kommentar [BB294]: Wünsche

I: Den Kindern so Schule geben, wie sie es brauchen?

L: Ja. Auch planartig Schule geben, aber das braucht viel mehr Zeitressourcen. Ich würde es sehr gern machen, ich finde das sehr spannend, dann könntest du lernen. Aber nicht das ganze Sozialgefüge vergessen. Es müsste auch im Alltag viel Klassensozialleben da sein, wo man miteinander etwas macht. Aber das effiziente Lernen für das einzelne Kind müsste zu einem grossen Bereich seinem Tempo und seiner Zeit angepasst sein. Dass man einfach eine Arbeitsraumzeit hätte, wo es an seinen Bereichen arbeitet. Heute vielleicht nur Mathe, weil es gerade läuft, und morgen vielleicht Deutsch. Aber das ist rein spekulativ. Es wäre schön. |

Kommentar [BB295]: Wünsche

I: Ich wäre nun am Ende mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was du zur emotionalen Schulreife noch sagen möchtest?

L: Ich würde gern mich noch mitteilen. Bei mir war es zur Sprache, früher einschulen, weil ich recht weit war. Es ist eigentlich das Gegenteil. Weit und die Kindergärtnerin wollte mich gern ein Jahr früher in die Schule schicken. Das war damals auch modern. Meine Eltern fanden das keine gute Idee. Sie fragten überall herum und man machte die Abklärung beim Kinderarzt. Früher machte man ja weniger Tests wegen Schulreife, aber es war mehr die Beurteilung der Kindergärtnerin, nicht konkrete Tests. Beim Kinderarzt wurde es aber abgeklärt und es hiess, doch, einschulen. Dann sagten meine Eltern, sofern ich es noch richtig im Kopf habe, nein, Doris geht noch einmal ein Jahr in den Kindergarten. Für mich stimmte das. Ich hatte nie das Gefühl, ich hätte früher gehen müssen. Daher bin ich auch so weit gekommen. Ich glaube, ich war immer eine gute Schülerin, aber ich habe heute noch Prüfungsangst und ich bin eine eher unsichere Person. Ich denke, wenn ich damals

ingeschult worden wäre, als sie es sagten, wäre ich wahrscheinlich entweder unter die Räder gekommen oder weniger gut durch die Schullaufbahn gekommen.

I: Du machst es bei dir auch an der emotionalen Ebene fest.

L: Ja. Die kognitive wäre glaube ich da gewesen. Ich bin auch das ältere von zwei Kindern und Eltern, die es sehr genau machen, die alle Schulbücher lasen und so Sachen und immer das Gefühl hatten, sie machen es nicht richtig. Wahrscheinlich gingen sie auch sehr sachte und tastend daran, aber auf gute Art. Auch im Positiven vorwärtsgegangen sind. Es ist beiden, ängstlich und doch auch recht viel fortschrittlich.

I: Also hast du es positiv erlebt, dass man dir mehr Zeit gegeben hat?

L: Ja.

I: Spannend. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Interview.

L: Bitte, gern geschehen. Ich wünsche dir hier viel Erfolg und bei deiner Arbeit auch.

I: Danke vielmals.

[Ende der Transkription bei 01:15:32]

A17 Ordnen der Kompetenzbereiche: DH

A18 Interview DH Zusammenfassung

Hauptkategorie	Subkategorie	Zeile	Paraphrase	Reduktion
Schulreife allgemein	Subjektive Einstellung	56-63	Das Kind soll Interesse an den eher trockenen Themen der Schule haben. Interesse am Rechnen, an Zahlen, den Buchstaben am Lesen und am Arbeiten an einem Blatt oder Heft. Es muss sich in die Gruppe einfügen und sich fügen und an einer Aufgabe dran bleiben, auch wenn es ihm nicht pass oder es keine Lust dazu hat.	<ul style="list-style-type: none"> • Interesse / an Schulischen Themen • In Gruppe einfügen können • Anpassen • Ausdauer • Bedürfnisse zurück stellen
		594-596	Wenn ein Kind bereit ist, will es und ist auch enorm motiviert die ganzen drei Unterstufenjahre. Die Schulfreude ist da.	<ul style="list-style-type: none"> • Wille • Motivation
	Umweltfaktoren	179-191	Die familiäre Situation, Einzelkind und die Beziehung der Eltern sowie die Organisation in der Familie und die Freizeitgestaltung haben Einfluss auf die Schulreife. Durch die Leistungserwartungen der Eltern, können sich die Kinder selber unter Druck setzen, weil sie es für Mami und Papi gut machen möchten. Wenn dies nicht gelingt, gibt es für diese Kinder einen enormen Druck. Dies kommt besonders bei Kindern mit emotionaler Unreife zum Tragen	<ul style="list-style-type: none"> • Familie/ Einzelkind, Beziehung der Eltern • Leistungserartung
	Stellenwert der emotionalen Schulreife	Siehe AX		
		315-320	Ich denke, dass die emotionale Entwicklung etwas sehr wichtiges ist	<ul style="list-style-type: none"> • Emotinale Entwicklung wichtig

			Ich habe den Eindruck dass emotionale und soziale Entwicklung ein bisschen zusammen gehören.	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale und soziale Entwicklung gehören zusammen
		353-373	Emotionale, soziale Entwicklung und Selbständigkeit sind Kompetenzen, welche im gesamten Leben wichtig sind. Sie sind das Fundament um Schulisches aufzubauen und sich zu entwickeln.	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale, Soziale Kompetenz und Selbständigkeit wichtig fürs Leben Fundament
		315-320	Emotionale und soziale Entwicklung gehört ein bisschen zusammen	<ul style="list-style-type: none"> Emotionale und soziale Entwicklung gehören zusammen
		424-428	Ich gehe sehr zaghaft vor und lasse das Kind ziemlich. Ich setze die Kinder nicht gerne unter Druck, wenn sie noch nicht bereit sind, dass ich ein bisschen mehr anziehen kann.	<ul style="list-style-type: none"> Kinder nicht unter Druck setzen
		432-435	Bei Sachen in denen das Kind noch nicht so weit ist, drücke ich eher ein Auge zu. Ich habe etwas mehr Geduld, wenn es langsam ist oder unsorgfältig oder wenn es seine Sachen vergisst.	<ul style="list-style-type: none"> Nachsicht der LP
		587	Emotional und körperlich hängt zusammen	<ul style="list-style-type: none"> Emotionaler Bereich und weitere Bereiche
Emotionale Schulreife	Subjektive Definition	216-225	.Ein Kind muss mutig sein und eine gewisse Selbständigkeit mitbringen, damit es sich traut aufzustrecken und sich auf dem Pauseplatz nicht verloren ist.	<ul style="list-style-type: none"> Mutig sein Selbständigkeit
		241-244	Das Kind sollte im sozialen Bereich, wenn es mit etwas nicht zufrieden ist oder es eine unerwartete Rückmeldung bekommt auch etwas	<ul style="list-style-type: none"> Mit Frust umgehen

			einstecken können.	
		249-250	Mit Frust umgehen und Bedürfnisse zurückstecken können.	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Frust umgehen • Bedürfnisse zurück stellen
		252-257	Es sollte Ausdauer haben wenn ich es auffordere noch etwas weiter zu arbeiten und es sollte auch nicht zu schnell zufrieden sein.	<ul style="list-style-type: none"> • Ausdauer • Ehrgeiz
	Merkmale	23	Am Anfang hatte sie gar keine Lust	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Lust
		25-26	Sie brauchte extrem viel Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Braucht viel Aufmerksamkeit
		168-179	Ein emotional Unreifes Kind ist ängstlich, unsicher und eher unselbständig im Klassengefüge aber auch im Schulumfeld und auf dem Schulareal. Es braucht viel Zuwendung, wenn es diese nicht erhält, zieht es sich zurück blockiert oder rebelliert und fällt so auf unangenehme Art auf. Es kann sein dass es wenig Geduld hat um an längeren Sequenzen dran zu bleiben. Ebenso hat es Mühe sich anzupassen	<ul style="list-style-type: none"> • Ängstlich • Unsicher • Eher unselbständig/ in Klasse und Schulareal • Braucht viel Zuwendung • Blockiert • Rebelliert • Fällt unangenehm auf • Wenig Geduld und Ausdauer • Mühe sich zu konzentrieren
		383-390	Er sass oft traurig in der Klasse und mochte nicht arbeiten. Er hatte keine Geduld und keine Lust und er weinte oftmals. Er hatte in seinem Etui etwas von seinem Mami. Immer wieder streichelte er auch das Fell von seinem Etui	<ul style="list-style-type: none"> • Oft traurig • Keine Lust zum Arbeiten • Keine Geduld • Übergangsobjekte
		432-433	Es ist wirklich extrem langsam und weniger sorgfältig und es vergisst sein Zeug.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo/ langsam • Weniger sorgfältig • Vergesslich
	575-576	Er träumt herum und vergisst das Zeug	<ul style="list-style-type: none"> • Träumt • Vergesslich 	

	581	Es ist ihm nicht wichtig, ob er etwas weiss oder nicht	<ul style="list-style-type: none"> Kein Ehrgeiz
	582-585	Ich muss ihn zum Teil daran erinnern aufs WC zu gehen. Ich glaube er hat auch schon mal in die Hosen gemacht. Den anderen wäre das peinlich, aber ich glaube er merkt das glaube ich gar nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Unselbständig Spüht sich nicht
	604-606	In der Regel wollen auch die Kinder welche emotional unreif sind ihr Bestes geben. Ausser sie sind wirklich völlig nirgens. Sie möchten schon, können einfach noch nicht das leisten, was sie müssten und was man von ihnen erwartet.	<ul style="list-style-type: none"> Können nicht das Leisten was von ihnen erwartet wird
Auswirkungen	179	All diese Sachen haben einen enormen Einfluss auf die Leistungen.	<ul style="list-style-type: none"> Einfluss auf die leistung
	399	Er war glaube ich eher ein Aussenseiter	<ul style="list-style-type: none"> Aussenseiter
Einstellung der LP	19-20	Sinnvollerweise, wäre sie besser ein Jahr länger im Kindergarten geblieben.	<ul style="list-style-type: none"> 3. Jahr Kiga sinnvoll
	477-484	<p>Ich nehme in der Regeln die Kinder nicht dran wenn sie nicht auf strecken und sie nicht dazu bereit sind. Ausser wenn ich merke, dass sie eine ruhige Kugel schieben.</p> <p>Wenn ich merke, dass ein Kind bereit ist, fange ich an leicht Druck aufzusetzen und nehme sie dran, wenn sie aufstecken, lobe sie dann dafür und gebe ihnen so das Gefühl, dass sie etwas können</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ich lasse die Kinder wenn sie nicht bereit sind <p>Wenn sie bereit sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Leichter Druck Loben Positiv bestärken
	486-490	Die Kinder die noch nicht so weit sind, brauchen Zeit und auch mein Gespür damit sie merken, dass ich auf sie eingehe und sie ernst	<ul style="list-style-type: none"> Kinde brauchen Zeit Sie müssen sich angenommen und ernstgenommen fühlen

		nehmen.	
	521-531	Die Kindergärtnerin sollte hart bleiben und die Eltern für ein 3. Jahr Kindergarten überzeugen. Ich finde einen guten Schuleinstieg so etwas Wichtiges. Er ist die Basis des ganzen Schul- und Berufslebens.	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kigajahr • Schuleinstieg ist wichtig, Basis für Schul- und Berufsleben
	535-544	Mit Würgen kann man viel kaputt machen wenn das Kind noch nicht bereit für die Schule ist. Jetzt wo wir die Sonderklassen nicht mehr haben ist es schwierig. In den Kindergarten zurückschicken finde ich schwierig. Bei dem Jungen von dem ich vorher erzählt habe wäre es gut gewesen, weil ich es früh erkannt habe.	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht bereit →würgen kann viel kaputt machen • 3.Jahr Kiga wenn es früh erkannt wird • 3. Jahr Kiga ist schwierig
	561-563	Repetitionen macht man nur in seltenen Fällen, wenn man das Gefühl hat, das Jahr bringt es um aufzuholen. Bei einem zu früh eingeschulten Kind würde es das vielleicht bringen.	<ul style="list-style-type: none"> • Repetition / nur wenn das Jahr es bringt um aufzuholen → bei zu früher Einschulung
	565-567	Ein Kind das zu früh kommt könnte in dem Jahr in dem es repetiert noch reifen	<ul style="list-style-type: none"> • Zu früh eingeschult → Repetition → Reifen
	767-768	Es nützt nichts wenn ich einfach vorwärtsziehe, dann bin ich halt einige Lektionen im Rückstand, aber das ist mir egal.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisse der Kinder stehen über dem Lehrplan
Massnahmen	21-23	Sie wäre eigentlich eine gute Schülerin gewesen, aber weil sie zu früh in die Schule kam, musste ich sie von der 1.Klasse an quälen und drücken.	<ul style="list-style-type: none"> • Druck

		390-391	Ich musste ihn immer quälen und würgen, dass er an der Arbeit blieb und etwas machte.	<ul style="list-style-type: none"> • Druck
		391-392	<p>Ich nahm früh Kontakt mit der Mutter auf.</p> <p>Ich wollte ihn zurück in den Kiga schicken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch Mutter • Zurück Kiga
	Weitere Entwicklung	26-27	Zum Glück ging es einigermaßen gut. Aber sie hätte die viel bessere Schülerin sein können.	<ul style="list-style-type: none"> • Es ging gut • Sie hätte eine bessere Schülerin sein können
		460-463	Es gibt immer Spätzünder. Kinder bei denen es etwas dauert bis es Klick macht und sie realisieren was sie können und dass sie arbeiten müssen und nicht herumschauen und schauen was die anderen machen.	<ul style="list-style-type: none"> • Spätzünder
		495-497	<p>Die Kinder bei denen die Einschulung ein Fehlentscheid war, die können das nicht aufholen.</p> <p>Die Kinder die zuerst einmal ankommen müssen und das Umfeld und die Schulsituation kennenlernen müssen, grundsätzlich aber vorwärts kommen möchten, die holen das auf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder zu Früh eingeschult können es nicht aufholen • Spätzünder können aufholen
	499-509	<p>Es gibt zwei Gruppen. Die die nicht hier her gehören und jene, welche auf der emotionalen Ebene ein bisschen länger brauchen um anzukommen.</p> <p>Ich denke das sind Leute die auch später Zeit brauchen um sich in neuen Gruppen und Situationen zu orientieren und die nicht gerne vor anderen Leuten sprechen.</p>	<p>Zwei Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spätzünder • Die die nicht hierher gehören 	

	Weitere Defizite	578-581	In der Feinmotorik ist er ein bisschen in den Rückstand gekommen. Er ist nicht gleich schnell wie die anderen, wird schnell zittrig und ungenau und hat nicht den richtigen Schreibablauf.	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorik • Tempo
	Ressourcen			<ul style="list-style-type: none"> • •
Transitionen	Bewältigung des Übergangs	627-628	Die Kinder welche nicht bereit sind gehen mit gemischten Gefühlen oder sogar mit Angstgefühlen in die schule, weil sie nicht wissen was auf sie zukommt.	E-Kind <ul style="list-style-type: none"> • Gemischte Gefühle • Angstgefühle • Wissen nicht was auf sie zukommt
		634-642	Schwierig ist sicher die ganze Schulstruktur und die Riesenmasse von neuen Leuten. Dagegen ist die Klasse schon fast familiär und ein Ort wo man sich zurückziehen kann. Auch in der Klasse ist vieles neu, aber wenn die Beziehung relativ schnell aufgebaut werden kann, ist es eine Schulfamilie	<ul style="list-style-type: none"> • Schulstruktur • Neue Leute/ Masse • Klasse = Familie
	Anforderungen an die Kinder	261-264	Sich auf dem Blatt und auf der Wandtafel orientieren ist für die Kinder nicht selbstverständlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Sich orientieren
		463-466	In unserem Schulhaus haben wir Kinder aus vielen verschiedenen Kindergärten. Am Anfang ist es deshalb schwierig bis man sich kennengelernt und sozialisiert hat.	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Klasse/ Kinder kennen lernen
	Ressourcen / Risikofaktoren	71-72	Der Schulstoff muss für die Kinder ein Spielen sein, sonst wird es schwierig.	<ul style="list-style-type: none"> • Spielerischer Schulstoff
		93-96 103-105	Wenn ich sehe, dass ein Gros der Klasse noch nicht so weit ist, mache	<ul style="list-style-type: none"> • Unterricht der Klasse anpassen

		120-125 131-135	ich ein bisschen langsamer. Aber durch den Vergleich mit den Parallelklassen, die Vorgaben der Schulleitung und den Druck durch die Lehrmittel ist man eingeschränkter und muss mehr dran bleiben.	<ul style="list-style-type: none"> • Durch auf Lehrperson durch den Vergleich der Klassen
		172-174	Ein ängstliches und zurückhaltendes Kind kann auf dem grossen Schulareal schnell zum Aussenseiter werden	<ul style="list-style-type: none"> • Ängstlichkeit/ Zurückhaltung → Aussenseiter auf dem Pausenplatz
		228-231	Die Kinder kennen das Schulareal vom Turnen. Der Schritt ist deshalb weniger gross als früher.	<ul style="list-style-type: none"> • Schulareal vom Turnen bekannt
		394-395	Die Mutter sagte mir einmal, dass ihr Sohn einmal ins Gymnasium muss.	<ul style="list-style-type: none"> • Erwartungen der Eltern
		395-397	So wie er arbeitete, war er ein ganz cleverer, intelligenter Junge. Er war einfach noch sehr jung	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligenz • cleverness
		572-574	Im ganzen kognitiven Bereich entspricht er einem 3-4 Klässler. Besonders in Deutsch und Mathematik. Auch im sozialen Bereich ist er weiter als ein Erstklässler sein müsste	<ul style="list-style-type: none"> • Kognitiver Bereich/ Mathe Deutsch • Sozial
		663-664	Im sozialen Bereich war sie gut. Sie war gerngesehen und kein Aussenseiterkind	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial • Kein Aussenseiterkind
Kooperation	Zusammenarbeit Kindergarten/Schule	544-552	Ich wusste bereits von den Kindergärtnerinnen, dass die Eltern nicht bereit für eine Rückstellung waren. Ich schätze die beiden Kindergärtnerinnen als sehr	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen Kiga Schule • Wertschätzung der Kigä

			kompetent ein. Es bringt mir viel was sie mir mitteilen, denn sie sagen nur das was wirklich nötig ist und nicht dieses und jenes welches ich nicht wissen will und muss.	
	Zusammenarbeit Schule/Eltern	392-395	Die Mutter blockierte. Für sie kam, ein 3. Jahr Kiga nicht in Frage	<ul style="list-style-type: none"> • Mutter blockiert
	Gestaltung des Übergangs	679-686	<p>Die Kinder die eingeschult werden machen am zweitletzten Montag vor den Sommerferien einen Schulbesuch ohne Mami und Kindergärtnerin, bei der neuen Lehrperson</p> <p>Sie kommen am Nachmittag in die Schule. Die 3. Klässler sind dann nicht da.</p> <p>Wir bekommen von den Kindergärtnerinnen ein Formular auf dem Wichtige Dinge wie Therapien Personalien und gewisse Kriterien welche das Kind aber auch die Familie oder Eltern-Lehrperson-Beziehung betreffen. Wenn ein Kind emotional nicht reif wäre, wäre dies auch auf diesem Formular festgehalten.</p> <p>Vor den Sommerferien gibt es ein Gespräch zwischen Kigä und LP. Dies ist aufgezwängt. Ich halte nicht viel von diesem Gespräch. Ich höre halt zu und nehme mir das wichtigste heraus. Ich möchte die Kinder selber kennenlernen. Es ist eine neue Situation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schulbesuch /ohne Mami und Kigä • Formular/ wichtige Infos, Therapie, Kriterien • Gespräch Kigä/ LP vor Sommerferien • Ich will Kinder selber kennen lernen
		702-703	Zwischen Sommer und Herbstferien müssen wir der Kigä eine	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung im Herbst

			Rückmeldung geben.	
	Gestaltung des Anfangsunterrichts	708-709 712-713	Die wichtigsten grundlegenden Basissachen, welche für mich wichtig sind, auf die gehe ich ein bisschen bei der Schulgestaltung ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlegende Basissachen werden berücksichtigt
		727-729	<p>Auf Kinder welche emotional nicht so weit sind, werfe ich ein spezielles Auge.</p> <p>Beim Arbeiten würde ich das Niveau für alle etwas herunter schrauben, dass man es nicht merkt oder speziell für dieses Kind das Niveau anpassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-Kinder / speziell beobachten • Niveau für alle herunterschrauben
		738-759	<p>Am Anfang ist mir wichtig, dass wirklich Schule statt findet. Die Kinder wollen lesen und rechnen, wenn es zu spielerisch ist, stinkt es ihnen. Deshalb mache ich Schulsequenzen und hätte spielerisches Material parat. Meistens brauche ich dies aber nicht.</p> <p>Gesamthaft, ist der Unterricht in der 1.Klasse auch nach den Lehrmitteln spielerisch.</p> <p>Spielstunden losgelöst von Lehrstoff mache ich eigentlich wenig. Wenn ich aber merken würde, dass dies die Kinder brauchen, würde ich dies mehr machen.</p> <p>In der kurzen Pause haben die Kinder Zeit mit vielen Sachen zu spielen. Wenn ich sehe dass sie schön spielen, kann die Pause auch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es muss richtig Schule statt finden • Spielerisches Material ist bereit • Unterricht ist spielerisch • Spielstunden weniger nur wenn Bedarf • Sachen zum spielen in der Pause • Pause kann auch einmal länger sein

			<p>einmal 15 min dauern.</p> <p>Wenn ich nach der Pause herein komme, fange ich meistens nicht sofort an sondern lass die Kinder noch etwas ausspielen.</p>	
		770-787	<p>Wenn die Kinder bei Bedarf mehr Möglichkeiten zum Spielen haben, gebe ich ihnen mehr Zeit um anzukommen und bereiter zu werden, damit sie normaler, schulischer arbeiten können, lernen und vorwärts kommen können.</p> <p>Wenn das Kind angekommen ist und bereit ist, kann es anfangen zu ziehen.</p> <p>Sonst können sie es sich vielleicht merken und behalten aber es ist nicht nachhaltig. Sie müssen es auch verstanden haben.</p> <p>Eigentlich hatten wir mit den alten Lehrmitteln mehr Zeit zum Handeln und Begreifen.</p> <p>Ich habe eine Idee mit Bällen und Wägen von einem Kind aufgenommen und jetzt sind sie in der Pause immer wieder am Wägen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder ankommen lassen • Wenn das Kind angekommen ist kann man vorwärts arbeiten • Kinder müssen es verstanden haben • Früher mehr Zeit zum Handeln • Ideen der Kinder aufgreifen
Einschulung in Zukunft	Möglichkeiten nach dem Kiga	820	Die Einschulungsklasse ist die , die mir am meisten fehlt.	<ul style="list-style-type: none"> • Einschulungsklasse fehlt
		824-828	Kinder die in der Einschulungsklasse waren, machten dann ganz normal ihren weg. Für den Kindergarten waren	<ul style="list-style-type: none"> • Einschulungsklasse/ Kinder können ihren Weg machen

		<p>diese Kinder zu weit sie hatten eine gewisse Schulreife.</p> <p>Ich denke die Auflösung der Kleinklasse war ein Riesenfehler.</p> <p>Die Einschulungsklasse wäre ein guter Ort für Kinder welche emotional noch nicht reif sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinklassen auflösen → Fehler • Einschulungsklasse guter Platz für E-Kinder
Gedanken	830-	<p>Die Auflösung der Sonderklassen hat mehr kaputtgemacht, als dass es was bringt.</p> <p>Ich finde die Idee der Integrativen Schule gut aber das ganze Umfeld stimmt nicht, damit man es gut machen kann</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auflösung der Sonderklassen → schlecht • Integration/ Bedingungen stimmen nicht
Ängste	841-843	<p>Die Kinder die in Zukunft früher eingeschult werden, haben es noch einmal schlechter.</p> <p>Die Lehrmittel das Schulumfeld und die Vergleiche zwischen den Klassen. Ich habe den Eindruck, das klafft noch mehr auseinander.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Früher eingeschulte Kinder haben es noch einmal schlechter • Es klafft noch mehr auseinander
Wünsche	847-	<p>Man müsste wieder ein Schritt zurück und würde dann merken das das alte System mit den Sonderklassen besser gewesen ist.</p> <p>Man müsste mehr Ressourcen haben und das ganze Schulgefüge ändern auch die Jahrgangsklassen, die stimmen einfach je länger desto weniger</p> <p>Kleine altersdurchmischte Klassen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Schritt zurück machen • Übernehmen war früher gut war • Schulgefüge ändern • Mehr Ressourcen • Kleine Altersdurchmischte Klassen • Angepasste Räumlichkeiten

		<p>mit mehr Lehrpersonen und sinnvollen Raumstrukturen und Materialien wäre gut</p> <p>Kleinere Räume für Gruppenarbeiten und individuelles Arbeiten müsste es geben.</p> <p>Ich würde auch gerne planartig Schule geben. Dabei sollte aber das Klassensozialleben nicht vergessen gehen. Das effiziente Lernen für das einzelne Kind müsste zu einem grossen Bereich seinem Tempo oder seiner Zeit angepasst sein.</p> <p>Heute arbeitet es vielleicht nur an der Mathe weil es gerade läuft und morgen vielleicht am Deutsch, das wäre schön.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planartiges Arbeiten Ergänzend zum Sozialleben • Kind kann mehr nach Lust arbeiten
Weitere Kategorien			•

A19 Zusammenfassung der Interviews

Subkategorie	Aussagen	HP	GH	VM	DH
Subjektive Einstellung	Umgebung in der es dem Kind wohl ist → LP		X		
	Klassenzusammenhalt → LP		X		
			X		
			X		
	Der Rest → Kind		X		
	Wenn Kind nicht angekommen ist → LP kann nichts bewirken		X		
	Schulreife		X	x	
	Individuelle Entwicklung		X		
	Entwicklung des Kindes wann es sich zurückstellen kann		X		
	Kognitive Kompetenzen			2	
	Soziale Kompetenzen	2		1	1
	Motorische Kompetenzen				
	Emotionale Kompetenzen		4		
	Emotionsregulation	6	2		2
	Motivationale Kompetenzen	2	1	2	4
Aussagen über die Entwicklung (Reife)	1				
Selbständigkeit	1		3		
Umweltfaktoren					
	Die Umwelt hat einen Einfluss	x			
	Familiensituation	x	x	x	x
	Beziehung der Eltern				x
	Ältestes Kind	X			
	Einzelkind	X			
	Einstellung der Eltern	X			
	Anteilnahme/ Förderung/ sich mit dem Kind abgeben	X	x	x	
	Leistungserwartung				x
	Das Kind muss die Möglichkeit haben Basiskompetenzen aufzubauen			x	
	Kindergarten				
	Vorbereitung Kiga in Sprache und Mathe		x		
	Schule				
	Positives Klima				
	Lernen funktioniert nur dann positiv, wenn es den Kindern wohl ist		x		
	Erwartungen der LP				
	Wenig Erwartungen der LP in den Kulturtechniken		x		
Stellenwert					
	1.Stelle		x	x	x
	Die emotionale Entwicklung kommt mit der Sozialen Entwicklung an 1. Stelle		x		
	Die emotionale Entwicklung ist mit der Leistungs- und Schulbezogenen Einstellung an 1. Stelle			x	
	Emotionale Entwicklung kommt an erster Stelle				x
	2.Stelle	x			
	Die emotionale Schulreife ist nach der Selbständigkeit mit der Leistungs- und Schulbezogenen Einstellung an 2.Stelle	x			

Emotionale Schulreife						
Subjektive Definition	Emotionsverständnis					
	• Empathie	X				
	• Beziehungen eingehen (LP)	X				
	Emotionsregulation					
	• Sich und seine Bedürfnisse zurückstellen	X	x	x	x	
	• Mit Frust umgehen können	X		x	x	
	• Belastbarkeit			x		
	Selbständigkeit		x		x	
	Konzentrationsfähigkeit		x			
	Ausdauer				x	
	Anpassungsfähigkeit		x			
	Sich in die Gruppe einfügen	x				
	Grundstimmung	x				
	• Positive Emotionen	X				
	• Mutig sein				x	
	• Sich nicht gleich verunsichern lassen			x		
	Neugier/ Interesse		x			
	• Sich freuen	X		x		
	• Sich auf etwas Unbekannte, Neues einlassen	x				
	Motivation					
	• Lernfreude	x				
	• Ehrgeiz			x	x	
	• Bereitschaft zum Lernen		x	x		
	Durchhaltevermögen				x	
	Sich von Eltern lösen können			x		
	Selbstwertgefühl			x		
	Merkmale	Emotional			x	
		Weinen	X		x	
		Übergangsobjekt				x
		Überforderung			x	
Unsicherheit/ Ängstlichkeit				x	x	
Spürt sich nicht		X			x	
Sich nicht angesprochen fühlen/ zuhören		X				
Einstellung gegenüber der Schule						
Egozentrisch		x				
Sich an Regeln halten können		x				
Keine Offenheit gegenüber der Schule		x				
Wollte spielen			x			
Versteht nichts				x		
Keine Lust					X	
Ungenau					X	
Keinen Ehrgeiz						
Auffälliges Verhalten						
Verträumt		x				
Konzentrationsfähigkeit					X	
Vergesslich					X	
Teilnahmslos		x	x			
Nicht auf andere Eingehen		x				
Jung		x				
Viel Krank		x				
Unselbständig		x	x		X	
Arbeitstempo			x	x	X	
Organisation der Materialien			x			
Auffälliges Verhalten			x			

	Blockiert				x
	Rebelliert				x
	Unterscheidung Reife Fähigkeit/ Persönlichkeit Entwicklung schwierig		x		
	Braucht viel Aufmerksamkeit/Zuwendung				x
	Wenig Geduld uns Ausdauer				x
	Übergangsobjekt				x
Auswirkungen	Leistung				X
	Energie gebunden			x	
	Nicht frei zum Lernen			x	
	Unsicherheit			x	
	Weniger Aufnahmefähig			x	
	Negative Lern- und Leistungsmotivation			x	
	Das Kind hängt ab		x		
	Gerät ins Hintertreffen	x	x		
	Sozial				
	Aussenseiter				x
	Psyche/ Persönlichkeit				
	Entmutigung			x	
	Krank	x			
	Nicht 100% wohl	x			
	Kind nimmt nicht wahr dass es nicht mitkommt-> keine Auswirkung	x			
Einstellung der LP	Reaktion				
	Mitleid		x		
	Unsicherheit der LP		x		
	Was kann LP tun		x	x	
	Herausforderung/ sich hinein geben			x	
	Einstellung gegenüber dem Kind				
	Kind soll nicht leiden			x	
	Sich um das Kind kümmern			x	
	Sich einfühlen und auf das Kind eingehen			x	
	Es muss sich ernstgenommen und angenommen fühlen				X
	Bedürfnisse der Kinder stehen über dem Lehrplan				X
	Unterstützung				
	Motivieren	x			X
	Dem Können entsprechend loben / Loben/ Positiv bestärken	x			
	Individualisieren und verschiedene Niveaus anbieten ein Muss	x			
	Dem Kind Zeit lassen			x	X
	Leichter Druck wenn das Kind bereit ist				X
	IF Eins zu Eins Betreuung		x		
	Verrückt→ man muss es in das Kind hinein drücken		x		
	Tempo				
	Wird nicht als Problem empfunden		x		
	Einstellung zu Massnahmen				
	3.Jahr Kiga		++	-	+
	Bei schulischen Kenntnissen		-		
	3.Kiga Jahr besser als Schule		+		+
	Zwickmühle			+-	+-
	Wenn es früh erkannt wird				+

	Nicht gut für Selbstwertgefühl			-	
	Bei Unsicherheit → 1. Klasse		+		
	1.Klasse Repetition			-	
	Repetition 1. Klasse ungünstig		-		
	Repetition in einer anderen Klasse		+		
	Nur wenn Aufholen in diesem Jahr möglich ist				+
	Einschulungsklasse		++		
	Zeit		+		
	Kognitive Förderung		+		
	Repetition 2. Klasse				
	Repetition 2. Klasse besser als 1. Klasse		+		
	Weitere Aussagen				
	Kind Zeit geben → Entwicklung → Kompensation			x	x
	Ich habe das Gefühl, wenn die Kinder kommen, knipst man ihnen ein Stück Kindheit ab.		x		
	Schuleinstieg ist wichtig				x
	Würgen kann viel kaputt machen				x
Massnahmen	Austausch IF-Lehrperson			x	
	Rücksprache Kigä			x	
	Elterngespräch	x		x	x
	Rückstellung in den Kiga	x			
	In den alten Kiga	x			
	In einen anderen Kiga	x			
	Bleibt in der 1. Klasse	x		x	
	Eltern wollten Kind nicht in den Kiga zurück schicken				x
	Abklärung SPD	x			
	Unterstützung IF	x	x		
	Viel Unterstützung der LP		x	x	
	Eins zu eins Betreuung/ Aufmerksamkeit	x		x	
	Orientierung		x		
	Motivation		x		
	Enge Führung/Strukturen		x		
	Hilfsmittel		x		
	Druck (ich musste ihn drücken)				-
	Zusammenarbeit Schule /Eltern			x	
	Unterstützung der Eltern			x	
Repetition 1. Klasse	x	x			
Steiner-Schule		x			
Weitere Entwicklung	Repetition der 1. Klasse	x			
	In einer anderen Klasse	x			
	Es ging nicht gut				
	Kinder welche zu früh eingeschult sind				x

	können es nicht aufholen				
	Es ging gut				x
	Hätte eine bessere Schülerin sein können				x
	Konnte aufholen			x	
	Dank Unterstützung			x	
	Kind wollte			x	
	Spätzünder				x
	Können aufholen				x
	Aufholen→ überspringen→ Gymiaufnahmeprüfung nicht geschafft			x	
	Zwei Gruppen Spätzünder und solche die nicht hierher gehören				x
Weitere Defizite	In anderen Bereichen	x			
	Kognition	x		x	
	Körperlich				
	Er war körperlich klein	x			
	Motorik				
	Feinmotorik	x			X
	Sozial			x	
Transition					
Bewältigung des Übergangs	Tempo	x			
	Sich angesprochen fühlen	x			
	Leistung erbringen	x			
	Können nicht anknüpfen	x			
	Umgang mit Anforderungen/ Ausprobieren	x			
	Konzentration	x			
	Merkfähigkeit			x	
	Sozial				
	Neue Kinder/ Klasse			x	x
	Verschiedene LehrerInnen			x	
	Sich in Gruppe zurechtfinden		X		
	Integration		X	x	
	In Gruppe Aufgaben lösen		X		
	Pausenplatz/ Masse			x	x
	Emotional				
	Gemischte Gefühle/ Was kommt auf mich zu				x
	Angst				x
	Organisation/ Orientierung	x		x	x
	Komplizierter Stundenplan			x	
	Verschiedene Fächer			x	
Strukturen		x	x		
Neues Schulzimmer			x		
	Anpassungsfähigkeit		x		
Anforderungen an die Kinder	Orientieren				
	Auf dem Blatt				X
	Strukturen			x	
	Komplizierter Stundenplan			x	
	Verschiedene Fächer			x	
	sozial				
	Neue Kinder/ Klasse kennen lernen	x		x	X
	Verschiedene Lehrpersonen			x	
	Multikulturelles Publikum	x			
	kognitiv				

	Aufnahmefähigkeit /Präsent sein	x			
	Konzentration	x			
	Leistungsbereitschaft	x			
	Neuer Weg			x	
	Weniger Rythmisierung			X	
	Blockzeiten	x		x	
	Schulergänzende Betreuung	x			
	Schneller Start		x		
	Still sitzen		x		
	Zeitdruck		x		
	Wenig Repetition		x		
	Tempo		x		
Ressourcen	Personale Ressourcen				
	Kognition				x
	Intelligenz /cleverness	x			x
	Interesse		X		
	Wollte lernen		X		
	Grosses Wissen			x	
	Vorkenntnisse im Lesen			x	
	Trotzdem schulreif		x		
	Kämpfernatur			x	
	Einsatz			x	
	Umweltbezogene Ressourcen				
	Enge Betreuung und Unterstützung				
	Durch LP	x		x	
	Durch Eltern	x		x	
	sozial				
	Bekannte Kinder	x	x		
	Keine Probleme	x			
	Es war ihm wohl		x		
	Genug Zeit		x		
	Gute Vorbereitung im Kiga			x	
	Schulbesuch vor Schulstart		x		
	Kann Freude auslösen		x		
	Gut für unsichere Kinder		x		
	Unterricht				
	Der Klasse angepasst				x
	Spielerischer Schulstoff				x
Schulareal vorgängig bekannt				x	
Risikofaktoren	Personale Risikofaktoren				
	Besetzt sein	x			
	Kognition			x	
	Wenig Wissen in Mathematik			x	
	Ängstlichkeit				X
	Zurückhaltung				X
	Umweltbezogene Risikofaktoren				
	Schulbesuch vor Schulstart		x		
	Kann Angst auslösen		x		
	Erwartungen/ Ehrgeiz der Eltern			x	X
	Druck der Lehrpersonen durch Vergleiche			X	
	Handlungseinschränkung durch Lehrmittel		x	x	
Kooperation					
Zusammenarbeit Kiga/ Schule	Vorgängig gemeinsam Lösungen finden			x	
	Vorgängige Informationen	x			x
	gute Einschätzung der Kigä	x			x

	Keine Automatischen Infos/ man muss nachfragen	x				
	Wissen über vorhergehende Stufe		x			
	Förderung schulisches Vorwissen		x			
	Situation im Kiga		x			
Zusammenarbeit Schule/ Eltern	Mutter blockiert/ Eltern standen quer		x		x	
	Kooperation/ Eltern puschen nicht			x		
	Rücksprache mit Eltern			x		
Gestaltung des Übergangs	Schulbesuch der LP im Kiga		+			
	Zuteilungssitzung / Gespräch Kigä/ LP	+	+	+	+	
	Ich will die Kinder selber kennen lernen			x	x	
	Formular	+		+	+	
	Verlaufsbericht	+				
	Besuch in der Schule vor Schulstart	-	+	+	+	
	Kigä muss Initiative ergreifen	x				
	Finde ich gut			x		
	Abmachung: Kinder gehen in 1. Klasse, LP schaut einmal			+		
	Rücksprache mit Kigä (wenn nötig)			+		
	Austausch im Herbst		+	+	+	
	Gestaltung des Übergangs und des Anfangsunterrichts nicht entscheidend für das Gelingen des Übergangs	x				
Gestaltung des Anfangsunterrichts	Infos Einfluss auf die Gestaltung	-	-	-	+	
	Anpassung während des Unterrichts	+	+	+		
	Grundlegende Basissachen werden berücksichtigt				x	
	individualisierung		+			
	Alle Kinder sollten Erfolgserlebnisse haben und am Unterricht teilhaben können	+				
	Kinder ankommen lassen	+	+		+	
	Zeit für Regeln, Abläufe, Rituale	+				
	Spielerisches Arbeiten /spielerisches Material ist bereit		+		+	
	Geschichten		+			
	Rythmisierung		+			
	Spiele einbauen		+			
	Gruppenbildung		+			
	Strukturen		+			
	Organisation		+			
	Kinder wollen sofort mit der Schule starten			+	+	
	Spielstunden mach ich wenig oder bei Bedarf				+	
	Sachen zum Spielen in der Pause				+	
	Pause darf auch einmal länger sein				+	
	Umgang mit emotional unreifen Kindern im Anfangsunterricht					
	Speziell beobachten				+	
	Niveau für alle herunter schrauben				+	
	Diesen Kindern reicht die normale Gestaltung des Unterrichts nicht um sich zurecht zu finden.		x			
	Einschulung in Zukunft					
	Möglichkeiten nach dem	Einschulungsklasse		-		-

Kiga	Einschulungsklasse fehlt				X
	Sie war ein guter Platz für Kinder welche emotional noch nicht wo weit waren				X
Meinung / Gedanken	Sonderklassen				
	Die Auflösung der Sonderklassen war schlecht				x
	Integration gut aber die Bedingungen stimmen nicht				x
	Spielen und Sein ist wichtig			x	
	Früher eingeschulte Kinder				
	Ich würde die Kinder nicht früher einschulen	x			
	Die Anforderungen sind höher, die Kinder immer Jünger	x			
	Wenn die Kinder zu früh etwas müssen, Geht etwas kaputt			x	
	früher eingeschulte Kinder haben es noch einmal schlechter				x
	Es klafft noch mehr auseinander				x
	Kinde welche bereit sind, sollte man überspringen lassen.	x			
	Junge Kinder sind überfordert	x			
	Eine Rückstellung sollte möglich sein	x			
	Kinder sind sehr jung aber auch sehr parat		x		
	Machen 3 Monate so viel aus?		x		
	Durch die Integration verschiedener Kinder, können emotional schwache Kinder weniger unterstützt werden		x		
	Sie bekommen nicht die Aufmerksamkeit die sie Brauchen, weil sie sich die nicht holen können		x		
	Ich glaube nicht dass es plötzlich mehr emotional schwache Kinder hat		x		
	Anpassung der Schule			x	x
	Diametrale Planung			x	
	Man müsste wieder ein Schritt zurück machen/ Schulentwicklung stoppen		x		X
	Übernehmen was früher gut war		x		X
	Lehrmittel/ Lehrplan müssen sich anpassen	x		x	
	Die Schule ist zu kopflastig			x	
	Mehr Ressourcen				X
	Kleine, Altersdurchmischte Klassen				X
	Angepasste Räumlichkeiten				X
	Rahmenbedingung als Hindernis / die Schule kann nicht viel ändern	x			
Planartiges Arbeiten als Ergänzung zum Sozialleben				X	
Kind kann mehr nach Lust arbeiten				x	
Ängste	Noch mehr Anforderungen an die LP	x		x	
	Qualität wird nicht besser			x	
	Kinder mögen nicht so lange	x			
	Eltern könne ihr Kind einschulen wenn sie wollen, ob sie bereit sind oder nicht	x			

X=LP hat eine Aussage gemacht / Zahlen= LP hat so viele Aussagen gemacht/ +++ mehrere positive Aussagen/ += Positive Aussage/ +/- =unsichere Aussage/ - = Negative Aussage